

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2024
№ 2

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ ТА ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 7 від 21.06.2024 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **21.06.2024 р.**

УДК 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560564>

Мета журналу: досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.

Тематика: згідно з галуззю **"юридичні науки"** за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право

Періодичність видання: 3 рази на рік

ISSN **1995-6134 (Online)**

Має статус видання категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (додаток 4).

Внесено до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), **перереєстровано** відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)

Відповідає Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»

Журнал індексується у 14-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковим публікаціям присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта **DOI (digital object identifier)**.

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:

Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.

Члени редколегії:

Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, проф.

Головка О.М. д-р юрид. наук, проф.

Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.

Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.

Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.

Матія М. д-р филос. наук, проф.

(Швейцарія)

Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.

Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.

Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, проф.

Джагер М. д-р филос. наук, проф.

(Республіка Словенія)

Резнік О.М. д-р юрид. наук, доц.

Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.

Терецький В.І. д-р юрид. наук, проф.

*Розглядаються
концептуально-методологічні засади,
теорія і практика права*

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**

Коректор: **О.І. Довгань**

Комп'ютерна верстка та оформлення:

А.О. Зозуля

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
ХНУВС. Редакція наукового журналу
«Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**

Режим доступу

до публікацій журналу:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 7 dated June 21, 2024**

Signed for publication and distribution to the Internet **21.06.2024**

UDC 34+35

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560564>

Purpose:	Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.
Subject:	according to the branch of science " Legal Sciences " on scientific specialties (12.00.01-12.00.12) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law
Frequency of publication:	3 times a year.
ISSN	1995-6134 (Online)
Has the status of the category "B"	in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 28.12.2019 No 1643 (Annex 4)
Added	to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), re-registered to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6)
Corresponds	with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»
The journal is abstracted and indexed in the 14 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Scientific publications	are assigned the international identifier of the digital object DOI (digital object identifier) . Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:

Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor

Executive Secretary:

Ihor Zozulia LL.D., Professor

Members of the Editorial Board:

Svitlana Vyshnovetska LL.D., Professor

Oleksandr Golovko LL.D., Professor

Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Anatoly Komzyuk LL.D., Professor

Olexey Litvinov LL.D., Professor

Miroslaw Matyja Ph.D., Professor.

(Switzerland)

Yevhen Michurin LL.D., Professor

Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Professor

Matjaz Jager Ph.D., Professor

(Republic of Slovenia)

Oleg Reznik LL.D., Ass.Professor

Serhiy Slinko LL.D., Professor

Vladyslav Teremetskyi LL.D., Ass.Professor

Considered

conceptual and methodological principles, theory and practice of law

Technical group

Technical editor:

Ihor Zozulia

Corrector:

Olena Dovhan

Layout and design on Computer:

Antonina Zozulia

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Journal website: **forumprava.pp.ua**

Access mode

to journal publications:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Жорнокуй В.Г. Особи, що здійснюють функції органів підприємницьких товариств, як суб'єкти цивільної відповідальності.....	6
Вільчик Т.Б. Представництво інтересів сторін у міжнародному комерційному арбітражному суді	16
Лантінов Я.О. Теоретична стадія вироблення моделі кримінально-правового регулювання в Україні.....	27
Зозуля О.І. Правовий статус національних меншин (спільнот) України: сучасний стан і перспективи розвитку у контексті європейської інтеграції	34
Яковюк І.В., Трагнюк О.Я., Тимоник Є.А. Правові засади політики розширення Європейського Союзу на схід: основа для європеїзації країн-кандидатів.....	56
Гришко Л.М. Конституційні засади мовної політики арабомовних країн.....	70
Рубаненко Н.Ю. Поняття, типологія та характеристика міжнародних злочинів: системний аналіз	84
Гнітій А.О., Антонов А.О., Шатоха Є.О. Механізми забезпечення виконання санкцій (обмежувальних заходів) Європейського Союзу	96
Богданов Р.І. Характеристика стану матеріально- фінансового забезпечення діяльності територіальних управлінь Державного бюро розслідувань	105
Олексюк Т.І. Принципи забезпечення територіальної оборони в Україні.....	112
Жорнокуй Ю.М. Штучний інтелект: питання відповідальності на сучасному етапі розвитку доктрини	118
Леонов О.О. Поняття та види прав громадян у сфері підприємницької діяльності як об'єкта адміністративно-правового регулювання.....	128
Беспалий І.В. Поняття превентивної діяльності Національної поліції як об'єкта адміністративно-правового регулювання.....	135
Гаврилюк О.О. "Економічний аналіз права": огляд зарубіжних досліджень.....	142
Кікінчук В.В. Механізм нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій	152

CONTENT

Zhornokui V.H.	
Persons Performing Functions of Bodies of Entrepreneurial Companies as Subjects of Civil Liability	6
Vilchuk T.B.	
Representation of the Parties' Interests in an International Commercial Arbitration Court.....	16
Lantynov Y.A.	
Theoretical Stage of Developing the Model of Criminal-Legal Regulation in Ukraine	27
Zozulia O.I.	
Legal Status of National Minorities (Communities) of Ukraine: Current State and Development Prospects in the Context of European Integration	34
Yakoviuk I.V., Tragniuk O.Y., Timonik E.A.	
Legal Basis of the EU's Eastward Enlargement Policy: A Basis for the Europeanization of the Candidate Countries.....	56
Hryshko L.M.	
Constitutional Foundations of Language Policy in Arabic-Speaking Countries	70
Rubanenko N.Yu.	
Concept, Typology and Characteristics International Crimes: A Systematic Analysis	84
Hnitiy A.O., Antonov A.O., Shatoha E.O.	
Mechanism for Ensuring the Enforcement of European Union Sanctions (Restrictive Measures).....	96
Bogdanov R.I.	
Characteristics of the Material and Financial Support for the Activities of the Territorial Departments of the State Bureau of Investigation	105
Oleksiuk T.I.	
Principles of Ensuring Territorial Defense in Ukraine	112
Zhornokui Yu.M.	
Artificial Intelligence: Issues of Liability at the Current Stage of Doctrine's Development.....	118
Leonov O.O.	
Concept and Types of Citizens' Rights in the Field of Entrepreneurial Activity as an Object of Administrative and Legal Regulation.....	128
Bespalyi I.V.	
Concept of Preventive Activity of the National Police as an Object of Administrative-Legal Regulation..	135
Gavryliuk O.O.	
"Economic Analysis of Law": Review of Foreign Research	142
Kikinchuk V.V.	
Mechanism of Regulatory Regulation of Covert Investigative (Search) Actions.....	152

УДК 347.471.032

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870789>

В.Г. ЖОРНОКУЙ,

професор кафедри правового забезпечення підприємницької діяльності та фінансової безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: v.zhornokuy@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7706-8538>

ОСОБИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ, ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

V.H. ZHORNOKUI,

Professor, Department of Legal Support of Entrepreneurial Activity and Financial Security, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: v.zhornokuy@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7706-8538>

PERSONS PERFORMING FUNCTIONS OF BODIES OF ENTREPRENEURIAL COMPANIES AS SUBJECTS OF CIVIL LIABILITY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Законодавством України органи підприємницьких товариств не визнаються суб'єктами цивільного права. Проте, нормативно закріплено їх створення й існування, на них покладаються певні повноваження, вони здійснюють конкретну діяльність. Існуючий на сьогодні стан вивчення питань правового становища осіб, що здійснюють функції органів підприємницьких товариств, свідчить про неоднозначність поглядів на категорію "орган юридичної особи". Розмежовуючи поняття "орган" та його "посадова особа", законодавець та правозастосовна практика не дають однозначної відповіді на питання їх відповідальності перед товариством та його кредиторами, а також саму природу такої відповідальності. **Метою** статті є з'ясування правового становища осіб, що здійснюють функції органів підприємницьких товариств, як суб'єктів цивільної відповідальності. Використані **методи**: аналізу, який дозволив з'ясувати сучасний стан законодавства та доктрини щодо розуміння правового становища осіб, які виконують функції органів підприємницького товариства; порівняльно-правовий, що дозволив порівняти категорії "орган" та "особи, які здійснюють функції органів" юридичної особи. **Результати**: встановлено, що в рамках корпоративних правовідносин, основним обов'язком, який становить (формує) правове становище осіб, що здійснюють функції органів підприємницьких товариств, є обов'язок діяти в інтересах такої юридичної особи добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. **Висновки.** Цивільно-правова відповідальність осіб, які здійснюють функції органів підприємницьких товариств, за невиконання (неналежне виконання) своїх обов'язків має спільну природу і має бути однаковою для всіх видів таких товариств. Отже, відповідні норми мають бути уніфіковані. Підставою для цього є те, що така відповідальність є різновидом корпоративної відповідальності, яка виникає у зв'язку з винним порушенням особами, які здійснюють функції органів підприємницьких товариств, своїх корпоративних обов'язків, встановлених законом і установчими документами товариства.

Ключові слова: юридична особа; товариство; фізична особа; відповідальність; обов'язок; корпоративні правовідносини; член органу управління

Problem statement. Bodies of entrepreneurial companies are not recognized as subjects of civil law in accordance with the legislation of Ukraine. However, the law establishes their creation and existence, entrusts them with certain powers, and they carry out specific activities. The current situation of studying the legal status of persons performing the functions of the bodies of entrepreneurial companies demonstrates the ambiguity of views regarding the category of "body of a legal entity". Demarcating the concept of "body" and its "official", the legislator and legal precedents do not provide an unambiguous answer to the question of their liability to the company and its creditors, as well as the very nature of such a liability. **Purpose** of the article is to clarify the legal status of persons performing the functions of the bodies of entrepreneurial companies as subjects of civil liability. **Methods**: analysis, which made it possible to find out the current state of legislation and doctrine on understanding the legal status of persons performing the functions of the bodies of entrepreneurial company; comparative and legal, which made it possible to compare the categories of "body" and "persons performing the

functions of bodies" of a legal entity. **Results:** it was established that the main obligation that constitutes (forms) the legal status of persons performing the functions of the bodies of entrepreneurial companies within the framework of corporate legal relations is the obligation to act in the interests of such a legal entity in good faith and reasonably, as well as not to exceed the powers. **Conclusions.** Having a clear understanding of the range of corporate obligations of persons performing the functions of the bodies of entrepreneurial companies, it is possible to conclude about the legality (or illegality) of their behavior and to systematize the norms of their legal liability. At the same time, the legislation on legal entities contains numerous norms regulating the liability of members of the bodies of entrepreneurial companies for non-performance (improper performance) of their obligations. However, such norms are contained in various regulatory acts focused on certain types of companies, and they regulate the essentially the same relations in different ways. Civil liability of persons performing the functions of the bodies of entrepreneurial companies for non-performance (improper performance) of their obligations has a common nature and must be the same for all types of such companies. Therefore, it is important to unify the relevant norms. The reason for this is that such liability is a kind of corporate liability that arises about the culpable violation of the corporate obligations by persons performing the functions of the bodies of entrepreneurial companies, which are established by law and the company's constituent documents.

Keywords: legal entity; company; individual; liability; obligation; corporate legal relations; member of a corporate body

Постановка проблеми

Автономність статусу підприємницького товариства вимагає наявності організаційної структури, яку становлять його органи. Проте створення останніх пов'язано з активною діяльністю учасників (акціонерів, членів) такого товариства як способу здійснення ними своїх корпоративних прав. Відносини з управління товариством мають внутрішній та зовнішній рівні, що забезпечує досягнення мети в узгодженні дій в межах організації, а також реалізацію представництва з третіми особами. Отже, маємо діяльність підприємницького товариства, що постійно пов'язана з активністю його учасників, які прикриваються "корпоративним щитом" такої юридичної особи. Така активність виявляється не лише в тому, що учасники цього товариства створюють його, формують його організаційну структуру, а й у тому, що останні входять до складу відповідних органів управління такої юридичної особи.

За чинним законодавством України органи не є суб'єктами цивільного права. Проте, нормативно передбачено їх створення й існування, вони мають свої повноваження і здійснюють відповідну діяльність. Більше того, такі органи вступають до відповідних відносин як між собою, так і з учасниками (акціонерами, членами). Відносини, що мають місце в рамках підприємницького товариства, і є корпоративними. Проте сучасний стан дослідження питань правового становища осіб, що здійснюють функції органів підприємницьких товариств, свідчить про неоднозначність поглядів на категорію "орган юридичної особи", оскільки виділяють чотири концепції його сутності, які умовно можна назвати: 1) "орган юридичної особи – представник" (інституціонально-функціональний представник)

(В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва¹ та ін.); 2) "орган юридичної особи – частина юридичної особи" (Ю.М. Жорнокуй, І.Р. Калаур, В.М. Кравчук² та ін.); 3) орган юридичної особи – самостійний суб'єкт правовідносин (А.В. Коструба³) і 4) "змішана концепція" (Д.В. Плешков, С.С. Вилкин), яка містить у собі елементи попередніх трьох у тому чи іншому поєднанні.

Тому, враховуючи складнощі та невизначеність у правовому регулюванні статусу осіб, які виконують функції органів підприємницьких то-

¹ Основним мінусом цієї концепції є те, що її прихильники, визнаючи орган представником, фактично позбавляють дієздатності саму юридичну особу, оскільки вона не може самостійно, без посередництва виконавців, набувати цивільні права і виконувати юридичні обов'язки. Крім того, за цією концепцією представник і особа, яку представляють, виступають як самостійні суб'єкти права, а орган юридичної особи таким бути не може. Також, не всі органи представляють юридичну особу (так, наприклад, загальні збори акціонерів і ревізійна комісія не мають таких повноважень), а ті органи, які й представляють юридичну особу, мають повноваження щодо цієї ж юридичної особи, які не властиві представнику (наприклад, одноосібний виконавчий орган товариства має ще й внутрішні повноваження, а не лише повноваження з представництва інтересів юридичної особи у взаємних відносинах з третіми особами).

² Ця концепція критикується прихильниками теорії, за якою орган юридичної особи визнається її представником, перш за все тому, що вона може бути використана лише у тому випадку, якщо досліджувати юридичну особу з точки зору теорії реальності. Досліджувана концепція не дозволяє вивчати відносини, що виникають між членами органу юридичної особи і самою юридичною особою, і її застосування викликає складності в практичній діяльності.

³ Критика цієї концепції буде викладена у змісті цієї статті.

вариств, важливо з'ясувати їхнє правове становище як суб'єктів цивільної відповідальності, що і є *метою* статті. Її *новизна* полягає у визнанні основним, для вказаних осіб, обов'язку діяти в інтересах такої юридичної особи добросовісно й розумно та не перевищувати своїх повноважень. *Завданням* статті є з'ясування правової природи відповідальності осіб, які виконують функції органів підприємницьких товариств, що має місце у відносинах з управління ними.

Орган юридичної особи – не є самостійним учасником цивільних відносин

На відміну від волевиявлення людини, яке відбувається шляхом синтезу психічного (утворення волі) і юридичного (об'єктивний прояв волі) елементу, волевиявлення юридичної особи має низку особливостей, оскільки здійснюється: 1) лише повноважним її органом⁴; 2) у передбаченому законом та установчими документами порядку (воля формується колегіально, рішення приймається, як правило, більшістю голосів) [2, с.69]. Звідси, воля юридичної особи проявляється в актах волеутворюючих органів (загальних зборів, ради директорів (наглядової ради) тощо), а її діяльність – у діях виконавчих органів. Орган, через який діє юридична особа, вважається її складовою частиною, представлений живими людьми. За такого підходу говорити про представництво юридичної особи її органом можна лише в сенсі представництва цілого його частиною.

Загалом цивілістична доктрина виходить з постулату про те, що органи юридичної особи не є самостійними учасниками цивільного обороту, оскільки, відповідно до ст.1 ЦК України, цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників, а відповідні органи не відповідають вказаним критеріям. Однак, існуюча рівновага між існуючими доктринами і правозастосовною практикою щодо правової сутності органів юридичної особи може бути порушена новими цивілістичними здобутками, основна ідея яких криється у намаганні зрозуміти їх природу у межах нової класифікації юридичних осіб і виділенні корпоративних відносин як різновиду цивільних

⁴ Наприклад, А.В. Коструба стверджує, що воля виконавчого органу корпорації виражається посадовою особою, у той час як для загальних зборів характерним є спільне волевиявлення з питань корпоративного управління юридичною особою [1, с.176].

правових зв'язків. Так, відповідно до ч.2 ст.3 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі – Закон України "Про АТ") до товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом. Вказана норма, за твердженням окремих фахівців, по-перше, відображає одну з основних ознак корпорації відокремлення майна корпорації від майна її учасників (акціонерів), а по-друге, *визнає орган акціонерного товариства (далі – АТ) самостійним суб'єктом відповідальності* [3, с.47–48] (*виділено мною. – В.Ж.*).

Можна було б навести не одне визначення органу юридичної особи, але всіх їх об'єднує вказівка на фізичних осіб, які їх становлять. Функції органів підприємницького товариства виконують люди, по-іншому й бути не може, оскільки сама ідея юридичної особи служить для задоволення тих чи інших їх потреб. Проти цієї об'єктивної реальності не заперечує жоден цивіліст, різниця позицій проявляється в оцінці наслідків дій цих фізичних осіб.

З питання наявності чи відсутності правового статусу суб'єкта корпоративних відносин у органів підприємницьких товариств існують різні підходи. Загалом сформовано три основні з них: 1) органи є самостійними суб'єктами права [4, с.244]; 2) органи є самостійними учасниками внутрішніх корпоративних правовідносин, не маючи при цьому статусу самостійних суб'єктів зовнішніх відносин [5, с.7; 6, с.119]; 3) органи не є самостійними суб'єктами [7, с.105; 8, с.140]. Проте, враховуючи дихотомію розуміння правових явищ, вважаємо більш доречним виділення двох підходів – а) визнання за органами товариства статусу суб'єкта або б) категоричне заперечення цього факту⁵.

Наведене щодо розуміння сутності органів підприємницького товариства та аргументи на користь визнання/невизнання за ними самостійності участі у цивільному обороті дозволяють окреслити проміжний висновок – товариство не може існувати без своїх органів, які виражають його волю і здійснюють його правосуб'єктність. Проте між юридичною особою та її органами не існує цивільних правовідносин представництва. Отже, орган підприємницького товариства – явище таке ж ідеальне, що не існує у реальному житті, як і сама юридична особа. Тобто, орган

⁵ Аргументи на користь одного та іншого підходу більш детально див. [9, с.9].

такого товариства є умовною юридичною конструкцією, створюваною правом з метою надати можливість формувати й виражати волю юридичної особи, відстоювати її інтереси, здійснювати права [10, с.93].

Органи підприємницького товариства та його посадові особи – різні правові конструкції

З розумінням сутності органів підприємницького товариства тісно пов'язане питання про їх взаємовідносини з самим товариством як юридичною особою. На сьогодні існує два напрямки пояснення відповідного взаємозв'язку:

1) між органами підприємницького товариства і самим товариством існують відносини цивільного характеру. Проте постає питання: чи є виконавчий орган товариства його представником? У разі позитивної відповіді на це питання, маємо: а) фікцію в існуванні юридичної особи загалом як суб'єкта цивільних відносин; б) до всіх дій генерального директора товариства слід застосовувати норми про представництво;

2) відсутність чіткої визначеності відносин між органами підприємницького товариства і самим товариством, що полягає у дискусії між представниками цивільного і трудового права. Ми виходимо з того, що ідея, за якою правові зв'язки корпорації зі своїм одноосібним виконавчим органом мають трудо-правову природу, не може бути визнана правильною. Її прихильники змішують, з однієї сторони, фактичні відносини між фізичною особою, яка виконує функції одноосібного виконавчого органу корпорації, і самим товариством з відносинами правовими. В іншому разі, якщо визнати існування будь-яких правових відносин між юридичною особою і її органами, це б свідчило про втрату юридичної цілісності як організації самої юридичної особи і викликало б потребу у її заміні якою-небудь іншою корпоративною структурою або потребі у визнанні за юридичною особою фікції правового існування.

Однак, в рамках корпоративних правовідносин необхідно проводити різницю між органами товариства і їх посадовими особами. Так, відповідно до п.23 ст.2 Закону України "Про АТ" посадові особи органів АТ – фізичні особи – голова та члени наглядової ради або ради директорів, виконавчого органу, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), керівник відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування АТ, корпоративний секретар АТ, а також голова та члени іншого органу АТ (крім

консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або статутом АТ. У свою чергу посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) є члени виконавчого органу, наглядової ради, а також інші особи, передбачені статутом товариства (ч.1 ст.42 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (далі – Закон України "Про ТОВ")). При цьому, варто звернути увагу на особливість ведення справ повного та командитного товариств, які не мають органів управління і, відповідно, посадових осіб, що виключає застосування положень ч.2 ст.23 Закону України "Про господарські товариства" щодо таких товариств.

Закон України "Про АТ" (ст.88) встановлює вимоги, за яких особи не можуть набувати статусу посадових осіб АТ, а також умови діяльності посадових осіб (ч.1, 2 ст.89) та їх обов'язки (ч.3–10 ст.89). Зокрема, до таких умов відносяться: 1) діяльність в інтересах товариства; 2) діяльність добросовісна та розумна; 3) діяльність у межах повноважень, наданих їм статутом АТ та законодавством; 4) не розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.

Обов'язки посадових осіб підприємницького товариства становлять: 1) на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства; 2) діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності товариства на користь усіх його акціонерів; 3) ухвалювати незалежні рішення; 4) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності; 5) уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямиий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди товариству; 6) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи товариства; 7) повідомити товариство про пряму або опосередковану заінтересованість (про характер та обсяг заінтересованості) у вчиненні правочину.

Водночас посадові особи не є самим органом підприємницького товариства, а лише входять до його складу, виконуючи окремі функції. У окремі правовідносини вступають самі органи товариства, а в інші – самі посадові особи. Так, відповідно до ч.6 ст.81 Закону України "Про АТ" виконавчий орган на вимогу *органів* та *посадових осіб* товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом АТ та внутрішніми положеннями товариства (*виділено мною. – В.Ж.*). Тож законодавець розмежує повноваження органів підприємницького товариства та їх посадових осіб.

Варто зважити, що повне і командитне товариства мають спрощену систему управління – управління ними здійснюється не через структуру органів, а безпосередньо учасниками. Тобто у персональних товариствах саме учасники (всі вони в сукупності або окремі з них) виконують функції органів юридичної особи – представляють товариство у відносинах з третіми особами, безпосередньо здійснюють підприємницьку діяльність, приймають рішення від імені товариства (виражають його волю). При цьому, якщо в повному товаристві брати участь в управлінні можуть всі учасники такого товариства, то у командитному – управління та ведення справ є виключним правом повних учасників. Вкладники у командитному товаристві окрім того, що не мають права брати участі в управлінні діяльністю товариства, ще й не можуть заперечувати проти дій повних учасників щодо управління діяльністю товариства.

Для країн загального права поняття "орган" не є відомим, тому використовується термінологія "*directors*". Відповідно до частини 10 Закону Англії "Про компанії" (Companies Act 2006) [11] *directors* вважається не простим представником компанії, а її органічною частиною (компанії повинні мати принаймні одного директора, який є фізичною особою § 155), відповідно третім особам дії таких *directors* слід розуміти як дії самої *companies*. Відповідно до §§ 170–177 вказаного Закону закріплюються обов'язки директорів компаній, які свідчать про те, що такі особи здійснюють управління компанією в її інтересах, тобто представляють її у зовнішніх відносинах з іншими особами.

У зарубіжній юридичній доктрині, залежно від особливостей здійснення повноважень колегіальним виконавчим органом, виокремлюють дві моделі таких органів: 1) суто колегіальні

(*collegial working boards*) та 2) орієнтовані на керівника (*chairman-oriented boards*). Якщо в першій моделі члени виконавчого органу товариства наділені майже однаковими повноваженнями, то в другій – особливими повноваженнями, а саме: виключно голова виконавчого органу наділений повноваженнями діяти від імені товариства без довіреності, а члени виконавчого органу за загальним правилом беруть участь у прийнятті рішень, які має виконувати голова [12, с.163]. Законодавство України та правозастосовна практика виходить з того, що більш активно використовується саме друга з вказаних моделей.

При визначенні суб'єктного складу корпоративних відносин, які виникають у зв'язку з виконанням функцій органів підприємницького товариства, *доречно говорити* не про відносини між товариством та його органами, а *про відносини між підприємницьким товариством і особами, які здійснюють функції його органів* (*виділено мною. – В.Ж.*).

Члени органу управління підприємницького товариства – суб'єкти корпоративного управління та суб'єкти корпоративної відповідальності

Фізичні особи, які становлять органи підприємницького товариства, у корпоративних відносинах є самостійними суб'єктами, що проявляють власну волю. Звідси, лише фізичні особи, які виконують обов'язки органу такого товариства, мають здатність до психічної діяльності, до формування волі та волевиявлення. Сама по собі юридична особа до цього не здатна. Не зважаючи на те, що підприємницьке товариство може від свого імені набувати та здійснювати права, в дійсності своїми діями набути нічого не може, для цього необхідною є участь фізичної особи зі своєю правосуб'єктністю. Отже, за фіктивно існуючим товариством завжди має знаходитися фізична особа: правосуб'єктність юридичної особи – фікція (*legal fiction*)⁶ – об'єднання осіб, штучно наділене правосуб'єктністю з метою обмеження відповідальності його учасників (вкладами в спільне майно)⁷.

Членів органів підприємницького товариства варто визнавати суб'єктами корпоративного уп-

⁶ Наприклад, в Англії акт реєстрації юридичної особи породжує правову фікцію, що вона створена з дотриманням закону. Навіть якщо на стадії створення товариства були допущені порушення, в подальшому вони не беруться до уваги, і питання про існування товариства не ставиться під сумнів [13, с.113; 14, с.34].

⁷ Більш детально див. [10, с.103–104].

равління. Вони, отримуючи статус учасника корпоративних відносин, який своїми діями (бездіяльністю) набуває цивільних прав та обов'язків для самого товариства, не визнаються суб'єктом цивільного права. Виходячи з вказаного, слід констатувати деяку непослідовність законодавця у встановленні статусу органів підприємницького товариства. Не дивлячись на те, що вони за цивільним законодавством не є самостійним суб'єктом цивільного права, в окремих випадках саме на них може бути покладена цивільно-правова відповідальність, відповідно до вимог ст.92 ЦК України. На думку Ю.М. Жорнокуя, причиною такого феномену є можливість виникнення конфлікту інтересів осіб, які виконують обов'язки одноосібного виконавчого органу (є членами колегіального виконавчого органу) або наглядової ради, та інтересів самого товариства або його окремих акціонерів [9, с.10]. З урахуванням викладеного, залишаємося на позиції, яка була раніше оприлюднена та зводиться до того, що особа, яка здійснює функції органу корпорації, може і має розглядатися як носій особливої цивільної корпоративної правосуб'єктності або повноважень – системи можливостей діяти від імені товариства і за його рахунок [10, с.111].

Коли мова йде про визначення осіб, які мають відповідати за неналежне управління підприємницьким товариством перед його учасниками, кредиторами, контрагентами або й самим товариством, говорять не про відповідальність юридичної особи, а про відповідальність осіб, які становлять її органи (відповідальність менеджерів), або про відповідальність управляючої організації чи управляючого, які діють за договором з юридичною особою. При цьому відпо-

⁸ Існує думка, що відповідальність членів колегіальних органів юридичної особи має деліктний характер. Однак така відповідальність настає за порушення корпоративних обов'язків, що закріплені в установчому документі юридичної особи. Корпоративні відносини між членами органів управління і юридичною особою є відносинами, заснованими на змісті установчого документа і на згоді певних осіб увійти до складу органів юридичної особи. Тому, незважаючи на відсутність цивільно-правового договору, відповідальність цих осіб не може вважатися деліктною, оскільки її підставою є порушення корпоративних обов'язків, що є похідними з корпоративних актів. Правильніше вести мову про корпоративну відповідальність (відповідальність за порушення корпоративних обов'язків), яка відрізняється як від відповідальності за порушення зобов'язань (договірної відповідальності), так і від відповідальності за делікт, і є особливим видом цивільно-правової відповідальності.

відальність таких осіб, які виконують функції одноосібного виконавчого органу, має договірний характер і визначається відповідно до умов такого договору.

Рішенням Конституційного Суду України від 12.01.2010 р. № 1-рп/2010 визначено, що *відносини, які виникли між товариством і особами, яким довірено повноваження з управління ним, є корпоративними* і не можуть розглядатися у площині трудового права. Таким чином, посадових осіб органів управління господарським товариством визнано учасниками корпоративних відносин. Це кардинально змінює підхід до правової природи, підстав та меж відповідальності осіб, що здійснюють управління товариством.

Порушення обов'язку діяти в інтересах підприємницького товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень – підстава корпоративної відповідальності

Проте перш ніж вести мову про відповідальність членів органів підприємницького товариства, необхідно визначитися, за які неправомірні дії така відповідальність може наступати. У цьому контексті важливим є питання про об'єм функцій, які виконують такі особи, а також про відповідні їх обов'язки, за невиконання (неналежне виконання) яких вони можуть бути притягнуті до цивільно-правової відповідальності. Слід підтримати думку, що функції органів підприємницького товариства зводяться до двох видів, які відповідають "внутрішнім" і "зовнішнім" корпоративним відносинам. У "внутрішніх" корпоративних відносинах – це функції, пов'язані з управлінням товариством, здійсненням відповідних "управлінських" прав і виконанням обов'язків. У "зовнішніх" корпоративних відносинах – функції, пов'язані з участю в цивільному обороті від імені товариства, по суті функції її законного представника.

Фактично, обов'язки осіб, які здійснюють функції органів підприємницького товариства, можна поділити на дві групи: 1) внутрішні корпора-

⁹ Слід зауважити, що у «внутрішніх» відносинах функції органів підприємницького товариства зовсім не зводяться лише до управління ним. Існують органи контролю і нагляду за діяльністю товариства (наприклад, ревізійна комісія), а також органи і посадові особи, які виконують інші функції, що забезпечують реалізацію управлінських функцій (наприклад, рахункова комісія, корпоративний секретар тощо). В цьому сенсі варто вести мову про функції, пов'язані з управлінням товариством.

тивні обов'язки – обов'язки, пов'язані з добросовісним і розумним управлінням товариством або виконанням інших обов'язків, пов'язаних з внутрішньою організацією функціонування товариства, у межах їх повноважень; 2) зовнішні корпоративні обов'язки – обов'язки, пов'язані з участю від імені товариства в цивільному обороті, набуттям для нього цивільних прав та обов'язків в межах повноважень, наданих законодавством або установчим документом. Звідси, цивільно-правова відповідальність таких осіб може виникати або за невиконання (неналежне виконання) внутрішніх корпоративних обов'язків або зовнішніх корпоративних ("представницьких") обов'язків, або одночасно і за перші, і за другі. Цікавим є те, що у кожному з цих випадків підстави настання відповідальності будуть різні, оскільки різним буде зміст протиправної поведінки (порушення відповідних обов'язків).

Крім того, у законодавстві існує низка обов'язків членів органів підприємницького товариства, встановлених не в інтересах такої юридичної особи, а безпосередньо в інтересах її учасників (акціонерів, членів) або кредиторів. Порушення таких обов'язків є самостійною підставою для притягнення членів органів або самого товариства до відповідальності безпосередньо перед учасниками (акціонерами, членами) або кредиторами¹⁰. На жаль, цивільне законодавство при встановленні норм про відповідальність осіб, які здійснюють функції органів підприємницьких товариств, в повному ступені не враховує специфіку корпоративних відносин з їх участю. Це, в свою чергу, призводить до істотних складнощів практичного застосування норм про юридичну відповідальність осіб, які здійснюють функції органів підприємницьких товариств в корпоративних відносинах.

Безпосередньо, ЦК України говорить лише про відповідальність осіб, які виступають в цивільному обороті від імені юридичної особи. Такі особи мають діяти добросовісно і розумно в інтересах такої організації, які вони представляють, а при невиконанні цього обов'язку на вимогу учасників (акціонерів, членів) товариства, як-

¹⁰ Наприклад, посадові особи органів АТ несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом (ч.1 ст.90 Закону України "Про АТ"). Крім того, акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих АТ таким членом наглядової ради (ч.8 ст.72 Закону України "Про АТ").

що інше не передбачено законом або установчим документом чи договором, мають відшкодувати збитки, завдані юридичній особі. Так, ч.4 ст.92 ЦК України закріплює, що якщо члени органу юридичної особи та інші особи, які відповідно до закону чи установчих документів виступають від її імені, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними юридичній особі. Однак від імені підприємницького товариства в цивільному обороті по суті виступають лише одноосібні її виконавчі органи (директор, генеральний директор), компанія з управління або управляючий, і в окремих випадках – його учасники (наприклад, учасники повного товариства або повні учасники командитного товариства). Інші особи, які становлять органи товариства (члени правління, наглядової ради тощо), з формально-юридичної точки зору під дію ст.92 ЦК України не підпадають і не можуть на підставі положень цієї статті відповідати за збитки, завдані юридичній особі.

Слід зазначити, що відповідно до ст.23 Закону України "Про господарські товариства" закріплено загальні обов'язки посадових осіб. В решті випадків законодавець до кожної з організаційно-правових форм підприємницьких товариств встановлює особливий підхід, в одних випадках розширено тлумачачи обов'язки їх посадових осіб, в інших – говорячи про них між іншим (ст.89 Закону України "Про АТ", ст.42 Закону України "Про ТОВ", ст.68 Закону України "Про господарські товариства", ст.16 Закону України "Про кооперацію").

Вважаємо, що, у контексті відповідальності в рамках корпоративних правовідносин, основним обов'язком, який становить (формує) правове становище осіб, що здійснюють функції органів підприємницьких товариств, є *обов'язок діяти в інтересах такої юридичної особи добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень*.

Протиправною є така поведінка, яка порушує імперативні норми права або санкціоновані законом умови договорів, у т. ч. й прямо передбачені правом, але які не суперечать загальним засадам і суті цивільного законодавства. Поведінку посадової особи можна вважати протиправною у тому випадку, якщо вона порушує норми корпоративного законодавства або умови укладеного між нею і підприємницьким товариством договору. Дії таких осіб можуть бути різними: це і голосування на засіданні наглядової ради з питань, включених до порядку денного такого засідання, і прийняття рішення генеральним директором товариства тощо. Що

стосується бездіяльності, то вона визнається протиправною лише в тому випадку, якщо на особу покладено обов'язок діяти певним чином за відповідних обставин¹¹.

Відповідно до висновку ВП ВС протиправна поведінка посадової особи полягає у неналежному та недобросовісному виконанні певних дій, без дотримання меж нормального підприємницького ризику, з особистою заінтересованістю чи при зловживанні своїми посадовими обов'язками за власним умислом (розсудом), прийнятті очевидно необачних, марнотратних та завідомо корисливих на користь такої особи рішень [15]. Припинення повноважень посадової особи за правопорушення у сфері корпоративних відносин згідно зі ст.99 ЦК України може застосовуватися до членів виконавчого органу підприємницького товариства. Як зазначається у постанові ВП ВС від 23.02.2021 р. № 753/17776/19, така форма захисту є специфічною дією носіїв корпоративних прав у відносинах з особою, якій вони довірили здійснювати управління товариством, і не може розглядатися в площині трудового права [16].

Несприятливі наслідки дій членів органів товариства можуть відобразитися не лише на самому підприємницькому товаристві, але й на його учасниках (акціонерах, членах), а також на третіх особах, яким можуть бути завдані збитки (наприклад, кредитори). В ряді випадків закон допускає, за певних умов, покладення на членів органів управління відповідальності за збитки, завдані вказаним особам (наприклад, при банкрутстві товариства, якщо банкрутство викликане винними діями посадових осіб).

ЦК України цю ситуацію взагалі не бере до уваги. Між тим корпоративний обов'язок діяти в інтересах підприємницького товариства добросовісно і розумно особи, які виконують функції органів товариства, як можна припустити, несуть не лише перед юридичною особою, але й перед її учасниками, які призначають членів ор-

¹¹ Наприклад, відповідно до ч.6 ст.52 Закону України "Про АТ" головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори. Однак, якщо такі особи не з'являться на річні загальні збори акціонерів це може призвести до неможливості їх проведення. При цьому слід врахувати фактор того, що така особа повинна мати фактичну можливість виконання покладеного на неї обов'язку. Щодо наведеного прикладу, то поведінка головуючого та секретаря не може вважатися протиправною, якщо буде встановлено, що напередодні зборів хто-небудь із них був доставлений у лікарню з інфарктом.

ганів саме для того, щоб вони взяли на себе цей обов'язок. При цьому збитки від недобросовісної або нерозумної поведінки осіб, які здійснюють функції органів товариства, можуть бути завдані не лише товариству, але і його учасникам (акціонерам, членам). Крім того, низку корпоративних обов'язків посадових осіб товариства несуть в інтересах учасників товариства або його кредиторів, порушення яких зумовлює завдання збитків безпосередньо останнім.

Висновки

1. Цивільне законодавство при встановленні норм про відповідальність осіб, які здійснюють функції органів підприємницьких товариств, в повному ступені не враховує специфіку корпоративних відносин з їх участю. Це призводить до істотних складнощів практичного застосування норм про юридичну відповідальність таких осіб в рамках корпоративних правовідносин.

Лише маючи чітку уяву про коло корпоративних обов'язків осіб, які здійснюють функції органів підприємницьких товариств, можна зробити висновки про правомірність (неправомірність) їх поведінки і систематизувати норми про їх юридичну відповідальність. При цьому законодавство про юридичні особи містить чисельні норми, що регулюють відповідальність членів органів підприємницьких товариств за невиконання (неналежне виконання) своїх обов'язків. Однак такі норми містяться в різних нормативних актах, присвячених окремим видам товариств, і по-різному регулюють одні й ті ж по суті відносини.

2. У контексті відповідальності в рамках корпоративних правовідносин, основним обов'язком, який становить (формує) правове становище осіб, що здійснюють функції органів підприємницьких товариств, є обов'язок діяти в інтересах такої юридичної особи добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

3. Цивільно-правова відповідальність осіб, які здійснюють функції органів підприємницьких товариств, за невиконання (неналежне виконання) своїх обов'язків має спільну природу і має бути однаковою для всіх видів таких товариств. Отже, відповідні норми мають бути уніфіковані. Підставою для цього є те, що така відповідальність є різновидом корпоративної відповідальності, яка виникає у зв'язку з винним порушенням особами, які здійснюють функції органів підприємницьких товариств, своїх корпоративних обов'язків, встановлених законом і установчими документами товариства. При цьому мають бути означені та систематизовані корпора-

тивні обов'язки, встановлені не лише в інтересах товариства, але і його учасників (акціонерів, членів), кредиторів та інших осіб, а збитки мають відшкодовуватися відповідно не лише товариству, але й іншим особам (учасникам, кредиторам тощо).

Конфлікт інтересів

Авторка заявляє про відсутність потенціального конфлікту інтересів. Стаття пройшла незалежне рецензування відповідно до правил жур-

налу. Не виявлено жодних конфліктів інтересів, що могли би вплинути на об'єктивність результатів дослідження, що описані в науковій статті.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в межах дисертаційного дослідження. Авторка висловлює щирі слова вдячності науковому консультанту та кафедрі цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Коструба А. В. Корпорація: досвід феноменологічного дослідження: монографія. Київ: Талком, 2021. 406 с.
2. Кравчук В. М. Проблеми процесуальної дієздатності юридичної особи. *Корпоративне право крізь призму судової практики*: монографія / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2021. С. 68–85.
3. Кологойда О. В. Окремі аспекти корпоративної відповідальності осіб, що здійснюють управління акціонерним товариством. *Право і суспільство*. 2016. № 4. С. 47–53.
4. Щербина В. В. Суб'єкти господарського права: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 264 с.
5. Гришина І. І. Цивільно-правова відповідальність учасників акціонерних правовідносин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків. 2015. 18 с.
6. Лукач І. В. Теоретичні проблеми правового регулювання корпоративних відносин в Україні: монографія. Київ: Ліра-К, 2015. 432 с.
7. Гарагонич О. В. Особливості правового статусу посадових осіб господарських товариств. *Корпоративне право крізь призму судової практики*: монографія / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2021. С. 99–115.
8. Жорнокуй Ю. М. Цивільно-правова природа корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2016. 476 с.
9. Жорнокуй Ю. М. Окремі питання визнання членів органів акціонерного товариства учасниками корпоративного конфлікту. *Підприємництво, господарство і право*. 2015. № 9. С. 8–12.
10. Корпоративні правовідносини: монографія / Ю. М. Жорнокуй, С. О. Сліпченко, В. Г. Жорнокуй. Харків: ЕКУС, 2021. 248 с. <http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/11176>
11. Companies Act 2006 (08.11.2006). <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents> (дата звернення: 17.04.2023).
12. Корпоративні спори: комент. суд. практики / [І. В. Спасибо-Фатєєва. В. І. Крат, Н. Ю. Філатова та ін.]; за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: Право, 2018. 288 с.
13. Davies Paul L., Gower L. C. B. Principles of Modern Company Law. 6th ed. L.: Sweet&Maxwell, 1997. 976 p.
14. Pennington Robert R. Company Law. 7-th edition. London, Dublin, Edinburgh: Butterworths Law. 1995. 1082 p.
15. Постанова ВП ВС від 26.11.2019 у справі № 910/20261/16. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/86333859> (дата звернення: 16.12.2021).
16. Постанова ВП ВС від 23.02.2021 р. у справі № 753/17776/19. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439667> (дата звернення: 16.02.2022).

REFERENCES

1. Kostyuba, A. V. (2021). *Korporatsiia: dosvid fenomenolohichnoho doslidzhennia* [Corporation: experience of phenomenological research]. Monohrafiia. Kyiv: Talkom (in Ukr.).
2. Kravchuk, V. M. (2021). Problemy protsesualnoi diiezdatnosti yurydychnoi osoby [Problems of procedural legal capacity of a legal entity]. In: Spasybo-Fatyeyeva, I. V. (Red.). *Korporatyvne pravo kriz pryizmu sudovoi praktyky*. Monohrafiia. Kharkiv: EKUS (s. 68–85) (in Ukr.).
3. Kolohoida, O. V. (2016). Okremi aspekty korporotyvnoi vidpovidalnosti osib, shcho zdiisniuiut upravlinnia aktsionernym tovarystvom [Certain aspects of corporate responsibility of persons performing management of a joint stock company]. *Pravo i Suspilstvo*, (4), 47–53 (in Ukr.).
4. Shcherbyna, V. V. (2008). *Subiekty hospodarskoho prava* [Subjects of commercial law]. Monohrafiia. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
5. Hryshyna, I. I. (2015). *Tsyvilno-pravova vidpovidalnist uchasnykiv aktsionernykh pravovidnosyn* [Civil liability of the memebers of joint stock legal relations]. Extended abstract of candidate's thesis

- (12.00.03). Kharkiv (in Ukr.).
6. Lukach, I. V. (2015). *Teoretychni problemy pravovoho rehuliuвання korporatyvnykh vidnosyn v Ukraini* [Theoretical problems of legal regulation of corporate relationships in Ukraine]. Monohrafiia. Kyiv: Lira-K (in Ukr.).
 7. Harahonych, O. V. (2021). Osoblyvosti pravovoho statusu posadovykh osib hospodarskykh tovarystv [Peculiarities of the legal status of officials of business associations]. In: Spasybo-Fatyeyeva, I. V. (Red.). *Korporatyvne pravo kriz pryzmu sudovoi praktyky*. Monohrafiia. Kharkiv: EKUS (s. 99–115) (in Ukr.).
 8. Zhornokui, Yu. M. (2016). *Tsyvilno-pravova pryroda korporatyvnykh konfliktiv v aktsionernykh tovarystvakh* [Civil nature of corporate conflicts within joint-stock companies]. Doctor's thesis (12.00.03). Kharkiv (in Ukr.).
 9. Zhornokui, Yu. M. (2015). Okremi pytannia vyznannia chleniv orhaniv aktsionernoho tovarystva uchasnykamy korporatyvnoho konfliktu [Single questions about recognition of members of affairs of joint-stock company by participants of the corporate conflict]. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (9), 8–12 (in Ukr.).
 10. Zhornokui, Yu. M., Slipchenko, S. O., & Zhornokui, V. H. (2021). *Korporatyvni pravovidnosyny* [Corporate legal relations]. Monohrafiia. Kharkiv: EKUS <http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/11176> (in Ukr.).
 11. Companies Act 2006 (08.11.2006). <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents>
 12. Spasybo-Fatyeyeva, I. V., Krat, V. I., & Filatova, N. YU. et al.; Spasybo-Fatieieva, I. V. (Red.) (2018). *Korporatyvni spory: koment. sud. praktyky* [Corporate disputes : comments regarding caselaw]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
 13. Davies Paul L., Gower L. C. B. Principles of Modern Company Law. 6th ed. L.: Sweet&Maxwell, 1997. 976 p.
 14. Pennington Robert R. Company Law. 7-th edition. London, Dublin, Edinburgh: Butterworths Law. 1995. 1082 p.
 15. *Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu* [Ruling of the Grand Chamber of the Supreme Court]. (26.11.2019, case No. 910/20261/16). <https://reyestr.court.gov.ua/Review/86333859> (in Ukr.).
 16. *Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu* [Ruling of the Grand Chamber of the Supreme Court]. (23.02.2021, case No. 753/17776/19). <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439667> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 79 pp. 6–15 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10870789

http://forumprava.pp.ua/files/006-015-2024-2-FP-Zhornokui_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_3.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 01.04.2024

Accepted: 23.04.2024

Published: 01.05.2024

Available online: 01.05.2024

Cite as:

 Жорнокуй, В. Г. (2024). Особи, що здійснюють функції органів підприємницьких товариств, як суб'єкти цивільної відповідальності. *Форум Права*, 79(2), 6–15. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870789>

 Zhornokui, V. H. (2024). Osoby, shcho zdiysnyuyut funktsiyi orhaniv pidpriemnytskykh tovarystv, yak subyekty tsyvilnoyi vidpovidalnosti [Persons Performing Functions of Bodies of Entrepreneurial Companies as Subjects of Civil Liability]. *Forum Prava*, 79(2), 6–15.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10870789>

УДК 347.965.1

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870791>
Т.Б. ВІЛЬЧИК,

доцент кафедри цивільної юстиції та адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: kafe-agata@i.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2637-3721>

ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ СТОРІН У МІЖНАРОДНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ АРБІТРАЖНОМУ СУДІ

T.B. VILCHUK,

Associate Professor, Department of Civil Justice and Advocacy, Yaroslav Mudryi National Law University, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: kafe-agata@i.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2637-3721>

REPRESENTATION OF THE PARTIES' INTERESTS IN AN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION COURT

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Національне правове регулювання інституту представництва сторін у Міжнародному комерційному арбітражному суді не містить чіткі вимоги щодо представників сторін. Регламенти, правила і положення постійно діючих арбітражних установ також містять досить розмиті формулювання, з яких не можна зробити однозначний висновок про те, які документи необхідно надати представникам у суді для того, щоб вони могли користуватися всіма процесуальними правами в повному обсязі. Для кращого розуміння інституту представництва у Міжнародному комерційному арбітражному суді доцільно провести аналогію з цим інститутом як у національному арбітражному процесі. **Мета** – виявлення особливостей та недоліків правового регулювання представництва сторін у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, державних арбітражних судах, а також інших міжнародних арбітражних установах на основі наукового аналізу законодавства, що регламентує їхню діяльність. **Методи.** Серед методів формально-юридичний, за яким визначено сутність конституційного права захисту прав та законних інтересів у Міжнародному комерційному арбітражному суді; порівняльно-правовий – проведено аналіз національного та міжнародного законодавства у сфері регулювання інституту представництва інтересів сторін у національному та міжнародному арбітражному процесі; статистичний – охарактеризовано статистичні дані щодо представництва сторін у Міжнародному комерційному арбітражному суді. **Результати.** Встановлено, що на відміну від державних судів багатьох країн, у яких кожна сторона спору має бути представлена адвокатом, міжнародний комерційний арбітраж дозволяє сторонам і самим брати участь у розгляді, разом з тим, більшість сторін все ж таки обирає для представництва своїх інтересів професійних адвокатів. Автономія сторін у виборі представника на власний розсуд вважається одним з основних прав у міжнародному арбітражі. Цей принцип також закріплений у багатьох національних законах та в інституційних арбітражних правилах. **Висновки.** Регламенти багатьох арбітражних установ, що постійно діють, містять досить неточне формулювання щодо вимог, які висуваються до представників. У свою чергу, вимоги, що пред'являються до представників у державних арбітражних судах більш формальні, ніж у Міжнародному комерційному арбітражному суді. Представник сторони в міжнародному комерційному арбітражі, на відміну від державних судів, не обов'язково має бути адвокатом або володіти будь-яким іншим аналогічним статусом. Разом з тим, для представника сторін, який практикує у сфері міжнародного комерційного арбітражу, однаково важливими є і правова і галузева компетентність, він має бути фахівцем як у відповідній галузі права, так і в галузі спору. У міжнародному комерційному арбітражі, незважаючи на складність справ, що розглядаються, і набагато більші витрати, пред'являється менше вимог й до оформлення повноважень представника, які полягають в основному у правильно оформленій довіреності.

Ключові слова: Міжнародний комерційний арбітражний суд; представництво інтересів сторін; принцип автономії сторін; оспорування рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду; арбітражний процес

Problem statement. The national legal regulation of the institution of representation of the parties in the International Commercial Arbitration Court does not contain clear requirements for the representatives of the parties. The regulations, rules and regulations of permanent arbitration institutions also contain rather vague wording, from which it is not possible to draw an unambiguous conclusion about what documents must be provided to representatives in court in order for them to be able to enjoy all procedural rights in full. For a better understanding of the institution of representation in the International Commercial Arbitration Court, it is advisable to draw an analogy with this institution as in a national arbitration process.

Purpose is to identify the features and shortcomings of the legal regulation of party representation in international and state arbitration courts based on a scientific analysis of their regulations and rules. **Methods.** Among methods is formal-legal method, according to which the essence of the constitutional right to the constitutional right to the protection of rights and legitimate interests in the International Commercial Arbitration Court is determined. comparative legal – an analysis of national and international legislation in the field of regulation of the institution of representation of the interests of the parties in the national and international arbitration process was carried out; statistical – statistical data on the representation of the parties in the International Commercial Arbitration Court are described. **Results.** It has been established that unlike the state courts of many countries, in which a lawyer must represent each party to the dispute, international commercial arbitration allows the parties to participate in the proceedings themselves; however, most of the parties still choose professional lawyers to represent their interests. The autonomy of the parties in choosing a representative at their own discretion is considered one of the basic rights in international arbitration. This principle is also enshrined in many national laws and institutional arbitration rules. **Conclusions.** The regulations of many arbitral institutions, which are still in force, contain rather imprecise wording regarding the requirements placed on representatives. In turn, the requirements for representatives in state arbitration courts are more formal than in the International Commercial Arbitration Court. A representative of a party in international commercial arbitration, unlike in state courts, does not necessarily have to be a lawyer or possess any other similar status. At the same time, for a representative of the parties who practices in the field of international commercial arbitration, legal and industry competence are equally important, he must be a specialist in both the relevant field of law and the field of dispute. In international commercial arbitration, despite the complexity of the cases under consideration and much higher costs, there are fewer requirements for the registration of the representative's powers, which consist mainly of a properly executed power of attorney.

Keywords: *International Commercial Arbitration Court; representation of the interests of the parties; the principle of party autonomy; contesting the decisions of the International Commercial Arbitration; arbitration process*

Постановка проблеми

Альтернативні способи врегулювання спорів з кожним роком дедалі набирають популярності завдяки швидкості, гнучкості, а також особливій конфіденційності. Міжнародний комерційний арбітраж є одним з основних таких способів, вкрай затребуваним серед підприємців, які здійснюють свою діяльність більш ніж в одній державі.

Розгляд спорів між учасниками підприємницької діяльності на міжнаціональному рівні в органах міжнародного комерційного арбітражу має низку переваг порівняно з процедурою розгляду справи державними судовими органами. Серед них і низькі судові витрати, і спрощення формального боку питання, і збереження комерційної таємниці завдяки закритому судовому засіданню, і багато інших. Процедура розгляду справ у міжнародних комерційних арбітражах за своїм характером є більш демократичною, ніж у державних судах загальної юрисдикції та в господарських судах, оскільки більшість регламентів інституційних міжнародних комерційних арбітражів передбачає можливість для сторін спору відступати від положень регламенту або вста-

новлювати свої правила з урахуванням специфіки справи. При цьому специфіка розгляду справ у міжнародному комерційному арбітражі, яка вимагає особливої кваліфікації та професіоналізму від представників сторін. Зокрема, йдеться про знання міжнародного приватного права, основ іноземного права, міжнародних конвенцій та процесуальних особливостей розгляду спорів у різних арбітражних судах, а також володіння іноземними мовами.

Переважна більшість учасників міжнародних комерційних угод сьогодні потребує представництва в Міжнародному комерційному арбітражному суді, але законодавче врегулювання такого питання має свої особливості, обумовлені специфікою розгляду справ та принципами арбітражного судочинства. Так, у законодавстві відсутня чіткість вимог, що пред'являються до представників сторін, підтвердження їх повноважень, потребують законодавчої конкретизації деякі інші питання представництва в Міжнародному комерційному арбітражному суді. У статті здійснюється порівняння вимог, які висуваються до представників сторін у міжнародному комер-

ційному арбітражі та в арбітражному процесі.

Питання правового статусу, організації та діяльності Міжнародного комерційного арбітражного суду досліджувалися у працях вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, М.С. Дев'яткіна досліджувала питання функціонування державних судів та міжнародного комерційного арбітражу з точки зору процесуальних форм контролю та сприяння [1]; К.М. Пільков – теоретичні та практичні проблеми доказування у міжнародному комерційному арбітражі [2]; О. Перепелинська – питання вдосконалення арбітражного законодавства України [3]; Г.А. Цират – проблеми міжнародної підсудності [4].

Проблемами функціонування міжнародних арбітражних установ, у тому числі й представництва сторін, опікувалися Е. Гайлард (Gaillard, 2010), який аналізував проблеми представництва у міжнародному арбітражі [5]; Д. Ренні та П. Шервін (Rennie and Sherwin, 2010) проводили порівняльний аналіз міжнародних арбітражних регламентів з точки зору тимчасових засобів правового захисту у міжнародному арбітражі [6]; К. Роджерс (Rogers, 2014) займалась етичними проблемами взаємовідносин у міжнародних арбітражних установах [7].

Слід зазначити, що на відміну від аналізу процесу організації та діяльності міжнародного комерційного арбітражу та інших міжнародних арбітражних установ, проблеми представництва сторін у працях науковців майже не досліджувалися. Тому *метою* статті є виявлення особливостей та недоліків правового регулювання представництва сторін у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, державних арбітражних судах, а також інших міжнародних арбітражних установах на основі наукового аналізу законодавства, що регламентує їхню діяльність. Її *новизна* полягає у проведеному порівняльно-правовому аналізі правового регулювання Міжнародного комерційного арбітражного суду, державних арбітражних судів та міжнародних арбітражних установ з точки зору вимог, що пред'являються до представників сторін та обов'язковості їх участі у судовому процесі. *Завданням* статті є науковий аналіз інституту представництва інтересів сторін у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України.

Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України

Відповідно до статті 55 Конституції України кожен вправі захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань у будь-який

не заборонений законом спосіб. Одним із способів вирішення правових спорів є звернення до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України (ICAC або МКАС).

Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, тобто його правосуб'єктність, організація діяльності, компетенція, встановлений: Законом України "Про міжнародний комерційний арбітраж" від 24.02.1994 р. [8]; Положенням про Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України, що є Додатком 1 до зазначеного Закону [8]; Регламентом Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України [9].

Міжнародний комерційний арбітражний суд є самостійною постійно діючою арбітражною установою (третейським судом), що здійснює свою діяльність згідно з Законом України "Про міжнародний комерційний арбітраж". Торгово-промислова палата України затверджує Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду, порядок обчислення арбітражного збору, ставки гонорарів арбітрів та інших витрат суду, сприяє його діяльності. Недержавна природа міжнародного комерційного арбітражу відрізняє його від господарських судів в державі. Міжнародний комерційний арбітраж відіграє визначальну роль як альтернативний засіб вирішення спорів, що виникають у відносинах міжнародної торгівлі. Він отримав визнання та широке застосування у практиці українських учасників зовнішньоекономічної діяльності [10]. ICAC активно співпрацює зі світовим арбітражним співтовариством [11].

Відповідно до статті 2 Закону "Про міжнародний комерційний арбітраж", до останнього можуть за угодою сторін передаватися:

- спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв'язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін знаходиться за кордоном;

- спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об'єднань та організацій, створених на території України, між собою, спори між їх учасниками, а так само їх спори з іншими суб'єктами права України; а також

- спори між адміністратором за випуском облігацій, який діє в інтересах власників облігацій відповідно до положень Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", та

емітентом облігацій та/або особами, які надають забезпечення за такими облігаціями, якщо принаймні одна зі сторін спору є підприємством з іноземними інвестиціями.

Закон "Про міжнародний комерційний арбітраж" (далі – Закон) враховує положення про такий арбітраж, які містяться в міжнародних договорах України, зокрема у Нью-Йоркській Конвенції ООН про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень (1958 р.) та Європейській Конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж (м. Женева, 1961 р.). В основі вказаного Закону покладено Типовий Закон про міжнародний торговий арбітраж, прийнятий у 1985 р. Комісією ООН з права міжнародної торгівлі та схвалений Генеральною Асамблеєю ООН, метою прийняття якого було, серед інших, можливість використання державами у своєму національному законодавстві з тим, щоб забезпечити одноманітний підхід до нормативного забезпечення міжнародного комерційного арбітражу в різних країнах світу.

Одним із основних правил у системі міжнародного комерційного арбітражу є те, що державні суди не мають права розглядати спори, що є предметом арбітражної угоди, за винятком випадків, коли така угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана. Вказане положення знайшло закріплення в основних міжнародних конвенціях з питань арбітражу. Зокрема, Нью-Йоркська конвенція 1958 р. встановлює, що "суд договірної держави, якщо до нього потрапляє позов з питання, стосовно якого сторони уклали арбітражну угоду, зобов'язаний... направити сторони до арбітражу..." (ст. II), Європейській конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р. (ст. VI), а також Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" (ст. 8) [10].

Порядок звернення до ICAC і розгляду справ визначається Регламентом Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України (далі – Регламент). Положенням про арбітражні збори та витрати (додаток до Регламенту Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України) встановлюється розмір арбітражного збору, що стягується у прийнятій до розгляду справі [9]. Арбітраж (*ad hoc*) створюється тільки для вирішення конкретного спору і після винесення рішення припиняє своє існування.

Відповідно до Регламенту Арбітражний суд приймає до розгляду спори за наявності письмової угоди (домовленості) між сторонами про

передачу йому всіх або певних спорів, які виникають чи можуть виникнути між сторонами у зв'язку з будь-якими конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони договірний характер, чи ні. Арбітражна угода може бути укладена у вигляді арбітражного застереження в договорі або у вигляді окремої угоди (ст.ст. 1.1, 1.2 Регламенту).

За умови дотримання положень Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" сторони можуть на свій розсуд домовитися про процедуру розгляду справи Арбітражним судом. В разі відсутності такої угоди Арбітражний суд може з дотриманням положень Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" вести арбітражний розгляд таким чином, який він вважає за належний (стаття 4.2 Регламенту).

Сторони можуть вести свої справи в Арбітражному суді і брати участь в арбітражному розгляді як безпосередньо, так і через належним чином уповноважених представників (стаття 7.3 Регламенту).

Рішення ICAC є остаточними та обов'язковими для сторін і в разі відмови від їх добровільного виконання приводяться до виконання в примусовому порядку. Разом з тим, закон передбачає можливість оскарження рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України. Так, сфера застосування Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" поряд із Розділом VIII ЦПК України [12], обумовлена діяльністю міжнародного комерційного арбітражу, якщо місце останнього знаходиться на території України. Рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути оспорено в судовому порядку лише за умови, якщо місцезнаходження арбітражу знаходиться на території України та підпадає під територіальну юрисдикцію того чи іншого апеляційного загального суду. При цьому розгляд спору міжнародним комерційним арбітражем здійснюється за процедурою арбітражного провадження.

Правове регулювання представництва інтересів сторін у міжнародних правилах арбітражного процесу

У міжнародних арбітражних розглядах практично за всіма правилами арбітражного процесу і відповідно до більшості національних законів представництво сторін адвокатом не є обов'язковим. Згідно з більшістю інституційних правил і арбітражних статутів, сторони можуть обирати, чи хочуть вони бути представлені зовнішнім

юрисконсульт (зазвичай адвокатом), чи представляти себе самостійно. Автономія сторін у виборі представника на власний розсуд, який представлятиме їх або допомагатиме в представленні справи, вважається одним з основних прав у міжнародному арбітражі. Цей принцип також закріплений у багатьох національних законах [13] та в інституційних арбітражних правилах [14].

Аналогічний підхід до процесуального представництва закріплений і в регламентах усіх найбільших арбітражних центрів світу. Так, наприклад: ст.18.1 Регламенту Лондонського міжнародного третейського суду встановлює, що "будь-яка сторона може бути представлена практикуючими юристами або будь-якими іншими представниками" [15]. Пункт 4 ст.21 Арбітражного регламенту Міжнародного арбітражного суду Міжнародної торгової палати (Париж) наділяє сторони розгляду правом бути представленими особисто або через належним чином уповноважених представників [14]. Ст.15 Регламенту з арбітражу та примирення Міжнародного арбітражного суду Федеральної палати економіки (Відень) вказує, що сторони можуть вести свої справи через своїх уповноважених представників [16]. Параграф 26.1 Регламенту арбітражного суду німецької інституції з арбітражу говорить, що "сторони можуть діяти через представників".

Детально регламентує інститут процесуального представництва й Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ, ст.4 якого встановлює, що "сторони можуть бути представлені особами, яких вони обирають самі" [17]. Так, стаття 5 з 2010 Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ (Представництво та допомога) передбачає: "кожну сторону можуть представляти або надавати допомогу обрані нею особи... Ім'я та адреси таких осіб мають бути повідомлені всім сторонам і арбітражному суду... У такому повідомленні має бути зазначено, чи проводиться призначення для цілей представництва або допомоги... Коли особа повинна діяти як представник партії, арбітражний суд, за власною ініціативою або за запитом будь-якої сторони, може в будь-який час зажадати докази повноважень, наданих представнику в такій формі, яку арбітражний суд може визначити". Таким чином, запрошення професійних адвокатів не є обов'язковим.

У 2010 р. Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ, як і більшість інших арбітражних правил, закріпив основоположний принцип міжнародного арбітражу – свобода сторін обирати представників

за власним вибором, який також включає самопредставництво. Арбітражний регламент ICC [14] не вимагає, щоб сторони були представлені адвокатом, даючи їм можливість представити себе, якщо вони бажають це зробити. Сторони повинні тільки проінформувати міжнародний комерційний суд про арбітраж (стаття 4 (3) б), а також надати контактні дані будь-якої особи, що їх представляє (стаття 5 (1) б).

Посібник Секретаріату до Правил МКС містить подальші вказівки з цього питання, уточнюючи, що будь-яка особа, приватна особа або компанія, товариство або інша юридична особа, а також будь-яка держава або державна установа, може подати запит про арбітраж і дати відповідь у відповідності зі статтею 4 і статтею 5 Правил МКС. У Посібнику Секретаріату до Правил МКС також зазначається, що, на практиці переважна більшість запитів подається адвокатами, які діють від імені сторін, а не безпосередньо сторонами, навіть при тому, що юридичне представництво не є вимогою відповідно до Правил ICC [18].

Правила ICC також передбачають, що сторони можуть вільно змінювати своїх законних представників у будь-який час (Правила ICC, Стаття 17) [14], що також передбачено в більшості інших арбітражних правил (наприклад, Правила LCIA, Стаття 18 [19]; Правила SIAC [20], правило 23; Правила HKIAC, Стаття 13.7) [21].

Стаття 18.1 Правил LCIA вказує, що "Будь-яка сторона може бути представлена в арбітражі одним або кількома уповноваженими юридичними представниками, які поіменно виступають в Арбітражному суді.". Це додатково роз'яснюється в Примітці LCIA для сторін, що явно вказує в Розділі 14, що сторони не зобов'язані бути представленими адвокатами, але може бути представлений будь-якою особою, яка має законні повноваження представляти цю сторону:

Правила комерційного арбітражу та процедури медитації Американської арбітражної асоціації ("AAA") у Правилі 26 також вказують, що: "будь-яка сторона може брати участь без представництва (про себе), або адвокатом чи будь-яким іншим представником сторони за її вибором, якщо такий вибір не заборонений чинним законодавством. Сторона, яка має намір бути представленою у такий спосіб, повинна повідомити іншу сторону та AAA про своє ім'я, номер телефону та адресу і адресу електронної пошти, якщо є, представника не менше ніж за сім календарних днів до дати, встановленої для

слухання, на якому ця особа має з'явитися першою. Коли такий представник ініціює арбітраж або відповідає за сторону, повідомлення вважається поданим" (Р-26. Подання) [22].

Аналогічне положення міститься і в Міжнародному центрі вирішення спорів ("ICDR"), що передбачає у статті 18: "в арбітражі може бути представлена будь-яка сторона. Імена, адреси, телефонні номери, номери факсів, та адреси електронної пошти представників повинні бути повідомлені в письмовій формі іншій стороні та Адміністратору... Якщо інше не вказано Адміністратором, після створення арбітражного суду, сторони або їхні представники можуть спілкуватися в письмовій формі безпосередньо з трибуналом з одночасними копіями для іншої сторони. Поведінка представників партії має відповідати таким керівним принципам, які ICDR може видати з цього питання" [23].

Таким чином, право сторони розгляду в міжнародних комерційних арбітражних судах виступати через свого представника є загально-визнаним. Загально-визнаним є і той факт, що такий представник може бути будь-якою особою, тобто для представника сторони в міжнародному комерційному арбітражі, на відміну від державних судів, не обов'язково бути адвокатом або володіти будь-яким іншим аналогічним статусом.

Відмінності в статусі представників сторін у державних судах та у Міжнародному комерційному арбітражному суді

Міжнародні комерційні суди і міжнародний комерційний арбітраж націлені на залучення однотипних спорів, тому між ними очевидний певний ступінь конкуренції. Навантаження у справах, що перекривається, і переважання міжнародного комерційного арбітражу в уподобаннях сторін дають змогу припустити, що арбітраж є головним конкурентом міжнародних комерційних судів. Деякі зарубіжні вчені вважають, що серед стимулів, що спонукали до створення міжнародних комерційних судів, переважає міжнародний комерційний арбітраж [24].

Відмінності в статусі представника сторони в державному і третейському Суді зумовлені, перш за все, самою природою міжнародного комерційного арбітражу, який розрахований на вирішення спорів у сфері міжнародного торговельного обороту. З огляду на це, особами, які вдаються до міжнародного комерційного арбітражу, є професійні комерсанти, які діють на свій страх і ризик. При цьому основний сенс введення так званої "адвокатської монополії" в держа-

вних судах полягає в тому, щоб забезпечити осіб, які беруть участь у судовому процесі, професійною правовою допомогою. У цьому випадку адвокатура виступає інститутом, що гарантує належний професійний рівень судових представників і забезпечує контроль за їхньою діяльністю. Саме з цього виходить і чинний Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Разом із тим, правила та процедури можуть бути складними, що вимагають спеціалізованого набору навичок, досвіду та знань як з процедурних, так і з матеріально-правових питань, включно зі здатністю займати стратегічні змістовні та процедурні позиції, вимагати відшкодування збитків, що можуть бути присуджені, подавати обґрунтовані аргументи як докази та всіляко сприяти законними способами тому, щоб винесене арбітражне рішення було сприятливим для сторони, яку представляє адвокат.

Хоча майже всі процесуальні правила і національні закони дозволяють сторонам самостійно представляти себе в міжнародних арбітражних процесах, на практиці, для переважної більшості суперечок, сторони, тим не менш, вибирають адвоката, що спеціалізується на міжнародному арбітражі, щоб представляти їх інтереси. Це зрозуміло з огляду на часто великі суми спору і значні наслідки, які остаточне і обов'язкове арбітражне рішення може мати для прав і зобов'язань сторін. Поряд із цим, деякі сторони вважають за краще доручити юристам підприємств, які далеко не завжди мають відповідний досвід ведення справ, консультувати їх і представляти їх в арбітражних розглядах.

З одного боку, самопредставництво може спричинити низку практичних проблем під час арбітражного розгляду, створення додаткової роботи для арбітражних судів, яким доводиться мати справу з матеріалами низької якості та процедурними помилками, а іноді навіть доводиться брати на себе роль роз'яснення позиції сторони, що представила себе самостійно. З іншого боку, самопредставництво, безумовно, допомагає скоротити витрати на міжнародний арбітраж у короткостроковій перспективі, у вигляді судових витрат, які зазвичай становлять найбільшу частину витрат у міжнародному арбітражі. Разом із тим, у довгостроковій перспективі це може мати серйозні негативні наслідки для сторони, що можуть з'явитися в процесі вирішення спору та, відповідно, на підставі яких буде ухвалено рішення. Таким чином, незалежно від суми спору, щоб уникнути таких наслідків, сторонам спору доцільно запрошувати профе-

сійного адвоката.

А. Колвін (Colvin, 2011) звертає увагу, що, на відміну від державних судів багатьох країн, у яких кожна сторона спору має бути представлена адвокатом, міжнародний комерційний арбітраж дозволяє сторонам і самим брати участь у розгляді [25]. Слід відзначити, що основоположним принципом міжнародного арбітражу є принцип свободи сторін обирати представників за власним вибором, що є абсолютно справедливим. Дійсно, особам, які вдаються до послуг міжнародних комерційних арбітражних судів, важливо володіти правом самостійно визначати, хто зможе найкращим чином представляти їхні інтереси. Іноді в міжнародному комерційному арбітражі важливими можуть виявитися такі якості можливих представників, як, наприклад, компетентність у тій чи іншій сфері бізнесу, технічні знання, знання мови, якою сторони домовилися вести слухання справи тощо.

У цьому контексті зазначимо, що проведене дослідження внутрішніх трудових арбітражів, які, як правило, є простішими справами, у яких вирішуються питання про значно менші суми, показало статистично значуще зниження відсотка успіху для працівників, які представляють себе самостійно, а також середню винагороду, що була меншою, ніж половина суми, яка приріджується у разі використання адвоката [25].

Вимоги до представників сторін

Відповідно до Рекомендації Міжнародної асоціації юристів щодо представництві сторін у міжнародному арбітражі [26]: "представник Сторони" або "Представник" означає будь-яку особу, у тому числі співробітника Сторони, яка діє в арбітражі від імені Сторони і представляє заяви, аргументи або надає пояснення Складу арбітражу від імені такої Сторони, окрім як в якості Свідка або Експерта, незалежно від юридичної кваліфікації або членства в Національній асоціації адвокатів.

Як зазначається в Керівних принципах Міжнародної асоціації юристів щодо конфлікту інтересів у міжнародному арбітражі 2014 [27]: термін "Уповноважений представник": є перекладом терміну "*Legal representative*", що включає в себе осіб, які мають право представляти особу в силу довіреності або іншого документа, що уповноважує на представлення інтересів.

Оскільки між арбітражним процесом та міжнародним комерційним арбітражем простежується певний взаємозв'язок, виникає інтерес у порівнянні їхніх окремих інститутів, зокрема ви-

мог, які висуваються до представників сторін для участі в процесі.

Вимоги, що висуваються до представників сторін у міжнародному комерційному арбітражі, відрізняються від тих, що висуваються в державних судах. Регламенти багатьох арбітражних установ, що постійно діють, містять досить неточне формулювання про вимоги, які висуваються до представників. Так, Регламент Лондонського міжнародного третейського суду (далі – LCIA) дозволяє представляти в судовому процесі свої інтереси за допомогою представників (одного або декількох), за умови, що вони поіменно названі арбітрам [15]. Арбітрам, згідно з Регламентом, надається право витребувати письмове підтвердження повноважень представників. LCIA в Додатку до Регламенту описав дії, за які арбітрам дозволено застосовувати санкції до представників сторін. Із Регламенту Лондонського суду, можна зробити висновок, що в цій арбітражній установі акцент робиться не на наявність у сторін конкретних документів, а на належну поведінку і бажання довірителя, щоб його інтереси представляла та чи інша особа.

Іноземні адвокати можуть представляти клієнтів у судових процесах у європейських міжнародних комерційних судах спільно з місцевими кваліфікованими адвокатами [28]. Однак, юридичне представництво виключно іноземними юристами в цих судах поки що неможливе. Проте навіть у міжнародних комерційних судах, які дозволяють представництво іноземних адвокатів, таких як SICC, малоімовірно, що сторони постануть перед судом без представництва місцевого адвоката, знайомого з національними судовими процесами.

У міжнародних договорах, присвячених питанням міжнародного комерційного арбітражу, нічого не сказано про вимоги до осіб, що виступають як представників учасників арбітражного розгляду у МКАС. У Законі України "Про міжнародний комерційний арбітраж" це питання також не висвітлюється. Водночас Положення про Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України, що є Додатком 1 до зазначеного Закону, встановлює, що сторони можуть вести свої справи в МКАС і брати участь в арбітражному розгляді як безпосередньо, так і *через належним чином уповноважених представників* (ст.9). Ця норма дублюється і в Регламенті Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України (ст.36). Можна констатувати, що під "належним" повноваженнями представників слід

розуміти повноваження, які підтверджені відповідно до норм чинного законодавства.

Повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (ч.4 ст.59 КАС України, ч.4 ст.62 ЦПК України, ч.4 ст.60 ГПК України). Основним документом, що підтверджує повноваження представника, є довіреність. Довіреність видається організацією-довірителем, за умови її засвідчення уповноваженою особою (керівником організації).

Для представництва інтересів організації, яка зареєстрована за кордоном, також необхідна довіреність. Передбачається, що вона має бути оформлена належним чином за правом держави, де зареєстрована організація. Обов'язковою умовою для участі в процесі є скріплення довіреності апостилем. Апостиль дозволяє легалізувати іноземний документ на території держави, де проходить розгляд.

Проведений аналіз законодавства свідчить, що в міжнародному комерційному арбітражі, незважаючи на складність справ, які розглядаються, та значно більші витрати, ставляться менші вимоги, які полягають здебільшого в правильно оформленій довіреності. Важливу роль відіграє саме довіра до представника, упевненість у наявності у нього особливих знань і досвіду для того, щоб обґрунтувати і довести арбітрам свою позицію і вирішити спір на свою користь.

Висновки

1. На відміну від державних судів багатьох країн, у яких кожна сторона спору має бути представлена адвокатом, міжнародний комерційний арбітраж дозволяє сторонам і самим брати участь у розгляді, разом з тим, більшість сторін все ж таки обирає для представництва своїх інтересів професійних адвокатів. Автоно-

мія сторін у виборі представника на власний розсуд вважається одним з основних прав у міжнародному арбітражі. Цей принцип також закріплений у багатьох національних законах та в інституційних арбітражних правилах.

2. Регламенти багатьох арбітражних установ, що постійно діють, містять досить неточне формулювання щодо вимог, які висуваються до представників. У свою чергу, вимоги, що пред'являються до представників у державних арбітражних судах більш формальні, ніж у Міжнародному комерційному арбітражному суді. Представник сторони в міжнародному комерційному арбітражі, на відміну від державних судів, не обов'язково має бути адвокатом або володіти будь-яким іншим аналогічним статусом. Разом із тим, для представника сторін, який практикує у сфері міжнародного комерційного арбітражу, однаково важливими є і правова і галузева компетентність, він має бути фахівцем як у відповідній галузі права, так і в галузі спору.

3. У міжнародному комерційному арбітражі, незважаючи на складність справ, що розглядаються, і набагато більші витрати, пред'являється менше вимог й до оформлення повноважень представника, які полягають в основному у правильно оформленій довіреності. Важливу роль відіграє саме довіра до представника, упевненість у наявності в нього особливих знань і досвіду для того, щоб обґрунтувати і довести арбітрам свою позицію і вирішити спір на користь свого довірителя.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дев'яткіна М. С. Державні суди та міжнародний комерційний арбітраж: процесуальні форми контролю та сприяння (в контексті прийняття забезпечувальних заходів): дис. ... докт. філос.: 293 "Міжнародне право". Київ, 2020. 243 с.
2. Пільков К. М. Теорія і практика доказування у міжнародному комерційному арбітражі. Київ: Освіта України, 2016. 240 с.
3. Перепелинська О. Як можна вдосконалити арбітражне законодавство України: що пропонує УАА. *Юридична Газета Online*: 20.02.2020. <https://jur-gazeta.com/publications/practice/inshe/yak-mozhnavdoskonaliti-arbitrazhne-zakonodavstvo-ukrayini-shcho-proponue-uaa-.html>
4. Цират, Г. А. Міжнародна підсудність. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. 2009. Вип. 84. Ч. II. С. 151–160.
5. Gaillard E., The Representations of International Arbitration. *Journal of International Dispute Settlement*, Vol. 1, No. 2 (2010), pp. 271–281 Published Advance Access August 18, 2010. <http://doi.org/10.1093/jnlids/idq012>
6. Rennie, Douglas and Sherwin, Peter, Interim Relief Under International Arbitration Rules and Guidelines:

- A Comparative Analysis (November 12, 2010). *American Review of International Arbitration*, Vol. 20, p. 317, 2010, <https://ssrn.com/abstract=1707849>
7. Catherine A. Rogers. (2014). *Ethics in international Arbitration*. OUP Oxford. 352 p. <https://dokumen.pub/ethics-in-international-arbitration-1nbsped-0195337697-9780195337693.html>
 8. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24.02.1994 № 4003-XII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12#Text>
 9. Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України з додатком від 25.08.1994. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001571-94#Text>
 10. Цират Г. Державні суди та міжнародний комерційний арбітраж: український досвід. *Юридична газета*. № 24-25. 2018. <https://yur-gazeta.com/publications/practice/mizhnarodniy-arbitrazh-ta-adr/derzhavni-sudi-ta-mizhnarodniy-komerciyniy-arbitrazh-ukrayinskiy-dosvid.html>
 11. Про ІСАС. <https://icac.org.ua/pro-icac/pravovyi-status>
 12. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2024 № 1618-IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text>
 13. Цивільний процесуальний кодекс Німеччини (ZPO), §1042. https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/_1042.html
 14. Арбітражний регламент Міжнародної торгової палати. Париж. Від 01.01.2021 (Правила ICC), Стаття 26 (4). https://moot.arbitrations.ru/upload/medialibrary/a4c/j57jc83v6955ds72sxlpcbqayht17hwo/Pravila_ICC_2021.pdf
 15. Регламент Лондонського міжнародного третейського суду від 01.01.1985. <https://ips.ligazakon.net/document/MU85323>
 16. Арбітражний регламент. Віденські правила. 2013. 44 с. https://www.viac.eu/images/documents/vienna_rules/Wiener_Regeln_Ukrainisch_inkl_Mediationsregeln_20160909.pdf
 17. UNCITRAL Arbitration Rules (with new article 1, paragraph 4, as adopted in 2013). <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2021/03/2013-UNCITRAL-Arbitration-Rules.pdf>
 18. J. Fry, S. Greenberg, F. Mazza, *Secretariat's Guide to ICC Rules*, Chapter 3, best. 3-82, 3-131.
 19. Changing Lawyers During an International Arbitration. 06.03.2021. <https://www.acerislaw.com/changing-lawyers-during-an-international-arbitration/>
 20. Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre. 2016. <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2018/08/2016-SIAC-Arbitration-Rules.pdf>
 21. Administered Arbitration Rules. 2018. <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2021/03/2018-HKIIAC-Arbitration-Rules.pdf>
 22. Правила арбітражного процесу та процедури медіації Американської арбітражної асоціації (AAA). <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2020/10/AAA-Commercial-Rules.pdf>
 23. ICDR 2021 Rules Amendments 06/03/2021 BY ACERIS LAW LLC. <https://www.acerislaw.com/icdr-2021-rules-amendments/>
 24. Georgia Antonopoulou (2023). The 'Arbitralization' of Courts: The Role of International Commercial Arbitration in the Establishment and the Procedural Design of International Commercial Courts. *Journal of International Dispute Settlement*, Volume 14, Issue 3, September 2023, P. 328–349. <https://doi.org/10.1093/jnlids/idad007>
 25. Alexander J. S. Colvin. An Empirical Study of Employment Arbitration: Case Outcomes and Processes. *Journal of Empirical Legal Studies* Volume 8, Issue 1, 1–23, March 2011. <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2021/03/Empirical-Study-Self-Representation-Employment-Arbitration.pdf>
 26. Рекомендації Міжнародної асоціації юристів щодо представництві сторін у міжнародному арбітражі 2013. <https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=71257492-9317-4894-aca7-7569ebe5d9ab>
 27. Руководящие принципы Международной ассоциации юристов относительно конфликта интересов в международном арбитраже. <https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=601BFA34-F5E6-4CD8-A4C1-D1C0BDF4CEBE>
 28. Directive 98/5/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 to facilitate practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the qualification was obtained. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31998L0005>

REFERENCES

1. Devyatkina, M. S. (2020). *Derzhavni sudy ta mizhnarodnyy komertsyynyy arbitrazh: protsesualni formy*

- kontrolyu ta spryannya (v konteksti pryynyattya zabezpechuvalnykh zakhodiv)* [State courts and international commercial arbitration: procedural forms of control and facilitation (in the context of the adoption of enforcement measures)]. Doctor's thesis philos. (293 "Mizhnarodne pravo"). Kyiv (in Ukr.).
2. Pilkov, K. M. (2016). *Teoriya i praktyka dokazuvannya u mizhnarodnomu komertsynomu arbitrazhi* [Theory and practice of evidence in International Commercial Arbitration]. Kyiv: Osvita Ukrainy (in Ukr.).
 3. Perepelynska, O. (2020). Yak mozhna vdoskonalyty arbitrazhne zakonodavstvo Ukrainy: shcho proponuye UAA [How can the arbitration legislation of Ukraine be improved: what does the UAA propose]. *Yurydychna Hazeta Online*. <https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/yak-mozhnavdoskonality-arbitrazhne-zakonodavstvo-ukrayini-shcho-proponue-uaa-.html> (in Ukr.).
 4. Tsyrat, H. A. (2009). Mizhnarodna pidsudnist [International jurisdiction]. *Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn*, 84(2), 151–160 (in Ukr.).
 5. Gaillard, E. (2010). The Representations of International Arbitration. *Journal of International Dispute Settlement*, 1(2), 271–281. <http://doi.org/10.1093/jnlids/idq012>
 6. Rennie, Douglas and Sherwin, Peter, (2010). Interim Relief Under International Arbitration Rules and Guidelines: A Comparative Analysis (November 12, 2010). *American Review of International Arbitration*, (20), 317. <https://ssrn.com/abstract=1707849>
 7. Catherine A. Rogers. (2014). *Ethics in international Arbitration*. OUP Oxford. 352 p. <https://dokumen.pub/ethics-in-international-arbitration-1nbsped-0195337697-9780195337693.html>
 8. *Pro mizhnarodnyy komertsynyy arbitrazh* [About international commercial arbitration]. Zakon Ukrainy (24.02.1994 No. 4003-12). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12#Text> (in Ukr.).
 9. *Rehlament Mizhnarodnoho komertsynoho arbitrazhnoho sudu pry Torhovo-promysloviy palati Ukrainy z dodatkom* [Regulations of the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine with an addendum]. (25.08.1994). <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001571-94#Text> (in Ukr.).
 10. Tsyrat, H. (2018). Derzhavni sudy ta mizhnarodnyy komertsynyy arbitrazh: ukrayinskyy dosvid [State courts and international commercial arbitration: Ukrainian experience]. *Yurydychna hazeta*, (24-25). <https://yur-gazeta.com/publications/practice/mizhnarodnyy-arbitrazh-ta-adr/derzhavni-sudi-ta-mizhnarodnyy-komerciyinyy-arbitrazh-ukrayinskyy-dosvid.html> (in Ukr.).
 11. *Pro ICAC* [About ICAC]. <https://icac.org.ua/pro-icac/pravovyi-status> (in Ukr.).
 12. *Tsyvilnyy protsesualnyy kodeks Ukrainy* [Civil Procedure Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (18.03.2024 No. 1618-4). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text> (in Ukr.).
 13. *Tsyvilnyy protsesualnyy kodeks Nimechchyny (ZPO), §1* [German Code of Civil Procedure (ZPO), §1]. https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/_1042.html (in Ukr.).
 14. *Arbitrazhnyy rehlament Mizhnarodnoyi torhovoyi palaty. Paryzh* [Arbitration Rules of the International Chamber of Commerce. Paris]. (01.01.2021 (Pravyla ICC), Stattya 26 (4). https://moot.arbitrations.ru/upload/medialibrary/a4c/j57jc83v6955ds72sxlpcbqyht17hwo/Pravila_ICC_2021.pdf (in Ukr.).
 15. *Rehlament Londonskoho mizhnarodnoho treteyskoho sudu* [Rules of the London Court of International Arbitration]. (01.01.1985). <https://ips.ligazakon.net/document/MU85323> (in Ukr.).
 16. *Arbitrazhnyy rehlament. Videnski pravyla. 2013* [Arbitration Rules. Vienna rules. 2013]. https://www.viac.eu/images/documents/vienna_rules/Wiener_Regeln_Ukrainisch_inkl_Mediationsregeln_20160909.pdf (in Ukr.).
 17. UNCITRAL Arbitration Rules (with new article 1, paragraph 4, as adopted in 2013). <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2021/03/2013-UNCITRAL-Arbitration-Rules.pdf>
 18. J. Fry, S. Greenberg, F. Mazza, *Secretariat's Guide to ICC Rules*, Chapter 3, best. 3-82, 3-131.
 19. Changing Lawyers During an International Arbitration. 06.03.2021. <https://www.acerislaw.com/changing-lawyers-during-an-international-arbitration/>
 20. Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre. 2016. <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2018/08/2016-SIAC-Arbitration-Rules.pdf>
 21. Administered Arbitration Rules. 2018. <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2021/03/2018-HKIAC-Arbitration-Rules.pdf>
 22. *Pravyla arbitrazhnoho protsesu ta protsedury mediatsiyi Amerykanskoji arbitrazhnoji asotsiatsiyi (AAA)* [American Arbitration Association (AAA) Rules of Arbitration and Mediation Procedures]. <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2020/10/AAA-Commercial-Rules.pdf> (in Ukr.).
 23. ICDR 2021 Rules Amendments 06/03/2021 BY ACERIS LAW LLC. <https://www.acerislaw.com/icdr-2021-rules-amendments/>
 24. Georgia Antonopoulou (2023). The 'Arbitralization' of Courts: The Role of International Commercial Arbi-

- tration in the Establishment and the Procedural Design of International Commercial Courts. *Journal of International Dispute Settlement*, Volume 14, Issue 3, September 2023, P. 328–349. <https://doi.org/10.1093/jnlids/idad007>
25. Alexander J. S. Colvin. An Empirical Study of Employment Arbitration: Case Outcomes and Processes. *Journal of Empirical Legal Studies* Volume 8, Issue 1, 1–23, March 2011. <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2021/03/Empirical-Study-Self-Representation-Employment-Arbitration.pdf>
26. *Rekomendatsiyi Mizhnarodnoyi asotsiatsiyi yurystiv shchodo predstavnytstvi storin u mizhnarodnomu arbitrazhi 2013* [Recommendations of the International Association of Lawyers on Representation of Parties in International Arbitration 2013]. <https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=71257492-9317-4894-aca7-7569ebe5d9ab> (in Ukr.).
27. *Rukovodyashchiye printsipy Mezhdunarodnoy assotsiatsii yuristov otnositelno konflikta interesov v mezhdunarodnom arbitrazhe* [International Bar Association Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration]. <https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=601BFA34-F5E6-4CD8-A4C1-D1C0BDF4CEBE> (in Russ.).
28. Directive 98/5/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 to facilitate practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the qualification was obtained. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31998L0005>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 79 pp. 16–26 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.10870791
http://forumprava.pp.ua/files/016-026-2024-2-FP-Vilchuk_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_4.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 09.04.2024
Accepted: 29.04.2024
Published: 06.05.2024
Available online: 06.05.2024

Cite as:

Вільчик, Т. Б. (2024). Представництво інтересів сторін у Міжнародному комерційному арбітражному суді. *Форум Права*, 79(2), 16–26. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870791>

Vilchuk, T. B. (2024). Predstavnytstvo interesiv storin u Mizhnarodnomu komertsyonomu arbitrazhnomu sudi [Representation of the Parties' Interests in an International Commercial Arbitration Court]. *Forum Prava*, 79(2), 16–26. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870791>

УДК 343.1:34(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870793>

Я.О. ЛАНТИНОВ,

доцент кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: lantinovyaroslav@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1858-6842>

ТЕОРЕТИЧНА СТАДІЯ ВИРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Y.A. LANTINOV,

Associate Professor, Chair of Criminal Law and Criminology, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Ass. Professor, Kharkiv, Ukraine;

e-mail: lantinovyaroslav@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1858-6842>

THEORETICAL STAGE OF DEVELOPING THE MODEL OF CRIMINAL-LEGAL REGULATION IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Розвиток кримінально-правової думки в Україні не стоїть на місці і з часом відомі та вживані теорії вичерпують свій пізнавальний потенціал та підлягають заміні. Зараз таке відбувається з концептом "Механізм кримінально-правового регулювання", який пропонується замінити, зокрема, і на концепт "Модель кримінально-правового регулювання". Оскільки "Модель кримінально-правового регулювання" є гіпотезою-новелою науки кримінального права і вчення про кримінально-правову політику протидії злочинності зокрема, то природно, що її вироблення слід розпочати саме з опису принципової схеми кримінально-правового регулювання. **Метою** статті є створення опису "Моделі кримінально-правового регулювання" на рівні "принципової схеми" шляхом декількох ітерацій поступових уточнень та, через те, перевірка на відповідність ознаці "фальсифікованості" та придатності для емпіричної перевірки. **Методами** виступили метод моделювання, який має забезпечити адекватність "Моделі кримінально-правового регулювання" сучасним положенням кримінально-правової доктрини України про кримінально-правове регулювання та метод системного аналізу, який має забезпечити уявлення про кримінально-правове регулювання як про концептуальну систему та як елемент інших систем, зокрема реальної системи правового регулювання в Україні, яка визнається підсистемою українського соціума. До **результатів** належить опис "Моделі кримінально-правового регулювання" як принципової схеми. **Висновки.** Здійснено перехід до принципової схеми "Модель кримінально-правового регулювання" через декілька ітерацій уточнень шляхом поступового введення ознак таких уявлень, як "діяльність", "управління", "правове регулювання", "кримінально-правове регулювання". Наводиться мовний опис "Моделі". "Модель кримінально-правового регулювання" відповідає ознаці "фальсифікованості" та придатна для емпіричної перевірки. "Модель кримінально-правового регулювання" придатна для використання у якості патерну при оцінці фактичних актів кримінально-правового регулювання, зокрема кримінально-правового нормування.

Ключові слова: кримінально-правова політика протидії злочинності; модель кримінально-правового регулювання; механізм кримінально-правового регулювання; система

Problem statement. The development of criminal legal thought in Ukraine does not stand still, and over time, well-known and used theories exhaust their cognitive potential and are subject to replacement. This is currently happening with the concept "Mechanism of criminal legal regulation", which is proposed to be replaced, in particular, with the concept "Model of criminal legal regulation". Since the "Model of Criminal Law Regulation" is a hypothesis-novel of the science of criminal law and the doctrine of the criminal law policy of combating crime in particular, it is natural that its development should begin precisely with the description of the principle scheme of criminal law regulation. **Purpose** of this publication is to describe the "Model of Criminal Law Regulation" at the level of "principle scheme". **Methods** of performing the task were the modeling method, which should ensure the adequacy of the "Model of criminal legal regulation" with the modern provisions of the criminal legal doctrine of Ukraine on criminal legal regulation and the method of system analysis, which should provide an idea of it as a conceptual system and as an element of other systems, in particular, the real system of legal regulation in

Ukraine, as a subsystem of the corresponding society. The **results** of the study include a description of the "Model of Criminal Law Regulation" as a principle scheme. **Conclusions.** The article transitions to the principle scheme of the "Model of Criminal Law Regulation" due to gradual complication by introducing the features of "management", "activity", "legal regulation", "criminal legal regulation". "Model of Criminal Law Regulation" corresponds to the sign of "falsifiability" and is suitable for empirical verification. The "Model of Criminal Law Regulation" is suitable for use as a pattern for evaluating actual acts of criminal law regulation, in particular criminal law regulation.

Keywords: criminal law policy crime prevention; model of criminal law regulation; mechanism of criminal law regulation; system

Постановка проблеми

Розвиток кримінально-правової думки в Україні відбувається відповідно до закономірностей розвитку наукового знання, відображених у дискусії К.Р. Попера та І. Лакатоса. Після формулювання певної гіпотези та затвердження її у ранзі теорії, наступні дослідники використовують її в якості парадигми, від чого відбувається локальне накопичення знання. Потім, на цій теоретичній основі, у відповідності з правилом "переходу кількості в якість", постулюються нова гіпотеза, яка демонструє "заперечення заперечення" щодо попередніх. Так відбулося і з концепцією "Механізм кримінально-правового регулювання", яка спочатку стала інструментом пояснення витоків кримінально-правових уявлень з управлінських (політичних) вчень, потім стала взірцем для продукування дочірніх концептів ("механізм реалізації кримінального законодавства" [1, с.205], "механізм реалізації кримінальної відповідальності" [2, с.119] тощо). Врешті-решт, у попередній статті було запропоновано визнати теорію "Механізм кримінально-правового регулювання" такою, що вичерпала пізнавальний потенціал і перейти до концепта, більш адекватного сучасним уявленням з системної теорії – "Модель кримінально-правового регулювання" (далі – "Модель КПР") [3, с.119].

За запропонованою концепцією кримінально-правове регулювання (далі – КПР) у реальній дійсності виявляється, як пояснювана управлінськими цілями множина актів впровадження, застосування та виводу з практики кримінально-правових й суміжних засобів¹. Як щось ціле й окреме, себто як явище, – КПР існує в уяві дослідників, які групують ті акти за певними критеріями, а також реципієнтів цих уявлень. Відносно більш обґрунтовані та продуктивні з таких уявлень зазвичай набувають форми "модель",

оскільки моделювання визнається за один із базових прийомів пізнання [4, с.6].

Вітчизняні фахівці вказують, що специфіка моделювання відрізняється від інших методів пізнання тим, що за його допомогою об'єкт вивчається не безпосередньо, а за допомогою іншого об'єкта, який аналогічний першому в певних відношеннях [5, с.5]. Отже, забезпечення відповідності моделі дійсності є передумовою успішності використання її у пізнавальному процесі. Сама ж модель має представляти цільові властивості предмета пізнання з одночасним елімінуванням інших. Таким чином, дослідник є відповідальним за відбір властивостей моделі та адекватність її дійсності, крім того має визначити достатній рівень її складності та спосіб демонстрації.

Зважаючи, що КПР є по суті діяльністю (формою управління) і мета дослідження знаходиться у полі значень вчення про кримінально-правову політику протидії злочинності (далі – КПППЗ), то і модель має представляти такі компоненти КПР, як прийняття (неприйняття) рішень і рух відомостей про умови прийняття рішень, предметом яких є впровадження, застосування та вивід із практики кримінально-правових й суміжних засобів, аналогів, ерзаців. Одним із типових методів застосування моделей є поступовий перехід від більш загальних (принципові схеми) до більш деталізованих. Оскільки "Модель КПР" є гіпотезою-новелою науки кримінального права і КПППЗ зокрема, то природно, що її вироблення слід розпочати саме з опису принципової схеми КПР.

Метою публікації є створення опису "Моделі кримінально-правового регулювання" на рівні "принципової схеми" шляхом декількох ітерацій поступових уточнень та, через те, перевірка на відповідність ознаці "фальсифікованості" та придатності для емпіричної перевірки. Новизна роботи полягає у розробці та представленні принципової схеми "Моделі КПР", яка виражена у формі текстового переліку. Її завданнями є визначення елементів системи як вузлів схеми кримінально-правового регулювання; опрацювання початкової "Моделі КПР" належного кри-

¹ Від того, що репресивний захід може бути замаскований під адміністративно-правовий, медичний чи військовий – він не втрачає властивостей впливати на поведінку людей, зокрема чинити продуктивний попереджувальний вплив або, навпаки, пригнічувати здатність людини до самокерування чи адаптації.

мінально-правового регулювання та принципової схеми як "Моделі КПР".

Визначення елементів системи як вузлів схеми кримінально-правового регулювання

Відправним пунктом цього аналітичного етапу дослідження є визначення елементів системи, які слід обрати на роль вузлів схеми. Такими будемо вважати пізнавальні процеси (когнітивні та евристичні), які відбуваються під час здійснення актів правового регулювання і які пов'язані з впровадженням, застосуванням та виводом із практики кримінально-правових й суміжних засобів.

Початковим рівнем обираємо уявлення про діяльність. Найзагальніше уявлення про пізнавальні процеси діяльності можливо передати через схему: "Проблема" → "Рішення" → "Підсумок" [6].

Наступним рівнем ускладнення є введення до схеми діяча, з особливостями його особистості (як суб'єкта пізнання, як оператора діяльності та як носія потреб, інтересів й переконань) [7]. Тож отримуємо таку схему: "Запит (дискомфорт, жага, потреба, інтерес тощо)" → "Оцінка поточного стану як такого, що потребує суттєвої зміни чи вдосконалення" → "Звернення до банку рішень чи вироблення нового" → "Обрання рішення" → "Впровадження рішення" → "Оцінка досягнутого стану як такого, що задовольнив стартовий запит чи ні"².

Подальшим щаблем ускладнення є уточнення діяльності до окремого виду – "управління людьми", з розподілом діячів на "суб'єкт управління" (далі – СУ) та "об'єкт управління" (далі – ОУ), як це робиться в управлінських розвідках [8, с.10]. Тоді схема стає такою: "Запит, який сприйнятий СУ" → "Оцінка поточного стану як такого, що потребує суттєвої зміни" → "Звернення до банку рішень чи вироблення нового" → "Обрання рішення" → "Впровадження рішення" → "Розгортання вторинних процесів, обумовлених впровадженням рішення, зокрема його інтерпретація членами ОУ та врахування у власній діяльності (виконання, протистояння, уникнення, компенсація тощо)" → "Оцінка досягнутого стану як такого, що задовольнив стартовий запит чи ні".

Тут необхідно відмітити, що людина з розвинутою особистістю має сприйматися як реальна

² Питання оцінки досягнутого стану з боку зору достатності ресурсів (Оцінка – "Підсумок незадовільний через нестачу ресурсів на доведення діяльності до кінця чи проведення її на належному рівні") тут і далі виводиться з розгляду як факультативне, хоча воно і є типовим.

система типу "організм". Це означає, що позначення словом "механізм" системи, яка включає в себе елементи типу "організм" – є надмірним спрощенням. У свою чергу, урахування "правила Росса Ешбі", що для результативного управління СУ має перевищувати за складністю (різноманітністю) ОУ [9], має призвести до висновку, що СУ людської спільноти і сам має бути системою відповідного рівня складності, причому саме в управлінському сенсі. Наведене ще раз підкреслює, що система правового регулювання, маючи за ОУ соціум (система складність якої відповідає принаймні типу "екосистема"), не може успішно функціонувати за недостатньої власної складності, тим більш якщо сама належить до "механізмів" – типу систем відносно невеликої складності.

Початкова "Модель КПР" належного кримінально-правового регулювання

Далі, продовжимо опрацювання "Моделі КПР" і здійснимо уточнення виробленої схеми за рахунок переходу від "управління людьми" до "правового регулювання"⁴. Звісно вчення про "правове регулювання" складається з багатьох концептів, теорій і гіпотез, утім конгруентними напрямку цього дослідження є ті, що вбачають сутність "правового регулювання" у діяльності чи впливі [10, с.61]. Таким чином зазначимо, що "Правове регулювання", себто регулювання – така форма управління людськими спільнотами, яка полягає у здійсненні управлінського впливу опосередковано, у даному випадку за допомогою "Права" (концептуальної системи).

У свою чергу "Право" беремо за сукупність правил, що висунуті певним актором і запроваджені певним чином, розрахованих на застосування наперед (майбутнє), численне та понад індивідуальне. Ця сукупність має певні ступені визначеності (достатності, узгодженості, ясності).

³ Наприклад, те, що скажімо – певний директор є людиною, а значить і біологічною системою типу "організм", ще не означає, що його особистість досить розвинута і здатна сприймати світ у його різноманітті та оперувати досить різноманітними управлінськими уявленнями. Тобто в управлінському аспекті певний директор може виявитись "механізмом" або навіть "пустим місцем".

⁴ Якщо від множини "управління людьми" переходити до множини "правове регулювання", то необхідно визнати, що суміжними з ними мають уявлятися множини "поза правове управління людьми" та "правове керування". Останнє включає в себе індивідуально-правові акти, зокрема акти застосування того чи іншого НПА.

ті), стабільності та універсальності (справедливості). "Право" можна уявляти як сукупність (як систему, якщо має властивості системи) правових норм (правил, що мають властивості належні "елементам Права"), які можуть групуватись по різному та по різному виявляються (демонструватись) у комунікації. З цих уявлень є похідним поняття "правового засобу", як форми прояву та збереження правової норми у комунікації – вираз відповідного правила здебільшого мовними засобами. Отже, на даному етапі схема вже виглядає так: "Запит, який сприйнятий СУ" → "Оцінка поточного стану як такого, що потребує суттєвої зміни" → "Звернення до банку рішень чи вироблення нового" → "У якості рішення обрано запровадження, зміна правового засобу або вивід його з вжитку" → "Запровадження, зміна правового засобу або вивід його з вжитку" → "Розгортання вторинних і подальших процесів, обумовлених впровадженням цього рішення, зокрема з'ясування змісту норм акторами і стейкхолдерами (індивідуальними та груповими членами соціума), тлумачення та врахування у своїй діяльності (виконання з певною сумлінністю, заперечення, ігнорування, уникнення тощо), вплив на буття акторів (компенсація, трансформація, припинення існування, зростання тощо)" → "Оцінка досягнутого стану як такого, що задовольнив стартовий запит чи ні".

Нарешті вводимо уточнення "кримінально-правовий" і трансформуємо в схему у вигляді переліку:

1. Сприйняття СУ сигналів про стан ОУ, трансформація їх в інформацію (відомості необхідні для прийняття рішення) та визнання наявності й формулювання опису проблеми, що підлягає вирішенню.

2. Вироблення та обрання рішення певної коректності й сумлінності, зокрема:

а) звернення до банку рішень (історичний досвід, закордонний досвід, рішення властиві іншим галузям знання) чи вироблення нового;

б) у якості рішення обрано: запровадження, зміна кримінально-правового засобу або вивід його з вжитку⁵.

3. Запровадження, зміна кримінально-правового засобу або вивід його з вжитку.

⁵ Інші варіанти здійснення цього етапу управління можуть виражатися: в ігноруванні симптомів проблеми; у припущенні помилок у визначенні ознак і сутності проблеми чи то з недолугості чи то як маніпуляції; у прийнятті рішення застосувати більш м'які правові заходи; у прийнятті рішення застосувати позаправові репресії тощо.

4. Розгортання вторинних і подальших процесів, обумовлених впровадженням цього рішення, зокрема з'ясування змісту норми-новели акторами (індивідуальними та груповими членами соціума), тлумачення та врахування у своїй діяльності (виконання з певною сумлінністю, заперечення, ігнорування, уникнення тощо), вплив на буття акторів (компенсація, трансформація, припинення існування, зростання тощо).

5. Оцінка досягнутого стану, яка здійснюється суб'єктом управління з доступним йому рівнем коректності та сумлінності.

Наведений перелік пропонується визнати принциповою схемою належного кримінально-правового регулювання і початковою "Моделлю КПР".

Принципова схема як "Модель КПР"

Наступною стадією опрацювання "Моделі КПР" є уточнення її п.4, а саме: подрібнення уявлення про український соціум, як об'єкт управлінського впливу, на групи діяльностей (кластери) в залежності від "наближеності" до моменту рішення про запровадження, зміну кримінально-правового засобу або вивід його з вжитку (п.3 Схеми).

Будемо вважати, що після оприлюднення нормативно-правових актів стейкхолдери українського соціума мають рівні можливості по ознайомленню з ними. Проте, певні з них мають предметом чи засобом своєї професійної діяльності кримінально-правові засоби⁶, інша частина – ні. Кримінально-правові засоби призначені для використання у тих діяльностях, складовою яких є розпізнавання кримінальних правопорушень певного виду. Такими кластерами видів професійних діяльностей є "кримінально-право-нападна", "кримінально-правозахисна", "кримінально-судова". Для них спільною є множина засобів ("кримінально-правові засоби"), але різними є цілі та алгоритми.

Ядро "правонападної діяльності"⁷ полягає у

⁶ Тут і далі під "кримінально-правовим засобом" розуміємо певні комунікативні форми – елементи усної чи письмової мови, чиїм змістом є приписи, дозволи або заборони пов'язані із застосуванням суворого примусу. Інакше кажучи, кримінально-правовий засіб це таке мовне явище, через яке сприймається кримінально-правова норма, зокрема назви нормативно-правових актів чи їх підрозділів, назви статей, тексти диспозицій статей, тексти санкцій статей, тексти приміток до статей у цілому чи їх певні фрагменти – вирази, словосполучення, слова, знаки, пробіли тощо.

⁷ "Правонападна" – тому що сутністю такої діяльності є агресія (слідкування, затримання, утримання у

використанні кримінально-правових засобів при оцінці діяльності стейкхолдерів українського соціума. Акт такого застосування називають кримінально-правовим заходом, під яким далі будемо розуміти акт суворого примусу, що полягає у реалізації повноважень, які визначені (описані) через комплект правових засобів, зокрема кримінально-правових.

"Правозахисна діяльність" зосереджена навколо використання правових засобів для "відбиття" жертв "право нападників", але може включати і залучення інших, позаправових засобів чи алгоритмів ("розголос у ЗМІ", "пікетування", "залучення клакерів", "чорний та сірий PR" тощо).

"Судова діяльність" звісно є ширшою, ніж використання кримінально-правових засобів, утім, її прояви у правовому регулюванні із використанням кримінально-правових засобів набувають специфічних форм, які доцільно позначити як "кримінально-правовий компонент судової діяльності".

Кримінально-правовий компонент судової діяльності у суспільстві зі змагальністю має полягати у порівнянні аргументів провайдерів "правонападної" та "правозахисної" діяльності та наданні переваги одному з боків, як акту більш коректного й сумлінного застосування кримінально-правової норми. Для цього, серед іншого, суддя сам має здійснити кримінально-правове оцінювання, яке й буде ним використано за взірцем (патерн). Звісно, для суспільств, які заперечують змагальність, властиво, що той, хто обіймає посаду іменовану "суддя" – фактично правосуддя не відправляє, але "штампує вирoki". Відповідно й відносити такого слід до "правонападників", саме ж таке суспільство вважати позбавленим правосуддя, тобто – деспотичним.

Підсумки взаємодій (баланс) операторів кримінально-правових засобів ("правонападників", "правозахисників", "суддів") та комунікації, що їх супроводжують, у свою чергу визначають наявність та особливості подальших процесів в українського соціумі. Зокрема, хто зі стейкхолдерів зазнає примусу певного ступеню суворості, хто змінить свою діяльність просоціальним шляхом, хто – антисоціальним (наприклад, вдається до хабарництва, приєднається до злочинного угру-

неволі, переміщення без згоди, примусові комунікації) яка адресується до одного з членів "Ми" (суспільства), а лише потім визнають (чи ні) кримінальним правопорушником і пояснюють все це охороною того, що громадяни спостерігати у звичайному житті, як правило, не здатні.

повання), а хтось і збереже своє існування в цілому чи його якість, тому що потенційний посягач був вилучений з соціальних взаємодій "право нападниками" і так далі.

Таким чином, система з операторів кримінально-правових засобів ("правонападників", "правозахисників", "суддів") опосередковує управлінський вплив провайдера кримінально-правової новели на решту соціума і може стимулювати розвиток певного сектора (ділянки, напрямку, сфери) соціума, або пригнітити його, або виявитись сукупністю суперечливих актів і сигналів.

Постулюємо, що система з операторів кримінально-правових засобів ("правонападників", "правозахисників", "суддів") за рівнем складності відповідає принаймні типу "організм". Її середовищем є соціум, а типовим підсумком існування – вплив на функціонування соціума. Відношення цієї системи з соціумом може бути різним – на кшталт симбіозу, мутуалізму, коменсалізму, паразитування тощо. Пропонується ввести позначення для цієї системи – "організм кримінального правовикористання" (далі – ОКПВ) і вважати її підсистемою до "екосистеми правового регулювання". В управлінському аспекті ОКПВ має подвійну природу – він водночас є частиною СУ та частиною ОУ, тобто його можна уявляти як спільну частину опозицій: "законодавець – законовиконавець", а також "влада – підкорені" в деспотіях / "управлінець – провайдер предметної діяльності" в демократіях.

І, наостанок, ту частину соціума, що залишається після "вилучення" членів СУ включно з ОКПВ, слід позначити як "сукупність базових екосистем".

Це дає можливість сформулювати таку принципову схему у якості "Моделі КПР":

1. Сприйняття СУ сигналів про стан ОУ, трансформація їх в інформацію (відомості необхідні для прийняття рішення) та визнання наявності й формулювання опису проблеми, що підлягає вирішенню.

2. Вироблення та обрання рішення певної коректності й сумлінності, зокрема:

а) звернення до банку рішень (історичний досвід, закордонний досвід, рішення властиві іншим галузям знання) чи вироблення нового;

б) в якості рішення обрано: запровадження, зміна кримінально-правового засобу або вивід його з вжитку.

3. Запровадження, зміна кримінально-правового засобу або вивід його з вжитку.

4. Розгортання вторинних і подальших про-

цесів, обумовлених впровадженням цього рішення:

а) процеси в ОКПВ, підсумки яких утворюють більш-менш визначений вектор впливу на "сукупність базових екосистем" (сприяння або пригнічення) або ні;

б) процеси в "сукупності базових екосистем" підсумками яких можуть стати появлення, зникнення, розвиток, деградація, трансформація, стабільність акторів (людей чи спільнот) та їх діяльностей.

5. Оцінка досягнутого стану, яка здійснюється суб'єктом управління з доступним йому рівнем коректності та сумлінності.

Висновки

Здійснено перехід до принципової схеми "Моделі КНР" через поступове ускладнення шляхом введення ознак "управління", "діяльності", "правового регулювання", "кримінально-правового регулювання".

Принципова схема "Моделі КНР" представлена у формі текстового переліку такого змісту:

1. Сприйняття суб'єктом управління сигналів про стан об'єкта управління (український соціум), трансформація їх в інформацію (відомості необхідні для прийняття рішення) та визнання наявності й формулювання опису проблеми, що підлягає вирішенню.

2. Вироблення та обрання рішення певної коректності й сумлінності, зокрема:

а) звернення до банку рішень (історичний досвід, закордонний досвід, рішення властиві іншим галузям знання) чи вироблення нового;

б) у якості рішення обрано: запровадження, зміна кримінально-правового засобу або вивід його з вжитку.

3. Запровадження, зміна кримінально-правового засобу або вивід його з вжитку.

4. Розгортання вторинних і подальших процесів, обумовлених впровадженням цього рішення:

а) процеси в "організмі кримінально-правового виконання" підсумки яких утворюють більш-менш визначений вектор впливу на "сукупність базових екосистем" (сприяння або пригнічення) або ні;

б) процеси в "сукупності базових екосистем" підсумками яких можуть стати появлення, зникнення, розвиток, деградація, трансформація, стабільність акторів (людей чи спільнот) та їх діяльностей.

5. Оцінка досягнутого стану, яка здійснюється суб'єктом управління з доступним йому рівнем коректності та сумлінності.

"Модель КНР" відповідає ознаці "фальсифікованості" та придатна для емпіричної перевірки.

"Модель КНР" придатна для використання в якості патерну при оцінці фактичних актів кримінально-правового регулювання, зокрема кримінально-правового нормування.

Конфлікт інтересів

Конфлікти інтересів відсутні.

Вираз вдячності

Автор виражає вдячність захисникам демократії та правової держави в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бабаніна В. Елементи механізму реалізації кримінального законодавства. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 4. С. 202–206.
2. Скулиш Є. Д., Митрофанов І. І. Механізм реалізації кримінальної відповідальності: окремі питання поняття та структури. *Європейські перспективи*. 2015. № 7. С. 114–120.
3. Лантінов, Я. О. (2023). Щодо доцільності використання терміну "механізм кримінально-правового регулювання" в апараті вчення про кримінально-правову політику протидії злочинності. *Форум Права*, 76(3), 130–137. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041200>
4. Andreas Tolk; Saikou Y. Diallo; Jose Padilla; Ross Gore. Epistemology of Modeling and Simulation: How can we gain Knowledge from Simulations? MODSIM World 2013. Paper No. 15838. https://www.researchgate.net/publication/236608130_Epistemology_of_Modeling_and_Simulation_How_can_we_gain_Knowledge_from_Simulations
5. Лопатєв А. О. Моделювання як методологія пізнання. *Теорія та методика фізичного виховання*. 2007. № 8. С. 4–10.
6. Reimer, Todd and others. Policy Implementation and Cognition: Reframing and Refocusing Implementation Research / James P. Spillane, Brian J. Reiser and Todd Reimer. *Review of Educational Research*. Vol. 72, No. 3, Standards-Based Reforms and Accountability (Autumn, 2002), pp. 387–431 (45 pages). Published By: American Educational Research Association. <https://www.jstor.org/stable/3515992>
7. Activity theory / Theoretical bases // Warwick Institute for Employment Research // University of Warwick. <https://warwick.ac.uk/fac/soc/ier/glacier/learning/theories/activitytheory>
8. Теорія управління: навчальний посібник / І. А. Грузіна, І. О. Кінас, І. М. Перерва та ін. Харків: ХНЕУ

- ім. С. Кузнеця, 2021. 138 с.
9. Naughton, John. Ashby's Law of Requisite Variety. Annual Question / Edge <https://www.edge.org/response-detail/27150#:~:text=In%20colloquial%20terms%20Ashby's%20Law,thrown%20up%20by%20the%20environment> (date – Sat, Feb 24, 2024).
10. Сидоренко В. В. Сучасні підходи до визначення категорії "правове регулювання". *Правові новели*. 2018. № 4. С. 59–65. http://www.legalnovels.in.ua/journal/4_2018/10.pdf

REFERENCES

- Babanina, V. (2019). Elementy mekhanizmu realizatsiyi kryminalnoho zakonodavstva [Elements of the implementation mechanism of criminal legislation]. *Pidpriumnytstvo, gospodarstvo i pravo*, (4), 202–206 (in Ukr.).
- Skulysh, YE. D., & Mytrofanov, I. I. (2015). Mekhanizm realizatsiyi kryminalnoyi vidpovidalnosti: okremi pytannya ponyattya ta struktury [The mechanism of implementation of criminal liability: separate issues of the concept and structur]. *Yevropeyski perspektyvy*, (7), 114–120 (in Ukr.).
- Lantinov, YA. O. (2023). Shchodo dotsilnosti vykorystannya terminu "mekhanizm kryminalno-pravovoho rehulyuvannya" v aparati vchennya pro kryminalno-pravovu polityku protydyi zlochynnosti [Regarding the expediency of using the term "mechanism of criminal-legal regulation" in the apparatus of the doctrine of criminal-legal policy of combating crime]. *Forum Prava*, 76(3), 130–137. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041200> (in Ukr.).
- Andreas Tolk; Saikou Y. Diallo; Jose Padilla; Ross Gore. Epistemology of Modeling and Simulation: How can we gain Knowledge from Simulations? MODSIM World 2013. Paper No. 15838. https://www.researchgate.net/publication/236608130_Epistemology_of_Modeling_and_Simulation_How_can_we_gain_Knowledge_from_Simulations
- Lopatyyev, A. O. (2007). Modelyuvannya yak metodolohiya piznannya [Modeling as a methodology of cognition]. *Teoriya ta metodyka fizychnoho vykhovannya*, (8), 4–10 (in Ukr.).
- Reimer, Todd and others. Policy Implementation and Cognition: Reframing and Refocusing Implementation Research / James P. Spillane, Brian J. Reiser and Todd Reimer. Review of Educational Research. Vol. 72, No. 3, Standards-Based Reforms and Accountability (Autumn, 2002), pp. 387-431 (45 pages). Published By: American Educational Research Association. <https://www.jstor.org/stable/3515992>
- Activity theory / Theoretical bases // Warwick Institute for Employment Research // University of Warwick. <https://warwick.ac.uk/fac/soc/ier/glacier/learning/theories/activitytheory>
- Hruzina, I. A., Kinas, I. O., & Pererva, I. M. et al. (2021). *Teoriya upravlinnya* [Management theory]. Navchalnyy posibnyk. Kharkiv: KHNEU im. S. Kuznetsya (in Ukr.).
- Naughton, John. Ashby's Law of Requisite Variety. Annual Question / Edge <https://www.edge.org/response-detail/27150#:~:text=In%20colloquial%20terms%20Ashby's%20Law,thrown%20up%20by%20the%20environment> (date – Sat, Feb 24, 2024).
- Sydorenko, V. V. (2018). Suchasni pidkhody do vyznachennya katehoriyi "pravove rehulyuvannya" [Modern approaches to defining the category "legal regulation"]. *Pravovi novely*, (4), 59–65. http://www.legalnovels.in.ua/journal/4_2018/10.pdf (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 79 pp. 27–33 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.10870793
http://forumprava.pp.ua/files/027-033-2024-2-FP-Lantinov_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_5.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 19.04.2024
Accepted: 14.05.2024
Published: 20.05.2024
Available online: 20.05.2024

Cite as:

Лантінов, Я. О. (2024). Теоретична стадія вироблення моделі кримінально-правового регулювання в Україні. *Форум Права*, 79(2), 27–33. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870793>

Lantinov, Y. A. (2024). Teoretychna stadiya vyroblennya modeli kryminalno-pravovoho rehulyuvannya v Ukrayini [Theoretical Stage of Developing the Model of Criminal-Legal Regulation in Ukraine]. *Forum Prava*, 79(2), 27–33. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870793>

УДК 342.724:342.725(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933550>

О.І. ЗОЗУЛЯ,

завідуючий науковим сектором порівняльного конституційного та муніципального права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: oizozulia@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (СПІЛЬНОТ) УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

O.I. ZOZULIA,

Head, Department of Comparative Constitutional and Municipal Law, Scientific Research Institute of State Building and Local Government, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: oizozulia@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

LEGAL STATUS OF NATIONAL MINORITIES (COMMUNITIES) OF UKRAINE: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Однією з актуальних умов на шляху до вступу України до Європейського Союзу є проведення реформи законодавства про національні меншини відповідно до рекомендацій Венеційської комісії. Належне виконання даної вимоги потребує не лише посилення гарантій і прав національних меншин, але й їх збалансування з загальнонаціональними інтересами України. Проте реформа законодавства про національні меншини (спільноти) залишається недостатньо послідовною й виявляє низку прогалин і суперечностей. У зв'язку з цим існує необхідність аналізу специфіки статусу національних меншин (спільнот) у контексті євроінтеграції України. **Метою** роботи є поглиблений аналіз сучасного стану правового статусу національних меншин (спільнот) України, визначення особливостей їх гарантій і прав, а також обґрунтування перспективних напрямків розвитку правового статусу національних меншин (спільнот) України у контексті її європейської інтеграції та триваючої російсько-української війни. **Методи.** Для вирішення задач дослідження використано низку методів наукового пізнання, серед яких формально-юридичний, за яким визначено сутність права на використання мов національних меншин (спільнот) у сферах освіти, культури та медіа. За допомогою порівняльного методу охарактеризовано актуальні підходи до розуміння поняття "національні меншини (спільноти) України"; системно-структурного методу – висвітлено взаємозв'язок обмежень на використання в Україні офіційної мови держави-агресора з поточними реаліями російсько-української війни; методу прогнозування – розкрито вплив посилення прав національних меншин (спільнот) на перебіг європейської інтеграції України та дотримання її національних інтересів. **Результат.** Встановлено, що поступове впровадження рекомендацій Венеційської комісії наближає Україну до виконання однієї з ключових євроінтеграційних вимог щодо розвитку та посилення правового статусу національних меншин (спільнот). Водночас поточна реформа законодавства про національні меншини (спільноти), з одного боку, все ще недостатньою мірою враховує деякі рекомендації Венеційської комісії, а, з іншого боку, не завжди безумовно відповідає загальнонаціональним інтересам України. В основу непослідовної державної політики нерідко покладаються не стільки інтереси національних меншин чи загальнонаціональні інтереси, скільки поступки України дедалі зростаючим одностороннім зовнішньополітичним вимогам окремих країн ЄС щодо гарантування прав спорідненим з ними національним меншинам (спільнотам). **Висновки.** Обґрунтовано, що подальше вдосконалення правового статусу національних меншин (спільнот) України першочергово потребує: повернення до використання більш усталеного терміну "національні меншини"; віднесення до засад державної політики у сфері національних меншин (спільнот) забезпечення балансу між реалізацією їх прав і захистом державної мови; повернення до тимчасового характеру обмежень використання офіційної мови держави-агресора; усунення дискримінаційного диференційованого ставлення до різних мов національних меншин (за виключенням ро-

сійської мови) залежно від того чи є вони офіційними мовами ЄС; формування ефективних механізмів практичної реалізації всіх прав і свобод національних меншин (спільнот); забезпечення використання у сфері освіти іноземних мов лише за умови гарантування реального опанування всієї навчальної програми державною мовою; запровадження спеціалізованого омбудсмана з прав національних меншин (спільнот); уточнення критеріїв підтвердження традиційності проживання національної меншини (спільноти) у населеному пункті або утворення нею його значної частини.

Ключові слова: правовий статус; гарантії; права; національні меншини (спільноти); Україна; офіційна мова держави-агресора; мови національних меншин (спільнот); європейська інтеграція; російсько-українська війна

Problem statement. One of the urgent conditions on the way to Ukraine's accession to the European Union is the reform of the legislation on national minorities in accordance with the recommendations of the Venice Commission. Proper fulfillment of this condition requires not only strengthening of guarantees and rights of national minorities, but also balancing them with the national interests of Ukraine. However, the reform of the legislation on national minorities (communities) remains insufficiently consistent and reveals a number of gaps and contradictions. In this regard, there is a need to analyze the specifics of the status of national minorities (communities) in the context of the European integration of Ukraine. The **purpose** of the work is an in-depth analysis of the current state of the legal status of national minorities (communities) of Ukraine, the determination specifics of their guarantees and rights, as well as the substantiation of prospective directions for the development of the legal status of national minorities (communities) of Ukraine in the context of its European integration and the ongoing Russian-Ukrainian war. **Methods.** To solve the research problems, a number of scientific methods were used, including the formal-legal method, which determined the essence of the right to use the languages of national minorities (communities) in the fields of education, culture and media. Comparative method – there are characterized the current approaches to understanding the concept of "national minorities (communities) of Ukraine"; system-structural method – there are highlighted the interconnection between restrictions on the use in Ukraine of the official language of the aggressor state and the current realities of the Russian-Ukrainian war. The forecasting method was used to reveal the impact of strengthening the rights of national minorities (communities) on the course of Ukraine's European integration and compliance with its national interests. **Results.** It has been established that the gradual implementation of the recommendations of the Venice Commission brings Ukraine closer to fulfilling one of the key European integration requirements regarding the development and strengthening of the legal status of national minorities (communities). At the same time, the current reform of the legislation on national minorities (communities), on the one hand, still doesn't sufficiently take into account some recommendations of the Venice Commission, and, on the other hand, doesn't always necessarily correspond to the national interests of Ukraine. Inconsistent state policy is often based not so much on the interests of national minorities or general national interests as on Ukraine's concessions to the ever-increasing unilateral foreign policy demands of some EU countries to guarantee the rights of related national minorities (communities). **Conclusions.** It has substantiated that the further improvement of the legal status of national minorities (communities) of Ukraine primarily requires a return to the use of the more established term "national minorities", assignment to the bases of state policy in the field of national minorities (communities) ensuring a balance between the realization of their rights and the protection of the state language. Also, the temporary nature of restrictions on the use of the official language of the aggressor state should be restored, it should be eliminated the discriminatory differential treatment of different languages of national minorities (with the exception of Russian) depending on whether they are official languages of the EU, as well as it should be formed effective mechanisms for the practical implementation of all rights of national minorities. Other measures should be ensuring the use of foreign languages in education only under guaranteeing the real study of the entire curriculum in the state language, introducing a specialized ombudsman for the rights of national minorities (communities), as well as clarifying the criteria for confirming the traditional residence of a national minority (community) in a settlement or the formation of a significant part of it.

Keywords: legal status; guarantees; rights; national minorities (communities); Ukraine; official language of the aggressor state; languages of national minorities (communities); European integration; Russian-Ukrainian war

Постановка проблеми

Сьогодні на шляху до євроінтеграції України зберігає актуальність питання щодо реального створення належних умов реалізації та захисту прав національних меншин (спільнот), збереження їх самобутності та забезпечення розвитку у складі єдиного громадянського суспільства. Триваюча російсько-українська війна, одним із

проявів якої є деструктивний вплив Росії на міжнаціональні відносини в Україні та її втручання у культурну, мовну та релігійну сфери, лише додатково загострює існуючі проблеми відносно прав та обов'язків осіб, які належать до національних меншин (спільнот) в Україні. Усе це обумовлює потребу розвитку правового статусу національних меншин (спільнот), що має не

тільки забезпечити посилення їх прав, але й узгодження останніх із загальнонаціональними інтересами України. Разом із тим, наразі профільне законодавство характеризується недостатньою цілісністю, виявляє низку прогалин і суперечностей, а вектори його розвитку не завжди є достатньо обґрунтованими та послідовними. З огляду на це нами й вбачаються актуальними питання поточного стану та шляхів трансформації правового статусу національних меншин (спільнот) у контексті євроінтеграції України.

Проблематика конституційно-правового статусу національних меншин України раніше вже розглядалась у наукових роботах вітчизняних і зарубіжних вчених. Зокрема, А.С. Ігнатова досліджувала особливості захисту прав національних меншин у контексті розвитку демократичного суспільства [1]; Ю.Є. Ковний – право на мову національних меншин у Сербії та Україні [2]; О.С. Передерій – теоретико-правові аспекти реформування законодавства про національні меншини у контексті європеїзації правової системи України [3]; О.Ю. Гусєв – проблеми запровадження диференційованого підходу до різних національних меншин в Україні [4]; Н.В. Фунтокіна – забезпечення права на освіту національних меншин в Україні та зарубіжних країнах [5]. У той же час такі наукові праці висвітлюють здебільшого тільки деякі проблеми реалізації та захисту прав національних меншин України, комплексно не характеризуючи саме сучасний стан і перспективи розвитку їх правового статусу в контексті нинішніх євроінтеграційних процесів.

Загалом забезпечення збалансованої державної політики щодо національних меншин (спільнот) України потребує поглибленого аналізу сучасного стану їх правового статусу, визначення особливостей гарантій і прав національних меншин (спільнот), а також обґрунтування перспективних напрямків розвитку їх правового статусу у контексті європейської інтеграції України та триваючої російсько-української війни, що і є метою статті. Її новизна полягає в оцінці поточних гарантій реалізації й захисту прав національних меншин (спільнот) та обґрунтуванні шляхів їх подальшої трансформації крізь призму не лише міжнародних зобов'язань і євроінтеграційних прагнень України, але й її власних загальнонаціональних інтересів. Завданнями статті є характеристика актуальних підходів до розуміння поняття "національні меншини (спільноти) України", обмежень на використання в Україні офіційної мови держави-агресора, права на використання мов національних мен-

шин (спільнот) у сферах освіти, культури та медіа, а також особливостей прав національних меншин (спільнот), представники яких традиційно проживають у певних населених пунктах або складають значну частину їх населення.

Передусім, відмітимо, що на шляху до вступу України до Європейського Союзу однією з 7 рекомендацій Європейської комісії, висловлених у червні 2022 року та листопаді 2023 року, було визначено проведення реформи законодавства про національні меншини відповідно до рекомендацій Венеційської комісії [6, с.21; 7, с.6]. Певна та реальна реалізація даної вимоги потребує не лише якісного оновлення профільного законодавства, але й формування ефективних механізмів його практичного застосування. Як вбачається, це було та залишається слабким місцем реформи законодавства про національні меншини, що має й надалі залишатись у фокусі в рамках виконання Україною всіх вимог для вступу до ЄС.

Загалом же слід з позитивного боку оцінити прийняття 13.12.2022 р. нового Закону України "Про національні меншини (спільноти) України" № 2827-ІХ [8], що замінив застарілий і малозмістовний Закон України від 25.06.1992 р. № 2494-ХІІ [9]. Останній, будучи ухваленим невдовзі після відновлення незалежності України, мав здебільшого рамковий характер й не передбачав конкретних дієвих гарантій реалізації та захисту прав національних меншин України, що не сприяло виконанню завдань даного Закону України щодо забезпечення права на вільний розвиток національних меншин. Як також слушно відзначає О.П. Васильченко [10, с.37], Закон України від 25.06.1992 р. № 2494-ХІІ вже давно не відповідав сучасним викликам, із якими зіштовхнулася Україна (зокрема збройною агресією РФ і тимчасовою окупацією низки територій) й фактично не містив важливих механізмів реалізації національними меншинами своїх прав.

До переваг чинного Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-ІХ слід віднести комплексний підхід до врегулювання основних елементів правового статусу національних меншин (спільнот) України з урахуванням відповідних міжнародних стандартів, визнаючи порівняно широке коло їх прав і свобод на самоідентифікацію, об'єднання, використання мови, освіти, збереження культурної самобутності тощо. При цьому даним законодавчим актом також закріплюються державні гарантії та засади державної політики у сфері національних меншин (спільнот) України, що додатково сприяє узгодженості

такої державної політики з їх правовим статусом. Це у підсумку дозволило зняти певну правову невизначеність питання застосування мов національних меншин, яка загострилась ще з прийняттям у 2019 році Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Тим не менше, Закон України від 13.12.2022 р. № 2827-IX не позбавлений низки недоліків у частині використаної термінології, надмірної декларативності та фрагментарності регулювання, недостатньої збалансованості прав національних меншин (спільнот) та їх обмежень з національними інтересами України, зокрема й у контексті її європейської інтеграції.

Також низка законодавчих норм, які регулюють правовий статус національних меншин (спільнот), містять відсилку до "закону щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України". Сьогодні відсутній окремий такий законодавчий акт, натомість же діють різні закони України "Про корінні народи України" і "Про національні меншини (спільноти) України". Оскільки останній фактично й визначає особливості здійснення прав і свобод національних меншин, це має бути уточнено у подібних бланкетних нормах для більшої правової визначеності та одноманітності правозастосування.

Поняття "національні меншини (спільноти) України"

Зазначимо, що на відміну від попереднього законодавства Закон України від 13.12.2022 р. № 2827-IX закріплює більш розгорнуте визначення національних меншин (спільнот) України. Зокрема, крім етнічної неприналежності до українців і національного самоусвідомлення (про що йшлося у Законі України від 25.06.1992 р. № 2494-XII) наразі додатково береться до уваги проживання на території України та прагнення збереження власної самобутності, а також деталізується характер спільності громадян – за етнічною, культурною, історичною, мовною та/або релігійною ознаками. Даний підхід, виділяючи найбільш важливі сутнісні ознаки національних меншин (спільнот), загалом забезпечує більшу (але не абсолютну) правову визначеність, хоча й не позбавлений певної умовності та неоднозначності. Перш за все, дещо ускладнене використання для характеристики національних меншин (спільнот) етнічної ознаки, в основі якої національне походження громадян. Адже згідно ч.1 ст.6 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX кожний громадянин самостійно визначає власну належність до певної національної меншини

(спільноти), тобто незалежно від свого національного походження. Крім того, не відповідає вимогам щодо правової визначеності така ознака національних меншин як виявлення "прагнення зберегти та розвивати свою мовну, культурну, релігійну самобутність", що потребує щонайменше окреслення у профільному Законі України основних форм, способів чи інших особливостей означеного виявлення.

Також можна висловити зауваження й до законодавчого визначення національної меншини (спільноти) як "сталого групи громадян України", що загалом є оціночним критерієм і не має конкретного правового змісту, не відповідаючи тим самим принципу верховенства права. У науковій літературі дана ознака національних меншин (спільнот) пов'язується з певною тривалістю проживання групи осіб на території України [11, с.44]. На нашу ж думку, сталість групи громадян, як національної меншини, насамперед означає незмінність і безперервність самоусвідомлення ними своєї національної ідентичності, єдність таких громадян за спільними для них етнічними, культурними, мовними та релігійними ознаками.

Вважаємо надто розпливчастою у законодавчій дефініції національних меншин (спільнот) й згадку про об'єднаність їх представників певними "історичними ознаками". Адже історична об'єднаність національної меншини завжди матиме виключно відносний й менш виразний характер, ніж етнічний, культурний, мовний і релігійний фактори. Тим більше, що у Рамковій конвенції про захист національних меншин від 01.02.1995 р. [12] теж прямо не говориться про історичну спільність як ознаку національних меншин, натомість змістовно Рамкова конвенція, так само як і ст.11 Конституції України [13], безпосередньо спрямовується на збереження та розвиток саме етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин.

Вилучення Законом України від 21.09.2023 р. № 3389-IX [14] із визначення національних меншин (спільнот) згадки про "традиційність" проживання їх представників на території України головною мірою пояснюється прагненням привести дану законодавчу дефініцію у відповідність з Рамковою конвенцією про захист національних меншин від 01.02.1995 р. Традиційність проживання у певній місцевості згідно Рамкової конвенції дійсно виступає не іманентною ознакою національних меншин, а підставою для надання їм додаткових прав, перш за все, у мовній сфері. Крім того, традиційність проживання є

доволі абстрактною й умовною характеристикою, що не виключала її маніпулятивні інтерпретації для штучного обмеження чи розширення прав окремих національних меншин. Адже визнання традиційності проживання обов'язковою ознакою національних меншин фактично позбавляло відповідних гарантій і прав ті етнорелігійні групи громадян, які порівняно недовго проживають на території України, але при цьому не є українцями чи корінними народами. А це у свою чергу могло би розглядатись як прояв дискримінації та порушення конституційного принципу рівності громадян перед законом.

Також вважаємо, що у дефініції національних меншин не можуть використовуватись такі ознаки як кількість їх представників чи наявність у них історичної батьківщини, оскільки такий неінклюзивний підхід очікувано лише вів би до обмеження прав певних етнорелігійних груп. При цьому, на думку Н.П. Підбережника і О.І. Тютюнника, відсутність у законодавстві подібних чітких критеріїв віднесення до національних меншин сприяє штучному збільшенню їх кількості [15, с.292]. Тим не менше, запровадження таких критеріїв може мати більш негативні наслідки, пов'язані з невизнанням із переважно формальних підстав прав та інтересів реально існуючих національних меншин (спільнот).

Деякими вченими (Н.В. Занкевич, В.А. Явір та ін.) з метою упорядкування та обліку національних меншин висловлюється пропозиція щодо створення їх державного реєстру [16, с.84; 17, с.373]. На нашу ж думку, запровадження подібного реєстру означало би додатковий адміністративний вплив на національні меншини (спільноти), фактично ставлячи їх визнання у залежність від прийняття державою рішення про включення до відповідного реєстру. Крім того, ведення реєстру національних меншин (спільнот) порушувало би гарантоване ст.6 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX право на самоідентифікацію, яке дозволяє особі вільно визначати та змінювати свою належність до національних меншин (спільнот) і забороняє примусове декларування своєї належності до них. Тому в контексті підтвердження наявності в Україні певних національних меншин (спільнот), їх кількості та місць компактного проживання (від чого залежить обсяг мовних та інших прав таких національних меншин) має використовуватись не реєстраційна процедура, а дані більш об'єктивного та прозорого всеукраїнського перепису населення.

Не можна однозначно погодитись і з відхо-

дом від використання усталеного терміну "національні меншини", який без належного обґрунтування Законом України від 13.12.2022 р. № 2827-IX було замінено на "національні меншини (спільноти)". Хоча в окремих законодавчих актах, наприклад, у Законі України від 25.04.2019 р. № 2704-VIII [18], все ще продовжує використовуватись саме термін "національні меншини".

Як відомо, у низці статей Конституції України гарантуються розвиток й інші права саме "національних меншин", а згідно п.3 ч.1 ст.92 Основного Закону виключно законами України мають визначатись права "національних меншин". Окрім Конституції України термін "національні меншини" використовується й у Рамковій конвенції про захист національних меншин від 01.02.1995 р. та Угоді про асоціацію між Україною та ЄС від 27.06.2014 р. [19]. А оскільки відповідно до ч.2 ст.8 Конституції України закони повинні прийматись на основі Конституції України та відповідати їй, виникає сумнів у прийнятності та доцільності використання у профільному Законі України іншого терміну – "національні меншини (спільноти)". Зважаючи на використання терміну "спільноти" у дужках і відсутність у законодавстві будь-якого розмежування національних меншин і спільнот, констатуємо юридичну рівнозначність і тотожність даних термінів. Появу додаткового терміну "національна спільнота" пояснюють нібито принизливістю та застарілістю терміну "національні меншини" [20, с.8], хоча це є малопереконливим із огляду на широке використання останнього у законодавстві зарубіжних країн і міжнародному праві. Отже, оскільки термін "національна спільнота" не є достатньо усталеним й не має власного правового змісту, наразі не вбачаємо нагальної необхідності його паралельного використання з терміном "національна меншина", що може лише ускладнювати та заплутувати правозастосування.

Законодавче визначення національних меншин (спільнот) потребує додаткового уточнення й у контексті їх розмежування з корінними народами. Як зазначається, у більшості держав правовий статус національних меншин поширюється тільки на етнічні меншини, але в деяких державах – також і на корінні народи [21, с.24]. Чинне законодавство України не дає чітку відповідь на питання чи можуть корінні народи України розглядатись також і як національні меншини (спільноти). З одного боку, у ст.11 Конституції України корінні народи, потребуючи більших державних гарантій щодо збереження своєї ідентичності, згадуються окремо від національ-

них меншин, хоча безпосередньо й не вказується взаємна виключність даних категорій. З іншого боку, кримські татари, караїми та кримчаки, які у Законі України від 01.07.2021 р. № 1616-IX [22] визначені як корінні народи України, будучи етнічними меншинами з самобутніми мовами та культурами, за низкою ознак одночасно формально відповідають законодавчому розумінню національних меншин (спільнот). Як зазначають з даного приводу О.Ю. Гусєв і Я.М. Котилко, попри те, що законодавчо закріплене поняття "національні меншини (спільноти)" включає у себе і представників корінних народів, національні меншини та корінні народи перебувають у різному становищі через відсутність в останніх власних державних утворень та їх більшу потребу у підтримці з боку України [11, с.43]. З огляду на це задля уникнення неоднозначного правозастосування може бути виправданим відображення у профільному законодавстві, що на корінні народи не поширюється статус національних меншин (спільнот).

Обмеження використання державної (офіційної) мови держави-агресора

Чинне законодавство містить значні обмеження щодо застосування мови національної меншини (спільноти) України, яка є державною (офіційною) мовою держави-агресора. Перш за все, слід погодитись з обґрунтованістю застосування певних обмежень відносно використання в Україні державної мови держави-агресора, що зумовлено триваючим збройним вторгненням РФ до України, в рамках якого для дестабілізації ситуації в Україні Росія використовує у тому числі й свою національну меншину, її громадські об'єднання та мовний фактор. При цьому ще з радянських часів внаслідок політики русифікації, підтримуваної РФ і окремими вітчизняними політичними силами, російська мова в Україні стала не тільки мовою російської національної меншини, але й набула досить широкого поширення серед етнічних українців. З огляду на це обмеження використання російської мови в Україні має на меті насамперед не так обмеження прав російської національної меншини, як забезпечення розвитку та функціонування української мови й збереження ідентичності української нації. Вказане дозволяє говорити про виправданість обмеження застосування офіційної мови держави-агресора інтересами національної безпеки України та відповідним запитом громадянського суспільства під час російсько-української війни, що й легітимізує такі обмеження. Крім того, згідно ст.5 Закону України від

15.05.2003 р. № 802-IV [23] будь-які заходи, спрямовані на розвиток і функціонування української мови як державної, прямо визнаються такими, що не перешкоджають збереженню або розвитку мов національних меншин, у тому числі й російської.

Втім, навіть в умовах воєнного стану продовжує діяти ч.3 ст.10 Конституції України, яка гарантує вільний розвиток, використання та захист російської й інших мов національних меншин України. При цьому, держава повинна сприяти розвитку етнічної, мовної та іншої самобутності саме "всіх корінних народів і національних меншин" (ст.11 Конституції України). Іншим засадничим конституційним принципом є заборона привілеїв чи обмежень за етнічним походженням, за мовними або іншими ознаками. Звідси послідовно випливає, що держава має забезпечити належний правовий режим для різних мов національних меншин України, включаючи гарантії їх використання та захисту. Не можна не зважати, що означені конституційні норми були ухвалені в інших соціально-політичних реаліях і тому підходять до їх реалізації, керуючись інтересами збереження державності, наразі можуть бути переглянуті. Відтак, вважаємо, що вирішення питання про обмеження використання офіційної мови держави-агресора та його межі першочергово потребує надання Конституційним Судом України відповідного роз'яснення з даного приводу.

Венеційська комісія у своєму Висновку від 09.10.2023 р. [24, с.7, 8], концептуально не заперечуючи проти законного обмеження використання мови держави-агресора під час війни, висловлює зауваження щодо на її думку надмірного продовження тривалості таких обмежень ще на п'ять років після закінчення воєнного стану, як це передбачалось Законом України від 21.09.2023 р. № 3389-IX. У той же час Верховна Рада України, ухваливши Закон України від 08.12.2023 р. № 3504-IX [25], навпаки ще більш посилила відповідні обмеження використання офіційної мови держави-агресора, фактично надавши їм безстрокового характеру.

При цьому, як ми раніше вже відзначали, обмеження прав людини в умовах воєнного стану з метою захисту від свавілля мають відповідати критеріям правомірності, легітимності, обґрунтованості, пропорційності та тимчасовості [26, с.112, 113, 128]. Тут також варто зауважити Рішення Конституційного Суду України від 08.04.2015 р. № 3-рп/2015, в якому до критеріїв обмеження прав людини віднесено переслідування легітимної мети, обумовленість суспіль-

ною необхідністю її досягнення, пропорційність, обґрунтованість, мінімальне втручання у реалізацію права [27]. Тому, якщо обмеження використання офіційної мови держави-агресора й можуть розглядатись як такі, що в цілому відповідають потребам стримування агресії Росії проти України та загальнонаціональним інтересам, переважаючим над правами окремих громадян, то їх відповідність законодавству є щонайменше дискусійною (як і легітимність після завершення нинішньої війни), а тимчасовість взагалі відсутня.

Загроза для України з боку РФ сьогодні набула екзистенціального характеру. Проте обмеження використання офіційної мови держави-агресора очевидно не можуть вважатись однаково обґрунтованими та виправданими як під час російсько-української війни, так і вже після її завершення. Відтак, вважаємо, що задля недопущення у майбутньому надмірної чи безпідставної дискримінації, етнічного чи мовного переслідування найбільшої національної меншини України слід повернутись до тимчасового характеру (тобто мінімально необхідного терміну дії) відповідних обмежень використання офіційної мови держави-агресора саме під час воєнного стану та кількарічного перехідного періоду після його припинення. Тим більше, як вже слушно зазначалось Венеційською комісією, термін дії таких обмежень за наявності достатніх підстав із часом міг би бути неодноразово продовжений.

На протипагу суперечливо безстроковому обмеженню мовних прав представників російської національної меншини варто відзначити загалом із позитивного боку поширення Законом України від 13.12.2022 р. № 2827-IX виключно на період дії воєнного стану та лише шести місяців із дня його припинення тимчасового обмеження низки інших прав представників російської національної меншини. У цьому контексті, зокрема через тимчасовість обмежень їх прав на мирні зібрання, на отримання фінансової підтримки та на утворення дорадчих органів і центрів, можна говорити не стільки про дискримінаційний характер даних обмежень, скільки про їх реальну обумовленість інтересами запобігання дестабілізуючому впливу на Україну з боку Росії через використання її національної меншини.

При цьому вважаємо недосконалим надто розпливчасте позначення у Законі України від 13.12.2022 р. № 2827-IX національної меншини (спільноти), права якої він тимчасово обмежує. Зокрема, замість прямої вказівки на російську національну меншину йдеться про певні націо-

нальні меншини (спільноти), які "ідентифікують свою приналежність за етнічним походженням із державою, що визнана... державою-терористом (державою-агресором)". З одного боку, такий підхід дозволяє охопити не тільки російську національну меншину, а й інші (відносно невеликі) національні меншини, що етнічно походять із територій, які сьогодні входять до складу РФ (буряти, мордва, удмурти, чуваші, якути та ін.). Втім, подібне формулювання не забезпечує достатню правову визначеність, адже, як вище вже відзначалось, у законодавстві однозначно не визначено спільні етнічні ознаки саме як обов'язкову властивість всіх національних меншин (спільнот). З огляду на це не можна виключати спробу уникнення російською національною меншиною застосування до неї означених тимчасових обмежень, наприклад, шляхом відмови (невизнання) від ідентифікації її приналежності за етнічним походженням до Росії, як держави-агресора.

Важливою засадою правового статусу національних меншин (спільнот) виступає заборона при реалізації та/або захисті їх прав будь-якої популяризації або пропаганди держави-агресора (ч.6 ст.5 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX). Вказані дії також були криміналізовані, зокрема ст.436-2 Кримінального кодексу України [28] встановлює кримінальну відповідальність за виправдовування збройної агресії РФ проти України та глорифікацію її учасників. Разом із тим, означена норма профільного законодавства про національні меншини (спільноти) не просто дублює відповідні кримінально-правові заборони, але й виступає загальним превентивним запобіжником, однією з основ правового статусу національних меншин (спільнот) й легітимною умовою для реалізації та захисту їх прав.

До засад державної політики у сфері національних меншин (спільнот) серед іншого віднесено "запобігання використанню національних меншин (спільнот) іншими державами для автономізації регіонів їх проживання та дезінтеграції України" (п.9 ч.1 ст.13 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX). Водночас широке коло безстрокових обмежень використання офіційної мови держави-агресора виходить за межі виключно наведеної засади. Натомість же такі обмеження спрямовуються не на асиміляцію чи інше обмеження прав представників російської національної меншини, а на забезпечення збереження і розвитку культурної, мовної та релігійної самобутності й ідентичності української нації.

Таким чином, враховуючи поточні виклики та ризики, зумовлені триваючою одинадцятим ріком російсько-українською війною, на даний час може бути слушним більш чітко виділення у контексті засад державної політики у сфері національних меншин (спільнот) збереження та розвитку української національної ідентичності, досягнення балансу між захистом державної мови та реалізацією прав національних меншин (спільнот). Схожу думку висловлюють Н.П. Підбережник і О.І. Тютюнник [15, с.295, 296], а саме, що незалежно від євроінтеграційних зобов'язань України цілями її етнополітики мають бути не лише гарантування та забезпечення прав національних меншин, але й захист української національної ідентичності, недопущення нівелювання статусу української мови та повторної русифікації українського суспільства.

Право на використання мов національних меншин (спільнот) у сфері освіти

Відповідно до ч.5 ст.53 Конституції України представникам національних меншин гарантується "право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах". Важливість даної норми зумовлена тим, що згідно Н.В. Фунтокіної опанування рідної мови у процесі навчання є ключовою умовою збереження самобутності національних меншин [5, с.66]. Проте, як справедливо відзначають В.В. Молдован і Л.І. Чулінда, така конституційна гарантія насамперед передбачає обов'язок держави й інших суб'єктів лише не перешкоджати вивченню або навчанню мовами національних меншин [29, с.170]. Тим не менше, розвиток правового статусу національних меншин (спільнот) у контексті євроінтеграції України також потребує реальних державних гарантій використання їх мов в освітній та інших сферах із обов'язковим урахуванням відповідних державних і суспільних інтересів. Хоча слід погодитись із В.А. Явір [30, с.144], що війна, в якій фактор мовної ідентифікації став підставою для захоплення територій, суттєво ускладнює імплементацію європейських стандартів щодо забезпечення прав національних меншин на навчання рідними мовами.

Однією з істотних поступок України на шляху до євроінтеграції у питанні захисту державної мови стало фактичне повернення Законом України від 08.12.2023 р. № 3504-IX норми, скасованої Законом України від 25.04.2019 р. № 2704-VIII, щодо надання приватним закладам вищої освіти права вільного вибору мови навчання, яка є

офіційною мовою ЄС, із забезпеченням при цьому вивчення державної мови як окремої навчальної дисципліни. Це загалом відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, висловленим у її Висновку від 11.12.2017 р. [31, с.25]. Проте, хоча Закон України від 08.12.2023 р. № 3504-IX в цілому було спрямовано на посилення прав національних меншин (спільнот), дане обмеження використання державної мови у сфері освіти лише частково кореспондує інтересам захисту мовних прав національних меншин України.

До оновлення законодавства у квітні 2019 році приватні заклади вищої освіти могли обрати будь-яку мову як мову навчання, що максимальною мірою враховувало мовні та освітні потреби всіх корінних народів і національних меншин України. Зрозуміло, що сьогодні в контексті триваючого повномасштабного вторгнення РФ до України цілком виправдані обмеження на використання російської мови як мови навчання. Проте надання за рахунок державної мови (адже саме вона була єдиною мовою вищої освіти до ухвалення Закону України від 08.12.2023 р. № 3504-IX) постійних преференцій офіційним мовам ЄС для їх використання у сфері вищої освіти є дискримінаційним відносно не тільки російської національної меншини, а й інших національних меншин (спільнот) України, мови яких не належать до офіційних мов ЄС (як, наприклад, гагаузька мова та іврит). До речі, Венеційська комісія у своїх Висновках від 11.12.2017 р. [31, с.25], від 09.12.2019 р. [32, с.29, 30] і від 12.06.2023 р. [20, с.23] раніше вже звертала увагу на потребу усунення дискримінаційного диференційованого ставлення до різних мов національних меншин залежно від того чи є вони мовами ЄС.

Натомість у законодавстві вибір приватними закладами вищої освіти мови навчання прямо не обумовлюється інтересами виключно захисту мовних прав національних меншин (спільнот). Тим самим по суті дозволяється використання для навчання офіційних мов ЄС, навіть якщо вони й не є мовами національних меншин (спільнот) України. Тому вважаємо, що основним критерієм надання вищезначених преференцій іноземним мовам має бути не стільки євроінтеграційний вектор розвитку України, скільки реальні мовні та освітні потреби найбільших (за винятком російської) національних меншин України.

Крім того, залишається відкритим питання достатності "вивчення державної мови як окремої навчальної дисципліни" для подальшої ро-

боти за фахом із використанням державної мови. Адже згідно ч.2 ст.21 Закону України від 25.04.2019 р. № 2704-VIII усі заклади освіти прямо зобов'язані забезпечити вивчення державної мови саме "в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови". Інша норма даного Закону України формально гарантує створення для представників національних меншин "належних умов" для вивчення державної мови, що водночас має суто декларативний характер без чіткого правового змісту. Оскільки ж переважна більшість сфер потребують вільного володіння українською мовою професійного спрямування, вважаємо, що недостатність її вивчення у приватних закладах вищої освіти з іншими мовами навчання навпаки негативно позначається на спроможності представників національних меншин (спільнот) до працевлаштування за фахом в Україні та в цілому до їх інтеграції в українське суспільство.

Як прояв дискримінації щодо окремих національних меншин (спільнот) України може розглядатись диференціація правил продовження здобуття розпочатої до 01.09.2018 р. загальної середньої освіти мовами різних національних меншин. Так, спочатку в якості перехідного заходу здобуття загальної середньої освіти будь-якими мовами національних меншин мало тривати до 01.09.2020 р. (перша редакція Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII [33]). Проте згодом неодноразово продовжувалось здобуття загальної середньої освіти тільки офіційними мовами ЄС до 01.09.2023 р., до 01.09.2024 р. і у підсумку до завершення здобуття такої загальної середньої освіти (Закони України від 25.04.2019 р. № 2704-VIII, від 10.06.2023 р. № 3143-IX, від 08.12.2023 р. № 3504-IX). Як відомо, в основу вказаної непослідовності державної політики покладено не стільки інтереси національних меншин (оскільки преференції надаються тільки окремим із них) чи загальнонаціональні інтереси (щодо виключно державної мови навчання), скільки зовнішньополітичні поступки України вимогам окремих держав ЄС (насамперед Румунії та Угорщини) відносно збереження навчання їх офіційними мовами. При цьому підхід щодо неодноразового продовження терміну здобуття загальної середньої освіти офіційними мовами ЄС кожного разу зумовлював необхідність перегляду відповідних навчальних програм безпосередньо під час освітнього процесу, негативно позначаючись на ньому.

Також з огляду на інтереси повноцінної інтеграції національних меншин в українське суспільство є досить суперечливим передбачений Законом України від 08.12.2023 р. № 3504-IX перехід до здобуття представниками національних меншин (спільнот), мови яких є офіційними мовами ЄС, середньої освіти суто мовами відповідних національних меншин (за винятком лише низки навчальних предметів). Раніше ж існуючий підхід ґрунтувався на поступовому збільшенні для таких осіб протягом їх навчання частки навчального часу державною мовою від 20 до 60 відсотків (перша редакція ч.6 ст.5 Закону України від 16.01.2020 р. № 463-IX [34]). Вбачається, що останнє забезпечувало більшу збалансованість загальнонаціональних інтересів та інтересів національних меншин (спільнот), доповнюючи їх право на навчання офіційними мовами ЄС порівняно невеликим, але поступово зростаючим освітнім компонентом державною мовою. Адже, як слушно відзначає Н.В. Занкевич, держава повинна забезпечити вивчення національними меншинами державної мови щонайменше на розмовному рівні, що кореспондує мовним інтересам як держави, так і міноритарних мовних груп [16, с.84]. Сьогодні ж існує ризик, що здобуття середньої освіти мовою національної меншини (а у приватних закладах – також і вищої освіти), яке апіорі не гарантує достатній рівень опанування державної мови, сприятиме інтеграції представників такої національної меншини не в українське суспільство, а до країни їх етнічного споріднення.

Тим більше, що насправді тактика поступок вимогам зацікавлених країн ЄС у питанні статусу національних меншин (спільнот) України вже засвідчила свою неефективність. Зокрема, маються на увазі дедалі більші (частково малореалістичні) вимоги Угорщини [35] щодо розширення прав її національної меншини тепер вже в частині послаблення критеріїв традиційності проживання у населеному пункті, направлення свого делегата у парламент і т.ін. Натомість же важко не погодитись із Н.П. Підбережником і О.І. Тютюнником [15, с.296], що євроінтеграційні вимоги Європейського Союзу не повинні суперечити національним інтересам України, перешкоджати формуванню української національної ідентичності та консолідації українського суспільства.

Насамкінець зауважимо, що згідно Закону України від 08.12.2023 р. № 3504-IX у класах із навчанням офіційними мовами ЄС "гарантується право на використання мови відповідної національної меншини в освітньому процесі поряд з державною мовою". Дана норма в цілому ко-

респонує рекомендаціям Венеційської комісії, висловленим в її Висновку від 12.06.2023 р. Водночас вона має декларативний характер і не відповідає принципу правової визначеності, фактично лише констатує використання в освітньому процесі офіційних мов ЄС без деталізації його засад і меж. З огляду на це вважаємо необхідним вироблення чіткої й послідовної державної політики щодо випадків і обсягу використання у сфері освіти мов національних меншин (спільнот) України відповідно до їх реальних освітніх потреб, забезпечуючи при цьому опанування представниками національних меншин (спільнот) України всієї навчальної програми також і державною мовою.

Також згідно ч.3 ст.11 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками здобувачів повної загальної середньої освіти, які належать до національних меншин (спільнот). Водночас слід погодитись із зауваженнями щодо юридичної беззмістовності даної норми, раніше вже висловленими Головним науково-експертним управлінням [36] і Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України [37]. Адже наведена норма не тільки має декларативний характер і не містить конкретних механізмів реалізації, але й дублює аналогічну гарантію, що вже передбачена ч.3 ст.4 Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII і ч.3 ст.58 Закону України від 16.01.2020 р. № 463-IX.

Право на використання мов національних меншин (спільнот) у сферах культури та медіа

З ухваленням профільного Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX і наступних змін до нього для книговидавництва та книгорозповсюдження відповідними мовами національних меншин (за виключенням офіційної мови держави-агресора) були скасовані вимоги щодо обов'язкової частки видання та розповсюдження книжкових видань державною мовою. Слід погодитись із важливістю стимулювання книговидавництва та книгорозповсюдження мовами національних меншин України, яке водночас не має негативно позначатись на розвитку та функціонуванні української мови. Щодо останнього, як на нас, більш дієвим може бути не стільки адміністративне регулювання частки книговидавництва та книгорозповсюдження українською мовою, скільки його стимулювання через надання відповідної державної підтримки.

Крім того, у Законі України від 21.09.2023 р. № 3389-IX передбачалась поява спеціалізова-

них книгарень для розповсюдження видань мовами національних меншин (спільнот), порядок утворення та функціонування яких мав затверджуватись Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. На нашу думку, такий підхід, створюючи передумови для додаткового втручання держави у дану сферу господарювання, навпаки очікувано ускладнив би книгорозповсюдження мовами національних меншин. Адже насправді торгівля видавничою продукцією суттєво не відрізняється залежно від її мови, а отже, й не потребує встановлення окремих правил роботи спеціалізованих книгарень. Саме тому розглядаємо загалом із позитивного боку імплементацію у Законі України від 08.12.2023 р. № 3504-IX рекомендацій Венеційської комісії, висловлених в її Висновках від 12.06.2023 р. і від 09.10.2023 р., щодо скасування окремого порядку утворення та функціонування спеціалізованих книгарень національних меншин (спільнот). Так чи інакше, згідно Закону України від 08.12.2023 р. № 3504-IX держава "сприяє здійсненню заходів", спрямованих на розвиток книгарень з метою задоволення культурних потреб та інтересів національних меншин (спільнот). Наведена норма є надто декларативною та не має конкретного правового змісту, тоді як більш конструктивним було би закріплення реальних гарантій розвитку книгарень національних меншин (спільнот) і відповідних обов'язків державних органів із даного приводу.

У сфері медіа законодавство не тільки гарантує використання мов національних меншин (спільнот) у засобах масової інформації, але й надає їм право утворювати власні медіа. При цьому відповідно до Закону України від 08.12.2023 р. № 3504-IX для теле- і радіомовників, які здійснюють мовлення мовами національних меншин (за винятком офіційної мови держави-агресора), істотно знижено мінімальний відсоток мовлення державною мовою (з 80-90 % лише до 30 %). Вказане безпосередньо кореспондує рекомендаціям Венеційської комісії, висловленим у її Висновках від 12.06.2023 р. і від 09.10.2023 р., щодо розширення права на використання мов національних меншин (спільнот) України в медіа.

З одного боку, дана новація дійсно позитивно впливає на збереження етнічного різноманіття України, розвиток культурної та мовної ідентичності її національних меншин. З іншого ж боку, суттєве зниження відсотку мовлення державною мовою для відповідних теле- і радіомовників (при тому, що нинішній показник у 30 % не

був належно обґрунтованим) у довгостроковій перспективі може негативно позначатись на консолідованості української нації та інтегрованості всіх національних меншин в єдине українське суспільство. Адже, як відомо, подібне нещодавнє превалювання російської мови в інформаційному та культурному просторі мало саме негативні наслідки для національної безпеки України. Натомість слід погодитись із Н.В. Занкевичем, що встановлення у даній сфері мовних квот свого часу сприяло врівноваженню мовних інтересів усіх зацікавлених суб'єктів і захисту державної мови як мови титульної нації в Україні [16, с.88]. З огляду на це, вважаємо, що з урахуванням характеру взаємин України з сусідніми країнами ЄС на шляху до європейської інтеграції буде виправданим поступове збільшення частки мовлення державною мовою для теле- і радіомовників, які здійснюють мовлення мовами національних меншин.

Чинна редакція Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX не тільки гарантує можливість проведення культурно-мистецького, розважального або видовищного заходу мовою відповідної національної меншини (спільноти), але й вимагає забезпечення організатором перекладу супроводу такого заходу державною мовою за запитом не менше 20 глядачів, якщо він надійшов не пізніше ніж за 72 години до початку проведення заходу. Зазначене покликане забезпечити дотримання мовних прав інших осіб, які не належать до відповідної національної меншини (спільноти) та/або не володіють її мовою. При цьому слід погодитись з розумністю врегулювання Законами України від 21.09.2023 р. № 3389-IX і від 08.12.2023 р. № 3504-IX (відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, висловлених в її Висновках від 12.06.2023 р. і від 09.10.2023 р.) мінімальної кількості глядачів, на вимогу яких забезпечується переклад, і терміну направлення ними свого запиту організатору заходу. Такий підхід має виключити можливі зловживання правом на переклад супроводу культурного заходу національних меншин, тим самим уникаючи необґрунтованого ускладнення реалізації ними своїх прав, зокрема й знижуючи відповідне матеріально-фінансове навантаження на організаторів заходів.

Втім, попри позицію Венеційської комісії нами вбачається дискусійним збільшення Законом України від 08.12.2023 р. № 3504-IX кількості глядачів, які можуть вимагати перекладу супроводу заходу, з 10 до 20. Зауважимо, що у даному разі йдеться не про потребу захисту прав

національних меншин, а про можливість легального обмеження прав інших громадян на заслуховування супроводу заходу саме державною мовою. Хоча насправді потреба перекладу стосується порівняно невеликої частини самого заходу – його супроводу, а сам переклад не повинен бути організаційно складним, зважаючи, що представники національної меншин мають володіти як своєю мовою, так і державною мовою.

Крім того, звертаємо увагу, що відносно заходів, які не передбачають попереднє отримання глядачами відповідного запрошення (квитка, перепустки тощо), апіорі унеможлиблюється реалізація права вимагати переклад супроводу такого заходу. Адже у такому разі за 72 години до початку заходу ніхто де-юре ще не може вважатись його глядачем (відвідувачем), тоді як лише вони мають законне право вимагати переклад супроводу заходу. Одним із варіантів вирішення даної проблеми може бути, наприклад, запровадження обов'язкової попередньої реєстрації (запрошення, продажу квитків) учасників заходу, який проводиться мовою певної національної меншини (спільноти). Або ж можливе зобов'язання організатора заходу, що не передбачає отримання глядачами попереднього запрошення, наперед забезпечити організаційно-технічну можливість перекладу супроводу даного заходу державною мовою, якщо вимога щодо цього надійде від необхідної кількості його глядачів безпосередньо перед початком проведення відповідного заходу.

Окремо зауважимо, що під час ухвалення Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX у Висновку парламентського комітету з питань євроінтеграції від 30.11.2022 р. [38] було вказано на необхідність врахування у даному Законі України передбачених ст.9 Європейської хартії регіональних мов або мов меншин від 05.11.1992 р. [39] гарантій щодо використання відповідних мов національних меншин у сфері судочинства. У той же час вважаємо наведене зауваження недостатньо виправданим, оскільки необхідні гарантії щодо використання іноземних мов у судочинстві (виступ особи у суді рідною мовою, надання їй перекладених судових рішень, залучення перекладача і т. ін.) насправді вже містяться у відповідних процесуальних кодексах України. Такий підхід в цілому гарантує процесуальну рівність сторін судового провадження та справедливості розгляду справ у суді.

Слід загалом із позитивного боку відзначити покладення Законом України від 08.12.2023 р. № 3504-IX на Уповноваженого Верховної Ради

України з прав людини здійснення парламентського контролю за дотриманням права на використання мов національних меншин (спільнот). Це в цілому кореспондує рекомендаціям Венеційської комісії, висловленим у її Висновку від 09.12.2019 р. [32, с.30]. У той же час, беручи до уваги загальну мету діяльності омбудсмана та його повноваження, слухним було би поширення здійснюваного ним парламентського контролю не тільки на використання мов національних меншин (спільнот), але й на дотримання інших їх прав і свобод (свобод слова і совісті, прав на об'єднання, освіту, збереження культурної самобутності тощо). У цьому контексті також актуалізується проробка питання щодо доцільності запровадження спеціалізованого омбудсмана з питань захисту прав саме національних меншин (спільнот). Хоча й варто погодитись із Н.В. Занкевичем [16, с.81] щодо пріоритетності не стільки створення нових додаткових механізмів захисту прав саме національних меншин, скільки удосконалення та підвищення ефективності вже існуючих засобів і процедур захисту прав людини в Україні.

Центри національних меншин (спільнот)

Істотною гарантією прав національних меншин (спільнот) України виступає утворення Центрів національних меншин (спільнот) відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Утворення даних Центрів є важливою ланкою самоорганізації різних національних меншин (спільнот) на засадах їх рівності, що має закласти необхідні умови для задоволення культурних потреб представників національних меншин (спільнот).

Попри це вбачається дискусійним утворення відповідними державними адміністраціями Центрів національних меншин (спільнот) "за ініціативою громадських об'єднань" (ч.1 ст.19 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-ІХ). Так, в інтересах належної реалізації прав національних меншин (спільнот) на всій території України доцільним було би обов'язкове утворення зазначених Центрів у кожній адміністративно-територіальній одиниці. Крім того, розглядаючи дані Центри як форму самоврядної самоорганізації національних меншин (спільнот), їх утворення мало би бути насамперед результатом спільного волевиявлення профільних регіональних громадських об'єднань, а не адміністративним актом певної державної адміністрації.

При цьому додатково гальмує процес формування Центрів національних меншин (спіль-

нот) тривала відсутність Порядку їх утворення та функціонування, що був затверджений Наказом Державної служби України з етнополітики та свободи совісті від 02.02.2024 р. № Н-18/12 [40], тобто більше ніж через рік після прийняття профільного Закону України. До речі, не можна однозначно погодитись із тим, що згідно п.5 вказаного Порядку за результатами розгляду звернень громадських об'єднань національних меншин (спільнот) відповідні державні адміністрації ухвалюють "спільне рішення" про створення Центру. Адже у Законі України від 13.12.2022 р. № 2827-ІХ Центри національних меншин (спільнот) утворюються виключно певними державними адміністраціями, які, хоча й за ініціативою громадських об'єднань, але самостійно приймають про це свої рішення.

Іншим недоліком Порядку від 02.02.2024 р. є закріплення у ньому мети утворення Центрів національних меншин (спільнот), що полягає у сприянні збереженню їх культурної самобутності, збалансованому врахуванні інтересів представників національних меншин (спільнот) та сприянні діяльності їх громадських об'єднань. Вказане пропонує більш широке розуміння мети утворення даних Центрів порівняно з законодавчо закріпленням їх утворенням для "задоволення культурних потреб осіб, які належать до національних меншин (спільнот)". Тому, в цілому погоджуючись з усіма переліченими цілями функціонування Центрів національних меншин (спільнот), вважаємо, що мета їх діяльності мала би бути закріплена не на підзаконному, а на законодавчому рівні. Наразі ж підзаконне формулювання мети утворення даних Центрів не повною мірою узгоджується з визначеними у Законі України від 13.12.2022 р. № 2827-ІХ їх завданнями та функціями.

Більшій правовій визначеності та посиленню інституційних спроможностей Центрів національних меншин (спільнот) сприяло додаткове закріплення Законами України від 21.09.2023 р. № 3389-ІХ і від 08.12.2023 р. № 3504-ІХ їх основних завдань і функцій. У той же час з огляду на закріплення таких завдань і функцій різними законодавчими актами їх переліки залишились недостатньо узгодженими та послідовними. А, зважаючи на громадську природу Центрів національних меншин (спільнот) і відсутність у них конкретних владних повноважень, більш слухним було би закріплення єдиного впорядкованого переліку напрямків їх діяльності.

Також зазначимо, що згідно п.6 Порядку від 02.02.2024 р. всім громадським об'єднанням

національних меншин (спільнот) гарантується право користуватися приміщенням та/або послугами Центру національних меншин (спільнот). У той же час наразі відсутні гарантії здійснення управління діяльністю таких Центрів і формування їх кадрового складу саме представниками національних меншин (спільнот) на засадах їх пропорційності. На законодавчу неврегульованість питання складу Центрів національних меншин (спільнот) раніше також вже звертала увага Венеційська комісія у своїх Висновках від 12.06.2023 р. і від 09.10.2023 р. [20, с.21; 24, с.7, 8]. Вважаємо, що усунення вказаних прогалин сприяло би не лише належній реалізації завдань і функцій даних Центрів, але й дійсно рівноправній участі в їх функціонуванні всіх зацікавлених національних меншин (спільнот). Сьогодні ж провідна роль у керівництві та організації роботи Центру національних меншин (спільнот) відводиться виключно його засновнику та директору, тоді як залишаються взагалі неврегульованими конкретні особливості управління Центром у разі його утворення без статусу окремої юридичної особи.

Права національних меншин (спільнот), представники яких традиційно проживають у певних населених пунктах або складають значну частину їх населення

Новацією Закону України від 08.12.2023 р. № 3504-IX також стало надання розширених прав на використання мови національної меншини (спільноти) у населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до національної меншини (спільноти), або вони складають значну частину населення. Даний підхід загалом відповідає чинним міжнародно-правовим гарантіям щодо захисту національних меншин і їх мов, передбачаючи дублювання виконаних державною мовою вивісок офіційних назв органів місцевого самоврядування, покажчиків, вказівників, публічно розміщеної візуальної та звукової інформації, реклами і т.ін. мовою відповідної національної меншини (спільноти). При цьому лише щодо реклами законодавство прямо вимагає, щоб текст державною мовою змістовно відповідав тексту мовою національної меншини (спільноти) і був виконаний шрифтом не меншого розміру. На нашу ж думку, з метою захисту державної мови доцільно поширити наведене правило й на інші випадки одночасного текстуального використання державної мови та мови національної меншини (вивіски, покажчики, публічні написи, матеріали передвиборної

агітації тощо). Також, оскільки в одному населеному пункті може бути одразу декілька національних меншин (спільнот), представники яких традиційно проживають у цьому населеному пункті або складають значну частину його населення, актуалізується наразі відсутнє врегулювання правил одночасного використання мов таких національних меншин (спільнот).

Окремо зауважимо, що відносно матеріалів передвиборної агітації, виконаних мовами національних меншин (спільнот), ч.5 ст.18 Закону України від 25.04.2019 р. № 2704-VIII (у редакції Закону України від 08.12.2023 р. № 3504-IX) передбачає їх поширення у порядку і на умовах, "визначених законом щодо порядку реалізації прав... національних меншин України". Втім, сьогодні зазначений порядок залишається предметно неврегульованим ані законодавством про національні меншини (спільноти), ані виборчим законодавством. Серед іншого це вказує на фрагментарність і недостатню системність оновлення правового статусу національних меншин (спільнот) України в рамках європейської інтеграції.

Дискусійним вбачається й зауваження Венеційської комісії, викладене в її Висновку від 12.06.2023 р., щодо нібито обтяжливості дублювання державною мовою матеріалів передвиборної агітації, виконаних мовами національних меншин. До речі, первинно законопроектом від 24.11.2023 р. реєстр. № 10288 [41] передбачалося поширення матеріалів передвиборної агітації, виконаних мовами національних меншин, якраз без їх обов'язкового дублювання державною мовою. Відзначимо, що використання мов національних меншин у матеріалах передвиборної агітації покликане сприяти реалізації їх прав, проте не має одночасно обмежувати права інших осіб. Тому таке дублювання забезпечує більшу інклюзивність та універсальність матеріалів передвиборної агітації, дозволяє враховувати інтереси як національних меншин, так і вільного функціонування державної мови. Тим більше це додатково актуалізується у поєднанні з іншою рекомендацією Венеційської комісії щодо надання змоги поширювати матеріали передвиборної агітації іноземними мовами не лише в районах компактного проживання національних меншин, але й на всій території України.

Крім того, у населених пунктах, в яких традиційно проживають представники національних меншин (спільнот) або в яких вони складають значну частину населення, цілком слушно допускається використання мов таких національних

меншин (спільнот) у їх взаємовідносинах із місцевими органами влади. У той же час згідно ч.10 ст.10 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX конкретні особливості використання мов національних меншин (спільнот) мають визначатись затвердженою урядом "методологією". З даного приводу одразу звертає увагу, що для вітчизняної нормотворчості не є усталеним затвердження певної "методології", тоді як у поодиноких випадках нормативного закріплення саме "методології" йдеться насамперед про певні способи, прийоми та процедури, що застосовуються для дослідження або в процесі іншої діяльності (наприклад, "Методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника"). Натомість Методологія, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 р. № 181 [42], не лише значною мірою дублює законодавчі норми, але й визначає не стільки способи та методи, скільки сфери, правила та порядок використання мов відповідних національних меншин.

На нашу ж думку, беручи до уваги рекомендації Венеційської комісії, висловлені в її Висновку від 12.06.2023 р. [20, с.23], узагальнений перелік сфер і ключові засади використання мов національних меншин (спільнот), які традиційно проживають у певних населених пунктах або складають значну частину їх населення, пріоритетно мають дістати саме законодавчого врегулювання. Це очікувано відповідатиме інтересам більшої правової визначеності, стабільності та гарантованості прав національних меншин (спільнот) України.

Критерії визначення національної меншини (спільноти), представники якої традиційно проживають у певному населеному пункті або складають значну частину його населення

На виконання рекомендацій Венеційської комісії, висловлених у її Висновку від 09.10.2023 р., Законом України від 08.12.2023 р. № 3504-IX було закріплено (хоча й дещо недосконалі) критерії за якими визначається традиційність проживання представників національної меншини (спільноти) або те, що вони складають значну частину населення певного населеного пункту. Так, традиційність проживання представників національної меншини (спільноти) у певному населеному пункті пропонується визначати "згідно з офіційною державною статистичною інформацією", на підставі якої вони безперервно проживають у населеному пункті протягом останніх 100 років і складають щонайменше 10

відсотків загальної чисельності його населення. При цьому дані критерії не тільки не мають належного наукового обґрунтування, але й за своїм формулюванням є юридично недосконалими. Адже офіційна державна статистична інформація України не містить даних щодо етнічного складу населення населених пунктів України протягом останніх 100 років. А, беручи до уваги перебування території України протягом останнього сторіччя у складі різних державних утворень, здебільшого ворожих українському національно-визвольному руху, існує обґрунтований сумнів щодо об'єктивності та неупередженості, відсутності викривлень і маніпуляцій в офіційних результатах переписів населення Австро-Угорщини, Польської Республіки, Чехословаччини, Румунського королівства, Угорського королівства та СРСР.

У зв'язку з цим у Порядку визначення переліку населених пунктів, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот) України, або в яких такі особи складають значну частину населення, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2024 р. № 257 [43], крім зазначених даних переписів населення пропонується враховувати широке коло архівних документів як офіційного, так і приватного характеру. Це не тільки не відповідає п.2 ч.1 ст.1 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX, в якому чітко йдеться виключно про "офіційну державну статистичну інформацію", але й залишає широке поле для довільної інтерпретації таких документів (у тому числі у разі цілком ймовірного виявлення розбіжностей і суперечностей у різних архівних документах) задля "підтвердження" або "заперечення" традиційності проживання національної меншини (спільноти) у певному населеному пункті. До речі, до інших недоліків вищезгаданого Порядку від 04.03.2024 р. відноситься неврегульованість ним процедури виключення населених пунктів із переліку населених пунктів, в яких традиційно проживають представники національних меншин (спільнот) або в яких вони складають значну частину населення.

При цьому згідно Закону України від 08.12.2023 р. № 3504-IX вимога щодо безперервного проживання в населеному пункті не застосовується до осіб, депортованих або постраждалих від геноциду за національною ознакою, а також до осіб, які залишили своє місце проживання через збройний конфлікт або тимчасову окупацію. Дана гарантія має важливе значення з огляду не тільки на нинішню російсь-

ко-українську війну, але й на інші численні збройні конфлікти протягом минулого сторіччя на теренах України, а також випадки примусової зміни етнічного складу населення відповідних територій (як, наприклад, переселення поляків з Української РСР у 1945-1946 рр.). Водночас залишається остаточно незрозумілою методологія застосування наведеного винятка з вимоги щодо безперервного проживання в населеному пункті – яких саме часових періодів і кола осіб він може стосуватись, які можуть бути підтвердження перелічених причин залишення особами свого місця проживання тощо. До того ж сам термін "безперервне проживання в населеному пункті" з метою однозначного розуміння його змісту потребує співставлення та розмежування з схожим терміном "безперервне проживання на території України", дефініція якого міститься у ст.1 Закону України від 18.01.2001 р. № 2235-III [44].

Зазначимо, що у законопроекті від 24.11.2023 р. реєстр. № 10288 традиційність проживання представників національної меншини у населеному пункті пропонувалось визначати виключно на підставі їх безперервного проживання у ньому протягом останніх 100 років, тобто без урахування актуального відсотка представників такої національної меншини у загальній чисельності населення населеного пункту. Тому вважаємо цей підхід недостатньо об'єктивним, оскільки він формально допускав би визнання традиційності проживання (а отже й надання розширених прав) навіть у разі проживання у певному населеному пункті лише поодиноких представників національної меншини як протягом останніх 100 років, так і станом на сьогоднішній день.

У свою чергу передбачене Законом України від 08.12.2023 р. № 3504-IX визначення традиційності проживання представників національної меншини (спільноти) у певному населеному пункті на підставі того, що вони складають щонайменше 10 відсотків загальної чисельності його населення, ускладнено відсутністю актуальної офіційної державної статистики з даного приводу. Останні релевантні дані щодо етнічного походження населення у розрізі кожного населеного пункту містяться лише у результатах останнього Всеукраїнського перепису населення 2001 року. Втім, сьогодні його результати повною мірою вже не відображають реальний розподіл населення України за етнічним походженням. Адже зростання рівня національної свідомості, вимушене залишення мільйонами громадян території України через російсько-

українську війну та низка інших факторів суттєво змінили етнографічну мапу України. Так, за даними соціологічного опитування [45] станом на квітень 2022 року 92 % опитаних визначили себе українцями за національністю, 5 % – росіянами та лише 3 % – віднесли себе до інших етносів.

У той же час з огляду на безпекові та фінансові фактори проведення нового Всеукраїнського перепису населення об'єктивно малоімовірно до завершення російсько-української війни. Викладене актуалізує пошук нових (зокрема дистанційного) форматів верифікації етнічного складу населення конкретного населеного пункту або ж відкладення визначення населених пунктів, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот), до проведення нового Всеукраїнського перепису населення. Ті ж самі зауваження загалом стосуються й порядку визначення населених пунктів, в яких представники національних меншин (спільнот) складають значну частину населення.

Висновки

1. Рекомендації Венеційської комісії щодо розвитку та посилення правового статусу національних меншин (спільнот) України сьогодні частково все ще залишаються неврахованими, хоча їх поступове впровадження наближає Україну до виконання однієї з ключових євроінтеграційних вимог. В основу поточної реформи законодавства про національні меншини (спільноти) нерідко покладаються не стільки їх спільні інтереси (оскільки преференції надаються тільки окремим національним меншинам) чи загальнонаціональні інтереси (оскільки звужуються сфери функціонування державної мови), скільки поступки України дедалі зростаючим одностороннім зовнішньополітичним вимогам окремих країн ЄС щодо гарантування прав спорідненим з ними національним меншинам (спільнотам).

2. Сьогодні правовий статус національних меншин (спільнот) України характеризується: 1) надмірною декларативністю, фрагментарністю та дублюванням законодавчого регулювання, частковою непослідовністю його змін; 2) порівняно розгорнутим визначенням поняття "національні меншини (спільноти) України", його переобтяженістю розпливчатию та оціночними ознаками без конкретного правового змісту; 3) наданням національним меншинам (спільнотам) широкого кола гарантій, прав і свобод відповідно до міжнародних стандартів, що не зав-

жди кореспондує національним інтересам України; 4) визнанням права на самоідентифікацію, його неузгодженістю з обов'язковістю етнічної ознаки національних меншин (спільнот); 5) обґрунтованістю та легітимністю обмеження використання офіційної мови держави-агресора, його суперечливою безстроковістю поза контекстом російсько-української війни; 6) тимчасовим обмеженням низки прав не лише російської національної меншини, а й всіх меншин, які етнічно походять із території РФ; 7) наданням за рахунок державної мови істотних преференцій використанню офіційних мов ЄС в освітній та інших сферах, необґрунтованістю дискримінації інших (крім російської) мов національних меншин (спільнот) України; 8) обмеженістю парламентського контролю лише питаннями додержання мовних прав національних меншин (спільнот); 9) можливістю утворення Центрів національних меншин (спільнот) із остаточною неврегульованістю засад формування їх складу та керівництва діяльністю; 10) наданням розширених прав на використання мови національної меншини (спільноти) у населених пунктах, в яких її представники традиційно проживають або складають значну частину населення, суперечливістю та недосконалістю формулювання критеріїв визначення таких меншин.

3. Подальше вдосконалення правового статусу національних меншин (спільнот) України першочергово потребує:

1) повернення до використання замість терміну "національні меншини (спільноти)" більш усталеного терміну "національні меншини", вилучення з даної дефініції етнічної ознаки та об'єднаності "історичними ознаками", уточнення інших надто абстрактних ознак національних меншин (спільнот);

2) віднесення до засад державної політики у сфері національних меншин (спільнот) збереження та розвитку української національної ідентичності, забезпечення балансу між реалізацією прав національних меншин (спільнот) і захистом державної мови;

3) перевірки Конституційним Судом України конституційності запровадження безстрокових обмежень використання офіційної мови держави-агресора, повернення до тимчасового характеру таких обмежень саме на час воєнного стану та перехідного періоду після його завершення;

4) усунення дискримінаційного диференційованого ставлення до різних мов національних меншин України (за виключенням російської

мови) залежно від того чи є вони офіційними мовами ЄС;

5) формування ефективних механізмів практичної реалізації всіх прав і свобод національних меншин (спільнот) України;

6) забезпечення використання у сфері освіти іноземних мов відповідно до конкретних освітніх потреб представників національних меншин (спільнот) і гарантування реального опанування ними всієї освітньої програми державною мовою (зокрема шляхом поступового збільшення протягом навчання частки навчального часу державною мовою);

7) закріплення реальних гарантій та обов'язків держави щодо розвитку книгачень національних меншин (спільнот), перехід до поступового збільшення частки мовлення державною мовою для теле- і радіомовників, які здійснюють мовлення мовами національних меншин (спільнот);

8) поширення вимог щодо ідентичності змісту та розміру шрифту на всі випадки одночасного текстуального використання державної мови та мови національної меншини (вивіски, покажчики, публічні написи, матеріали передвиборної агітації тощо);

9) поширення парламентського контролю на дотримання всіх прав і свобод національних меншин (спільнот), запровадження спеціалізованого омбудсмена з прав національних меншин (спільнот);

10) гарантування формування складу Центрів національних меншин (спільнот) та здійснення керівництва ними саме представниками таких меншин (спільнот) на засадах їх пропорційності;

11) законодавче (а не підзаконне) закріплення сфер, правил і порядку використання мов національних меншин (спільнот), представники яких традиційно проживають у певних населених пунктах або складають значну частину їх населення;

12) врегулювання особливостей паралельного використання мов національних меншин (спільнот), представники яких одночасно традиційно проживають в одному населеному пункті або складають значну частину його населення;

13) уточнення критеріїв підтвердження традиційності проживання представників національної меншини (спільноти) у населеному пункті або утворення ними його значної частини (зокрема визначення безперервності проживання виключно на підставі офіційних статистичних даних), відкладення верифікації таких критеріїв до проведення наступного всеукраїнського перепису населення.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в рамках НДР за темою "Правова політика і національні механізми

забезпечення розвитку української державності у контексті євроатлантичної інтеграції та подолання наслідків війни" (номер державної реєстрації 0123U101259).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ігнатова А. С. Захист прав національних меншин в Україні у контексті розвитку демократичного суспільства. *Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки"*. 2023. № 8. С. 69–74. <https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-8-9130>
2. Ковний Ю. Є. Право на мову представників національних меншин: компаративний аналіз практики Сербії та України. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. 2022. № 57. С. 8–11. <https://doi.org/10.32841/2307-1745.2022.57.2>
3. Передерій О. С. Реформування законодавства про національні меншини України у контексті європеїзації правової системи України (теоретико-правовий аспект). *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2022. № 73. Т. 1. С. 19–23. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.3>
4. Husiev O. Yu. Problems of Introducing a Differentiated Approach to "Old" and "New" Minorities in Ukraine. *Problems of Legality*. 2023. Вип. 162. С. 55–75. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.162.284895>
5. Фунтокіна Н. В. Конституційно-правові аспекти забезпечення права на освіту національних меншин в Україні та зарубіжних країнах. *Право і суспільство*. 2023. № 3. С. 65–70. <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2023.3.9>
6. Commission Opinion on Ukraine's application for membership of the European Union from 17 June 2022. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10321-2022-INIT/en/pdf>
7. Ukraine 2023 Report (Commission Staff Working Document). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions from 8 November 2023, SWD (2023) 699 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023SC0699>
8. Про національні меншини (спільноти) України: Закон України від 13.12.2022 № 2827-ІХ. *Офіційний вісник України*. 2023. № 3. Ст. 197.
9. Про національні меншини в Україні: Закон України від 25.06.1992 № 2494-ІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 36. Ст. 529.
10. Васильченко О. П. Права національних меншин в Україні: що маємо і до чого прагнемо? *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2017. Вип. 42. С. 36–40.
11. Гусев О. Ю., Котилко Я. М. Характеристика поняття "національні меншини (спільноти) України". *Вчені записки Таверійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування*. 2023. Т. 34 (73). № 2. С. 40–47. <https://doi.org/10.32782/TNU-2663-6468/2023.2/07>
12. Рамкова конвенція про захист національних меншин від 01.02.1995. *Офіційний вісник України*. 2013. № 75. Ст. 2804.
13. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
14. Про внесення змін до Закону України "Про національні меншини (спільноти) України" щодо деяких питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України: Закон України від 21.09.2023 № 3389-ІХ. *Офіційний вісник України*. 2023. № 101. Ст. 6011.
15. Підбережник Н. П., Тютюнник О. І. Забезпечення правового статусу національних меншин в Україні в контексті європейської інтеграції. *Актуальні питання у сучасній науці*. 2024. № 2 (20). С. 288–298. [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-2\(20\)-288-298](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-2(20)-288-298)
16. Занкевич Н. В. Конституційно-правовий режим мов національних меншин в Україні: сучасний стан і перспективи. *Нове українське право*. 2022. № 5. С. 79–91. <https://doi.org/10.51989/NUL.2022.5.11>
17. Явір В. А. Права національних меншин на освіту рідною мовою в Україні: аналіз законодавчих ініціатив. *Правова держава*. 2018. Вип. 29. С. 367–375.
18. Про забезпечення функціонування української мови як державної: Закон України від 25.04.2019 № 2704-VIII. *Офіційний вісник України*. 2019. № 41. Ст. 1422.
19. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спів-

- товариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
20. Opinion of the Venice Commission on the Law of Ukraine on national minorities (communities) from 9–10 June 2023, CDL-AD(2023)021-e. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf=CDL-AD\(2023\)021-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf=CDL-AD(2023)021-e)
 21. Бородін І. Л., Водоласкова К. Ю. Еволюція концепції національних меншин в Україні. *Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник "Повітряне і космічне право"*. 2022. № 1. С. 20–26. <https://doi.org/10.18372/2307-9061.62.16477>
 22. Про корінні народи України: Закон України від 01.07.2021 № 1616-IX. *Офіційний вісник України*. 2021. № 60. Ст. 3733.
 23. Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин: Закон України від 15.05.2003 № 802-IV. *Офіційний вісник України*. 2003. № 24. Ст. 1109.
 24. Follow-up opinion to the opinion of the Venice Commission on the Law of Ukraine on the Law on national minorities (communities) from 6–7 October 2023, CDL-AD(2023)028-e. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2023\)028-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2023)028-e)
 25. Про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів стосовно прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах: Закон України від 08.12.2023 № 3504-IX. *Офіційний вісник України*. 2024. № 6. Ст. 254.
 26. Гетьман Є. А., Зозуля О. І., Гиляка О. С., Мерник А. М. Механізм забезпечення прав людини та їх обмеження в умовах воєнного стану. *Правнична наука та законодавство України: європейський вектор розвитку в умовах воєнного стану*: монографія / редкол.: В. А. Журавель, Н. С. Кузнєцова, О. М. Бандурка та ін.; Нац. акад. прав. наук України. Харків: Право, 2023. С. 100–128.
 27. Рішення Конституційного Суду України від 08.04.2015 № 3-рп/2015. *Офіційний вісник України*. 2015. № 32. Ст. 926.
 28. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. *Офіційний вісник України*. 2001. № 21. Ст. 920.
 29. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина: навчальний посібник / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 206 с.
 30. Явір В. А. Удосконалення політико-правового забезпечення захисту прав національних меншин як вимога євроінтеграції України. *Науковий журнал "Політикус"*. 2022. Вип. 4-2. С. 143–148. <https://doi.org/10.24195/2414-9616.2022-spec.21>
 31. Opinion of the Venice Commission on the provisions of the Law on education of 5 September 2017 which concern the use of the state language and minority and other languages in education from 8–9 December 2017, CDL-AD(2017)030-e. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2017\)030-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)030-e)
 32. Opinion of the Venice Commission on the Law on supporting the functioning of the Ukrainian language as the state language from 6–7 December 2019, CDL-AD(2019)032-e. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2019\)032-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)032-e)
 33. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. *Офіційний вісник України*. 2017. № 78. Ст. 2392.
 34. Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16.01.2020 № 463-IX. *Офіційний вісник України*. 2020. № 24. Ст. 916.
 35. Угорщина знову вимагає повернення своїй меншині "всіх прав, які вона мала до 2015 року". <https://www.radiosvoboda.org/a/news-uhorshchyna-natsionalni-menshyny/32863162.html>
 36. Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на проект Закону України від 13.08.2023 реєстр. № 9610. <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1937298>
 37. Зауваження Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України до проекту Закону України від 13.08.2023 реєстр. № 9610. <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1994168>
 38. Висновок Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу щодо проекту Закону України "Про національні меншини (спільноти) України" від 30.11.2022. <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1563652>
 39. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин від 05.11.1992. *Офіційний вісник України*. 2006. № 50. Ст. 3381.
 40. Про затвердження Порядку утворення та функціонування Центру національних меншин (спільнот) України: Наказ Державної служби України з етнополітики та свободи совісті від 02.02.2024 № Н-18/12. *Офіційний вісник України*. 2024. № 20. Ст. 1338.
 41. Про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах: проект Закону України від

- 24.11.2023 № 10288. <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2098495>
42. Про затвердження Методології використання мов національних меншин (спільнот) України в населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот) України, або в яких такі особи складають значну частину населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 181. *Офіційний вісник України*. 2024. № 22. Ст. 1428.
43. Про затвердження Порядку визначення переліку населених пунктів, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот) України, або в яких такі особи складають значну частину населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2024 № 257. *Офіційний вісник України*. 2024. № 26. Ст. 1663.
44. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 № 2235-III. *Офіційний вісник України*. 2001. № 9. Ст. 342.
45. Десяте загальнонаціональне опитування: ідеологічні маркери війни (27.04.2022). https://ratinggroup.ua/research/ukraine/desyaty_obschenacionalnyy_opros_ideologicheskie_markery_voyny_27_aprelya_2022.html

REFERENCES

- Ihnatova, A. S. (2023). Zakhyst prav natsionalnykh menshyn v Ukrayini u konteksti rozvytku demokratychnoho suspilstva [Protection of the rights of national minorities in Ukraine in the context of the development of a democratic society]. *Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal "Internauka". Seriya: "Yurydychni nauky"*, (8), 69–74. <https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-8-9130> (in Ukr.).
- Kovnyu, YU. YE. (2022). Pravo na movu predstavnykiv natsionalnykh menshyn: komparatyvnyy analiz praktyky Serbii ta Ukrayiny [The right to the language of representatives of national minorities: a comparative analysis of the practice of Serbia and Ukraine]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Yurysprudentsiya*, (57), 8–11. <https://doi.org/10.32841/2307-1745.2022.57.2> (in Ukr.).
- Perederiy, O. S. (2022). Reformuvannya zakonodavstva pro natsionalni menshyny Ukrayiny u konteksti yevropeyzatsiyi pravovoyi systemy Ukrayiny (teoretyko-pravovyy aspekt) [Reforming legislation on national minorities of Ukraine in the context of the Europeanization of the legal system of Ukraine (theoretical and legal aspect)]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Pravo*, 73(1), 19–23. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.3> (in Ukr.).
- Husiev, O. Yu. (2023). Problems of Introducing a Differentiated Approach to "Old" and "New" Minorities in Ukraine. *Problems of Legality*, (162), 55–75. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.162.284895>
- Funtokina, N. V. (2023). Konstytutsiyno-pravovi aspekty zabezpechennya prava na osvitu natsionalnykh menshyn v Ukrayini ta zarubizhnykh krayinakh [Constitutional and legal aspects of ensuring the right to education of national minorities in Ukraine and foreign countries]. *Pravo i suspilstvo*, (3), 65–70. <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2023.3.9> (in Ukr.).
- Commission Opinion on Ukraine's application for membership of the European Union from 17 June 2022. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10321-2022-INIT/en/pdf>
- Ukraine 2023 Report (Commission Staff Working Document). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions from 8 November 2023, SWD (2023) 699 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023SC0699>
- Pro natsionalni menshyny (spilnoty) Ukrayiny [About national minorities (communities) of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (13.12.2022 No. 2827-9). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, 2023, (3), 197 (in Ukr.).
- Pro natsionalni menshyny v Ukrayini [About national minorities in Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (25.06.1992 No. 2494-12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (36), 529 (in Ukr.).
- Vasylchenko, O. P. (2017). Prava natsionalnykh menshyn v Ukrayini: shcho mayemo i do choho prahnemo? [The rights of national minorities in Ukraine: what do we have and what do we strive for?]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Pravo*, (42), 36–40 (in Ukr.).
- Husiev, O. YU., & Kotylko, YA. M. (2023). Kharakterystyka ponyattya "natsionalni menshyny (spilnoty) Ukrayiny" [Characteristics of the concept of "national minorities (communities) of Ukraine"]. *Vcheni zapysky Tavriyskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriya: Publichne upravlinnya ta administruvannya*, 34(73), 2, 40–47. <https://doi.org/10.32782/TNU-2663-6468/2023.2/07> (in Ukr.).
- Ramkova konventsiya pro zakhyst natsionalnykh menshyn vid 01.02.1995 [Framework Convention on the Protection of National Minorities dated February 1, 1995]. *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, 2013, (75), 2804 (in Ukr.).
- Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (28.06.1996 No. 254k/96-vr). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30), 141 (in Ukr.).

14. Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny "Pro natsionalni menshyny (spilnoty) Ukrayiny" shchodo deyakykh pytan realizatsiyi prav i svobod osib, yaki nalezhat do natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrayiny [On amendments to the Law of Ukraine "On National Minorities (Communities) of Ukraine" regarding some issues of the implementation of the rights and freedoms of persons belonging to national minorities (communities) of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (21.09.2023 No. 3389-9). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (101), 6011 (in Ukr.).
15. Pidberezhenyuk, N. P., & Tyutyunyk, O. I. (2024). Zabezpechennya pravovoho statusu natsionalnykh menshyn v Ukraini v konteksti yevropeyskoyi intehtratsiyi [Ensuring the legal status of national minorities in Ukraine in the context of European integration]. *Aktualni pytannya u suchasnyy nauksi*, 2(20), 288–298. [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-2\(20\)-288-298](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-2(20)-288-298) (in Ukr.).
16. Zankevych, N. V. (2022). Konstytutsiyno-pravovyy rezhym mov natsionalnykh menshyn v Ukraini: suchasnyy stan i perspektyvy [Constitutional and legal regime of languages of national minorities in Ukraine: current state and prospects]. *Nove ukrayinske pravo*, (5), 79–91. <https://doi.org/10.51989/NUL.2022.5.11> (in Ukr.).
17. Yavir, V. A. (2018). Prava natsionalnykh menshyn na osvitu ridnoyu movoyu v Ukraini: analiz zakonodavchykh initsiatyv [The rights of national minorities to education in their native language in Ukraine: analysis of legislative initiatives]. *Pravova derzhava*, (29), 367–375 (in Ukr.).
18. Pro zabezpechennya funktsionuvannya ukrayinskoyi movy yak derzhavnoyi [On ensuring the functioning of the Ukrainian language as a state]. Zakon Ukrayiny (25.04.2019 No. 2704-8). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (41), 1422 (in Ukr.).
19. *Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrainoyu, z odniyei storony, ta Yevropeyskym Soyuzom, Yevropeyskym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony vid 27.06.2014* [Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand, dated June 27, 2014]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (in Ukr.).
20. Opinion of the Venice Commission on the Law of Ukraine on national minorities (communities) from 9–10 June 2023, CDL-AD(2023)021-e. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf=CDL-AD\(2023\)021-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf=CDL-AD(2023)021-e)
21. Borodin, I. L., & Vodolaskova, K. YU. (2022). Evolyutsiya kontseptsiyi natsionalnykh menshyn v Ukraini [Evolution of the concept of national minorities in Ukraine]. *Naukovi pratsi Natsionalnoho aviatorsynoho universytetu. Seriya: Yurydychnyy visnyk "Povitryane i kosmichne pravo"*, (1), 20–26. <https://doi.org/10.18372/2307-9061.62.16477> (in Ukr.).
22. Pro korinni narody Ukrayiny [About indigenous peoples of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (01.07.2021 No. 1616-9). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (60), 3733 (in Ukr.).
23. Pro ratyfikatsiyu Yevropeyskoyi khartiyyi rehionalnykh mov abo mov menshyn [On the ratification of the European Charter of Regional or Minority Languages]. Zakon Ukrayiny (15.05.2003 No. 802-4). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (24), 1109 (in Ukr.).
24. Follow-up opinion to the opinion of the Venice Commission on the Law of Ukraine on the Law on national minorities (communities) from 6–7 October 2023, CDL-AD(2023)028-e. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2023\)028-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2023)028-e)
25. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo vrakhuvannya ekspertnoyi otsinky Rady Yevropy ta yiyi orhaniv stosovno prav natsionalnykh menshyn (spilnot) v okremykh sferakh [On amendments to some laws of Ukraine regarding taking into account the expert assessment of the Council of Europe and its bodies regarding the rights of national minorities (communities) in certain areas]. Zakon Ukrayiny (08.12.2023 No. 3504-9). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, 2024, (6), 254 (in Ukr.).
26. Hetman, YE. A., Zozulia, O. I., Hlyyaka, & O. S., Mernyk, A. M. (2023). Mekhanizm zabezpechennya prav lyudyny ta yikh obmezhenyia v umovakh voyennoho stanu [The mechanism for ensuring human rights and their limitations under martial law]. In: Zhuravel, V. A., Kuznyetsova, N. S., & Bandurka, O. M. et al. (Eds.). *Pravnycha nauka ta zakonodavstvo Ukrayiny: yevropeyskyy vektor rozvytku v umovakh voyennoho stanu: monohrafiya*. Kharkiv: Pravo (s. 100–128) (in Ukr.).
27. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny [Decision of the Constitutional Court of Ukraine]. (08.04.2015 No. 3-rp/2015). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (32), 926 (in Ukr.).
28. Kryminalnyy kodeks Ukrayiny [Criminal codex of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (05.04.2001 No. 2341-3). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (21), 920 (in Ukr.).
29. Moldovan, V. V., & Chulinda, L. I. (2012). *Konstytutsiyni prava, svobody ta obovyazky lyudyny i hromadyanyna* [Constitutional rights, freedoms and duties of a person and a citizen]. Navchalnyy posibnyk Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury (in Ukr.).

30. Yavir, V. A. (2022). Udoshkonalennya polityko-pravovoho zabezpechennya zakhystu prav natsionalnykh menshyn yak vymoha yevrointehratsiyi Ukrayiny [Improvement of political and legal protection of the rights of national minorities as a requirement of the European integration of Ukraine]. *Naukovyy zhurnal "Politykus"*, (4-2), 143–148. <https://doi.org/10.24195/2414-9616.2022-spec.21> (in Ukr.).
31. Opinion of the Venice Commission on the provisions of the Law on education of 5 September 2017 which concern the use of the state language and minority and other languages in education from 8–9 December 2017, CDL-AD(2017)030-e. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2017\)030-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)030-e)
32. Opinion of the Venice Commission on the Law on supporting the functioning of the Ukrainian language as the state language from 6–7 December 2019, CDL-AD(2019)032-e. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2019\)032-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)032-e)
33. Pro osvitu [About education]. Zakon Ukrayiny (05.09.2017 No. 2145-8). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (78), 2392 (in Ukr.).
34. Pro povnu zahalnu serednyu osvitu [About complete general secondary education]. Zakon Ukrayiny (16.01.2020 No. 463-9). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (24), 916 (in Ukr.).
35. *Uhorshchyna znovu vymahaye povnennya svoyyi menshyni "vsikh prav, yaki vona mala do 2015 roku"* [Hungary again demands the return to its minority of "all the rights it had before 2015"]. <https://www.radiosvoboda.org/a/news-uhorshchyna-natsionalni-menshyny/32863162.html> (in Ukr.).
36. *Vysnovok Holovnoho naukovo-ekspertnoho upravlinnya Aparatu Verkhovnoyi Rady Ukrayiny na proyekt Zakonu Ukrayiny vid 13.08.2023 reyestr. No. 9610* [Conclusion of the Main Scientific and Expert Department of the Apparatus of the Verkhovna Rada of Ukraine on the draft Law of Ukraine dated 13.08.2023 reg. No. 9610]. <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1937298> (in Ukr.).
37. *Zauvazhennya Holovnoho yurydychnoho upravlinnya Aparatu Verkhovnoyi Rady Ukrayiny do projektu Zakonu Ukrayiny vid 13.08.2023 reyestr. No. 9610* [Remarks of the Main Legal Department of the Apparatus of the Verkhovna Rada of Ukraine to the draft Law of Ukraine dated 13.08.2023 reg. No. 9610]. <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1994168> (in Ukr.).
38. *Vysnovok Komitetu Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z pytan intehratsiyi Ukrayiny do Yevropeyskoho Soyuzu shchodo projektu Zakonu Ukrayiny "Pro natsionalni menshyny (spilnoty) Ukrayiny" vid 30.11.2022* [Conclusion of the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on Ukraine's Integration into the European Union regarding the draft Law of Ukraine "On National Minorities (Communities) of Ukraine" dated November 30, 2022]. <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1563652> (in Ukr.).
39. Yevropeyska khartiya rehionalnykh mov abo mov menshyn [European Charter for Regional or Minority Language]. (05.11.1992). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, 2006, (50), 3381 (in Ukr.).
40. Pro zatverdzhennya Poryadku utvorenniya ta funktsionuvannya Tsentru natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrayiny [On the approval of the Procedure for the formation and functioning of the Center for National Minorities (Communities) of Ukraine]. Nakaz Derzhavnoyi sluzhby Ukrayiny z etnopolityky ta svobody sovisti (02.02.2024 No. N-18/12). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (20), 1338 (in Ukr.).
41. *Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo vrakhuvannya ekspertnoyi otsinky Rady Yevropy ta yiyi orhaniv shchodo prav natsionalnykh menshyn (spilnot) v okremykh sferakh* [On amendments to some laws of Ukraine regarding taking into account the expert assessment of the Council of Europe and its bodies regarding the rights of national minorities (communities) in certain areas]. *Proyekt Zakonu Ukrayiny* (24.11.2023 No. 10288). <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2098495> (in Ukr.).
42. Pro zatverdzhennya Metodolohiyi vykorystannya mov natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrayiny v naselennykh punktakh, v yakykh tradytsiyno prozhyvayut osoby, yaki nalezhat do natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrayiny, abo v yakykh taki osoby skladayut znachnu chastynu naselennya [On the approval of the Methodology for the use of the languages of national minorities (communities) of Ukraine in settlements in which persons belonging to national minorities (communities) of Ukraine traditionally live, or in which such persons make up a significant part of the population]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny* (09.02.2024 No. 181). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (22), 1428 (in Ukr.).
43. Pro zatverdzhennya Poryadku vyznachennya pereliku naselennykh punktiv, v yakykh tradytsiyno prozhyvayut osoby, yaki nalezhat do natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrayiny, abo v yakykh taki osoby skladayut znachnu chastynu naselennya [On the approval of the Procedure for determining the list of settlements in which persons belonging to national minorities (communities) of Ukraine traditionally live, or in which such persons make up a significant part of the population]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny* (04.03.2024 No. 257). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (26), 1663 (in Ukr.).
44. Pro hromadyanstvo Ukrayiny [About the citizenship of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (18.01.2001 No. 2235-

- 3). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (9), 342 (in Ukr.).
45. *Desyate zahalnonatsionalne opytuvannya: ideolohichni markery viyny* [Tenth National Survey: Ideological Markers of War]. 27.04.2022).
https://ratinggroup.ua/research/ukraine/desyaty_obschenacionalnyy_opros_ideologicheskie_markery_voyny_27_aprelya_2022.html (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 79 pp. 34–55 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10933550

http://forumprava.pp.ua/files/034-055-2024-2-FP-Zozulia_6.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_6.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 27.04.2024

Accepted: 17.05.2024

Published: 22.05.2024

Available online: 22.05.2024

Cite as:

Зозуля, О. І. (2024). Правовий статус національних меншин (спільнот) України: сучасний стан і перспективи розвитку у контексті європейської інтеграції. *Форум Права*, 79(2), 34–55.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10933550>

Zozulia, O. I. (2024). Pravovyy status natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrainy: suchasnyy stan i perspektyvy rozvytku u konteksti yevropeyskoyi intehratsiyi [Legal Status of National Minorities (Communities) of Ukraine: Current State and Development Prospects in the Context of European Integration]. *Forum Prava*, 79(2), 34–55. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933550>

УДК 316.334:341.231.2(4-67)(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933558>

І.В. ЯКОВІЮК,

завідувач сектором порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: yakoviuk@ukr.net;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8070-1645>

О.Я. ТРАГНЮК,

провідна наукова співробітниця сектору порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, кандидатка юридичних наук, професорка, м. Харків, Україна; e-mail: otrag@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4505-8105>

Є.А. ТИМОНИК,

курсант військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна; e-mail: timoniklool@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7239-6998>

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА СХІД: ОСНОВА ДЛЯ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ КРАЇН-КАНДИДАТІВ

І.В. ЯКОВІЮК,

Head of the Comparative Law Sector, Research Institute of State Building and Local Self-Government of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: yakoviuk@ukr.net;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8070-1645>

О.Я. ТРАГНЮК,

Leading Researcher, Comparative Law Sector, Research Institute of State Building and Local Self-Government of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Ph.D. in Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: otrag@ukr.net;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4505-8105>

Є.А. ТИМОНИК,

Cadet, Military Legal Institute Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine; e-mail: Timoniklool@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7239-6998>

LEGAL BASIS OF THE EU'S EASTWARD ENLARGEMENT POLICY: A BASIS FOR THE EUROPEANIZATION OF THE CANDIDATE COUNTRIES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Європейський Союз є інтеграційним об'єднанням, яке залишає свої двері відкритими для нових членів, які поділяють його систему цінностей і прагнення до забезпечення миру, стабільності та процвітання. Вступ постсоціалістичних європейських країн до Європейського Союзу, спонукав ЄС до запровадження додаткових до передбачених в установчих договорах ЄС (ст. 49), спеціальних критеріїв (Копенгагенських і Мадридських). Прагнення України, поряд з іншими державами Східної і Південної Європи, увійти до складу ЄС зумовило ініціативу Європейської комісії оновити усталені критерії членства відповідно до потреб сучасного етапу європейської інтеграції. **Мета** статті полягає у дослідженні еволюції підходів до визначення критеріїв членства держав в Європейському Союзі крізь призму реалізації євроінтеграційних прагнень України. **Методи.** Для досягнення мети дослідження використано низку методів наукового пізнання. Історико-ретроспективний аналіз було використано для розкриття еволюції

підходів до визначення критеріїв членства в ЄС. Використання формально-юридичного методу зумовлене потребою визначення змісту Копенгагенських і Мадридських критеріїв членства в Європейському Союзі. Метод моделювання сприяв вивченню перспектив розширення критеріїв членства на етапі вступу України до об'єднаної Європи. **Результат.** Встановлено, що базовими критеріями набуття членства в ЄС для всіх держав-кандидаток є географічний критерій – територіальна приналежність до Європи і політичний критерій – повага і сприйняття системи цінностей, на яких заснований Європейський Союз. Перспектива суттєвого розширення європейської інтеграції на початку 2000-х років зумовила доповнення вказаних критеріїв уточненими політичними та новими – економічним і правовим критеріями. На сучасному етапі розвитку інтеграційного процесу перед ЄС постала перспектива чергового суттєвого розширення свого складу за рахунок України, Молдови, Вірменії, а також країн Південної Європи. Це обумовлює ініціативу Європейської комісії вдатися до доповнення існуючого переліку новими критеріями членства в ЄС. **Висновки.** Розширення і поглиблення європейської інтеграції зумовлює вдосконалення правового виміру політики вступу до ЄС, проявом чого є доповнення базових критеріїв (політичного і географічного) додатковими критеріями, пов'язаними з особливостями певних категорій країн-кандидатів. Перспектива вступу до ЄС колишніх постсоціалістичних країн з регіонів Балтії, Східної та Південної Європи обумовило запровадження Копенгагенських та Мадридських критеріїв, які вважалися універсальними, а отже не залежали від того, яка держава буде вступати до ЄС. Перспектива вступу до ЄС України та низки інших країн стала приводом для Європейської комісії вдатися до доповнення критеріїв членства новими вимогами, які мають бути конкретизовані після виборів до Європейського парламенту в 2024 р.

Ключові слова: розширення; критерії; членство; європейська інтеграція; право ЄС; Європейський Союз; Україна

Problem statement. The European Union is an integration association that leaves its doors open to new members who share its system of values and commitment to peace, stability and prosperity. The aspirations of post-socialist European countries to become members and join the association necessitated the introduction of special criteria (Copenhagen and Madrid criteria). The desire of Ukraine, along with other Eastern and Southern European countries, to join the EU led to the initiative of the European Commission to update the established membership criteria to meet the needs of the current stage of European integration. The **purpose** of the works to study the evolution of approaches to determining the criteria for the EU membership of states through the prism of Ukraine's interests. **Methods.** To achieve the research goal, a number of methods of scientific cognition were used. Historical and retrospective analysis was used to reveal the evolution of approaches to defining the EU membership criteria. The use of the formal legal method is due to the need to determine the content of the Copenhagen and Madrid criteria for EU membership. The modeling method contributed to the study of the prospects for expanding the membership criteria at the stage of Ukraine's accession to the united Europe. **Results.** It is established that the basic criteria for EU membership for all candidate countries are the geographical criterion – territorial affiliation with Europe and the political criterion – respect and perception of the system of values on which the European Union is based. The prospect of a significant expansion of European integration in the early 2000s led to the addition of economic and legal criteria to these criteria. At the current stage of the integration process, the EU is facing the prospect of another significant expansion of its membership at the expense of Ukraine, Moldova, Armenia, and Southern European countries. This is the reason for the European Commission's initiative to supplement the existing list with new EU membership criteria. **Conclusions.** The expansion and deepening of European integration leads to the improvement of the EU accession policy, which is manifested in the addition of additional criteria (political and geographical) to the basic criteria related to the specifics of certain categories of candidate countries. The prospect of accession of former post-socialist countries from the Baltic, Eastern and Southern Europe led to the introduction of the Copenhagen and Madrid criteria, which were considered universal and therefore did not depend on the country joining the EU. The prospect of Ukraine and a number of other countries joining the EU has prompted the European Commission to supplement the membership criteria with new requirements to be specified after the European Parliament elections in 2024.

Keywords: enlargement; membership; criteria; European integration; EU law; European Union; Ukraine

Постановка проблеми

З моменту започаткування процесу європейської інтеграції об'єднана Європа залишає свої двері відкритими для нових членів, які поділяють її систему цінностей і прагнення до забезпечення миру, стабільності та процвітання. Від часу заснування в 1951 р. Європейського співтовариства

вугілля та сталі до об'єднаної Європи приєдналися двадцять дві країни¹. Важливою віхою в цьому процесі стало історичне розширення у 2004 р. (розширення ЄС у XXI ст. відбувалося відповідно до стратегії, спрямованої на підвищення геополітичного і геоекономічного впливу об'єднаної Єв-

¹ Вихід Великої Британії відбувся 01.02.2020 р.

ропи у глобалізованому світі), яке ознаменувало воз'єднання Європи після тривалого розколу на ворожі військово-політичні блоки. З кожним наступним розширенням об'єднана Європа поширювала свої здобутки і переваги на дедалі більшу кількість держав-членів і їхніх громадян, які після підписання Маастрихтського договору стали і громадянами ЄС. Масштаби поглиблення інтеграції зростали паралельно з розширенням інтересів як Європейського Союзу і його держав-членів, так і країн, що приєднувалися до нього.

Членство в Європейському Союзі приносить взаємну вигоду як для інтеграційного об'єднання, так і для країн, які до нього приєднуються. Brexit, внаслідок якого Велика Британія покинула ЄС [1; 2], не заперечує цінність членства в об'єднанні для європейських країн – на сьогодні 9 країн (Албанія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Україна і Чорногорія) прагнуть набути членства в Європейському Союзі (це держави-заявниці, які в практиці ЄС отримали назву "потенційні кандидати"). Європейська Комісія тісно співпрацює з цими країнами, і це є гарантією того, що коли прийде час (загальновідомо, що підготовка до набуття членства в міжнародній організації, а особливо ЄС, потребує проведення масштабних реформ, для реалізації яких потрібно чимало часу²), вони будуть належним чином підготовлені для виконання своїх майбутніх обов'язків, щоб скористатися перевагами членства в ЄС.

Проблематика розширення Європейського Союзу, визначення критеріїв членства стосовно певної групи країн на відповідному етапі інтеграції перебуває у сфері наукових інтересів як зарубіжних, так і вітчизняних вчених Так, Х. Сюрсен (Sjursen, 2002) піднімає питання легітимності та виправданості політики розширення ЄС [3]. Наукові праці Ф. Брейсс (Breuss, 2002) присвячені прогнозу впливу найбільшого в історії європейської інтеграції розширення ЄС на Схід для старих і нових держав-членів [4]. У свою

² Слід зазначити, що сучасним країнам-кандидатам з числа колишніх постсоціалістичних країн може знадобитися більше часу, ніж їх попередницям, для того, щоб набути членства в ЄС. Так, Північна Македонія підписала угоду про асоціацію з ЄС у 2001 р., подала заяву на членство в 2004 р., набула статус країни-кандидата в 2005 р., але перспективи членства досі неочевидні. Схожа ситуація з Албанією, Боснією і Герцеговиною, Сербією. Ситуація з набуттям членства в ЄС України додатково ускладнює російська агресія росії.

чергу Ф. Еммерт і С. Петрович (Emmert and Petrovic, 2013) надали оцінку рівня функціональності Євросоюзу після розширень 2004, 2007 та 2013 р., а також оцінили перспективи вступу нових країн [5]. Надзвичайно цікавим представляються дослідження Ф. Schimmelfennig та U. Sedelmeier, які присвячені процесу європеїзації нових держав-членів з регіону Східної, Центральної та Південної Європи [6; 7].

Попри актуальність проблематики розширення ЄС для України вітчизняні дослідники приділяють їй недостатньо уваги. Серед тих, хто досліджує цей напрям, слід згадати В. Завадського, праці якого присвячені аналізу можливості використання для України досвіду виконання країнами Балтії критеріїв членства у ЄС [8]; В. Копійки, який на монографічному рівні дослідив теоретичний та практичний виміри розширення Європейського Союзу [9], В. Мазура, С. Бондаря та Є. Рябініна, які вивчають вплив розширення ЄС на євроінтеграційні процеси [10; 11]. Водночас з огляду на еволюцію підходів інститутів ЄС щодо визначення критеріїв членства потребує додаткового дослідження можливість застосування чинних і формування нових критеріїв членства в Європейському Союзі стосовно України, Молдови та Грузії.

Метою статті є дослідження еволюції підходів до визначення критеріїв членства держав в Європейському Союзі крізь призму інтересів України. Її *новизна* полягає у заповненні прогалин у висвітленні особливостей очікуваного розширення Європейського Союзу, зокрема аналізі додаткових вимог, які можуть бути встановлені у зв'язку із вступом України, Молдови і Грузії. *Завдання* статті містяться у аналізі правової природи Європейського Союзу; дослідженні причин і наслідків еволюції підходів до визначення критеріїв членства в Європейських співтовариствах/Європейському Союзі; визначенні причин відступу Європейського Союзу від власних нормативно закріплених критеріїв членства в інтеграційному об'єднанні; окресленні перешкод, з якими Україна може зіткнутися на шляху вступу до ЄС.

Європейський Союз як унікальне регіональне цивілізаційне об'єднання

Європейський Союз – це унікальне економічне і політичне партнерство між 27 європейськими країнами, яке з політико-правової точки зору поєднує у собі деякі риси федерації, конфедерації, міжнародної організації. Одночасно ЄС притаманні окремі елементи наднаціонального

урядування. Така природа Союзу була результатом компромісу. Першими кроками на шляху розбудови об'єднаної Європи стало заохочення країн Західної Європи до економічної співпраці: ідея полягала в тому, що країни, які тісно співпрацюють одна з одною в ключових сферах життєдіяльності, з більшою ймовірністю уникнуть конфлікту між собою. Це очікування повністю виправдалось: в межах інтеграційного об'єднання війни немає з 1945 року, а колишні непримиренні вороги, насамперед Франція і Німеччина, стали близькими союзниками. А організаційним втіленням такої співпраці стало створення Європейського співтовариства вугілля та сталі (1951 р.), в рамках якого дві ключові галузі промисловості), зокрема ті, які потенційно забезпечують розвиток військово-промислового комплексу), опинилися під керівництвом окремих органів, які мають наднаціональну природу.

З часом держави-члени вирішили поширити співробітництво з економічної на інші сфери правового регулювання, включаючи політичну [12]. Це стало передумовою для поступової трансформації Європейських співтовариств у Європейський Союз. Як наслідок, сьогодні об'єднання Європа – це більше, ніж єдиний ринок або форма співробітництва країн, які торгують між собою без обмежень і тарифів. Сучасний ЄС – це певне цивілізаційне утворення, що передбачає існування власного бачення миру та шляхів забезпечення процвітання на континенті, власної політичної та правової культури [13], зрештою ідентичності. На користь цього висновку свідчить наявність у Євросоюзу власної системи цінностей, які відповідають концепції демократичної, соціальної, правової держави, відповідно до якої функціонують держави-члени ЄС. Ці цінності та ідеали є спільними для всього Європейського Союзу, який, водночас, поважає розмаїття культур, традицій і мов європейських народів. Особливість статусу ЄС також є унікальна система урядування, яка поєднує у собі міждержавне та наднаціональне начала, що дає можливість характеризувати ЄС як утворення *sui generis*.

Копенгагенські та Амстердамські критерії членства в ЄС

Установчі договори – це основоположні, обов'язкові до виконання угоди між державами-членами ЄС, що представляють собою своєрідну квазі-конституцію Європейського Союзу. Маастрихтський Договір про ЄС 1993 р. (статті 2 і 49) передбачає, що лише європейські держави,

які поважають цінності ЄС і прагнуть їх просувати у стосунках з іншими країнами, можуть подавати заявку на вступ до інтеграційного об'єднання [14].

Розвиток інтеграційного процесу неможливий без постійного вдосконалення політики вступу до ЄС. Країни, які приєднувалися до Європейських співтовариств протягом XX сторіччя, відносилися до категорії усталених демократій з розвинутою ринковою економікою. Хоча деякі з них, а саме Греція, Іспанія та Португалія, зіткнулися в XX ст. з дефіцитом демократії, та в цілому, завдяки належності до цивілізації Заходу, вони успішно подолали його. Таким чином, до того моменту, як постало питання про гіпотетичну перспективу членства в ЄС колишніх пост-соціалістичних країн з регіонів Балтії, Східної та Південної Європи, не було потреби запроваджувати спеціальні вимоги стосовно набуття членства. Однак, на початку 1990-х років, коли внаслідок демократичних перетворень в пост-соціалістичних країнах Європи, припинення існування Організації Варшавського договору, а також розвалу СРСР стало зрозуміло, що багато країн колишнього Східного блоку будуть прагнути подати заявки на вступ до Європейського Союзу, держави-члени ЄС і Європейська комісія усвідомили потребу у розробці спеціальних критеріїв членства, виходячи саме з особливостей майбутніх членів інтеграційного об'єднання.

Як вже зазначалося, статті 2 і 49 Маастрихтського договору про ЄС (1992 р.) закріплювали лише географічний (будь-яка європейська держава) і політичний (повага до цінностей об'єднаної Європи і готовність їх просувати) критерії членства в ЄС. Але вже за рік, у 1993 р., Європейська рада на саміті в Копенгагені, визнавши можливість для країн Східної і Центральної Європи набуття членства у ЄС, погодила додаткові критеріїз, яким має відповідати країна, що бажає приєднатися до Союзу, незалежно від того, чи належить вона до регіону Східної Європи, чи до іншого регіону. Ці критерії включають три блоки⁴: по-перше, стабільні політичні інсти-

³ Згідно ст.49, Європейська Рада може розширювати або додавати нові умови членства. Саме на основі такого положення установчого договору Європейською радою і були сформульовані *додаткові* критерії членства з метою відібрання більш "гідних" претендентів на вступ до Союзу, відповідність яким повинна свідчити про здатність держави виконувати обов'язки держави-члена Союзу.

⁴ Процес визнання відповідності певної країни-кандидата Копенгагенським критеріям, як умови набут-

тути, що гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу і захист меншин (політичний критерій); по-друге, діючої ринкової економіки, а також здатність протистояти конкурентному тиску й ринковим силам у межах ЄС (економічний критерій); по-третє, діючої ринкової економіки, а також здатність протистояти конкурентному тиску й ринковим силам у межах ЄС [15].

Зміст більшості із цих критеріїв був роз'яснений протягом наступних десятиліть у законодавстві ЄС, в актах Європейської ради, Європейської комісії та Європейського парламенту, а також у рішеннях прецедентного характеру Суду справедливості ЄС. Щоправда, окремі держави-члени ЄС з регіону Східної Європи, наприклад Польща і Угорщина, іноді вдаються до суперечливих інтерпретацій, особливо з приводу того, що мається на увазі під "верховенством права". При цьому відповідальність за цю ситуацію намагаються перенести на Європейську комісію, звинувачуючи її в тому, що вона примусила Польщу і Угорщину прийняти політичний критерій, не пояснивши його зміст, адже Повідомлення Комісії Європейському парламенту та Раді "Нові рамки ЄС для зміцнення верховенства права" [16] було прийняте лише через десять років після вступу цих країн [17]. Про не випадковість позиції Польщі свідчить також її ставлення до тлумачення положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.с. Неповне визнання Верховним судом Польщі рішень Європейського суду з прав людини порушує зобов'язання Варшави, пов'язані зі вступом до Європейського Союзу, зокрема з дотриманням латентних критеріїв членства [18].

У 1995 р. Європейська рада на Мадридсько-

тя членства в ЄС, значною мірою має суб'єктивний і політизований характер, під час якого держави-члени і Союз в цілому можуть керуватися не тільки і не стільки реальними здобутками країни-кандидата в процесі реформування суспільного життя, але й політичною доцільністю.

⁵ Слід також зазначити, що Конституційний трибунал Польщі в одному з рішень у 2021 р. ухвалив, що деякі частини Європейської конвенції з прав людини несумісні з конституцією Польщі. Зокрема в ньому йдеться, що Європейський суд з прав людини не має юрисдикції для перевірки та оцінки законності призначень суддів польського суду. "Конституційний суд скасовує рішення ЄСПЛ, що порушує нашу систему", – заявив заступник міністра юстиції С. Калета. У свою чергу, Генеральний секретар Ради Європи М.П. Бурич заявила: "Сьогоднішнє рішення Конституційного трибуналу Польщі є безпрецедентним і викликає серйозне занепокоєння" [20].

му саміті підтвердила чинність Копенгагенських критеріїв членства. Це стало наслідком усвідомлення об'єднанню Європою того факту, що подальше розширення є одночасно політичною необхідністю та історичною можливістю для об'єднаної Європи, воно забезпечить стабільність та безпеку континенту і, таким чином, запропонує як країнам-кандидатам, так і нинішнім членам Союзу нові перспективи економічного зростання та загального добробуту. Розширення має служити зміцненню будівництва Європи відповідно до *acquis communautaire*, яке включає загальну політику [19]. Керуючись вказаним мотивом, Європейська рада додала до Копенгагенських критеріїв умови інтеграції країн-членів за допомогою відповідного коригування їхніх адміністративних структур: була констатована важливість того, щоб адаптоване до законодавства ЄС національне законодавство країн-кандидатів ефективно реалізовувалося через відповідні національні адміністративні та судові структури [21]. Мадридська Європейська рада також звернула увагу на необхідність створення умови для поступової, гармонійної інтеграції держав-кандидаток, зокрема, через розвиток ринкової економіки, створення стабільного економічного і валютного середовища

Копенгагенські і Мадридські критерії визначили орієнтири членства і, таким чином, чітко окреслили стимули для потенційних країн-кандидатів на вступ до ЄС проводити масштабні політичні, правові та економічні реформи. Разом з тим слід наголосити на важливому уточненні, про яке часто забувають дослідники: Європейська рада на додаток до вказаних критеріїв передбачила, що Європейський Союз залишає за собою право вирішувати, коли саме він буде готовий прийняти нових членів.

Варто також звернути увагу, що рішення про відповідність країни-кандидата Копенгагенським критеріям, носить, як було вказано, політичний характер, а тому ці критерії можуть виявитися далекими від повної об'єктивності під час свого застосування. Більше того, під час усіх хвиль розширення на практиці майже не було жодного випадку, щоб на момент вступу держава-кандидатка повністю відповідала всім критеріям. Абсолютно обов'язковими є лише вимоги політичного критерію. Тому державам, які приєднуються до ЄС, як правило, надаються перехідні періоди, протягом яких вони можуть бути звільненими від обов'язку виконувати окремі вимоги *acquis Communautaire* в повному обсязі. Мета таких винятків – полегшення адаптації но-

вої держави-члена до вимог права ЄС.

Щодо латентних критеріїв для держав, що виявили бажання вступити до ЄС, то тут можна вказати наступні вимоги, які у тій чи іншій мірі служать додатковим доказом того, що держава готова дотримуватися закріплених у нормах права ЄС положень щодо членства. Передусім це уже сформована практика членства держави-кандидатки у Раді Європи та участь в якості сторони у Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. Ця вимога може вважатися свідченням поваги до цінностей, передбачених у ст.2 ДЄС. Членство в СОТ також є бажаним для вступу у ЄС, і є доказом того, що держава забезпечує дієві механізми ринкової економіки та гарантує базові принципи торгівлі. Крім того, держава-претендент повинна вирішити усі свої територіальні спори з сусідніми країнами з огляду на необхідність підтримки стабільного функціонування ЄС (рамки держав-членів повинні бути чітко визначеними).

Водночас вступ до Організації північноатлантичного договору (НАТО) не може розглядатися в якості обов'язкової умови членства в ЄС. Хоча усі країни Центральної і Східної Європи, що раніше входили до соціалістичного табору, сприймали членство в НАТО як перший крок до членства в ЄС (про це додатково йтиметься далі).

Найбільш масштабне в історії інтеграції розширення Європейського Союзу відбулося в 2004 р. Воно не було схожим на попередні, але й наступні розширення не лише за своїм безпрецедентним характером, тривалим і складним процесом підготовки до вступу, але й за своїми наслідками для майбутнього напряму розвитку самого Європейського Союзу і всієї Європи [22].

Практика відступу Європейського Союзу від критеріїв членства в об'єднанні

Процес приєднання нових членів вимагав компромісів та зустрічних коректив з боку ЄС, які відрізнялися від попередніх етапів розширення. В рамках розширення 2004 р. інститути ЄС чи не вперше допустили певні відступи від власних критеріїв членства.

1. Під час переговорів постали певні сумніви щодо здатності окремих заявників з числа країн Східної Європи взяти на себе всі зобов'язання держави-члена ЄС та застосовувати *acquis* Співтовариства після їхнього приєднання. У цьому зв'язку було ухвалене рішення, відповідно до якого переговори можуть бути завершені, навіть якщо *acquis* не буде впроваджено повніс-

тю, оскільки після приєднання можуть бути введені перехідні заходи. При цьому було наголошено на тому, що будь-які перехідні періоди для окремих країн мають бути якомога коротшими і охоплювати якнайменше секторів. Фактично, Європейський Союз у 2004 р. ухвалив політичне рішення, мотивоване не стільки реальною готовністю кожної з десяти країн-кандидатів, скільки геополітичною доцільністю. З цього приводу тодішній голова Європейської комісії Р. Проді зазначив: "Історія змусила нас це зробити; рішення мають ухвалюватися тоді, коли з'являється можливість. Європа мала розширюватися, інакше вона ставала б дедалі неспокійнішою. ... У мене було завдання розширити Союз на п'ять країн за десять років. Я прийняв десять країн за чотири роки. Чому? Історія не залишила нам іншого вибору, вирував дух часу" [23; 24, с.483].

Не менше питань викликає ситуація із відповідністю вказаних країн політичному критерію на момент вступу до ЄС, а саме наявність дійсно стабільних політичних інститутів, гарантій прав людини та верховенства права. У випадку Угорщини всього через шість років після вступу до ЄС розпочалося радикальне відхилення від системи демократичних європейських цінностей. Уряд В. Орбана небезпідставно звинувачують у зазіханні на права жінок, національних ті інших меншин⁶ і шукачів притулку⁷, порушенні академічної свободи і свободи слова⁸, а також у різкому зростанні корупції. Сучасній Угорщині також властиве ослаблення верховенства права та компрометація незалежності суддів [25]. Європейський Союз неодноразово намагався зупинити сповзання Угорщини до автократії⁹, але

⁶ На думку Комісара з прав людини Ради Європи єврейська та циганська меншина стикається з маргіналізацією, переслідуваннями та винятком із суспільного життя. Антициганські настрої, особливо насильницькі дії проти циган, були названі важкою формою нетерпимості. Практика антисемітизму залишається проблемою і виявляється у насильстві щодо євреїв або їхньої власності в Угорщині.

⁷ Управління Верховного комісара ООН у справах біженців висловило стурбованість можливістю сплеску ксенофобських настроїв та зростання расизму, спричиненого обмежувальним імміграційним законодавством в Угорщині.

⁸ Комітет ООН з прав людини висловив стурбованість щодо незалежності ЗМІ та свободи слова в Угорщині.

⁹ У 2018 р. Європейський Парламент задіяв щодо Угорщини статтю 7 Договору про ЄС – превентивний захід, який дозволяє Європейському Союзу втрутитися у разі серйозного порушення державою-членом цінностей, на яких заснований Союз [27].

говорити про досягнення бажаного результату зарано¹⁰.

Схожа ситуація склалася й в Польщі, в якій руйнування демократичних інститутів спостерігається з 2015 р. На думку польського омбудсмена А. Боднара, "правове середовище в Польщі стає дедалі важчим для здійснення політичних прав" [26]. В індексі ліберальної демократії V-Dem за 2021 р. Польща опустилася на 63 місце, Угорщина – на 89 місце. Рейтинг Freedom House показав, що сучасну Польщу важко класифікувати як повноцінну демократію. Зниження країни у рейтингу за категорією "судова система і незалежність" було найбільшим, колись зафіксованим за цим показником. Польща також опустилася на найнижчу позицію за всю історію в щорічному індексі корупції, що складається Transparency International, який виявив, що "постійна ерозія правлячою партією верховенства права та демократичного контролю створила умови для процвітання корупції на найвищих рівнях влади". В останньому Світовому індексі свободи преси, який складає організація "Репортери без кордонів", Польща опустилася з 18-го місця у 2015 р. на 62-е місце у 2021 р. В Індексі свободи людини Інституту Катона Варшава опустилася з 21-го місця у 2011 р. на 40-е у 2020 р. [33]. З наведених даних і аргументів можна припуститися думки, що відповідність політичному критерію членства в ЄС як Польщі, так і Угорщини носила в 2004 р. дещо умовний характер, цінності демократії не набули сталого характе-

15.09.2022 р. Європейський парламент ухвалив резолюцію про пропозицію про рішення Ради, яка визнає відповідно до статті 7(1) Договору про Європейський Союз існування явного ризику серйозного порушення Угорщиною цінностей, на яких заснований Союз, в якому уряд Угорщини засудився за "навмисні та систематичні зусилля" з підриву основних цінностей ЄС, а також було заявлено, що Угорщина більше не може вважатися демократичною країною [28].

18.09.2022 р. Європейська комісія офіційно рекомендувала призупинити фінансування Угорщини у розмірі 7,5 млрд євро доти, доки країна не зверне назад свій відкат до демократії [29]. У червні 2023 р. Суд справедливості ЄС ухвалив, що судова реформа Польщі 2019 р. була незаконною і має бути скасована [30].

¹⁰ Після того, як був задіяний механізм обумовленості верховенством права [31], первісною реакцією уряду В. Орбана було заперечення звинувачень у тому, що Угорщина винна у порушеннях верховенства права, і не було пропозицій щодо вжиття заходів щодо виправлення ситуації. Проте влітку уряд Угорщини подав перелік кроків з вдосконалення антикорупційного законодавства, які він зобов'язується реалізувати, щоб не допустити призупинення фінансування [32].

ру, не перетворилися на невід'ємну складову політичної і правової культури політичного класу і громадянського суспільства вказаних країн¹¹.

Проблема із запровадженням санкцій проти як Угорщини, так і Польщі полягає в тому, що такі рішення вимагають одностайності, а Будапешт і Варшава завжди могли розраховувати на підтримку один одного.

З позиції сьогодення пророчим виглядає попередження Голови Європейської комісії (1985–1995 рр.) Ж. Делора, який вважав, що радикальне розширення Європейських співтовариств на Схід гальмуватиме поглиблення інтеграційних процесів, зокрема створення політичного союзу держав-членів ЄС [33]. Сьогодні саме держави-члени ЄС із регіону Східної Європи є найбільшими євроскептиками (Польща, Угорщина) та проросійськи налаштованими (Болгарія, Словаччина, Угорщина), підриваючи європейську солідарність і безпеку¹².

2. Відступ від критеріїв членства в ЄС у випадку з Республікою Кіпр. Як відомо, після державного перевороту грецької хунти, який спровокував турецьке вторгнення, було окуповано майже 40 % території Республіки Кіпр. З самого початку стало очевидним, що вступ Республіки Кіпр до Європейських співтовариств і вирішення кіпрської проблеми – це дві паралельні та взаємопов'язані процедури. Офіційні відносини Республіки Кіпр з Європейським співтовариством було встановлено у 1972 р., коли було підписано Угоду про економічне співробітництво. Кіпріоти-турки хоч і не брали участі в роботі уряду, проте висловили свою згоду, оскільки розуміли, що перспектива тісніших відносин із ЄС була б їм вигідна. Заявка Кіпру на вступ до Європейського Союзу була подана після провалу зусиль Організації Об'єднаних Націй та формального зриву переговорів з Туреччиною у лютому 1990 р. Уряд Кіпру, подаючи заяву в липні 1990 р., висловив бажання домогтися вирішення проблеми та воз'єднання острова. Європейський Союз, приймаючи заяву Кіпру в 1993 р. від імені всьо-

¹¹ Так, аналіз результатів опитувань за 2023 р. дає підстави припустити, що більшість поляків байдужі до утисків громадянських свобод, оскільки високий рівень підтримки партії "Право і справедливість" залишається стабільно досить високим [34].

¹² До списку цінностей Європейського Союзу, які Угорщина підрвала і яким загрожувала, Європейський парламент включив блокування Будапештом обмежувальних заходів проти Росії, наголосивши, що це є проблемою безпеки для ЄС.

го острова¹³, заявив про підтримку зусиль ООН і висловив сподівання, що перспектива вступу до Союзу сприятиме пошуку рішення. Усі спроби знайти рішення до 1998 р., коли почалися переговори про вступ, зазнали невдачі. У резолюції Гельсінського саміту 1999 р. було зазначено: "Європейська Рада підкреслює, що політичне врегулювання сприятиме вступу Кіпру до Європейського Союзу. Якщо врегулювання не буде досягнуто до завершення переговорів про вступ, рішення Ради про вступ буде прийнято без попередніх умов. При цьому Рада візьме до уваги всі відповідні фактори" [35]. Європейський Союз не відступився від цієї тези і попри спротив Туреччини Республіка Кіпр набула членства в ЄС у 2004 р. З цього приводу слід зазначити, що прецедент Кіпру, який передбачає набуття країною статусу держави-члена ЄС, незважаючи на те, що вона перебуває у стані замороженого територіального конфлікту, проблематично розглядати як приклад політичного рішення, яке демонструє шлях для таких країн-кандидатів у ЄС як Україна, Грузія та Молдова¹⁴, які також мають невирішені територіальні проблеми. Процес інтеграції вказаних держав до ЄС затягнувся, відхилившись від кіпрського прецеденту. Якщо соціально-політичний ґрунт для виконання Республікою Кіпр Копенгагенських критеріїв був належним чином підготовлений ще до вступу до ЄС, то у разі України, Грузії та Молдови цього сказати не можна. Київ, Тбілісі та Кишинів мають не лише декларувати, а емпірично доводити проведення системних реформ та завойовувати довіру як інститутів ЄС, так і держав-членів¹⁵.

Слід звернути увагу на те, що вже після вступу Кіпру до ЄС це рішення було піддане критиці, зокрема представниками Великої Бри-

¹³ Це рішення спричинило скандал: турецько-кіпрське керівництво стверджувало, що уряд Республіки Кіпр не мав права подавати заявку на членство в ЄС без консультації з ним.

¹⁴ Водночас слід зазначити, що Ж. Боррель послався на кіпрський прецедент у контексті придністровського конфлікту у Молдові. На 2-му саміті Європейського політичного співтовариства він заявив, що шлях Молдови до ЄС залишається незалежним і незачепленим суперечками у Придністров'ї. Молдова має потенціал досягти того ж результату, що й Кіпр, якому вдалося вступити до Європейського Союзу, незважаючи на свої територіальні проблеми [36].

¹⁵ Слід зазначити, що попри вжиті українською владою заходи, протягом останніх років, наприклад корупція, займає друге місце серед топ 5 проблем України [37].

танії, як з позиції того, що членом Європейського Союзу стала країна із замороженим територіальним конфліктом, так і з позиції того, що росія традиційно використовує Кіпр для отримання росіянами громадянства ЄС, а також для приховування російського капіталу в офшорах на Кіпрі, щоб уникнути податків та перевірок, а потім реінвестування назад до росії [38].

3. Членство країни в НАТО не визначено як критерій її членства в Європейському Союзі, хоча окремі вітчизняні автори трактують його як латентний критерій [39]. Слід зауважити, що зарубіжні дослідники взагалі не виділяють латентні критерії членства в ЄС. Однак важко не помітити, що вступу усіх країн Балтії, Східної та Південної Європи до Європейського Союзу передувало вступ до НАТО. Стосовно України важко уявити, що в умовах російської агресії вона набуде членства в ЄС попередньо не отримавши членства в НАТО. У випадку вступу України як до НАТО, так і до ЄС, прийнято вважати, що офіційний Київ зіткнеться з опозицією в особі Угорщини, але насправді противників цього кроку може виявити набагато більше [40].

Обговорюючи питання набуття членства України в Європейському Союзі слід усвідомлювати той факт, що інститути ЄС неодноразово корегували вимоги стосовно вступу нових членів, зважаючи на специфіку країн-кандидатів, а також спроможність самого Європейського Союзу їх інтегрувати до свого складу. Ось і чинна голова Європейської комісії У. фон дер Ляйен 20.03.2024 р. представила пропозиції, які торкаються внутрішніх реформ і порядку прийому до ЄС нових членів. Наслідки розширення ЄС розглядаються у чотирьох основних галузях – цінності, політика, бюджет та управління. Європейська комісія акцентує увагу на таких моментах:

– цінності: підтримка демократії, верховенства права та основних прав є наріжним каменем ЄС. Ці цінності продовжують спрямовувати глибокі перетворення у країнах-кандидатах. Європейський Союз зміцнює свої інструменти для забезпечення послідовного і тривалого дотримання системи цінностей до та після вступу в ЄС. Особливий наголос зроблено на запобіганні корупції та боротьбі, оскільки це має вирішальне значення для захисту та підтримки цінностей ЄС, верховенства права та довіри до державних установ. Успішна боротьба з корупцією є передумовою для сильної економіки, належної реалізації політики ЄС і здорового використання бюджету ЄС. Констатовано, що дотримання політичних критеріїв є першочерговою фундамен-

тальною передумовою для приєднання країн-кандидатів до ЄС. Постійний прогрес у цьому напрямку визначає загальний темп переговорів про вступ. Під час переговорів країни-кандидати повинні продемонструвати відчутний і постійний прогрес у сфері верховенства права як умови для прогресу в переговори про вступ в цілому;

– у сфері політики передбачається розширення зв'язків; виконання зобов'язань у галузі клімату та навколишнього середовища; покращення якості продуктів харчування та безпеки; створення умов для соціальної, економічної та територіальної конвергенції; виконання суворих зобов'язань у сфері безпеки, управління міграцією та кордонами;

– фінансові наслідки розширення залежатимуть від його термінів, масштабів та результатів переговорів щодо вступу на основі заслуг і на застосовному ЄС *acquis* на момент приєднання. Розширення має бути враховано розробки наступного довгострокового бюджету. Паралельно необхідно буде розглянути, як можна вдосконалити інструменти підготовки до вступу, щоб краще підготуватися до вступу та переходу до участі у фондах ЄС;

– управління передбачає вирішення питань щодо інституційних реформ. Передбачається, що перехід від одностайності до процедури кваліфікованої більшості в Раді ЄС за ключовими напрямками може бути здійснений без внесення змін до установчих договорів. Особливу увагу передбачається приділити питанням правозастосування, які мають вирішальне значення для збереження цілісності та функціонування Європейського Союзу та його єдиного ринку [41].

Слід зазначити, що власне питання розширення не отримали деталізованого викладення. Очікується, що справжні дебати щодо реформування і розширення ЄС розпочнуться після виборів до Європейського парламенту у 2024 р., а поки що окремі експерти висловлюють припущення, що замість нинішнього підходу "все або нічого" Брюссель може запропонувати механізм поступового вступу України, Молдови та Західних Балкан до ЄС [42].

Попри оптимістичні заяви політичного керівництва держави стосовно перспектив набуття членства¹⁶, сценарій прискореного вступу Укра-

¹⁶ Прем'єр-міністр України Д. Шмигаль у січні 2023 р. в інтерв'ю газети "Politico" заявив: "Ми маємо дуже амбітний план щодо вступу до Європейського Союзу протягом наступних двох років" [43].

їни до ЄС сьогодні виглядає проблематичним¹⁷. К. Бастасіна зазначає, що процес вступу України до ЄС матиме величезні політичні, фінансові та інституційні наслідки, які сьогодні важко повністю оцінити – особливо тому, що цей крок, ймовірно, відкриє нову хвилю розширення, яка негайно вплине на зобов'язання держав-членів ЄС і на стан згуртованості Союзу [44].

Інтеграція України вимагатиме від об'єднаної Європи, по-перше, внесення змін, пов'язаних з представництвом держав-членів в інститутах ЄС та іншими внутрішніми реформами ЄС (наприклад, відмова від вимоги одностайності під час голосування, реформування європейської сільськогосподарської політики¹⁸ та ін.), по-друге, удосконалення механізму прийняття рішень кваліфікованою більшістю (Київ, у разі набуття членства в ЄС, матиме значний вплив у Європейському парламенті та Раді ЄС, а тому багато хто в ЄС побоюється альянсу між Україною та Польщею або навіть альянсу усіх чи більшості східноєвропейських держав, що може призвести до використання ними інституту блокуючої меншості), по-третє, нова хвиля розширення, особливо у випадку з Україною, потребуватиме великих власних фінансових ресурсів ЄС¹⁹), що торкнеться питань доходів і витрат, а також оподаткування.

¹⁷ Президент Франції Е. Макрон заявив про необхідність вирішення багатьох проблем як країн-кандидатів, так і самого ЄС до 2030 р. Президент Європейської ради Ш. Мішель також запропонував, щоб ЄС був готовий до розширення до 2030 р., але проблема в тому, що всередині ЄС щодо цієї дати немає консенсусу. Слід також підкреслити, що всередині Союзу немає єдності у визначенні послідовності дій "проведення внутрішніх реформ в ЄС ↔ розширення Союзу": в той час як Німеччина і Франція прагнуть, щоб держави-члени ЄС провели реформи до або під час розширення, країни Північної Європи і Балтії хочуть, щоб Україна та інші країни спочатку приєдналися, а потім ЄС взявся до реформ [45].

¹⁸ У разі вступу до ЄС Україна стане найбільшим бенефіціаром сільськогосподарських субсидій ЄС, якщо застосовуватимуться нинішні правила, а отже це зашкодить інтересам багатьох нинішніх держав-членів. Тому переговори про інтеграцію величезного сільськогосподарського сектору України будуть складними [46].

¹⁹ Україна у разі вступу до ЄС матиме один із найнижчих ВВП, що створить величезне навантаження на політику згуртування блоку; згідно з внутрішньою запискою Ради ЄС восени 2023 р. інтеграція України до ЄС може означати близько 186 мільярдів євро коштів ЄС, які надходять до країни протягом семи років. Отже, вступ до ЄС України означатиме, що всім нинішнім країнам ЄС "доведеться платити більше та отримувати менше" [47].

Висновки

1. Членство в Європейському Союзі приносить взаємну вигоду як для інтеграційного об'єднання, так і для країн, які до нього приєднуються. Тісна співпраця Європейської комісії з країнами-кандидатами є гарантією того, що коли прийде час вони будуть належним чином підготовлені для виконання своїх майбутніх обов'язків, щоб скористатися перевагами членства в ЄС.

Розвиток інтеграційного процесу (розширення і поглиблення інтеграції) потребує вдосконалення політики вступу до ЄС, тобто доповнення базових критеріїв (політичного і географічного) додатковими критеріями, пов'язаними з особливостями певних категорій країн-кандидатів. Перспектива вступу до ЄС колишніх постсоціалістичних країн з регіонів Балтії, Східної та Південної Європи обумовило запровадження спеціальних/додаткових вимог стосовно набуття членства (Копенгагенські та Мадридські критерії), які є універсальними і не залежать від того, яка країна буде вступати до ЄС.

2. Разом із тим, рішення про те, чи відповідає країна-кандидат критеріям членства в ЄС, носить політичний характер, а тому ці критерії мо-

жуть виявитися певною мірою далекими від повної об'єктивності під час свого застосування, що наочно доводить позиція Європейського Союзу приводу членства в об'єднанні Республіки Кіпр, або ж набуття членства такими країнами, як Греція, Португалія, які на момент приєднання до Співтовариство не могли похизуватися високими показниками економічного розвитку.

Перспектива вступу в ЄС України та низки інших країн стала приводом для Європейської комісії вдатися до доповнення критеріїв членства новими вимогами, які мають бути конкретизовані після виборів до Європейського парламенту в 2024 р.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи сектору порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Чевичалова Ж. В. Британська сецесія: черговий крок у непростих стосунках ЄС і Великої Британії. *Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики*: зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф. (м. Харків, 24 трав. 2016 р.). Харків, 2016. С. 86–90.
2. Яковюк І. В. Врехіт: причини і наслідки британського референдуму. *Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики*: зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф. (м. Харків, 24 трав. 2016 р.). Харків, 2016. С. 25–29.
3. Sjursen, H. (2002). Why expand?: The question of legitimacy and justification in the EU's enlargement policy. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 40(3), 491–513.
4. Breuss, F. (2002). Benefits and dangers of EU enlargement. *Empirica*, (29), 245–274.
5. Emmert, F., & Petrovic, S. (2013). The past, present, and future of EU enlargement. *Fordham Int'l LJ*, 37, 1349.
6. Schimmelfennig, F., & Sedelmeier, U. (2004). Governance by conditionality: EU rule transfer to the candidate countries of Central and Eastern Europe. *Journal of European public policy*, 11(4), 661–679.
7. Schimmelfennig, F., & Sedelmeier, U. (Eds.). (2005). *The Europeanization of central and eastern Europe*. Cornell university press.
8. Завадський В. М. (2009). Виконання країнами Балтії критеріїв членства у ЄС – досвід для України. *Наука. Релігія. Суспільство*. № 1. С. 14–18.
9. Копійка В. В. Теоретичний та практичний виміри розширення Європейського Союзу: дис. ... докт. політ. наук: 23.00.04. Київ, 2004. 479 с.
10. Мазур В. І., Бондар С. М. Вплив розширення ЄС на євроінтеграційні процеси. *Міжнародний науковий журнал*. 2016. № 6 (3). С. 108–111.
11. Рябінін Є. Етапи розширення ЄС: ретроспективний аналіз. *Зовнішні справи*. 2013. № 7. С. 12–15.
12. Яковюк І. В. Історичні передумови і основні етапи європейської інтеграції. *Вісник Академії правових наук України*. 2003. № 4. С. 82–92.
13. Ломака В. С. Еволюція системи цінностей як фактор розвитку європейської правової культури і інтеграційного процесу. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 8. С. 488–492. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-8/114>
14. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text

15. Presidency Conclusions. Copenhagen European Council – 21–22 June 1993. https://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/pdf/cop_en.pdf
16. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council "A new EU Framework to strengthen the Rule of Law" /COM/2014/0158 final/. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52014DC0158>
17. Janse, R. (2019). Is the European Commission a credible guardian of the values? A revisionist account of the Copenhagen political criteria during the Big Bang enlargement. *International Journal of Constitutional Law*, 17(1), 43–65. <https://doi.org/10.1093/icon/moz009>
18. Kakhnova, M. (2020). Formal and informal ('latent') criteria for EU membership: analytical review. *International Scientific Journal "Internauka"*. Vol. 1, No. 96. P. 77–82.
19. 5-An extract of the presidency conclusions: Madrid European Council, 15 and 16 December 1995. https://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/mad_en.htm
20. Polish court says European rights pact clashes with law. <https://www.dw.com/en/poland-court-says-european-rights-pact-incompatible-with-constitution/a-59926152>
21. Madrid European Council 15 and 16 December 1995, Presidency Conclusions. https://www.europarl.europa.eu/summits/mad1_en.htm
22. Cremona, M. (editor). *The enlargement of the European Union*. Oxford: Oxford University Press, 2003, Collected Courses of the Academy of European Law; XII/1 Collected Courses of the Academy of European Law. <https://cadmus.eui.eu/handle/1814/3424>
23. Keine Alternative zur Bildung der Vereinigten Staaten von Europa. *Neue Zürcher Zeitung*. 20.11.2008. https://www.nzz.ch/wir_haben_keine_alternative_zur_bildung_der_vereinigten_staaten_von_europa-id.528107
24. Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз: монографія. Харків: Право, 2013. 760 с.
25. Zadesenets, O. (2023). *Kremlin Voice In Europe: Hungary And the European Union At the Crossroads*. <http://www.hscentre.org/europe/kremlin-voice-europe-hungary-european-union-crossroads/>
26. Bodnar, A. (2018). Protection of Human Rights after the Constitutional Crisis in Poland. *Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart*, (66), 639–662.
27. European Parliament resolution of 12 September 2018 on a proposal calling on the Council to determine, pursuant to Article 7(1) of the Treaty on European Union, the existence of a clear risk of a serious breach by Hungary of the values on which the Union is founded (2017/2131(INL)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_EN.html
28. European Parliament resolution of 15 September 2022 on the proposal for a Council decision determining, pursuant to Article 7(1) of the Treaty on European Union, the existence of a clear risk of a serious breach by Hungary of the values on which the Union is founded (2018/0902R(NLE)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0324_EN.html
29. EU budget: Commission proposes measures to the Council under the conditionality regulation. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_5623
30. Riegert, B. (2023). Rule of law: EU reprimands Poland and Hungary. <https://www.dw.com/en/rule-of-law-eu-reprimands-poland-and-hungary/a-66165982>
31. Allenbach-Amann, J. (2022). EU Commission proposes to cut €7.5 billion funding to Hungary. <https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-commission-proposes-to-cut-e7-5-billion-funding-to-hungary/>
32. Hungary's commitments to the EU on cutting corruption risks. <https://www.reuters.com/world/europe/hungarys-commitments-eu-cutting-corruption-risks-2022-09-26/>
33. Poland is world's "most autocratizing country", finds democracy index, Mar 11, 2021. <https://notesfrompoland.com/2021/03/11/poland-is-worlds-most-autocratizing-country-finds-democracy-index/>
34. Poland – 2023 general election. <https://www.politico.eu/europe-poll-of-polls/poland/>
35. Vassiliou, G. (2004). *Cyprus Accession to the EU and the Solution of the Cyprus Problem*. <https://www.interactioncouncil.org/publications/cyprus-accession-eu-and-solution-cyprus-problem>
36. European Political Community: Press remarks by the High Representative/Vice-President Josep Borrell upon arrival at the meeting. https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-political-community-press-remarks-high-representativevice-president-josep-borrell-upon_en
37. Соціологічне опитування показало, що українці демонструють прагматизм, вимогливість і повну нетерпимість до корупції. <https://rubryka.com/2023/12/08/pragmatyzm-vymoglyvist-i-povnu-neterpymist-do-koruptsiyi/>

38. Straw, J. (2023). We should never have let Cyprus join the EU. <https://www.politico.eu/article/cyprus-eu-vladimir-putin-russia/>
39. Право Європейського Союзу: основи теорії: підручник / [Т. М. Анакіна, Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків: Право, 2021. 360 с.
40. Яковюк І. В., Білоусов Є. М. Національна безпека України в умовах нових викликів європейській та євроатлантичній солідарності: монографія. Харків: ФО-П Рубан В.В., 2022. 148 с.
41. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council on pre-enlargement reforms and policy reviews. Brussels, 20.3.2024 COM(2024) 146 final. https://commission.europa.eu/document/download/926b3cb2-f027-40b6-ac7b-2c198a164c94_en?filename=COM_2024_146_1_EN.pdf
42. Vela, J. H. (2024). Easing Ukraine into the EU. <https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/easing-ukraine-into-the-eu/>
43. Ukraine makes clear it won't accept second-class EU membership. <https://www.politico.eu/article/ukraine-wont-accept-second-class-eu-membership-pm-denys-shmyhal/>
44. Bastasin, K. (2023). Want Ukraine in the EU? You'll have to reform the EU, too. <https://www.brookings.edu/articles/want-ukraine-in-the-eu-youll-have-to-reform-the-eu-too/>
45. Backlash grows against Ukraine's EU accession. <https://www.politico.eu/article/in-granada-backlash-grows-against-ukraines-eu-accession/>
46. EU discord over Ukraine free trade spells trouble для Kyiv's accession hopes. <https://www.politico.eu/article/eu-discord-ukraine-free-trade-spells-trouble-kyiv-accession-hope/>
47. Ukraine prepares to join the EU club – but Brussels doesn't want to talk about it. <https://www.politico.eu/article/ukraine-eu-farm-protests-ursula-von-der-leyen-volodymyr-zelenskyy/>

REFERENCES

1. Chevychalova, Zh. V. (2016). Brytanska setsesiia: chervoyi krok u neprostrykh stosunkakh YeS i Velykoi Brytanii [British secession: another step in difficult relations between the EU and Great Britain]. In: *Yevropeiska intehratsiia v konteksti suchasnoi heopolityky*: zb. nauk. st. za materialamy nauk. konf. (m. Kharkiv, 24 trav. 2016 r.). Kharkiv (s. 86–90) (in Ukr.).
2. Iakoviuk, I. V. (2016). Brexit: prychny i naslidky brytanskoho referendumu [Brexit: causes and consequences of the British referendum]. *Yevropeiska intehratsiia v konteksti suchasnoi heopolityky*: zb. nauk. st. za materialamy nauk. konf. (m. Kharkiv, 24 trav. 2016 r.). Kharkiv (s. 25–29) (in Ukr.).
3. Sjursen, H. (2002). Why expand?: The question of legitimacy and justification in the EU's enlargement policy. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 40(3), 491–513.
4. Breuss, F. (2002). Benefits and dangers of EU enlargement. *Empirica*, (29), 245–274.
5. Emmert, F., & Petrovic, S. (2013). The past, present, and future of EU enlargement. *Fordham Int'l LJ*, 37, 1349.
6. Schimmelfennig, F., & Sedelmeier, U. (2004). Governance by conditionality: EU rule transfer to the candidate countries of Central and Eastern Europe. *Journal of European public policy*, 11(4), 661–679.
7. Schimmelfennig, F., & Sedelmeier, U. (Eds.). (2005). *The Europeanization of central and eastern Europe*. Cornell university press.
8. Zavadskyi, V. M. (2009). Vykonnannya krainamy Baltii kryteriiv chlenstva u YeS-dosvid dlia Ukrainy [Fulfillment of the EU membership criteria by the Baltic states is an experience for Ukraine]. *Nauka. Relihiia. Suspilstvo*, (1), 14–18 (in Ukr.).
9. Kopiika, V. V. (2004). *Teoretychnyi ta praktychnyi vymiry rozshyrennia Yevropeiskoho Soiuzu* [Theoretical and practical dimensions of the enlargement of the European Union]. Doctor's thesis (23.00.04). Kyiv (in Ukr.).
10. Mazur, V. I., & Bondar, S. M. (2016). Vplyv rozshyrennia YeS na yevrointehratsiini protsesy [The impact of EU enlargement on European integration processes]. *Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal*, 6(3), 108–111 (in Ukr.).
11. Riabinin, Ye. (2013). Etapy rozshyrennia YeS: retrospektyvnyi analiz [Stages of EU enlargement: a retrospective analysis]. *Zovnishni spravy*, (7), 12–15 (in Ukr.).
12. Iakoviuk, I. V. (2003). Istorychni peredumovy i osnovni etapy yevropeiskoi intehratsii [Historical prerequisites and main stages of European integration]. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*, (4), 82–92 (in Ukr.).
13. Lomaka, V. S. (2023). Evoliutsiia systemy tsinnostei yak faktor rozvytku yevropeiskoi pravovoi kultury i intehratsiinoho protsesu [The evolution of the value system as a factor in the development of European legal culture and the integration process]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (8), 488–492. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-8/114> (in Ukr.).
14. Konsolidovani versii Dohovoru pro Yevropeyskyi Soiuz ta Dohovoru pro funktsionuvannya Yevropeiskoho Soiuzu [Consolidated versions of the Treaty on the European Union and the Treaty on the Functioning

- of the European Union]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text (in Ukr.).
15. Presidency Conclusions. Copenhagen European Council – 21–22 June 1993. https://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/pdf/cop_en.pdf
 16. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council "A new EU Framework to strengthen the Rule of Law" /COM/2014/0158 final/. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52014DC0158>
 17. Janse, R. (2019). Is the European Commission a credible guardian of the values? A revisionist account of the Copenhagen political criteria during the Big Bang enlargement. *International Journal of Constitutional Law*, 17(1), 43–65. <https://doi.org/10.1093/icon/moz009>
 18. Kakhnova, M. (2020). Formal and informal ('latent') criteria for EU membership: analytical review. *International Scientific Journal "Internauka"*, 1(96), 77–82.
 19. 5-An extract of the presidency conclusions: Madrid European Council, 15 and 16 December 1995. https://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/mad_en.htm
 20. Polish court says European rights pact clashes with law. <https://www.dw.com/en/poland-court-says-european-rights-pact-incompatible-with-constitution/a-59926152>
 21. Madrid European Council 15 and 16 December 1995, Presidency Conclusions. https://www.europarl.europa.eu/summits/mad1_en.htm
 22. Cremona, M. (Ed.). (2003). The enlargement of the European Union. Oxford: Oxford University Press, Collected Courses of the Academy of European Law; XII/1 Collected Courses of the Academy of European Law. <https://cadmus.eui.eu/handle/1814/3424>
 23. Keine Alternative zur Bildung der Vereinigten Staaten von Europa. Neue Zürcher Zeitung. 20.11.2008. https://www.nzz.ch/wir_haben_keine_alternative_zur_bildung_der_vereinigten_staaten_von_europa-ld.528107
 24. Iakoviuk, I. V. (2013). *Pravovi osnovy intehratsii do YeS: zahalnoteoretychnyi analiz* [Legal foundations of EU integration: a general theoretical analysis]. Monohrafiia. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
 25. Zadesenets, O. (2023). Kremlin Voice In Europe: Hungary And the European Union At the Crossroads. <http://www.hscentre.org/europe/kremlin-voice-europe-hungary-european-union-crossroads/>
 26. Bodnar, A. (2018). Protection of Human Rights after the Constitutional Crisis in Poland. *Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart*, (66), 639–662.
 27. European Parliament resolution of 12 September 2018 on a proposal calling on the Council to determine, pursuant to Article 7(1) of the Treaty on European Union, the existence of a clear risk of a serious breach by Hungary of the values on which the Union is founded (2017/2131(INL)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_EN.html
 28. European Parliament resolution of 15 September 2022 on the proposal for a Council decision determining, pursuant to Article 7(1) of the Treaty on European Union, the existence of a clear risk of a serious breach by Hungary of the values on which the Union is founded (2018/0902R(NLE)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0324_EN.html
 29. EU budget: Commission proposes measures to the Council under the conditionality regulation. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_5623
 30. Riegert, B. (2023). Rule of law: EU reprimands Poland and Hungary. <https://www.dw.com/en/rule-of-law-eu-reprimands-poland-and-hungary/a-66165982>
 31. Allenbach-Amman, J. (2022). EU Commission proposes to cut €7.5 billion funding to Hungary. <https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-commission-proposes-to-cut-e7-5-billion-funding-to-hungary/>
 32. Hungary's commitments to the EU on cutting corruption risks. <https://www.reuters.com/world/europe/hungarys-commitments-eu-cutting-corruption-risks-2022-09-26/>
 33. Poland is world's "most autocratizing country", finds democracy index, Mar 11, 2021. <https://notesfrompoland.com/2021/03/11/poland-is-worlds-most-autocratizing-country-finds-democracy-index/>
 34. Poland – 2023 general election. <https://www.politico.eu/europe-poll-of-polls/poland/>
 35. Vassiliou, G. (2004). Cyprus Accession to the EU and the Solution of the Cyprus Problem. <https://www.interactioncouncil.org/publications/cyprus-accession-eu-and-solution-cyprus-problem>
 36. European Political Community: Press remarks by the High Representative/Vice-President Josep Borrell upon arrival at the meeting. https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-political-community-press-remarks-high-representativevice-president-josep-borrell-upon_en
 37. Sotsiologichne opytuvannia pokazalo, shcho ukraintsi demonstroiut prahmatyzm, vymohlyvist i povnu neterypymist do koruptsii [A sociological survey showed that Ukrainians demonstrate pragmatism, demands for accountability and full intolerance of corruption]

- mandingness and complete intolerance to corruption]. <https://rubryka.com/2023/12/08/pragmatyzm-vymoglyvist-i-povnu-neterpymist-do-koruptsiyi> (in Ukr.).
38. Straw, J. (2023). We should never have let Cyprus join the EU. <https://www.politico.eu/article/cyprus-eu-vladimir-putin-russia/>
39. Anakina, T. M., Komarova, T. V., Trahniuk, O. Ya., & Yakoviuk, I. V. et al.; Yakoviuk, I. V. (Red.). (2021). *Pravo Yevropeiskoho Soiuzu: osnovy teorii* [Law of the European Union: foundations of theory]. Pidruchnyk. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
40. Iakoviuk, I. V., & Bilousov, Ye. M. (2022). *Natsionalna bezpeka Ukrainy v umovakh novykh vyklykiv yevropeiskii ta yevroatlantychnii solidarnosti* [National security of Ukraine in the conditions of new challenges to the European and Euro-Atlantic solid]. Monohrafiia. Kharkiv: FO-P Ruban V.V. (in Ukr.).
41. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council on pre-enlargement reforms and policy reviews. Brussels, 20.3.2024 COM(2024) 146 final. https://commission.europa.eu/document/download/926b3cb2-f027-40b6-ac7b-2c198a164c94_en?filename=COM_2024_146_1_EN.pdf
42. Vela, J. H. (2024). Easing Ukraine into the EU. <https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/easing-ukraine-into-the-eu/>
43. Ukraine makes clear it won't accept second-class EU membership. <https://www.politico.eu/article/ukraine-wont-accept-second-class-eu-membership-pm-denys-shmyhal/>
44. Bastasin, K. (2023). Want Ukraine in the EU? You'll have to reform the EU, too. <https://www.brookings.edu/articles/want-ukraine-in-the-eu-youll-have-to-reform-the-eu-too/>
45. Backlash grows against Ukraine's EU accession. <https://www.politico.eu/article/in-granada-backlash-grows-against-ukraines-eu-accession/>
46. EU discord over Ukraine free trade spells trouble для Kyiv's accession hopes. <https://www.politico.eu/article/eu-discord-ukraine-free-trade-spells-trouble-kyiv-accession-hope/>
47. Ukraine prepares to join the EU club – but Brussels doesn't want to talk about it. <https://www.politico.eu/article/ukraine-eu-farm-protests-ursula-von-der-leyen-volodymyr-zelenskyy/>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 79 pp. 56–69 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10933558

http://forumprava.pp.ua/files/056-069-2024-2-FP-Yakoviuk,Tragniuk,Timonik_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_7.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 17.04.2024

Accepted: 18.05.2024

Published: 23.05.2024

Available online: 23.05.2024

Cite as:

 Яковюк, І. В., Трагнюк, О. Я., Тимоник, Є. А. (2024). Правові засади політики розширення Європейського Союзу на схід: основа для європеїзації країн-кандидатів. *Форум Права*, 79(2), 56–69.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10933558>

 Yakoviuk, I. V., Tragniuk, O. Y., & Timonik, E. A. (2024). Pravovi zasady polityky rozshyrennya Yevropeyskoho Soyuzu na skhid: osnova dlya yevropeyizatsiyi krayin-kandydativ [Legal Basis of the EU's Eastward Enlargement Policy: A Basis for the Europeanization of the Candidate Countries]. *Forum Prava*, 79(2), 56–69. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933558>

УДК 342:81.27(5-15)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933560>

Л.М. ГРИШКО,

завідуюча науковим сектором муніципального права та місцевого самоврядування, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший дослідник, м. Харків, Україна; e-mail: Gryshko.lm@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0347-1118>

КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ АРАБОМОВНИХ КРАЇН

L.M. HRYSHKO,

Head, Scientific Sector of Municipal Law and Local Self-Government, Scientific Research Institute of State Building and Local Government, National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Ph.D. in Law, Senior Researcher, Kharkiv, Ukraine; e-mail: Gryshko.lm@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0347-1118>

CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF LANGUAGE POLICY IN ARABIC-SPEAKING COUNTRIES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Стаття присвячена актуальним питанням мовної політики сучасних арабомовних держав. Формування спільного, єдиного комунікаційного простору України з монархіями Арабського Сходу істотно впливає на рівень економіко-політичної та безпекової взаємодії. Крім того, арабомовні країни пройшли тривалий шлях відстоювання своєї ідентичності, самостійності, незалежності та розбудови власної державності. **Мета.** Розкриття конституційних засад мовної політики арабомовних країн. Для з'ясування реального впровадження конституційних засад необхідно з'ясувати актуальні проблеми у сфері функціонування арабської мови, поточної мовної політики та конституційних засад з цього питання. **Методи.** На основі формально-юридичного методу розкрито юридичну термінологію та особливості конституційних конструкцій закріплення статусу арабської мови. Порівняльно-правовий метод застосовувався для аналізу досвіду конституційного закріплення мовної політики. Метод соціокультурного аналізу дозволив визначити особливості мовної політики різних груп арабомовних держав з урахуванням культурних особливостей та національного складу населення. **Результати.** На підставі доктринальних джерел, конституцій арабських країн та офіційної мовної політики цих країн визначено основні проблеми у сфері функціонування офіційної мови та напрями їх подолання. У статті окреслено сучасні підходи щодо популяризації арабської мови не тільки в середині держави, а й у світі. **Висновки.** Не слід шаблононо оцінювати правове регулювання мовних відносин і мовної політики держави. Без врахування внутрішніх проблем, історичних подій та попередніх політик неможливо адекватно визначити мовні потреби населення та загрози ідентичності, а також об'єктивно оцінити мовну політику. Дослідження показує, що засади мовних відносин в різних державах визначають одні й ті ж фактори, хоча кожна держава має свої особливості та прагнення. Втручання в мовні відносини ззовні є неприпустимим. Мовна політика монархій Арабського Сходу спрямована на популяризацію арабської мови всередині країни та у світі. Застосовуються мирні заходи заохочення, такі як премії за досягнення у сфері арабської мови. Паралельне використання англійської мови не розглядається як загроза для арабської. Арабські держави гармонійно поєднують використання арабської та англійської мов у освіті та правосудді. Інвестування у переклад праць зарубіжних та арабських вчених, зміцнення статусу арабської мови через глобальне партнерство є позитивним підходом. Двомовність на офіційному рівні та забезпечення мовних прав національних меншин також є важливими аспектами політики. Диглосія розглядається як культурна особливість, а політика арабізації проводиться разом із забезпеченням мовних прав національних меншин.

Ключові слова: арабська мова; мовна політика; мовна ідентичність; мовні права; конституція; державна мова; мова освіти; планування мовної політики

Problem statement. The article is devoted to topical issues of the language policy of modern Arabic-speaking countries. The formation of a common, unified communication space of Ukraine with the monarchies of the Arab East significantly affects the level of economic, political and security cooperation. In addition, Arabic-speaking countries have gone a long way in defending their identity, autonomy, independence and building their own statehood. The **purpose** of the article is to reveal

the constitutional foundations of the language policy of Arabic-speaking countries. In order to find out the actual implementation of the constitutional principles, it is necessary to find out the actual problems in the sphere of the functioning of the Arabic language, the current language policy and the constitutional principles on this issue. **Methods.** Because of the formal-legal method, the legal terminology and features of the constitutional constructions of establishing the status of the Arabic language are disclosed. The comparative legal method was used to analyze the experience of constitutional consolidation of language policy. The method of sociocultural analysis made it possible to determine the peculiarities of the language policy of different groups of Arabic-speaking countries, taking into account the cultural characteristics and national composition of the population. **Results.** Based on doctrinal sources, constitutions of Arab countries and the official language policy of these countries, the main problems in the sphere of functioning of the official language and directions for overcoming them are determined. The article outlines modern approaches to popularizing the Arabic language not only in the country, but also in the world. **Conclusions.** One should not evaluate the legal regulation of language relations and state language policy in a template manner. Without taking into account internal problems, historical events, and previous policies, it is impossible to adequately determine the language needs of the population and identity threats, as well as objectively evaluate language policy. Research shows that the foundations of language relations in different states are determined by the same factors, although each state has its own characteristics and aspirations. External interference in language relations is unacceptable. The language policy of the Arab East monarchies is aimed at popularizing the Arabic language both within the country and globally. Peaceful measures of encouragement, such as awards for achievements in the field of the Arabic language, are applied. The parallel use of English is not considered a threat to Arabic. Arab states harmoniously combine the use of Arabic and English in education and justice. Investing in the translation of works by foreign and Arab scholars, strengthening the status of the Arabic language through global partnerships, is a positive approach. Bilingualism at the official level and ensuring the language rights of national minorities are also important aspects of policy. Diglossia is viewed as a cultural feature, and the policy of Arabization is conducted alongside the protection of the language rights of national minorities.

Keywords: *Arabic language; language policy linguistic identity; language rights; constitution; state language; language of education; language policy planning*

Постановка проблеми

Питання правового регулювання державної мови для сучасної України є надзвичайно важливим. Кожна держава у певний період свого існування стикалася з рядом проблем у сфері використання мов національних меншин та проблемою забезпечення функціонування державної мови.

З 11.09.2001 року Державний департамент США вніс арабську мову до списку найважливіших мов вказавши причиною наявності стратегічного бізнесу і інтереси безпеки в арабомовному світі. Арабський світ містить дві третини світових запасів нафти, а також є ключовим гравцем на світовому фінансовому ринку [1]. Драматичні наслідки війни Росії в Україні, що вийшли далеко за межі Європи, знов підтвердили важливість Близького Сходу та регіональних союзників для американських національних інтересів і США переглядають свою політику з цього питання [2, с.80].

Однак, важливість вивчення мовної політики арабських країн не вичерпується їх стратегічною роллю на світовій арені. Для забезпечення мовних прав важливо врахувати існуючі мовні проблеми зарубіжних держав та врахувати досвід їх вирішення. Арабомовні країни пройшли тривалий шлях відстоювання своєї ідентичності, самостійності, незалежності та розбудови власної державності. У період після Другої світової

війни, коли більшість арабських країн здобули незалежність, у мовній політиці домінувала політика арабізації, спрямована на витіснення іноземних мов, особливо французької, з їхніх колоніальних позицій як домінуючих мов освіти та писемності. Мовні та культурні потрясіння в цей період були найбільшими в колишніх французьких колоніях у Північній Африці [3].

У свою чергу, історія української мови свідчить про тривалу антиукраїнську мовну політику. М. Ярмоленко досить детально описує мовну політику в УРСР у 40–80-х роках ХХ століття. Вчена звернула увагу на різку зміну мовної політики як складової ідеології радянської держави після Другої світової війни [4, с.365]. Отже, досвід зарубіжних країн щодо подолання негативних наслідків впливу попередніх дискримінаційних мовних політик та розвиток мовних відносин представляють значний інтерес.

В аспекті державотворчих процесів важливо відзначити роботу Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського. У спільному аналітичному виданні Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського та Національного інституту стратегічних досліджень за темою "Близький Схід і Північна Африка як сфера інтересів України" (2020), розкрито особливості складного політичного та безпекового ландшафту країн Близького Сходу та Північної Африки після Арабської весни. У цій доповіді зазначається, що успішність економіч-

ної співпраці з арабськими країнами, особливо у сфері військово-технічної співпраці, а також реалізація потенціалу в новітній "стратегічній грі" на Близького Сходу та Північної Африки залежить від уявлень про Україну, що ширяться цим регіоном [5, с.28]. Формування спільного, єдиного комунікаційного простору України з монархіями Арабського Сходу істотно впливає на рівень економіко-політичної та безпекової взаємодії.

Серед останніх вітчизняних досліджень мовного питання слід відзначити публікацію Ю. Шинкарик в якій зазначено, що держава повинна ефективно протидіяти пропаганді держави-агресора Росії; мовна політика держави потребує вдосконалення, має бути спрямована на популяризацію української мови і українознавчої науки загалом не лише в Україні, а й за її межами [6, с.367]. Повага до мови держави значною мірою виражається тим, як сама держава ставиться до мови інших народів, їх культури, цінностей, релігії та інших проявів ідентичності.

Корисним буде досвід конституційно-правового регулювання статусу арабської мови в цих державах для кращого розуміння особливостей державної мовної політики, зокрема, та державотворчих процесів загалом. Важливо, щоб державна мовна політика забезпечувала мовні права населення, забезпечувала ідентичність, згуртованість та єдність держави.

Отже, *метою* статті є розкриття конституційних засад мовної політики арабомовних країн. Її *новизна* полягає у визначенні сучасних перспектив мовної політики та шляхів забезпечення мовних прав з урахуванням положень конституцій арабомовних країн, що дозволяє визначити спільні мовні проблеми будь-якої держави світу. *Завданням* статті є: виявлення актуальних проблем у сфері функціонування арабської мови як державної; характеристика сучасної мовної політики арабських країн та визначення подальших перспектив розвитку мовних відносин; порівняння конституційного закріплення статусу арабської мови та засад недискримінації за ознакою мови. Для з'ясування реального впровадження конституційних засад необхідно з'ясувати актуальні проблеми у сфері функціонування арабської мови, поточної мовної політики та конституційних засад з цього питання.

Проблеми у сфері забезпечення функціонування арабської мови

Не зважаючи на спільність деяких проблем у сфері функціонування мов, у кожній державі є свої особливі проблеми. На нашу думку, до особливих проблеми у сфері мовної політики,

що виокремлювалися вченими можна віднести наступні: проблема забезпечення паралельного функціонування класичної та сучасної арабської мови; проблеми використання арабської мови у сфері освіти на ряду з іншими мовами (англійською, французькою та ін.) та у зв'язку з цим витісненням першої. Слід розкрити наведені проблеми детальніше.

Проблема забезпечення паралельного функціонування класичної та сучасної арабської мови. Ця проблема виникла у зв'язку з тим, що тривалий час увага приділялася саме арабській класичній мові, як мові Корана та Сунни. Політика щодо мови в освіті впливає на ресурси, які виділяються на арабську мову, мову ісламу. При цьому, це класична арабська якою не розмовляють повною мірою [3]. Для мусульман іслам є повноцінним способом життя, а не "релігією" в західному розумінні. Арабська – це мова такого способу життя. Після кількох десятиліть запам'ятовування та усного декламування священна книга – Коран – була канонізована та написана арабською мовою, яка не змінювалася понад 1400 років, і зміни в Корані заборонені, навіть пунктуація. Коран арабською мовою використовується для молитви та читання скрізь, де є мусульмани. Хадиси, або вислови Пророка, і книги ісламської юриспруденції також збереглися в усній формі та були написані класичною арабською мовою. Це літературна або класична арабська, "статична" або незмінна мова, якою користується понад один мільярд людей, якою б не була їх рідна мова [3].

Проблеми використання арабської мови у сфері освіти на ряду з іншими мовами. На цю проблему звертає увагу Ханада Таха Тхомуре (Hanada Taha Thomure) зазначаючи, що протягом десятиліть арабська мова відходила на другий план в арабському світі (особливо в приватних школах, які становлять більшість шкіл у цих країнах), тоді як інші мови, які викладаються в школах, а саме англійська, процвітали в педагогічному, політичному та фінансовому планах [7, с.1].

М.Н.Н. Альзабен, А. Омар, М.А.М. Кассем (Alzaben, Omar and Kassem, 2019) звертають увагу, що численні соціолінгвістичні дослідження були присвячені дослідженню факторів, які ставлять під сумнів становище арабської мови в країнах Перської затоки, включаючи демографічну структуру, працю мігрантів, двомовну освіту та унікальну діагностичну природу арабської мови. Однак поки що не було концептуальної основи для вирішення наслідків збільшення використання англійської мови для визначення місця та

майбутнього арабської мови в цих країнах. Вчені звертають увагу, що кілька досліджень дійшли висновку, що англійська витіснила арабську мову Перської затоки та домінувала в мовній ідентичності її носіїв, не надавши емпіричних доказів для таких тверджень. Вчені з використанням методів мовного планування та мовної політики, досліджують вплив і наслідки використання англійської мови як глобальної мови та *lingua franca* в арабських державах Перської затоки та пропонують, на їх погляд, працездатну, надійну та ефективну мовну політику збереження арабської мови як першої мови в регіоні Перської затоки. Зокрема, вчені відзначають, що для просування мовної ідентичності необхідно проводити належну державну мовну політику. Слід заохочувати громадян, студентів до більшого захоплення рідною мовою. Батьки також повинні усвідомлювати, що збереження рідної мови допомагає інтегрувати дітей у громаду та зв'язувати їх із їхнім колективним минулим, що важливо для розвитку інтегрованої ідентичності [8].

Водночас, на думку вченого Н.М.Н. Альзабен (Alzaben, 2019) з Університету принца Саттама бін Абдулазіза Саудівської Аравії, вченого Кафедра англійської мови, факультет мистецтв, Університет Порт-Саїд Єгипету А. Омара (Omar, 2019) та вченого М.А.М. Кассем (Kassem, 2019) з Педагогічного факультету Університету Нью-Веллі Єгипету, арабську мову не слід вважати мовою з низьким статусом. Навіть у міжнародних школах і університетах не прийнятною є практика, коли англійська мова є єдиною мовою навчання. Усі учні з різним мовним походженням мають право спілкуватися мовами своєї нації. Школи, які насильно нав'язують англійську як єдину прийнятну мову, повинні усвідомити, що вони здійснюють лінгвістичний геноцид. Навпаки, школи повинні включати заходи з підвищення мовної обізнаності в навчальні матеріали, щоб покращити розвиток мовної ідентичності учнів. Крім того, школи та навчальні заклади повинні розвивати високу особисту самооцінку, що призводить до позитивного ставлення до мови та спадщини учнів [8, с.382–383]. Слід відзначити, що законодавством України впроваджено саме такий підхід, коли навчання мовами національних меншин поєднується з вивченням державної мови (ст.21) [9].

На думку вчених, уряди повинні визначити чітку політику, згідно з якою студенти та працівники жодним чином не повинні бути змушені переходити на іншу мову. Неурядові організації також повинні сприяти просуванню мовної іден-

тичності та підвищенню обізнаності про арабську спадщину та цінності держав Перської затоки [8, с.387].

Вчені підсумовують, що зникнення застосування арабської мови та втрату її статусу не можна пов'язувати виключно з широким поширенням глобальної англійської мови. Глобальну англійську мову, навпаки, не слід розглядати як загрозу мовній та національній ідентичності в країнах Перської затоки. Реальна загроза, з якою стикається арабська мова, полягає в тому, що вона не може задовольнити зростаючі потреби її користувачів і носіїв, що має наслідки для статусу та майбутнього арабської мови. Тому лінгвістичні зміни арабської мови слід вважати неминучими, і урядам не варто стримувати ці процеси, оскільки арабська мова має відповідати мінливим потребам арабомовного населення. Так, сфери функціонування арабської мови не повинні звужуватися, а навпаки, арабська мова повинна бути поширеною мовою сучасного глобалізованого світу. Таким чином, почуття мовної ідентичності має розвиватися серед громадян і студентів [8, с.388]. Озвучені поради щодо забезпечення функціонування офіційної мови держави, зокрема, для забезпечення мовної ідентичності, є універсальними.

Вчені з Університету науки і технологій Перської затоки Ейтар Альсафран, Фара Аль Аджмі, Дана Аль Азмі (Eithar Alsafran, Farah Al Ajmi, Danah Al Azmi, 2020) дослідили роль англійської мови в освітній системі Кувейту. Зокрема, погляди батьків щодо вибору освіти їхніх дітей, зосереджуючись на відмінностях між типами шкіл, включаючи арабомовні державні школи, арабсько-англійські двомовні школи та приватні школи з навчанням англійською мовою. Вчені розглянули такі характеристики, як доступність, якість освіти, мовний розвиток і загальні вимоги до освіти другою мовою. Результати дослідження показують, що знання англійської мови вважається важливим освітнім результатом незалежно від типу школи. Державні школи зазвичай обирають для зручності, тоді як двомовні та англійські школи асоціюються з якісною освітою, кращими знаннями англійської та можливостями для навчання за кордоном [10, с.53].

Вчений Тель-Авівського університету Г. Ієр (Iair, 2016) звертає увагу на те, що обговорюються три основні аспекти мовної політики у регіоні Середньої Азії та Північної Африки:

1. Диглосія, яка передбачає відносно жорсткий поділ між високою, стандартною мовою та рідною, розмовною;

2. Арабізація, яка є історичним процесом зміни мовних наслідків колоніалізму, заміни західних колоніальних мов арабською;

3. Питання мовних меншин, багатомовності та мовної освіти, які становлять значні виклики для мовної політики в регіоні.

Особлива увага Г. Ієр прикута до способів, за допомогою яких мовна політика може стати більш демократичною та інклюзивною, способам впровадження та моніторингу нових ініціатив щодо мовної політики, потенційній економічній цінності певної політики та важливості дослідження зв'язків між мовною політикою та релігією [11, с.531–532]. Окремі аспекти сутності арабської мови як офіційної мови держави розкрито у попередніх працях. Зокрема, відзначено зв'язок державної релігії та мови і цих країнах. Арабська мова є невід'ємною складовою державності цих країн. Ця теза доводиться положеннями конституції цих держав де іслам передбачено в якості державної релігії, а закони шаріату основним джерелом законодавства. Для арабських країн релігійні арабські джерела є гарантією релігії, державності, арабської єдності, цінностей, основним джерелом законодавства. Арабська мова не просто обрана мовою законодавства. Це мова, яку неможливо замінити у цій сфері, оскільки вона залишається мовою основних джерел законодавства [12, с.54].

Водночас, сучасні арабомовні країни почали вирішувати проблеми забезпечення мовних прав національних меншин і ворожості щодо англійської мови не спостерігається. Зокрема, в Йорданії учні приватних шкіл по завершенню школи вільно володіють англійською мовою і розглядають для вступу не тільки виші держави громадянства, а й європейські навчальні заклади. Отже, слід відзначити, що арабські країни мають спільні проблеми у сфері функціонування арабської мови як офіційної. Водночас, чи залишаються ці проблеми актуальними, можна дізнатися з поточної мовної політики цих країн.

Сучасна мовна політика арабських країн

В усьому арабському світі навчання в початковій і середній освіті в основному є арабською. Вища освіта також здійснюється арабською мовою, хоча технічні предмети часто викладаються іноземною мовою (англійською чи французькою). Освітня система в більшості арабських країн налаштована, чи то за бажанням, чи то за необхідністю, на виховання двомовних [3]. Проте, такі висновки є узагальненими і не повною мірою відображають прагнення та політики арабських країн.

Розкриває завісу складності мовного питання у державах цього регіону Г. Ієр (Iair, 2016). Так, як відзначає вчений, політика мовної освіти на Близькому Сході та в Північній Африці (MENA) — це складне поєднання норм, вірувань і практик, глибоко вкорінених в історію регіону. Незважаючи на видиму одноманітність, регіон Середнього Сходу та Північної Африки відзначається економічними, релігійними та мовними відмінностями. Мовну політику в цьому регіоні слід оцінювати і тлумачити з урахуванням тривалого колоніального правління та традиційної опозиції колоніалізму та іноземному втручання [11, с.532]. Таким чином, вчений здійснює оцінку державної політики з огляду на історичне минуле, що є важливим для правильної оцінки поточної мовної політики, особливо в аспекті забезпечення мовних прав.

На питання історичного коріння мовної політики звернула увагу й К. Міллер (Miller, 2003). Вчена провела дослідження розкриваючи мовну політику головним чином на прикладі Єгипту та Судану, визначила історичне коріння мовної політики та оцінила її вплив і наслідки для формування ідентичності та національної єдності [13, с.1–2]. Слід відзначити методологічний підхід до вивчення мовної політики, зокрема те, що сучасна мовна політика визначається з урахуванням історичного коріння, попередніх політик, що проводилися на відповідній території (наприклад, насадження неарабської мови в умовах колоніальної політики та постколоніальна арабізація). Таким чином, історичний аспект є надважливим, оскільки проблеми правового регулювання мови кожної держави різняться. Корінь цих проблем часто криється в історичних подіях, культурній багатоманітності, національному складі населення.

Ставки та вплив мовної політики надзвичайно зросли в сучасних державах через поширення масової освіти. Розмовні мови виникали, розвивалися, а часом і вмирили головним чином під впливом соціально-економічних факторів і рідко під впливом певної мовної політики. З появою сучасних держав і піднесенням націоналізму мова стала відігравати вирішальну роль у формуванні національної ідентичності [13, с.2].

Сучасна наука має тенденцію підкреслювати головну роль мови у формуванні ідентичності та підтримці відмінних колективних утворень. У цій концептуальній системі мова є не лише засобом спілкування, але, що важливіше, вона є сутністю культури народу, символом його культурного виживання та спадкоємності. За допомогою мо-

ви можна контролювати людей і здійснювати політичну владу. Ця концепція вплинула на мовну політику багатьох держав щодо національних меншин. Вважалося, що національна єдність легше досягається через мовну єдність. Тому багатомовність сприймалася як загроза національній єдності. Водночас це означає, що меншини боротимуться сильніше за захист своєї мовної цілісності [13, с.3].

Сьогодні арабська є єдиною офіційною мовою майже всіх арабських країн, хоча існують меншини з різним мовним і культурним походженням, які все активніше вимагають забезпечення їх мовних прав. Хоча перед громадянською війною Сирія не надала особливих мовних прав таким меншинам, як курди, ассірійці та вірмени, проте, нова конституція Іраку визнає курдську мову другою офіційною мовою, Марокко тепер надає аналогічний статус берберській мові тамазігт. Ліван завжди залишав своїм меншинам право викладати свої мови на додаток до арабської. Вимоги берберів щодо мовних прав в Алжирі зараз вирішуються шляхом запровадження берберської мови в деяких школах і визнання берберської як "національної мови" та офіційної, згідно зі ст.4 Конституції Алжиру [3; 14].

Амані Батакджі Чазі (Amani Batakji Chazy, 2022) відзначає, що за останнє десятиліття в кількох арабських країнах було здійснено низку політичних зусиль, спрямованих на відновлення використання арабської мови як рідної на Аравійському півострові. Вони з'явилися разом із широко поширеною думкою про те, що арабська мова менше використовується носіями для яких арабська є першою мовою. Поширеність англійської мови в поєднанні з похмурих "пейзажем" арабської педагогіки сприяли зменшенню використання арабської мови. Арабська мовна політика та планування розглядається в якості шлюзу для внесення змін у сприйняття арабської мови її носіями, для яких ця мова є першою мовою [15, с.1]. Отже, мовна політика має забезпечувати такі умови функціонування офіційної мови, які сприятимуть спілкуванню нею від народження і протягом усього життя. Йдеться про усунення перешкод спілкуватися рідною мовою, зокрема, коли в освіті переважно застосовується іноземна мова.

Для з'ясування сучасної мовної політики слід звернутися до змісту Декларації арабської мови ОАЕ. На виставці "Ехро 2020" в Дубаї шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум, віце-прем'єр-міністр і віце-прем'єр-міністр ОАЕ і правитель

Дубая, оприлюднили Декларацію арабської мови ОАЕ паралельно з нагоди Всесвітнього дня арабської мови на 22-й сесії Конференції міністрів, відповідальних за питання культури в арабському світі.

Такий рівень проголошення напрямів мовної політики свідчить, на нашу думку, принаймні про два важливі аспекти. Перш за все, пропозиція впровадження Декларації арабської мови, що озвучена перед міністрами з культурних питань в арабському світі, свідчить про політику об'єднання зусиль щодо підвищення ролі арабської мови у світі. Крім того, проголошення Декларації арабської мови свідчить про реагування влади цих країн на проблеми у сфері функціонування арабської мови, а значить мова дійсно потребує популяризації, особливо серед молоді.

Шейх ОАЕ наголосив, що арабська мова – це мова краси, культури та цивілізації. Мова представляє арабську ідентичність, культуру та науку. Арабська декларація ОАЕ містить десять принципів:

1. Арабська мова є внутрішньою ознакою арабської ідентичності. Стандартна арабська мова та її діалекти взаємодіють унікальним чином, що є родзинкою цивілізації, культури, літератури та мистецтва. Отже, диглосія розглядається скоріше як унікальність, ніж недолік.

2. Розробка нових методологій викладання та вивчення мови в школах, впровадження сучасних навчальних програм на основі передового світового досвіду.

3. Покращення якості арабського контенту в Інтернеті за допомогою інвестицій у цифрові видавничі установи, прийняття стійких і життєздатних бізнес-моделей у співпраці з урядами та інституціями у сфері науки та освіти, а також надання арабським користувачам корисного та якісного контенту.

4. Створення цифрової інфраструктури, яка включає використання арабської мови в технологічних додатках шляхом співпраці між дослідницькими центрами та компаніями у сфері штучного інтелекту.

5. Запровадження грантів на розвиток для створення інвестиційних основ, які забезпечать реалізацію прав інтелектуальної власності та протидію піратству та захоплення ролі приватних установ у розвитку бізнесу.

6. Розвиток та інвестиції в послуги перекладу для підвищення внеску арабської мови в знання на глобальному рівні.

7. Інвестиції в переклад наукових і дослідни-

цьких робіт, щоб зробити їх доступними для арабських дослідників, і переклад арабомовних праць на інші мови для доступу до цих праць неарабомовних вчених.

8. Зміцнення арабської мови як глобальної мови шляхом побудови глобального партнерства з академічними установами та культурними центрами та підтримки їхніх освітніх зусиль у всьому світі.

9. Арабським суспільствам потрібне обґрунтоване лінгвістичне планування, розроблене урядами та громадськими інституціями, яке буде втілене в мовну політику.

10. Декларація про майбутнє арабської мови, оскільки арабська мова є мовою дідусів і бабусь і дітей, яка має розвиватися і змінюватися, як і будь-яка інша жива мова. Мета полягає в тому, щоб створити сучасні підходи, щоб протистояти викликам і використовувати можливості, з якими сьогодні стикається мова. Отже, слід відзначити, що мовна політика передбачає заходи щодо осучаснення арабської мови. Безумовно, це реакція на проблеми у сфері забезпечення функціонування арабської мови як офіційної мови держави.

Слід звернути увагу на підґрунтя мовної політики, яке, зокрема, базується на започаткованому у 2019 році дослідженню стану та майбутнього арабської мови Міністерством культури та молоді ОАЕ для складання звіту за участю 15 медіа-організацій, десяти мовних університетів і 18 інших університетів. Загалом до звіту долучилися 65 навчальних закладів з усього світу [16].

Заявлена політика щодо популяризації арабської мови проявляється на практиці. Наприклад, у 2023 році Урядовий регуляторний орган телекомунікацій і цифрових технологій (The Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority) отримав нагороду Мохаммеда бін Рашида (Еміра Дубая) за найкращу ініціативу щодо мовної політики та планування за свій комплексний і багатогранний проект підтримки арабського цифрового контенту. Протягом багатьох років Урядовий регуляторний орган телекомунікацій і цифрових технологій старанно розробляв та впроваджував цю ініціативу відповідно до Декларації арабської мови. Урядовий регуляторний орган телекомунікацій і цифрових технологій визнано таким, що забезпечує сприяння функціонуванню електронного уряду, розвитку суспільства та економіки країни. Крім того, проект премій в сфері розвитку арабської мови спрямований на нагальну потребу підвищити популярність арабської мови в різних сферах

сучасного життя.

Коментуючи це досягнення, Мохаммад Аль Кітбі (Mohammad Al Kitbi, 2023), заступник генерального директора Урядовий регуляторний орган телекомунікацій і цифрових технологій з питань допоміжних послуг, сказав: "...ми розпочали амбітну стратегію як на місцевому, так і на міжнародному рівнях. У співпраці з Департаментом ООН з економічних і соціальних питань ми з гордістю взяли на себе спонсорство їхніх опитувань щодо цифрового уряду та цифрової трансформації, а Урядовий регуляторний орган телекомунікацій і цифрових технологій представляє ОАЕ в цій якості. Ми були непохитними у своєму зобов'язанні пропонувати ці опитування арабською мовою на платформах ООН, визнаючи арабську як одну з шести всесвітньо визаних офіційних мов. Наша головна мета полягала в тому, щоб обслуговувати арабомовних людей не лише в ОАЕ, але й у всьому арабському світі та в усьому світі" [17]. Отже, очевидно, що мовна політика ОАЕ направлена не тільки на внутрішнє забезпечення функціонування арабської мови, а й на зовнішнє, оскільки саме через мову відбувається сприйняття народу, нації у світі.

Озвучені цілі охоплюють підвищення популярності арабської мови в Інтернеті, підвищення якості арабського вмісту в Інтернеті, з особливим наголосом на урядовому вмісті, забезпечення узгодженості арабського вмісту з алгоритмами пошукових систем, а також полегшення доступу для носіїв арабської мови, щоб максимально використати онлайн-контент арабською мовою.

ОАЕ розвивають електронне врядування застосовуючи арабську мову, що дозволяє забезпечити функціонування офіційної мови у сфері послуг та зберегти зацікавленість молоді в послуговані рідною мовою за допомогою сучасних інноваційних підходів управління.

Примітно, що запроваджена в ОАЕ престижна нагорода відкриває свої двері для всіх арабомовних організацій, установ і окремих осіб у всьому світі, вітаючи номінації в різних категоріях [17]. Відповідно, кожна країна може запозичити такий позитивний досвід політики популяризації мови, що є мирним і цивілізованим способом забезпечення функціонування державної мови серед національних меншин інших країн, в науці, культурі та інноваціях.

Офіційний сайт Уряду Кувейту містить окрему сторінку присвячену різним аспектам мовної політики, де розкривається бачення взає-

мозв'язків між мовою та суспільством, культурою та арабською мовою. Арабська мова розглядається в якості стовпа єдності. Статус арабської мови можна пояснити тим, що засновники Конституції Кувейту усвідомлювали значення арабської мови як фактора єдності та узгодженості між арабськими країнами. Крім того, арабська є засобом виникнення та поширення арабської цивілізації.

Вся культурна діяльність і соціальні взаємодії в Кувейті базуються на арабській мові. Арабська мова, безумовно, відображає самобутність кувейтського суспільства, а також культурне, національне існування Кувейту.

Згідно офіційної політики Кувейту, одним із найважливіших стовпів єдності є мова, оскільки використання однієї мови в спілкуванні зміцнює зв'язки між членами одного суспільства. Ця єдність відображена в думці, віросповіданні та свідомості нації. Конституція Кувейту спрямована на розвиток міцних зв'язків, які пов'язують арабську мову з суспільством. Кувейтська спільнота наповнена діяльністю, яка використовує арабську мову як засіб спілкування в усіх культурних заходах, промислових і соціальних взаємодіях [18].

Водночас, сьогодні багато кувейтських підлітків вважають англійську мову важливою, необхідною для соціального, академічного та професійного розвитку [54]. Особливої уваги заслуговує нововведення щодо паралельного функціонування в публічній сфері арабської та англійської мов. Так, з 02.01.2023 року материкові суди ОАЕ мають додаткову офіційну мову. Згідно з Федеральним законом № 42 від 2022 року, англійська мова буде офіційною мовою (додатково до арабської) у судах. Суди материкової частини ОАЕ дозволять використовувати англійську мову, незалежно від того, чи йдеться про судові процеси, розгляд і винесення рішень.

Запровадження англійської мови як офіційної мови для судів материкової частини ОАЕ (для певних і окремих судів) є чудовою ініціативою та перевагою для юристів. Однак, значна кількість громадян ОАЕ може бути не в змозі спілкуватися англійською або володіти необхідним рівнем володіння, оскільки арабська є їхньою рідною мовою. За винятком підприємців, державних службовців та деяких інших, багатьом жителям Еміратів не вистачає соціального досвіду для спілкування з іноземцями. Люди в судовій системі ОАЕ стикаються з проблемами перекладу письмових матеріалів (матеріалів справи, статей, бухгалтерських книг, меморандумів, звітів,

приміток і матеріалів) обома мовами, що може призвести до непотрібних затримок.

Суди ОАЕ повинні будуть вирішити згадані проблеми і розробляти стратегії для покращення своєї діяльності з метою забезпечення мовних прав громадян [19; 20].

Конституційне закріплення статусу арабської мови та засад недискримінації за ознакою мови

Ю.Ф. Прадід звертає увагу на різницю в позначенні статусу мови в державі. Так, конституціями передбачаються терміни "офіційна мова", "державна мова". Також конституціями допускається паралельне вживання обох згаданих понять. Також термін "офіційна мова" використовується для позначення визнаної конституцією або законом мови, якій державою надано правовий статус обов'язкового використання в усіх сферах суспільного життя, але не на всій території держави, а лише на якійсь певній її частині [21, с.130–131].

Проте, такий підхід не виправдовує себе щодо розуміння місця арабської мови. У конституціях арабських країн застосовується поняття "офіційна мова" (араб. الرسمية). Згідно з конституціями цих країн, офіційною мовою проголошується арабська. Наприклад, у статті другій Конституції Йорданії проголошено, що іслам є державною релігією, а *арабська мова офіційною мовою* [22; 23]. Відповідно до статті першої Конституції Катару, Катар є незалежною суверенною арабською державою. Її релігією є іслам, а закон шаріату є основним джерелом її законодавства. Її політична система є демократичною. Арабська мова є її *офіційною мовою*. Народ Катару є частиною арабської нації [24]. Стаття друга Конституції Бахрейну проголошує, що державною релігією є іслам. Ісламський шаріат є основним джерелом законодавства. *Офіційною мовою держави є арабська* [25]. Слід відзначити, що статус мови в конституціях цих країн закріплюється у статтях, що визначають статус ісламу як державної релігії поряд з іншими ключовими питаннями організації держави.

Окремі конституції статус арабської мови регулюють окремими статтями. Так, Конституція Султанату Оман присвячує питанню статусу арабської мови статтю третю, де закріплено що офіційною мовою держави є арабська мова [26]. Статтею другою Конституції Кувейту закріплено, що державною релігією є іслам, а шаріат є основним джерелом законодавства. Тоді як статус мови визначається статтею третьою, де передбачено, що *офіційною мовою держави є арабська* [27].

Також передбачається конституціями заборона дискримінації за мовною ознакою. Конституцією Кувейту у ст.29 передбачено, що усі люди рівні в людській гідності та в громадських правах і обов'язках перед законом, незалежно від раси, походження, мови чи релігії [27]. Згідно з частиною першою статті шостої Конституції Йорданії, йорданці повинні бути рівними перед законом без дискримінації між ними в правах і обов'язках, навіть якщо вони відрізняються за расою, мовою або релігією [22]. Відповідно до ст.17 Конституції Оману, усі громадяни рівні перед законом і мають однакові громадські права та обов'язки. Між ними не повинно бути дискримінації за статтю, походженням, кольором шкіри, мовою, релігією, сектою, місцем проживання чи соціальним статусом [26]. Конституція Катару у ст.35 передбачає, що усі люди рівні перед законом, і не повинно бути жодної дискримінації за ознакою статі, раси, мови чи релігії [24]. Конституція Бахрейну проголошує, що люди рівні в людській гідності, а громадяни рівні перед законом у громадських правах та обов'язках. Між ними не повинно бути дискримінації за ознакою статі, походження, мови, релігії чи віросповідання (ст.18). Також Конституція Єгипту передбачає рівність в правах та свободах і неприпустимості дискримінації за ознакою мови (ст.53) [28].

Однак, згідно зі ст.5 Конституції ОАЕ, усі люди рівні перед законом. Між громадянами Союзу не допускається жодної дискримінації за расою, національністю, релігійними переконаннями чи соціальним становищем. Як бачимо, Конституція ОАЕ серед дискримінаційних ознак не передбачає мову, однак, мовна політика свідчить на користь відсутності дискримінації за мовною ознакою.

Загалом, конституції монархій Аравійського півострову досить лаконічні в питаннях визначення мовних питань. Конституція Марокко приділяє значно більше уваги питанням мови у порівнянні з Аравійськими монархіями. Зокрема, у преамбулі проголошується, що Королівство Марокко, зобов'язується заборонити будь-яку дискримінацію та боротися з нею за ознаками статі чи кольору шкіри, переконань, культури, соціального чи регіонального походження, мови, чи будь-яких інших особистих обставин [29].

У статті 5 Конституції Марокко *арабська мова проголошується офіційною мовою держави*. Крім того, у цій статті вказано, що держава працює над захистом і розвитком арабської мови, а також сприяє її використанню.

Окрема увага присвячується другій офіційній

мові держави. Так само тамазігхт [амазіге] є офіційною мовою держави, будучи загальною спадщиною всіх без винятку марокканців. Органічний закон визначає процес реалізації офіційного характеру цієї мови, а також способів її інтеграції в навчання та в пріоритетні сфери суспільного життя, щоб вона з часом могла виконувати свою функцію офіційної мова.

Держава працює над збереженням мови хасані (Hassani) як невід'ємної складової марокканської культурної єдності, а також захисту її носіїв та практичного культурного вираження Марокко. Подібним чином, вона піклується про узгодженість мовної політики та національної культури, а також про вивчення та опанування найбільш вживаних у світі іноземних мов як інструментів спілкування, інтеграції та взаємодії, за допомогою яких суспільство може пізнавати, і бути відкритим до різних культур і сучасних цивілізацій (ст.5).

Отже, Королівство Марокко забезпечує функціонування водночас двох офіційних мов та збереження мовних прав національних меншин. Слід відзначити, що берберська мова стала другою офіційною мовою в Марокко в результаті конституційної реформи 2011 року, за пропозицією депутатів у відповідь на запрошення Короля подати пропозиції щодо конституційних змін. Відповідні пропозиції було підтримано Конституційною комісією з питань конституційної реформи (Consultative Commission for Constitutional Reforms) [30, с.12].

Слід вказати, що під тамазігхт мовою мається на увазі берберська мова. Берберські мови, також відомі як амазігські мови або тамазігхти, є гілкою афроазійської мовної сім'ї. Щодо мови хасані, то під нею розуміють суміш макільської та берберської мов [31, с.51]. Також мова хасані зустрічається в розумінні хасанія арабська (Ḥassāniya حسانية). Арабська мова Хасанія є різновидом арабської мови Магрибу, якою розмовляють мавританські араби-бербери та сахарці переважно в Алжирі та Мавританії, а також у Західній Сахарі, південному Марокко, Сенегалі, північно-західній частині Малі, Лівії та північному Нігері. У 2017 році було близько 9,5 мільйонів носіїв арабської мови Хасанія.

Хасанія арабська також відома як Хасанія (Hasanya), Хасанія арабська (Hasanya Arabic), Хасані (Hassani), Хасанія (Hassania, Hassaniya), Хасанія арабська (Hassaniyya Arabic), Клем Ель Бітан (Klem El Bithan), Мор (Maure) або Мавр (Moor). Вона не є зрозумілою для носіїв арабської мови. У Мавританії це офіційна мова націо-

нальної ідентичності, яка використовується разом із французькою, стандартною арабською та англійською [32].

Слід відзначити поширеність практики створення спеціальних органів, що забезпечують функціонування та розвиток мов, культури. Так, створено Національну раду мов і марокканської культури (Conseil national des langues et de la culture marocaine), якій доручено, зокрема, захист і розвиток арабської та тамазігтської мов, а також різноманітні марокканські культурні прояви, які становлять єдину автентичну спадщину та одне джерело сучасного натхнення. Національна рада об'єднує установи, зацікавлені в цих сферах. Органічний закон визначає його атрибути, склад і сфери функціонування [29].

Більш розлогіше регулювання мовної політики, подібно до марокканської Конституції, здійснюється в межах республіканських конституцій. Стаття друга Конституції Єгипту передбачає, що релігією держави є іслам, а офіційною мовою є арабська. Основним джерелом законодавства є принципи ісламського шариату [28]. У статті 7, присвяченій соціальним складовим передбачено, що Аль-Азхар (Al-Azhar) є незалежною ісламською науковою установою, яка має виключну компетенцію щодо своїх власних справ. Це головний провідник для релігійних наук і ісламських справ. Наукова установа Аль-Азхар відповідає за звернення (заклик) до ісламу, а також за поширення релігійних наук і арабської мови в Єгипті та в усьому світі. Держава надає цій науковій установі достатні фінансові асигнування, щоб вона могла досягти своїх цілей. Великий шейх Аль-Азхара незалежний і не може бути звільнений. Закон регулює порядок призначення Великого шейха з числа членів Ради старших вчених. Отже, політика поширення арабської мови у світі є спільною рисою мовної політики арабських держав.

Слід відзначити, що мовна політика Єгипту включає завдання щодо поширення арабської мови у світі. Крім того, у відповідності до ст.24 Конституції Єгипту, арабська мова, релігійна освіта та національна історія на всіх її етапах є основними предметами державної та приватної доуніверситетської освіти [28].

Відповідно до статті третьої Конституції Алжиру арабська мова є державною та офіційною мовою. Частиною другою цієї ж статті передбачено, що арабська мова залишається офіційною мовою держави. Під егідою Президента Республіки створюється Вища рада з арабської мови. На Вищу раду з арабської мови покладено спе-

ціальне завдання працювати над розвитком арабської мови, узагальненням її використання в науковій і технічній сферах і сприяти перекладу з арабської з цією метою.

Положення статті третьої щодо того, що арабська залишається офіційною мовою стає зрозумілим з тексту статті четвертої Конституції Алжиру, якою передбачено, що тамазігт (берберська мова) (Tamazight) також буде національною та офіційною мовою. Держава докладатиме зусиль для популяризації та розвитку її в усіх її мовних різновидах, що використовуються на всій національній території. Передбачено аналогічні інституційні гарантії цієї другої офіційної мови. Так, під керівництвом Президента Республіки створюється Алжирська академія тамазігтської мови. Академію буде підтримано роботою експертів і поставлено завдання забезпечити необхідні вимоги для розробки мови тамазігт, щоб інтегрувати її як офіційну мову в майбутньому. Порядок реалізації цієї статті встановлюється органічним законом [14].

Юридичні гарантії збереження статусу офіційних мов закріплено ст.234 Конституції Алжиру, якою передбачено, що жодна конституційна поправка не повинна підривати: республіканський характер держави; демократичний лад, заснований на багатопартійній системі; іслам як релігію держави; статус *арабської мови, як державної та офіційної мови; тамазігт як національної та офіційної мови*; основні свободи та права людини і громадянина; цілісність і єдність національної території; державний герб і державний гімн як символи революції та республіки; заборону бути президентом більше двох п'ятирічних термінів поспіль або безперервно [14].

Отже, гарантії збереження статусу офіційної мови для арабської мови та мови тамазігт і не допущення внесення змін до Конституції з метою зміни статусу цих мов, піднесені на один рівень значимості з державною релігією, цілісністю та єдністю державної території.

Оновлення мови це лише свідчення про розвиток та адаптацію суспільства до нових умов співіснування людей, взаємодії з іншими культурами. Очевидним є висновок, що від збереження мовних прав поточних поколінь залежить те, якою мовою будуть говорити наступні покоління. Питання законодавчого регулювання статусу офіційної мови в арабських країнах є перспективним напрямом подальших досліджень.

Висновки

1. Слід застерегти від шаблонної оцінки правового регулювання мовних відносин, мовної політики держави. Без урахування внутрішньо-

державних проблем, історичних подій і попередніх політик, що будь-коли були проведені на відповідній території, адекватно визначити мовні потреби населення та загрози ідентичності та об'єктивно оцінити мовну політику практично неможливо.

2. Представлене дослідження демонструє, що засади мовних відносини в певних групах держав визначають одні й ті ж фактори (державна релігія, релігійні джерела та ін.). Водночас, кожна держава має свої власні особливості та свої власні прагнення. Саме у цьому проявляється суверенна воля народу і втручання в мовні відносини ззовні є неприпустимим.

3. Мовна політика монархій Арабського Сходу направлена на популяризацію арабської мови, як в середині країни для забезпечення функціонування арабської мови на ряду з англійською (ОАЕ), так і в усьому світі. При цьому застосовуються мирні і цивілізовані заходи заохочення, зокрема премії за досягнення у сфері функціонування арабської мови в усіх сферах суспільного життя.

4. Паралельне функціонування англійської мови в МАС не розглядається в якості загрози витіснення арабської мови. Арабськими державами проводиться політика гармонійного поєднання використання арабської та англійської мови на рівні освіти (Катар, Кувейт, Йорданія) та навіть при здійсненні правосуддя (ОАЕ).

5. З позитивного підходу арабських держав слід відзначити наступні: інвестування в переклад не тільки наукових і дослідницьких робіт зарубіжних вчених, щоб зробити їх доступними

для арабських дослідників, а також переклад праць арабських вчених на інші мови для доступу наукових мереж до арабомовних праць; зміцнення статусу мови як глобальної мови шляхом побудови глобального партнерства з академічними установами та культурними центрами та підтримки їхніх освітніх зусиль у всьому світі.

6. Однак, в межах арабомовних держав поширеним є двомовність на офіційному рівні і підвищення уваги щодо забезпечення мовних прав національних меншин. Наявність двох офіційних мов є особливістю арабомовних держав Півночі Африки. Такий підхід запроваджено з метою забезпечення прав національних меншин та збереження мов корінних народів. Також для кожної мови запроваджено спеціальних інститут, який уповноважений забезпечити її функціонування, вивчення та розвиток.

7. В аспекті вирішення проблем у сфері функціонування арабської мови як офіційної мови держави слід відзначити, що диглосія розглядається скоріше як культурна особливість, ніж проблема, а політика арабізації проводиться паралельно з поєднанням функціонування мов міжнародного спілкування та забезпеченням мовних прав національних меншин.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Arabic. Asia society. <https://asiasociety.org/education/arabic>
2. Захарченко А. М. Відносини між США та Саудівською Аравією в умовах нових загроз міжнародній безпеці. *XXV Сходознавчі читання А. Кримського: Матеріали міжнародної наукової конференції* (10 листоп. 2022 р.). Київ: Львів–Торунь: Liha-Pres, 2022. С. 80-83. <https://doi.org/10.36059/978-966-397-283-1-20>
3. Language Education Policies in the Arab World. *Language Education Policy Studies*. <http://www.languageeducationpolicy.org/regionasiacentral/middleeastarabworld.html>
4. Ярмоленко М. І. Мовна політика в УРСР у 40-80-х роках ХХ століття. *Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України*. 2013. Вип. 3. С. 365-377. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nziplend_2013_3_20
5. Близький Схід і Північна Африка як сфера інтересів України: аналіт. доп. / за ред. О. В. Литвиненка. Київ: НІСД, 2020. 85 с. https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-07/e-book_orient_complete.indd.pdf
6. Шинкарик Ю. В. Засадничі положення мовної політики України на сучасному етапі. *Проблеми ідентичності культурної спадщини України в умовах російсько-української війни та у повоєнний період: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Київ, 25 травня 2023 р.) / за заг. ред. Стадника М. М. Київ: НДІУ, 2023. С. 363–368. https://ndiu.org.ua/images/elektr_bibl/1/zb-25_05_23_prav_5.pdf#page=363
7. Hanada Taha Thomure The status of Arabic language teaching today. *Education Business and Society Contemporary Middle Eastern*. Issues August 2008. № 1 (3). P. 186-192.

- <https://doi.org/10.1108/17537980810909805>
8. Naser M. N. Alzaben, Abdulfattah Omar, & Mohamed Ali Mohamed Kassem The Implications of Global English for Language Endangerment and Linguistic Identity: The Case of Arabic in the GCC States. *International Journal of English Linguistics*. 2019. Vol. 9, No. 6. P. 382-391.
<https://doi.org/10.5539/ijel.v9n6p382>
 9. Про забезпечення функціонування української мови як державної: Закон України від 25.04.2019 № 2704-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#n149>
 10. Eithar Alsafran, Farah Al Ajmi, Danah Al Azmi English Language in Kuwait's Educational System. *Language Teaching Research Quarterly*. 2020, Vol.18, 53–69.
<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1270034.pdf>
 11. Iair G. Or Language Policy and Education in the Middle East and North Africa / Language Policy and Political Issues in Education. January 2016. P. 531-542. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02320-5_40-1
 12. Гришко Л. М. Особливості арабської мови як державної в монархіях Арабського Сходу. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 12. С. 52-54. http://sej.org.ua/12_2023/8.pdf
 13. Miller Catherine. Linguistic policies and Language Issues in the Middle East. Islam in the Middle Eastern Studies: Muslims and Minorities / Usuki A. & H. Kato. JCAS Symposium Series 7. Osaka, Japan, pp.149-174, 2003. <https://shs.hal.science/halshs-00150396/document>
 14. People's Democratic Republic of Algeria 2020. https://constituteproject.org/constitution/Algeria_2020.pdf
 15. Batakji Chazy A. Steering the Arabic Language Policy and Planning Agenda: The way forward for Arabic as a language of the future / Plurilingual Pedagogy in the Arabian Peninsula: Transforming and Empowering Students and Teachers; Routledge, Francis and Taylor Group, 2022. P. 1-18.
<https://doi.org/10.4324/9781003315971-3>
 16. UAE Launches Arabic Declaration. *Language Magazine*. February 17, 2022.
<https://www.languagemagazine.com/2022/02/17/uae-launches-arabic-declaration/>
 17. The Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority Wins Mohammed Bin Rashid Arabic Language Award for its comprehensive project to support Arabic digital content.
<https://tdra.gov.ae/en/media/press-release/2023/tdra-wins-mohammed-bin-rashid-arabic-language-award>
 18. Official Language Of Kuwait. Kuwait Government Online.
<https://e.gov.kw/sites/kgenglish/Pages/Visitors/AboutKuwait/CultureAndHeritageLanguage.aspx>
 19. English and Arabic – Official Languages in Mainland UAE Courts January 25, 2023.
<https://www.nrdoshi.ae/english-and-arabic-official-languages-in-mainland-uae-courts/>
 20. Federal Decree-Law No. 42 of 2022 Promulgating the Civil Procedure Code of the United Arab Emirates.
<https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/1602/download>
 21. Прадід Ю. Ф. Поняття державної та офіційної мови в сучасній юридичній науці. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2001. Вип. 16. С. 128-131.
 22. Jordan's Constitution of 1952 with Amendments through 2016.
<https://faolex.fao.org/docs/pdf/jor128635e.pdf>
 23. الهاشمية الأردنية المملكة دستور. <https://representatives.jo/Ar/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1>
 24. Constitution of Qatar 2023. <https://www.gco.gov.qa/wp-content/uploads/2016/09/GCO-Constitution-English.pdf>
 25. Constitution Kingdom of Bahrain 2002. <https://www.bahrain.bh/wps/wcm/connect/5711fc2a-e02d-4e8e-8b38-11320876866c/Constitution+Kingdom+of+Bahrain.pdf?MOD=AJPERES&CVID=o8-mJ.G>
 26. Oman's Constitution of 1996 with Amendments through 2011.
https://www.constituteproject.org/constitution/Oman_2011
 27. الكويت: الدستور ونظام الحكم من دستور الكويت <https://www.kna.kw/Dostor/Dostor/15/37>
 28. The Egyptian Constitution. <https://sschr.gov.eg/en/the-egyptian-constitution/>
 29. Morocco's Constitution of 2011.
https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/Const-Morocco_2011.pdf
 30. Madani Mohamed, Maghraoui Driss, Zerhouni Saloua The 2011 Moroccan Constitution: A Critical Analysis. Strömsborg: International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2012. International IDEA. 56 p. <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/the-2011-moroccan-constitution-critical-analysis.pdf>
 31. Mebarka Bellahcen The Hassani dialect and aspects of cultural communication. *Anthropological approach in the southwestern Algerian*. 2020. Issue: Vol. 1 No. 2. С. 51-69. <https://doi.org/10.61850/lij.v1i2>
 32. Hassaniya Arabic (حسانية Hassāniya). https://www.omniglot.com/writing/arabic_hassaniya.htm

REFERENCES

1. Arabic. Asia society. <https://asiasociety.org/education/arabic>
2. Zakharchenko, A. M. (2022). Vidnosyny mizh SSHA ta Saudivskoiu Araviiieu v umovakh novykh zahroz mizhnarodnii bezpetsi [Relations between the USA and Saudi Arabia in the conditions of new threats to international security]. In: *25 Skhodoznavchi chytannia A. Krymskoho: Materialy mizhnarodnoi naukovi konferentsii*, 10 lystopada 2022 r. Kyiv: Lviv–Torun: Liha-Pres (s. 80-83). <https://doi.org/10.36059/978-966-397-283-1-20> (in Ukr.).
3. Language Education Policies in the Arab World. Language Education Policy Studies. <http://www.languageeducationpolicy.org/regionasiacentral/middleeastarabworld.html>
4. Yarmolenko, M. I. (2013) Movna polityka v URSS u 40-80-kh rokakh 20 stolittia [Language policy in the Ukrainian SSR in the 40s-80s of the 20th century]. *Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy*, (3), 365-377. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2013_3_20 (in Ukr.).
5. Lytvynenko, O. V. (Red.). (2020). Blyzkyi Skhid i Pivnichna Afryka yak sfera interesiv Ukrainy [The Middle East and North Africa as a sphere of interests of Ukraine]. Analit. dop. Kyiv: NISD. https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-07/e-book_orient_complete.indd_.pdf (in Ukr.).
6. Shynkaryk, Yu.V. (2023) Zasadnychi polozhennia movnoi polityky Ukrainy na suchasnomu etapi [Basic provisions of the language policy of Ukraine at the current stage]. In: Stadnyk, M. M. (Red.). *Problemy identychnosti kulturnoi spadshchyny Ukrainy v umovakh rosisko-ukrainskoi viiny ta u povoiennyi period: materialy Mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii*. Kyiv: NDIU (s. 363-368). https://ndiu.org.ua/images/elektr_bibl/1/zb-25_05_23_prav_5.pdf#page=363 (in Ukr.).
7. Hanada Taha Thomure. (2008). The status of Arabic language teaching today. *Education Business and Society Contemporary Middle Eastern*, 1(3), 186-192. <https://doi.org/10.1108/17537980810909805>
8. Naser M. N. Alzaben, Abdulfattah Omar, & Mohamed Ali Mohamed Kassem. (2019). The Implications of Global English for Language Endangerment and Linguistic Identity: The Case of Arabic in the GCC States. *International Journal of English Linguistics*, 9(6), 382-391. <https://doi.org/10.5539/ijel.v9n6p382>
9. *Pro zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi movy yak derzhavnoi* [On ensuring the functioning of the Ukrainian language as a state language: Law of Ukraine]. Zakon Ukrainy (25.04.2019 No. 2704-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#n149> (in Ukr.).
10. Eithar Alsafran, Farah Al Ajmi, Danah Al Azmi. (2020). English Language in Kuwait's Educational System. *Language Teaching Research Quarterly*, (18), 53–69. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1270034.pdf>
11. Iair, G. Or. (2016). Language Policy and Education in the Middle East and North Africa / Language Policy and Political Issues in Education. January, 531-542. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02320-5_40-1
12. Hryshko, L. M. (2023). Osoblyvosti arabskoi movy yak derzhavnoi v monarchiiakh Arabskoho Skhodu [Features of the arabic language as the state language in The Monarchies of The Arab East]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (2), 52-54. http://lsej.org.ua/12_2023/8.pdf (in Ukr.).
13. Miller, Catherine. (2003). Linguistic policies and Language Issues in the Middle East. *Islam in the Middle Eastern Studies: Muslims and Minorities / Usuki A. & H. Kato. JCAS Symposium Series 7*. Osaka, Japan, 149-174. <https://shs.hal.science/halshs-00150396/document>
14. People's Democratic Republic of Algeria 2020. https://constituteproject.org/constitution/Algeria_2020.pdf
15. Batakji Chazy A. (2022) *Steering the Arabic Language Policy and Planning Agenda: The way forward for Arabic as a language of the future / Plurilingual Pedagogy in the Arabian Peninsula: Transforming and Empowering Students and Teachers*; Routledge, Francis and Taylor Group, 1-18. <https://doi.org/10.4324/9781003315971-3>
16. UAE Launches Arabic Declaration. *Language Magazine*. February 17, 2022. <https://www.language magazine.com/2022/02/17/uae-launches-arabic-declaration/>
17. The Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority Wins Mohammed Bin Rashid Arabic Language Award for its comprehensive project to support Arabic digital content. <https://tdra.gov.ae/en/media/press-release/2023/tdra-wins-mohammed-bin-rashid-arabic-language-award>
18. Official Language Of Kuwait. Kuwait Government Online. <https://e.gov.kw/sites/kgenglish/Pages/Visitors/AboutKuwait/CultureAndHeritageLanguage.aspx>
19. English and Arabic – Official Languages in Mainland UAE Courts January 25, 2023. <https://www.nrdoshi.ae/english-and-arabic-official-languages-in-mainland-uae-courts/>
20. Federal Decree-Law No. 42 of 2022 Promulgating the Civil Procedure Code of the United Arab Emirates. <https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/1602/download>

21. Pradid, Yu. F. (2001). Poniattia derzhavnoi ta ofitsiinoi movy v suchasniy yurydychniy nauki [Concept of state and official language in modern legal science]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, (16), 128-131 (in Ukr.).
22. Jordan's Constitution of 1952 with Amendments through 2016. <https://faolex.fao.org/docs/pdf/jor128635e.pdf>
23. الهاشمية الأردنية المملكة دستور. <https://representatives.jo/Ar/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1>
24. Constitution of Qatar 2023. <https://www.gco.gov.qa/wp-content/uploads/2016/09/GCO-Constitution-English.pdf>
25. Constitution Kingdom of Bahrain 2002. <https://www.bahrain.bh/wps/wcm/connect/5711fc2a-e02d-4e8e-8b38-11320876866c/Constitution+Kingdom+of+Bahrain.pdf?MOD=AJPERES&CVID=o8-mJ.G>
26. Oman's Constitution of 1996 with Amendments through 2011. https://www.constituteproject.org/constitution/Oman_2011
27. الباب الأول: الدولة ونظام الحكم من دستور الكويت. <https://www.kna.kw/Dostor/Dostor/15/37>
28. The Egyptian Constitution. <https://sschr.gov.eg/en/the-egyptian-constitution/>
29. Morocco's Constitution of 2011. https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/Const-Morocco_2011.pdf
30. Madani Mohamed, Maghraoui Driss, Zerhouni Saloua. (2012). The 2011 Moroccan Constitution: A Critical Analysis. Strömsborg: International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2012. International IDEA. <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/the-2011-moroccan-constitution-critical-analysis.pdf>
31. Mebarka, Bellahcen. (2020). The Hassani dialect and aspects of cultural communication. *Anthropological approach in the southwestern Algerian*, 1(2), 51-69. <https://doi.org/10.61850/lij.v1i2>
32. Hassaniya Arabic (حسانية). https://www.omniglot.com/writing/arabic_hassaniya.htm

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 79 pp. 70–83 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.10933560
http://forumprava.pp.ua/files/070-083-2024-2-FP-Hryshko_8.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_8.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 10.04.2024
Accepted: 20.05.2024
Published: 27.05.2024
Available online: 27.05.2024

Cite as:

Гришко, Л. М. (2024). Конституційні засади мовної політики арабомовних країн. *Форум Права*, 79(2), 70–83. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933560>

Hryshko, L. M. (2024). Konstytutsiyni zasady movnoyi polityky arabomovnykh krayin [Constitutional Foundations of Language Policy in Arabic-Speaking Countries]. *Forum Prava*, 79(2), 70–83. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933560>

УДК 343.71.9-051.2:341.24

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933562>

Н.Ю. РУБАНЕНКО,

аспірантка кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ, Україна; e-mail: rubanenko222@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2958-4228>

ПОНЯТТЯ, ТИПОЛОГІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ ЗЛОЧИНІВ: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

N.YU. RUBANENKO,

Graduate Student, Department of Forensics and Forensic Medicine, National Academy of Internal Affairs, Kyiv, Ukraine; e-mail: rubanenko222@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2958-4228>

CONCEPT, TYPOLOGY AND CHARACTERISTICS INTERNATIONAL CRIMES: A SYSTEMATIC ANALYSIS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. У контексті сучасної військово-політичної обстановки, тривалих процесів реформування кримінальної юстиції та модернізації карного законодавства виникає необхідність проведення системного аналізу проблем, пов'язаних з поняттям, типологією та характеристикою серйозних порушень міжнародного права, у глобальному контексті відомих як міжнародні злочини. **Мета** статті полягає в розробці нових підходів до тлумачення та правового аналізу поняття міжнародного злочину, його класифікації та типології у національному законодавстві, що сприятиме подальшому розвитку криміналістичних методик розслідування цих видів кримінальних правопорушень.

Методологія базується на документальному та контент-аналізі вивчення міжнародних договорів, конвенцій, статутів міжнародних трибуналів та інших правових документів; також використані порівняння різних типологій міжнародних злочинів; типологічний аналіз – для виокремлення типів міжнародних злочинів та їх характеристик; телеологічний метод – для визначення цілей та призначення правових норм, що регулюють міжнародні злочини. **Результати.** Дефініція поняття "міжнародний злочин" визначена як серйозне порушення міжнародного права, яке деструктивно впливає на міжнародні відносини та світовий правопорядок, посягаючи на глобальні цінності, що створює загрозу для міжнародного миру і безпеці. Встановлена можливість розділення цих злочинів на дві групи, до першої з яких віднесено кримінальні правопорушення, що вчиняються як у мирний період, так і під час воєнних конфліктів, до другої групи – серйозні порушення міжнародного права, вчинення яким можливе лише в межах військової конфронтації. У відмінностях між геноцидом та злочинами проти людяності запропоновано останні розділити на дві підгрупи. До першої включено насильницькі дії фізичного характеру. Другу групу правопорушень класифіковано на основі насильницьких дій психологічного чи дискримінаційного характеру. Встановлено відмінності між злочином агресії, військовими кримінальними правопорушеннями та воєнними злочинами. Концептуальними засадами міжнародного гуманітарного права визначені ті, що знаходяться під захистом міжнародного кримінального права. Розкриті особливості визначення воєнних злочинів на національному рівні, у контексті порушення законів та звичаїв війни. **Висновки.** Міжнародний злочин є поняттям, що тлумачиться в різних контекстах в рамках міжнародного права. Злочини проти людяності – це широкомасштабні або систематичні напади на цивільне населення, що поділяються на насильницькі акти фізичного впливу та заходи психологічного або дискримінаційного характеру. Воєнні злочини базуються на принципах міжнародного гуманітарного права, які захищають осіб, що не беруть участі у конфлікті, та регулюють методи ведення війни.

Ключові слова: серйозні порушення; міжнародне кримінальне право; злочини проти людяності; злочин геноциду; агресія; воєнні злочини; Міжнародний кримінальний суд

Problem statement. In the context of the modern military and political situation, the long processes of reforming criminal justice and modernization of criminal legislation, there is a need to conduct a systematic analysis of problems related to the concept, typology and characteristics of serious violations of international law in the global context known as international crimes. The **purpose** of the article is to develop new approaches to the interpretation and legal analysis of the concept of international crime, its classification and typology in national legislation, which will contribute to the further development of forensic methods of investigation of these types of criminal offenses. The **methodology** is based on documentary and

content analysis of the study of international treaties, conventions, statutes of international tribunals and other legal documents; comparisons of different typologies of international crimes were also used; typological analysis - to identify types of international crimes and their characteristics; teleological method - for determining the goals and assigning legal norms regulating international crimes. **Results.** The definition of the term "international crime" is defined as a serious violation of international law, which has a destructive effect on international relations and the world legal order, encroaching on global values, which poses a threat to international peace and security. These crimes can be divided into two groups, the first of which includes criminal offenses committed both in peacetime and during war, and the second group - serious violations of international law, the commission of which is possible only within the limits of war. Crimes against humanity are proposed to be divided into two subgroups. The first includes violent acts of a physical nature. The second group of offenses is classified based on psychological or discriminatory violence. Differences between the crime of aggression, war crimes and war crimes are established. Conceptual principles of international humanitarian law define those that are under the protection of international criminal law. The peculiarities of the definition of war crimes at the national level, in the context of violation of the laws and customs of war, are revealed. **Conclusions.** International crime is a concept that is interpreted in different contexts within the framework of international law. Crimes against humanity are large-scale or systematic attacks on the civilian population, divided into violent acts of physical influence and measures of a psychological or discriminatory nature. War crimes are based on principles of international humanitarian law that protect non-combatants and regulate the methods of warfare.

Keywords: *serious violations; international criminal law; crimes against humanity; the crime of genocide; crime of aggression; war crimes; International Criminal Court*

Постановка проблеми

Розвиток міжнародного кримінального судочинства та основних принципів його функціонування, як вказує М. Антонович, є результатом тривалого еволюційного процесу правового становлення концепції міжнародного злочину [1]. Від Женевської конвенції 1864 року [2] до Римського статуту 1998 року [3] об'єднаною спільнотою було визначено чотири основні категорії серйозних порушень міжнародного права, які мають універсальну юрисдикцію. Цю парадигму ми умовно розділяємо на дві групи, перша з яких складається із правопорушень, що можуть відбуватися як у період миру, так і під час воєнних конфліктів. Відповідно, другу класифікацію утворюють серйозні порушення міжнародного права, що відбуваються за умов військової конфронтації.

У міжнародно-правовому вимірі ці діяння отримали узагальнену назву "міжнародні злочини", які ґрунтуються на загальних принципах міжнародного права та посягають на універсальні цінності, що є прийнятними для будь-якої соціальної групи. Характерними елементами цих правопорушень є не лише суспільна небезпечність, винність, протиправність та карність. Вони вочевидь мають деструктивний вплив на загально визнані принципи міжнародного права, що стосуються волі, безпеки, миру та міжнародного правопорядку.

Концепція міжнародно-правового злочину тісно пов'язана з такою сферою діяльності, як міжнародне кримінальне право. У сучасному контексті ця ідея визначається трьома основни-

ми підходами. Перші два, запропоновані Р Колбом (Kolb, 1997) [4] та Е. Вілмшурстом (Wilmshurst, 1974) [5], аналізують міжнародно-правовий злочин у широкому і вузькому значеннях. Відповідно третій підхід, представлений Е. Макуланом (Maculan, 2021) [6], заперечує саме існування цієї категорії. У загальному розумінні ця позиція базується на таких контраргументах: по-перше, відсутності правотворчої та правозастосовної інстанції у цій сфері правовідносин; по-друге, її положення у Римському статуті не відповідають фундаментальній у міжнародному праві доктрині рівноправності суверенних держав; по-третє, на сучасному етапі розвитку, міжнародна спільнота не досягла єдності щодо уніфікації норм міжнародного кримінального права у внутрішньодержавному контексті, а вся взаємодія здійснюється з урахуванням національних інтересів окремих держав чи їх груп. Тому теоретиками та практиками висловлюються сумніви стосовно існування концепції міжнародно-правового злочину, оскільки притягнення винних осіб до міжнародної відповідальності переважно має унікальний, а не універсальний характер, де "суд переможців" домінує над "судом переможених".

Поряд із обґрунтованими висновками, сучасна юридична доктрина все-таки виражає концептуальне бачення стосовно самостійності міжнародного кримінального права як окремої галузі знань, що регулює міжнародні відносини в кримінально-юрисдикційній сфері та визначає правову кваліфікацію міжнародних злочинів, які підпадають під універсальну юрисдикцію [7].

Перебуваючи на межі наукових знань у галузі міжнародного публічного права, міжнародне кримінальне право залишається бути невід'ємною частиною національної кримінальної юстиції. З цього приводу як зазначають Н. Зелінська та М. Буроменський [8; 9], злочин, ставши за визначенням міжнародним, є злочином й у загальнодержавному вимірі, а отже приналежність міжнародного кримінального права до матеріальної та процесуальної кримінальної юриспруденції не може викликати заперечень.

Особливий інтерес до цього питання виник з початком російської військової агресії проти України. Вочевидь, актуальність дослідження у цьому напрямку, є непохитною й сьогодні. Міжнародно-правовий злочин став предметом обговорення не лише серед правників, а й тих, хто цікавиться проблемними аспектами забезпечення рівноправності та справедливості у міжнародних відносинах. Відомо, що на сьогодні нашою державою порушуються ініціативи стосовно притягнення до міжнародної відповідальності причетних до акту військової агресії та тих, хто винні у вчиненні чисельних воєнних злочинів в результаті повномасштабного вторгнення. Зокрема лише за дев'ять місяців конфронтації, *противник* завдав понад шістнадцять тисяч ракетних ударів по різних об'єктах інфраструктури, що підпадає під захист гуманітарного права. За цими фактами лише органами досудового розслідування Національної поліції, було розпочато більш ніж тридцять чотири тисячі кримінальних проваджень, у тому числі, що стосуються порушень законів та звичаїв війни [10].

Посилюють наукову зацікавленість до цієї тематики й процеси щодо реформування кримінального законодавства. Наразі ведеться розробка проекту нового КК України [11], який на відміну від чинного відображає диктат Римського статуту щодо класифікації міжнародних злочинів. У зв'язку з цим, *мета* статті полягає в розробці нових підходів до тлумачення та правового аналізу поняття міжнародного злочину, його класифікації та типології у національному контексті, що сприятиме подальшому розвитку криміналістичних методик розслідування цих видів кримінальних правопорушень. *Новизна* статті міститься в методологічних основах подальшого розвитку криміналістичних методик розслідування та більш точній ідентифікації та кваліфікації міжнародних злочинів у національному правовому контексті. *Завданням* роботи є надання правової оцінки концепції міжнародно-правового злочину та його різновидів.

Поняття та класифікація міжнародних злочинів

Міжнародний злочин є подією, яка ініціює застосування міжнародного кримінального права, включаючи колективне кримінальне переслідування з боку міжнародної спільноти. Досліджуючи історико-правові аспекти цього поняття, Н. Зелінська в його зміст включає соціально небезпечні діяння, які заборонені національним та/або міжнародним кримінальним правом, та які підлягають кримінальному переслідуванню в рамках міжнародної та/або національної кримінальної юстиції [12]. В інтерпретованому вигляді цей термін можна охарактеризувати як девіантну поведінку відповідного суб'єкта кримінального правопорушення, що посягає на міжнародно-визначені цінності, які створюють глобальну загрозу для світового співтовариства в рамках міжнародного миру та безпеки, та яка підлягає універсальній юрисдикції. Ця юрисдикція реалізується відповідно до міжнародних актів, що охоплюють матеріальні, процесуальні та превентивні аспекти міжнародного кримінального права.

Кримінальна відповідальність за міжнародні злочини носить індивідуальний характер і не підпорядковується визначенню їх складу національним законодавством країн, де вони були вчинені. Основною характеристикою цих кримінальних правопорушень є необхідність їх визначення на міжнародному рівні. Це означає, що, по-перше, їх зміст у національному законодавстві відтворюється під впливом міжнародного права, яке докладно їх характеризує. По-друге, їх вчинення слугує основою для здійснення міжнародного кримінального переслідування. І, по-третє, кримінальне переслідування осіб, винних у їх вчиненні, проводиться відповідно до принципів універсальної юрисдикції.

Поняття міжнародного злочину можна розглядати у двох близьких, але протилежних аспектах. У цьому контексті важливо розмежовувати транснаціональну злочинність від інтернаціональної. Ці дефініції формують теоретико-правове уявлення щодо міжнародного злочину у широкому "*sensu lato*" та вузькому "*sensu stricto*" розумінні.

На відміну від інтернаціонального кримінально-делікту, концепція транснаціонального злочину є більш усталеною у міжнародній практиці. Як зазначає Т. Сироїд, вона охоплює не лише кримінальні правопорушення, що мають міждержавний вплив, а й дії, що за своєю природою є внутрішньодержавними, але їхні негативні наслідки виходять за межі національних кордонів

[13]. Якщо інтернаціональний злочин спрямований на порушення міжнародного права, що має глобальне значення, то транснаціональний злочин пов'язаний з перетинанням національних меж злочинним шляхом, що робить їх *"quasi-небезпечними"* для міжнародного співтовариства. Прикладом транснаціональних злочинів є діяння, що стосуються контрабанди, наркоторгівлі, піратства, продажу дітей, сексуального рабства, тероризму, трансплантації органів, хакерства та інших подібних дій. Означений термін знайшов широке застосування не лише у наукових колах, а й у правоохоронній практиці. Він використовується в контексті таких категорій, як транснаціональна організована злочинність або транснаціональна злочинна організація. За Л. Шелли (Shelley, 1995), транснаціональна організована злочинність включає діяльність організованих злочинних груп або мереж, які оперують за межами однієї держави, співпрацюючи або координуючи свою незаконну діяльність у декількох або багатьох країнах [14]. За Дж. Албанис (Albanese, 2012), транснаціональна злочинна організація – це структурована група, яка відома своєю стійкістю та організованою діяльністю у сфері злочинності, в якій учасники діють спільно або узгоджено в декількох країнах або регіонах, здійснюючи різноманітні злочинні дії з метою отримання прибутку або набуття влади, здійснення впливу або забезпечення інших цілей, що ставлять під загрозу безпеку та стабільність міжнародного співтовариства [15].

У свою чергу, інтернаціональний злочин відноситься до системного порушення основоположних принципів міжнародного права, які регулюють глобальні аспекти у сфері безпеки, миру, міжнародного правопорядку, стабільності та прав людини. Іншими словами, міжнародний злочин (від англ.: *"international crime"*) є загальним поняттям, що входить до сфери відносин міжнародного кримінального права у вузькому *"sensu stricto"* значенні, охоплюючи як матеріальні, так і процесуальні аспекти кримінального права.

Тому, у традиційному розумінні міжнародні злочини є серйозними порушеннями міжнародного права, які не можуть бути визначені як *quasi*-злочини через їхню чітку юридичну визначеність у міжнародному права. Проте, деякі аспекти цих правопорушень можуть включати елементи, які можна характеризувати як *"quasi-*". До таких неординарних випадків належать, поперше, дії, які порушують міжнародне право, але не відповідають чітко визначеним критеріям

для міжнародних злочинів. Наприклад, це можуть бути дії, що відбуваються під час воєнних конфліктів або в мирний час, порушують основоположні прав людини, проте їх наслідки не такі очевидні та серйозні, щоб кваліфікувати їх як міжнародні злочини за Римським статутом.

По-друге, це ситуації, коли існують лише підозри щодо серйозних порушень міжнародного законодавства або відсутні достатні докази, які свідчать про їх порушення, що ускладнює правову оцінку таких дій за міжнародним правом. Наприклад, це можуть бути дії, які тлумачаться як порушення міжнародного права, але не мають достатнього доказового базису для юридичного обґрунтування їх кваліфікації. Нарешті, ситуації, коли спостерігається розбіжність між національним і міжнародним законодавством, що призводить до неоднозначності в оцінці правомірності дій. Наприклад, коли дії, дозволені в одній країні, є неприпустимими або незаконними за міжнародним законодавством.

Ураховуючи складність міжнародних відносин та різноманіття правових систем, визначення *quasi*-злочинів у міжнародному контексті може бути викликанною задачею, яка вимагає об'єктивної оцінки з різних аспектів. У загальному розумінні міжнародні злочини умовно можна поділити на дві групи. Першу групу складають серйозні порушення міжнародного права, які можуть бути вчинені як у мирний час, так й під час воєнних конфліктів (злочини проти людяності / людяності та геноцид). Другу групу становлять кримінально карні діяння, які можуть бути скоєні лише під час воєнних дій (злочин агресії або воєнні злочини). Таким чином, Римський статут визначив вузький спектр міжнародних злочинів, що є об'єктом дослідження не лише на міжнародному рівні, а й у межах правових системах цивілізованих країн.

Злочини проти людяності (людства) та геноцид

Згідно статті 7 Римського статуту [3], *злочинами проти людяності* розглядаються як широкомасштабні або систематичні акти нападу на цивільне населення. Ці акти включають різноманітні дії, спрямовані на порушення основоположних прав і свобод людини, що проявляються у будь-якій формі насильства або дискримінації стосовно політичних опонентів, іновірців, представників національних меншин та інших осіб або їх об'єднань, які не відповідають основним критеріям цільової групи. Ці діяння можуть бути реалізовані шляхом вбивств, знуцань, застосу-

вання тортур, депортації, поневолень, апартеїду та інших насильницьких методів впливу.

Згідно з прецедентною практикою Міжнародного кримінального трибуналу стосовно колишньої Югославії, під широкомасштабною атакою у даному контексті розуміються дії, які мають значний масштаб або призводять до великої кількості жертв [16]. Очевидно, це поняття є оціночним, оскільки воно не конкретизує кількість жертв чи площину нападу. Проте його визначальне значення може залежати від конкретного контексту чи ситуації. Наприклад, велика кількість жертв може бути визначена у порівнянні зі звичайними стандартами або врахуванням історичних аспектів чи масштабів події.

Систематичний напад відзначається організованим нападом з регулярним повторенням злочинних дій, часто здійснюваних за певним планом та під впливом політичних або ідеологічних мотивів [17]. Ці атаки можуть включати дискримінаційні заходи, спрямовані на знищення або ослаблення конкретної групи населення, включаючи зміни у демографічному складі, що можуть бути підтримані військово-політичним керівництвом країни [18].

Злочини проти людяності умовно можна поділити на дві групи [19]. Перша група, як вказує М. Сутто (Sutto, 2020), складається із кримінальних правопорушень, які безпосередньо пов'язані з фізичним насильством (вбивства, винищення, поневолення, депортації, примусове переміщення населення, тортури, сексуальне насильство або масове вбивство людей). Друга класифікація, за Ф. Покар (Posag, 2008), включає дії психологічного характеру, спрямовані на переслідування або вчинення інших позаконтактних форм тиску з різних мотивів (етнічних, расових, релігійних, культурних, політичних тощо) [20].

Злочини проти людяності часто асоціюються з *геноцидом*, особливо коли йдеться про винищення людей. Проте різниця між ними полягає у специфічних цілях, які їх відрізняють. Основною метою геноциду є повне або часткове знищення захищеної групи людей. Цей наратив відображається й у статті 442 КК України [21], де зазначено, що геноцидом є умисні діяння "вчинені з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи". Іншими словами, за Ц. Штан (Stahn, 2018), геноцид є нападом на людську різноманітність [22]. Відомо, що цей термін виник на основі наслідків Голокосту, сполучивши грецьке слово "γένος", тобто "рід" у етнологічному контексті, і латинське слово "caedere", що перекла-

дається як "вирубувати" [23]. Згідно з міжнародним законодавством, геноцид є єдиним міжнародним злочином, що криміналізує публічне або пряме підбурювання до його вчинення [24].

Основна сутність геноциду полягає у демографічному винищенні національних, етнічних, расових чи релігійних груп. Тобто, жертвами геноциду можуть бути лише конкретні ланки суспільства. Відповідно інші соціальні групи, що об'єднані політичними чи культурними формами організації, не є захищеними, а отже їх винищення не може підпадати під цю категорію [19]. Цей аспект викликав багато дискусій. Зокрема, на думку окремих дослідників, геноцид не вимагає фізичного або біологічного знищення людей. Тобто, він може відбуватися й на рівні знищення національної ідентичності. Оскільки культурний аспект є ключовим у визначенні расової, релігійної, етнічної чи національної ідентичності, то очевидно, що культурна руйнація може бути розглянута як одна із форм геноциду [22]. У цьому контексті особливого значення набуває національний зміст державних функцій, спрямованих на розвиток культури, мови, традицій, які ідентифікують етнос через державно-організаційні структури [25]. Саме тому культура, на рівні з військовим, економічним та технологічним розвитком є ключовим фактором у визначенні лідерства держави на світовій арені [26].

Для України ці питання завжди мали особливий резонанс. Протягом існування Російської імперії та Радянського Союзу, український народ постійно відчував етноцид, який супроводжувався численними політичними репресіями, заборонами та депортаціями. Апогеєм у цьому терорі став Голодомор тридцятих років, спрямований на винищення українців як етносу [27]. За словами Віце-канцлера Німеччини Р. Гебек, після прийняття Бундестагом Резолюції щодо визнання Голодомору – геноцидом українського народу, "цей жах мав причину у Кремлі, тоді диктатор прийняв жорстоке рішення силою прощтовхнути колективізацію і викликати голод, а вбивство голодом мало на меті політичні репресії проти української національної ідентичності, української культури та мови..." [28].

Тобто, культурний аспект цілком може доповнювати дефініцію поняття "геноциду" як знищення національної самосвідомості та національної самоідентичності, окремої соціальної групи, через проведення організованих та/або системних репресивних заходів, обґрунтованих політичною чи ідеологічною складовою.

Особливу увагу слід звернути на воєнний ге-

ноцид, в тому числі, прихований геноцид конкретних етнічних груп, у межах певної країни, шляхом широкомасштабної мобілізації чоловічого населення цих груп та його використання у воєнних цілях з метою, фізичного винищення на полі бою противником.

Злочин агресії та воєнні злочини

Агресія, як зазначає П. Вранге (Wrangle, 2016), є одним з найбільш дискусійних порушень у міжнародному кримінальному праві [29]. Так само як і воєнні злочини, агресія пов'язана з використанням військової сили, але поряд з цим, це кримінальне правопорушення передбачає не порушення законів чи звичаїв війни "*jus in bello*" (від лат.: "право на війні або право війни"), а криміналізацію певних форм незаконного застосування сили. Тобто, реалізацію державою права на війну або права переходу до війни "*jus ad bellum*" (від лат.: "право на війну") [4]. Якщо виходити зі змісту статей 2, 52 Статуту ООН [30] та статей 1 і 5 Північноатлантичного договору [31], відповідно до яких єдиним законним приводом до війни є самооборона в контексті адекватної відповіді на збройну агресію, а не просто на загрозу її можливого застосування, то можна дійти висновку, що "злочин агресії" тісно взаємопов'язаний з грубим порушенням міжнародного права у частині Статуту ООН. На цьому була акцентована увага учасників Оглядкової конференції у Кампалі (Уганда) за результатами якої, у 2010 році, до Римського статуту, були внесені відповідні доповнення щодо визначення "злочину агресії" та особливостей здійснення відносно нього міжнародної юрисдикції (ст.ст.8bis, 15bis, 5ter) [3].

Цілком очевидно, що на практиці саме поняття "агресії" є достатньо широким та може включати будь-які агресивні дії із застосуванням сили. Проте, у міжнародному контексті його дефініція значно вужча. Відповідно до ст.8 bis, "злочин агресії" за своїм характером, тяжкістю та масштабами вимагає "грубого порушення Статуту ООН", що відрізняє це порушення від іншого збройного застосування сили.

Відмітним є те, що "злочин агресії", порівняно з іншими серйозними порушеннями міжнародного права, має обмежену юрисдикцію (ст.15bis). Ця обмеженість проявляється у тому, що міжнародне кримінальне переслідування щодо цього правопорушення не може здійснюватися відносно осіб, які не є громадянами держав-учасниць Римського статуту або держав, що не прийняли поправок для уніфікації цього виду

кримінального правопорушення в національному законодавстві. За таких обставин здійснення міжнародної юрисдикції можливе лише у випадках, коли Рада Безпеки ООН ініціює перед Міжнародним трибуналом питання щодо розслідування цього міжнародного злочину. У цьому контексті, право "veto" належить меншості, яка може його використати з урахуванням власних національних інтересів.

Ще однією особливістю цього виду кримінального правопорушення є відсутність права держави-учасниці Римського статуту подавати позов стосовно акту агресії вчиненого недержавними структурами (приватними військовими компаніями, терористичними організаціями, повстанцями та іншими позаофіційними суб'єктами). Тобто, "злочин агресії" може розглядатися міжнародною кримінальною юстицією в межах індивідуальної відповідальності, лише у частині грубого порушення Статуту ООН та у випадках його вчинення представниками офіційно визнаних державно-політичних суб'єктів.

Проводячи аналіз останнього виду міжнародних злочинів у цьому дослідженні важливо відзначити, що воєнні злочини ґрунтуються на нормах міжнародного гуманітарного права. Це галузь міжнародного публічного права, яка, з одного боку, регулює правові відносини учасників збройного конфлікту, а з іншого – мінімізує політичну, фізичну, моральну, майнову та/або матеріальну шкоду цивільного населення під час збройного конфлікту. Тобто, ці положення ґрунтуються на балансі між воєнною необхідністю та основоположними потребами населення яке знаходиться в межах воєнного конфлікту.

Згідно з загальною концепцією "*nullum crimen, nulla poena sine lege*", під час збройного конфлікту окремі акти насильства розглядаються як дозволені, тоді як інші вважаються забороненими та незаконними. Міжнародне гуманітарне право регулює як дозволені, так і незаконні акти насильства під час збройного конфлікту за допомогою двох різних підходів. Один із них спрямований на запобігання або пом'якшення страждань, тоді як інший визначає прагматичну військову необхідність перемоги супротивника.

Рефлексуєючи історію з цього питання вважається, що перший крок до врегулювання гуманітарних відносин на міжнародному рівні, був здійснений швейцарським промисловцем Г. Дюнаном, який, будучи під враженням тяжких наслідків битви при Сальферіно (1859 рік), спільно з однодумцями, розпочав організаційні процеси,

що призвели до проведення у 1864 року Женевської конференції. За результатами цього заходу було засновано "Міжнародний Комітет Червоного Хреста", чиєю символікою був обраний швейцарський прапор на якому червоний колір був замінений білим, а білий – червоним [32]. На цьому ж заході був підписаний перший міжнародний договір який забезпечив захист поранених та хворих у збройному конфлікті. Конвенція встановила захист й щодо медичного персоналу, нейтралітет медичних установ та визначала "Червоний Хрест" як символіку цього захисту. Ці правила стали початковим етапом у формуванні міжнародних стандартів гуманітарного права, які пізніше розширились у наступних конвенціях та додаткових протоколах до них [2].

Проте лише конкретні правопорушення Міжнародного гуманітарного права визначаються "серйозними порушеннями", що підпадають під кваліфікацію "воєнних злочинів". Важливо відзначити, що перші конвенції з цього питання не передбачали відповідальності, а сама криміналізація здійснювалася поступово на основі наслідків історичних подій двадцятого століття.

Однією з ключових передумов воєнних злочинів є те, що вони пов'язані зі збройним конфліктом та спричиняють досить серйозний негативний вплив не лише на військовослужбовців, але й на інших осіб та майно, що підпадають під захист гуманітарного права. Це важлива і необхідна складова, що розрізняє "воєнні злочини" від інших порушень міжнародного права. На цьому зосереджено увагу й у диспозиції ст. 438 КК України, де до суспільно небезпечних діянь було віднесено: "жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, *інші порушення законів та звичаїв війни*, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України..." [21].

Окрему увагу привертає зміст ст.438 КК України та її кодифікація, яка стосується "*порушення законів та звичаїв війни*". Мається на увазі те, що на відміну від ст.442 КК України, яка дублює склад "злочину геноциду" згідно з міжнародним законодавством, норма ст.438 формально перераховує незаконні дії суб'єкта кримінального правопорушення та в кінцевому результаті узагальнює їх до "*інших порушень законів та звичаїв війни*", передбачених міжна-

родними договорами, що були ратифіковані Україною відповідно до чинного законодавства. Ця особливість викликає два питання: перше стосується того, що має на увазі законодавець під "порушенням законів та звичаїв війни", а друге – що він має на увазі під "іншими порушеннями цих законів та звичаїв".

З цього приводу вважаємо, що дана норма, очевидно, мала на меті розширити сферу застосування цієї статті, що виходить за межі міжнародного гуманітарного права. Це включає в себе не лише матеріальні закони, але й звичаї, що регулюють поведінку та культуру під час воєнного конфлікту. Війна, як соціальне явище, постійно розвивалася разом із еволюцією суспільства та змінами у його соціально-структурах відносинах. Вона піддавалася впливам збройних конфліктів, релігійних переконань, культурних традицій та зовнішніх чинників, що сформулювали загальні цінності, норми, традиції та звичаї. Це вплинуло на поведінку військових та їх взаємин з іншими учасниками збройного протистояння, включаючи уявлення щодо практик, ритуалів або правил у суспільстві та серед військових під час війни, а також моральних та етичних аспекти поведінки на полі бою [33].

Словосполучення "порушення законів і звичаїв війни" зустрічається також і у положеннях Римського статуту в частині, що стосується міжнародної юрисдикції відносно "воєнних злочинів" (ст.8) [3]. Зокрема, надаючи визначення поняттю "воєнні злочини", цей нормативно-правовий акт до нього відносить не лише серйозні порушення гуманітарного права, а й "*інші порушення законів і звичаїв міжнародного права, що стосуються як міжнародних збройних конфліктів, так й збройних конфліктів неміжнародного характеру*". Тобто, "порушення законів та звичаїв війни" охоплює широкий спектр суспільно небезпечних діянь під час воєнного конфлікту. У національному вимірі цей термін вживається як альтернативний спосіб вираження воєнних злочинів, включаючи не лише законодавчо визначені серйозні (грубі) порушення міжнародного гуманітарного права, але і вчинення дій, охоплених іншими міжнародними договорами, які визначають злочини проти людяності, злочин геноциду, екоцид та злочин агресії за умов, якщо вони вчинені суб'єктами "воєнних злочинів" під час збройного конфлікту.

Воєнні злочини підпадають під універсальну юрисдикцію але для забезпечення цього принципу, держави повинні прийняти його на внутрішньо-законодавчому рівні. Основи для вико-

ристання універсальної юрисдикції стосовно цих правопорушень закладені у договірному та звичаєвому міжнародному праві. У ст.8 Статуту Міжнародного трибуналу перелічене вичерпне коло суспільно небезпечних діянь, що підпадають під визначення "воєнних злочинів". Проте, ця норма містить додатковий елемент, який вказує на те, що Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію, "зокрема", у випадках, коли такі злочини вчинені "в рамках плану чи політики або в рамках широкомасштабного вчинення". Тобто, наведені злочини мають бути реалізовані під впливом впорядкованої системи або зорганізованої групи осіб, яка має спільний план або стратегію для їх реалізації. Мається на увазі, що ці діяння вчиняються відповідно до рішень чи директив керівництва держави, її організації чи групи або в рамках систематичної політики або стратегії спрямованої на їх вчинення.

Аналіз "воєнних злочинів" дозволяє виокремити основні принципи міжнародного гуманітарного права, на яких базується захист осіб та/або майна. До цих основоположних ідей закон відносить:

1) принцип захисту "non-combatants" або осіб, які не беруть участі у збройному конфлікті. Ця засада вимагає від сторін конфлікту забезпечення гуманного поводження з цивільним населенням, а також військовополоненими, пораненими чи хворими – колишніми "combatants";

2) принцип дистинкції або розрізнення вимагає від сторін конфлікту чітко розрізняти "non-combatants" від "combatants", інфраструктуру, яка використовується для цивільних цілей від військової інфраструктури та інших невійськових суб'єктів та об'єктів від суб'єктів та об'єктів, які задіяні у межах реалізації воєнних цілей;

3) принцип вибірковості або відповідальності за вибір об'єкта атаки. Він забороняє сторонам конфлікту здійснювати напад на військові об'єкти або порушувати штатний режим їх роботи, якщо це може призвести до каскадного ефекту і спричинити катастрофічні наслідки для суб'єктів та об'єктів, які знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права;

4) принцип обмеження засобів і методів ведення війни (невикористання засобів і методів, які призводять до надмірних страждань і травм), встановлює обов'язок сторін застосовувати засоби і методи ведення війни, які не спричиняють надмірних травм та страждань по відношенню до осіб, які знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права.

Отже, суб'єктами воєнних злочинів є особи,

які приймають участь у збройному конфлікті та за міжнародною класифікацією підпадають під визначення "combatants", у тому числі особи, які надають злочинні накази та ті, які їх виконують. Важливою складовою суб'єкта цього порушення є те, що особа-виконавець має бути причетною до військових формувань задіяних противником під час воєнних дій та операцій. Іншими словами, якщо цей злочин вчинений військовослужбовцем або цивільною особою на власній території, то ці діяння підпадають під кваліфікацію інших карних діянь (диверсій, терористичних актів, вбивств, перевищень військовою службовою особою влади чи службових повноважень, мародерства, насильства над населенням у районі воєнних дій, поганого поводження з військовополоненими тощо).

У цьому контексті постає необхідність розмежовувати воєнні злочини від військових кримінальних правопорушень. Враховуючи, що обидва поняття можуть стосуватися військової діяльності, вони мають різні правові контексти і регулюються різними законодавчими актами. Воєнні злочини (англ. "War Crimes") мають міжнародний контекст і стосуються серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, що відбуваються під час збройного конфлікту. Натомість, військові кримінальні правопорушення (англ. "Military Offense / Crimes") є грубими порушеннями військових статутів та інших законодавчих актів, що регулюють поведінку і діяльність військовослужбовців. Це можуть бути кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби, суб'єктами яких є військовослужбовці.

Об'єктом воєнних злочинів є особи та/або майно, що перебувають під захистом в рамках міжнародного гуманітарного права (цивільні особи, військовополонені, поранені, інфраструктурні об'єкти, що забезпечують життєдіяльність населення тощо). Очевидно предметом його посягання є життя, здоров'я та/або майно.

Однією з передумов притягнення до відповідальності за воєнні злочини є зв'язок між діями винного та соціально небезпечними наслідками, що ґрунтується на його психоемоційному стані, мотивах реалізації злочинних намірів та усвідомленні настання негативних наслідків. У цьому контексті Міжнародний кримінальний суд вимагає наявності прямого умислу стосовно вчинюваного. Тобто, повного усвідомлення особою того, що її дії не лише порушать міжнародне право, а й ймовірно призведуть до негативних наслідків – "mens rea" – від лат.: вина у розумінні.

Висновки

1. Отже, міжнародний злочин є поняттям, що тлумачиться в різних контекстах в рамках міжнародного права. У широкому значенні цей термін охоплює порушення національних та міжнародних норм, які є небезпечними для міжнародного співтовариства. У вузькому значенні міжнародний злочин визначається як серйозні порушення міжнародного права, що посягають на міжнародні цінності та загрожують міжнародному миру та безпеці. Міжнародні злочини поділяються на дві групи: перша включає злочини проти людяності та геноцид, що можуть вчинятися як у мирний час, так і під час конфліктів; друга група охоплює злочини агресії та воєнні злочини, що відбуваються під час збройних протистоянь.

2. Злочини проти людяності – це широкомасштабні або систематичні напади на цивільне населення, що поділяються на насильницькі акти фізичного впливу та заходи психологічного або дискримінаційного характеру. Вони схожі з геноцидом, але не обмежуються лише захищеними групами. На відміну від геноциду, мета якого полягає в винищенні певних груп, злочини проти людяності можуть включати насильство, апартеїд чи дискримінацію щодо будь-яких соціальних груп.

3. Злочин агресії, на відміну від воєнних злочинів, криміналізує незаконне застосування сили і має обмежену юрисдикцію, оскільки міжнародна кримінальна юстиція може розглядати

його лише в контексті грубого порушення Статуту ООН і лише щодо представників офіційних державно-політичних структур. Воєнні злочини базуються на принципах міжнародного гуманітарного права, які захищають осіб, що не беруть участі у конфлікті, та регулюють методи ведення війни. У національному законодавстві вони визначаються як порушення законів і звичаїв війни, охоплюючи не лише серйозні порушення, але й злочини проти людяності, геноцид, екоцид та агресію, якщо вони вчинені відповідними суб'єктами в межах воєнного конфлікту.

Для подальшого дослідження необхідно проаналізувати криміналістичні аспекти розслідування воєнних злочинів. Окремого наукового аналізу потребують питання щодо включення культурного аспекту до складу злочину геноциду, а також проблематики, пов'язані з прихованим геноцидом військового характеру та криміналізацією екоциду як окремого складу міжнародних злочинів.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність потенціально-го конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до індивідуального плану дисертаційної роботи авторки на кафедрі криміналістики та судової медицини НАВС.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антонович М. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо злочину агресії. *Наукові записки НаУКМА: Юридичні науки*. 2017. № 193. С. 67-70.
2. The 1864 Geneva Convention. *International Committee of the Red Cross*. <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/treaty/geneva-convention-1864.htm>
3. Римський статут Міжнародного кримінального суду від 17.07.1998. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text
4. Kolb, R. (1997). Origin of the twin terms jus ad bellum/jus in bello. *International Review of the Red Cross*, (320), 80-88. <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jnuu.htm>
5. Wilmshurst, E. Definition of Aggression General Assembly resolution 3314 (XXIX). 14.12.1974. *Library of International law*. <https://legal.un.org/avl/ha/da/da.html5>
6. Maculan, E. (2021). International Crimes or Ordinary Crimes? The 'Dual Classification of the Facts' as an Interpretive Method. *International Criminal Law Review*, 21(3), 403-444. <http://doi.org/10.1163/15718123-bja10055>
7. Глов'юк І. Кримінальне провадження щодо воєнних злочинів: виклики та відповіді. *Право України*. 2023. № 5. С. 85-100. <http://doi.org/10.33498/louu-2023-05-085>
8. Зелінська Н. Міжнародне кримінальне право і умовах глобалізації злочинності. *Альманах міжнародного права*. 2009. № 1. С. 29-44.
9. Буроменський М. Деякі судження про поняття міжнародного кримінального права. *Вісник Академії правових наук України*. 2003. № 2-3. С. 359-370.
10. Yefimenko, I., Sakovskyi, A., & Bilozorov, Ye. (2023). Protection of critical infrastructure as a component of Ukraine's national security. *Law Journal of the National Academy of Internal Affairs*, 13(2), 74-85. <http://doi.org/10.56215/naia-chasopis/2.2023.74>
11. Контрольний текст проєкту Кримінального кодексу України (станом на 25.02.2024). *EUAM*.

- <https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code>
12. Зелінська Н. Поняття "міжнародний злочин" в історико-правовому ракурсі. *Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць*. 2007. № 32. С. 271-278.
 13. Сироїд Т. Міжнародна кримінально-правова протидія транснаціональним злочинам. *Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія "Право"*. 2023. № 2(77). С. 304-309.
<http://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.77.2.52>
 14. Shelley, L. (1995). Transnational Organized Crime: An Imminent Threat to the Nation-State? *Journal of International Affairs*, 48(2), 463-489. <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/transnational-organized-crime-imminent-threat-nation-state>
 15. Albanese, J. (2012). Deciphering the linkages between organized crime and transnational crime. *Journal of International Affairs*, 66(1), 1-16.
https://www.researchgate.net/publication/318312132_Deciphering_the_Linkages_between_Organized_Crime_and_Transnational_Crime
 16. Prosecutor v. Tihomir Blaskic (Trial Judgement), IT-95-14-T, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 3 March 2000. <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icty/2000/en/19490>
 17. Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic (Appeal Judgment), IT-96-23 & IT-96-23/1-A, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 12 June 2002.
<https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icty/2002/en/40004>
 18. Prosecutor v. Tihomir Blaskic (Appeal Judgement), IT-95-14-A, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 29 July 2004.
<https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icty/2004/en/40041>
 19. Sutto, M. (2020). The "Core" International Crimes. *The CoESPU Journal: Constraints and Restraints as Limitation of Freedom of Action in Performing a Mission*, (3), 64-68.
<http://doi.org/10.32048/Coespumagazine3.20.6>
 20. Pocar, F. (2008). Persecution as a Crime under International Criminal Law. *Journal of National Security Law & Policy*, (2), 355-365. https://jnslp.com/wp-content/uploads/2010/08/04_pocar-finalpageproofs-12-17-08changesJCS012109.pdf
 21. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
 22. Stahn, C. (2018). A Critical Introduction to International Criminal Law. *Cambridge: Cambridge University*, 464. <http://doi.org/10.1017/9781108399906>
 23. Лемкін Р. Радянський геноцид в Україні (стаття 28 мовами) / ред. Сербін Р. Київ: Майстерня книги, 2009. 208 с. <http://history.org.ua/LiberUA/978-966-2260-15-1/978-966-2260-15-1.pdf>
 24. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Approved and proposed for signature and ratification or accession by General Assembly resolution 260 A (III) of 9 December 1948. Entry into force: 12 January 1951, in accordance with article XIII. United Nations.
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf
 25. Єфіменко І. М., Білозьоров Є. В. Інфраструктура як правова категорія загальнотеоретична характеристика. *Вісімнадцяті юридичні читання "Людина, закон і право у державно-владній парадигмі": міжнародна наук. конф. Київ: Український державний університет імені Михайла Драгоманова та Державна наукова установа "Інститут інформаційної безпеки і права Національної академії правових наук України, 2023. С. 54-56.*
 26. Бжезінський З. Велика Шахівниця. Американська першість та її стратегічні імперативи: монографія. Львів; Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000. 236 с.
 27. Постанова апеляційного суду міста Києва від 13.01.2010 у справі № 1-33/2010.
<https://khpg.org/1265039604>
 28. Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу. 06.12.2022.
<https://www.ukrinform.ua/rubric-politics/3625182-bundestag-viznav-golodomor-genocidom-ukrainskogo-narodu.html>
 29. Wrangle, P. (2016). The Crime of Aggression, Domestic Prosecutions and Complementarity. In: Kreß C, Barriga S, eds. *The Crime of Aggression: A Commentary*. Cambridge University Press, 704-751.
<https://www.cambridge.org/core/books/abs/crime-of-aggression/crime-of-aggression-domestic-prosecutions-and-complementarity/5DCA994AC91E985A78EB76AB51405AF4>
 30. Статут Організації Об'єднаних Націй від 26.06.1945.
https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/UN%20Charter_Ukrainian.pdf

31. Північноатлантичний договір (Вашингтон, округ Колумбія, 04.04.1949). https://www.nato.int/cps/uk/natohq/official_texts_17120.htm
32. De Baets, A. (2022). The view of the past in international humanitarian law (1860–2020). *International Review of the Red Cross*. 104(920-921):1586-1620. <http://doi.org/10.1017/S1816383122000145>
33. Morillo, S. & Graff, D. (2020). Justifications, theories, and customs of war. In: Curry A, ed. *The Cambridge History of War*. Cambridge University Press, 615-639. <http://doi.org/10.1017/9781139025492.023>

REFERENCES

1. Antonovych, M. (2017). Yurysdyktsiya Mizhnarodnoho kryminalnoho sudu shchodo zlochyynu ahresiyi [Jurisdiction of the International Criminal Court regarding the crime of aggression]. *Naukovi zapysky NaUKMA: Yurydychni nauky*, (193), 67-70 (in Ukr.).
2. The 1864 Geneva Convention. *International Committee of the Red Cross*. <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/treaty/geneva-convention-1864.htm>
3. *Rymskyy statut Mizhnarodnoho kryminalnoho sudu* [Rome Statute of the International Criminal Court]. (17.07.1998). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text (in Ukr.).
4. Kolb, R. (1997). Origin of the twin terms jus ad bellum/jus in bello. *International Review of the Red Cross*, (320), 80-88. <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jnuu.htm>
5. Wilmshurst, E. Definition of Aggression General Assembly resolution 3314 (24) 14.12.1974. *Library of International law*. <https://legal.un.org/avl/ha/da/da.html5>
6. Maculan, E. (2021). International Crimes or Ordinary Crimes? The 'Dual Classification of the Facts' as an Interpretive Method. *International Criminal Law Review*, 21(3), 403-444. <http://doi.org/10.1163/15718123-bja10055>
7. Hlovyuk, I. (2023). Kryminalne provadzhennya shchodo voyennykh zlochyyniv: vyklyky ta vidpovidi [Criminal proceedings regarding war goldsmiths: challenges and answers]. *Pravo Ukrainy*, (5), 85-100. <http://doi.org/10.33498/louu-2023-05-085> (in Ukr.).
8. Zelinska, N. (2009). Mizhnarodne kryminalne pravo i umovakh hlobalizatsiyi zlochyynosti [International criminal law and conditions of globalization of crime]. *Almanakh mizhnarodnoho prava*, (1), 29-44 (in Ukr.).
9. Buromenskyi, M. (2003). Deyaki sudzhennya pro ponyattya mizhnarodnoho kryminalnoho prava [Some judgments about the concept of international criminal law]. *Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrainy*, (2-3), 359-370 (in Ukr.).
10. Yefimenko, I., Sakovskyi, A., & Bilozorov, Ye. (2023). Protection of critical infrastructure as a component of Ukraine's national security. *Law Journal of the National Academy of Internal Affairs*, 13(2), 74-85. <http://doi.org/10.56215/naia-chasopis/2.2023.74>
11. *Kontrolnyy tekst proyektu Kryminalnoho kodeksu Ukrainy* [Control text of the draft Criminal Code of Ukraine] (25.02.2024). EUAM. <https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code> (in Ukr.).
12. Zelinska, N. (2007). Ponyattya "mizhnarodnyy zlochyyn" v istoriko-pravovomu rakursi [The concept of "international crime" in a historical and legal perspective]. *Aktualni problemy polityky: zbirnyk naukovykh prats*, (32), 271-278 (in Ukr.).
13. Syroyd, T. (2023). Mizhnarodna kryminalno-pravova protydiya transnatsionalnym zlochyynam [International criminal law counteraction to transnational crimes]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu: seriya "Pravo"*, 2(77), 304-309. <http://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.77.2.52> (in Ukr.).
14. Shelley, L. (1995). Transnational Organized Crime: An Imminent Threat to the Nation-State? *Journal of International Affairs*, 48(2), 463-489. <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/transnational-organized-crime-imminent-threat-nation-state>
15. Albanese, J. (2012). Deciphering the linkages between organized crime and transnational crime. *Journal of International Affairs*, 66(1), 1-16. https://www.researchgate.net/publication/318312132_Deciphering_the_Linkages_between_Organized_Crime_and_Transnational_Crime
16. Prosecutor v. Tihomir Blaskic (Trial Judgement), IT-95-14-T, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 3 March 2000. <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icty/2000/en/19490>
17. Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic (Appeal Judgment), IT-96-23 & IT-96-23/1-A, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 12 June 2002. <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icty/2002/en/40004>
18. Prosecutor v. Tihomir Blaskic (Appeal Judgement), IT-95-14-A, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 29 July 2004. <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icty/2004/en/40041>
19. Sutto, M. (2020). The "Core" International Crimes. *The CoESPU Journal: Constraints and Restraints as Limitation of Freedom of Action in Performing a Mission*, (3), 64-68. <http://doi.org/10.32048/Coespumagazine3.20.6>
20. Pocar, F. (2008). Persecution as a Crime under International Criminal Law. *Journal of National Security*

- Law & Policy*, (2), 355-365. https://jnslp.com/wp-content/uploads/2010/08/04_pocar-finalpageproofs-12-17-08changesJCS012109.pdf
21. *Kryminalnyy kodeks Ukrayiny* [Criminal Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (04.05.2001 No. 2341-3). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (in Ukr.).
 22. Stahn, C. (2018). *A Critical Introduction to International Criminal Law*. Cambridge: Cambridge University, 464. <http://doi.org/10.1017/9781108399906>
 23. Lemkin, R.; Serbyn R. (Red.). (2009). *Radyanskyy henotsyd v Ukrayini (stattya 28 movamy)* [Soviet genocide in Ukraine (article in 28 languages)]. Kyiv: Book Workshop. <http://history.org.ua/LiberUA/978-966-2260-15-1/978-966-2260-15-1.pdf> (in Ukr.).
 24. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Approved and proposed for signature and ratification or accession by General Assembly resolution 260 A (III) of 9 December 1948 Entry into force: 12 January 1951, in accordance with article XIII. United Nations. https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf
 25. Yefimenko, I., & Bilozorov, Ye. (2023). Infrastruktura yak pravova katehoriya zahalnoteoretychna kharakterystyka [Infrastructure as a legal category is a general theoretical characteristic]. In: *Eighteen legal readings "Man, law and law in the state-power paradigm*. Kyiv: Ukrayinskyy derzhavnyy universytet imeni Mykhayla Drahomanova ta Derzhavna naukova ustanova "Instytut informatsiynoyi bezpeky i prava Natsionalnoyi akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny (s. 54-56) (in Ukr.).
 26. Brzezinski, Z. (2000). *Velyka Shakhivnytsya. Amerykanska pershist ta yiyi stratehichni imperatyvy* [Great Chessboard. American primacy and its strategic imperatives]. Monograph. Lviv; Ivano-Frankivsk: Lileya-NV (in Ukr.).
 27. *Postanova apelyatsiynoho sudu mista Kyyeva vid 13.012010 u spravi No. 1-33/2010* [Resolution of the Court of Appeal of the city of Kyiv dated 13.01.2010 in case No. 1-33/2010]. <https://khpq.org/1265039604> (in Ukr.).
 28. *Bundestah vyznav Holodomor henotsydom ukrayinskoho narodu* [The Bundestag recognized the Holodomor as genocide of the Ukrainian people]. (06.12.2022). <https://www.ukrinform.ua/rubric-politics/3625182-bundestag-vyznav-golodomor-genocidom-ukrainskogo-narodu.html> (in Ukr.).
 29. Wrangle, P. (2016). The Crime of Aggression, Domestic Prosecutions and Complementarity. In: Kreß C, Barriga S, eds. *The Crime of Aggression: A Commentary*. Cambridge University Press. 704-751. <https://www.cambridge.org/core/books/abs/crime-of-aggression/crime-of-aggression-domestic-prosecutions-and-complementarity/5DCA994AC91E985A78EB76AB51405AF4>
 30. *Statut Orhanizatsiyi Obyednanykh Natsiy* [Charter of the United Nations Organization]. (26.06.1945). https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/UN%20Charter_Ukrainian.pdf (in Ukr.).
 31. *Pivnichnoatlantychnyy dohovir (Vashynhton, okruh Kolumbiya, 04.04.1949)* [North Atlantic Treaty (Washington, DC, 04/04/1949)]. https://www.nato.int/cps/uk/natohq/official_texts_17120.htm (in Ukr.).
 32. De Baets, A. (2022). The view of the past in international humanitarian law (1860–2020). *International Review of the Red Cross*, 104(920-921), 1586-1620. <http://doi.org/10.1017/S1816383122000145>
 33. Morillo, S. & Graff, D. (2020). Justifications, theories, and customs of war. In: Curry A, ed. *The Cambridge History of War*. Cambridge University Press, 615-639. <http://doi.org/10.1017/9781139025492.023>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 79 pp. 84–95 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.10933562
http://forumprava.pp.ua/files/084-095-2024-2-FP-Rubanenko_9.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_9.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 29.04.2024
Accepted: 29.05.2024
Published: 30.05.2024
Available online: 30.05.2024

Cite as:

Рубаненко, Н. Ю. (2024). Поняття, типологія та характеристика міжнародних злочинів: системний аналіз. *Форум Права*, 79(2), 84–95. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933562>

Rubanenko, N. Yu. (2024). Ponyattya, typolohiya ta kharakterystyka mizhnarodnykh zlochiniv: systemnyy analiz [Concept, Typology and Characteristics International Crimes: A Systematic Analysis]. *Forum Prava*, 79(2), 84–95. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933562>

УДК 341.213.5(061.1ЄС)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933564>

А.О. ГНІТІЙ,

асистент кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор філософії, м. Харків, Україна; e-mail: a.o.gnitiy@nlu.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2991-5613>

А.О. АНТОНОВ,

здобувач вищої освіти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна; e-mail: a.o.antonov@nlu.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2506-388X>

Є.О. ШАТОХА,

здобувач вищої освіти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна; e-mail: elizavetasatoha@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7850-7862>

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ САНКЦІЙ (ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ) ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

А.О. ГНІТІЙ,

Assistant of the Department of European Union Law, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine; e-mail: a.o.gnitiy@nlu.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2991-5613>

А.О. ANTONOV,

Higher Education Student, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine; e-mail: a.o.antonov@nlu.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2506-388X>

Е.О. SHATOKHA,

Higher Education Student, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine; e-mail: elizavetasatoha@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7850-7862>

MECHANISM FOR ENSURING THE ENFORCEMENT OF EUROPEAN UNION SANCTIONS (RESTRICTIVE MEASURES)

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Порушення норм і принципів міжнародного права призводить до застосування санкцій, які покликані переконати порушника виправити неправомірну поведінку. Найбільш ефективною міжнародною організацією, у рамках якої реалізується санкційна політика, є Європейський Союз, тому що він наділений елементами наднаціональності та може застосовувати механізми, які сприятимуть гармонізації політик його держав-членів. Однак, відсутність до недавнього часу єдиного підходу щодо правового регулювання на рівні ЄС призводило до неефективного впровадження санкцій ЄС на місцях. Виходячи з цього, **метою** дослідження є аналіз правової природи санкцій ЄС, підходів до їх класифікації та механізму запровадження на основі їх практичного застосування щодо окремих країн та приватних суб'єктів. **Методи.** За допомогою порівняльно-правового методу проведено розмежування понять "санкції" та "контрзаходи". Методи синтезу та узагальнення використано для проведення класифікації санкцій, що застосовуються ЄС. Метод аналізу допоміг встановити основні новели, які були внесені Директивою № 2024/1226 та їхній вплив на удосконалення механізму реалізації санкцій у державах-членах. **Результати.** Встановлено, що такі примусові заходи, як "санкції" та "контрзаходи" є взаємопов'язаними явищами, але не тотожними. Якщо контрзаходи спрямовані на виконання каральної функції, то для санкцій головним завданням є негайне припинення протиправної поведінки та попередження її повторення у майбутньому. Проведено різноманітні класифікації санкцій, які застосовуються ЄС та встановлено, що найбільш поширеними є економічні санкції, які полягають у заморожуванні активів і

блокуванні банківських рахунків. Доведено, що забезпечення ефективної реалізації санкційної політики ЄС залежить від наявності на національному рівні держав-членів чіткого механізму притягнення до кримінальної відповідальності суб'єктів, які вживають заходи для обходу санкцій. **Висновки.** Імплементация положень Директиви № 2024/1226 призведе до формування єдиного підходу щодо визначення форм діянь, які є кримінальними правопорушеннями, що пов'язані з обходом виконання санкцій, та покарань за такі діяння. Зрештою, також це матиме позитивний ефект для України, оскільки забезпечить ефективну реалізацію санкцій ЄС, що прийняті, насамперед, щодо рф.

Ключові слова: *Європейський Союз; обмежувальні заходи; санкції; контрзаходи; заморожування активів; Спільна зовнішня політика та політика безпеки; гармонізація*

Problem statement. Violations of international law norms and principles lead to the imposition of sanctions aimed at convincing the violator to correct unlawful behavior. The most effective international organization implementing sanction policies is the European Union, as it is endowed with elements of supranationality and can apply mechanisms that facilitate the harmonization of policies among its member states. However, the lack of a unified approach to legal regulation at the EU level until recently led to the ineffective implementation of EU sanctions on the ground. Therefore, the **purpose** of this study is to analyze the legal nature of EU sanctions, approaches to their classification, and the mechanism of their implementation based on their practical application to specific countries and private entities. **Methods.** Using the comparative legal method, the concepts of "sanctions" and "countermeasures" were differentiated. The methods of synthesis and generalization were used to classify the sanctions applied by the EU. Analysis helped to identify the main developments introduced by Directive No. 2024/1226 and their impact on improving the sanction implementation mechanism in the member states. **Results.** It was established that "sanctions" and "countermeasures" are related phenomena but not identical. While countermeasures are aimed at fulfilling a punitive function, sanctions primarily aim to immediately stop unlawful behavior and prevent its recurrence in the future. Various classifications of sanctions applied by the EU were conducted, concluding that the most common are economic sanctions, which involve asset freezing and bank account blocking. It was proven that the effective enforcement of the EU's sanction policy depends on the presence of a clear mechanism at the national level of member states to bring subjects who take measures to circumvent sanctions to criminal liability. **Conclusions.** The implementation of the provisions of Directive No. 2024/1226 will lead to the formation of a unified approach to defining the forms of actions that constitute criminal offenses related to the circumvention of sanctions and the penalties for such actions. Ultimately, this will also have a positive effect on Ukraine, as it will ensure the effective enforcement of EU sanctions primarily adopted against Russia.

Keywords: *European Union; restrictive measures; sanctions; countermeasures; asset freezing; Common Foreign and Security Policy; harmonization*

Постановка проблеми

Санкції ЄС відіграють важливу роль у міжнародних відносинах і зовнішній політиці ЄС. Вони використовуються як інструмент тиску на різні сфери життя держав-членів, фізичних чи юридичних осіб, недержавних утворень із метою здійснення політичного чи економічного впливу і досягнення відповідних цілей. Дія санкцій спрямована на покарання міжнародних порушень і запобігання їх вчиненню. Вони застосовуються для підтримки безпеки та стабільності, зміцнення міжнародних відносин.

Питання правової природи і застосування санкцій ЄС є надзвичайно актуальним на сьогодні, оскільки тісно пов'язане з низкою ключових викликів, з якими стикаються як окремі країни, так і сам Союз. Серед таких можна виділити: геополітичні протистояння, торговельні війни, політичні нестабільності, зокрема, загроза демократії, проблема ефективності санкцій ЄС тощо. Особливо важливим дане питання є для України у зв'язку з агресією рф проти нашої держави, оскільки санкції в цьо-

му контексті мають відігравати ключову роль у захисті національної безпеки, підтримці міжнародної спільноти, створенні умов для відбудови та гарантування майбутнього України.

Окремим аспектам механізмів забезпечення виконання санкцій Європейського Союзу приділяли ряд вітчизняних та зарубіжних науковців. Так, Р.А. Абдуллаєв запропонував дослідження інституту санкцій у праві Європейського Союзу на різних етапах його становлення, а також розвитку санкційного процесу, пов'язаного із військовою агресією Російської Федерації проти України. Зокрема, автором класифіковані санкції ЄС на групи за різними підставами (дипломатичні, дипломатичні, торговельні, фінансові, заборонювальні) [1]. В свою чергу, Т.М. Анакіна, Л.В. Зіняк, Л.В. Чорнозуб розкривають особливості криміналізації і пеналізації порушення обмежувальних заходів Європейського Союзу як нового виду "євро злочинів" [2]. Серед інших праць на увагу заслуговує стаття Н. Зельової (Zelyova, 2021), у якій проведено огляд обмежувальних заходів ЄС. Ученою детально досліджено компетенцію ЄС та процедуру впрова-

дження обмежувальних заходів у межах Спільної зовнішньої політики та політики безпеки, а також виклики, що стоять перед забезпеченням дотримання санкцій, які виходять за межі території ЄС [3].

Оскільки повномасштабне вторгнення РФ на територію України призвело до застосування вже 13 пакетів санкцій ЄС проти країни-агресора, то питання ефективності механізмів застосування цих санкцій є актуальним і потребує ретельного дослідження. Разом із тим, із прийняттям 24.04.2024 р. Директиви № 2024/1226 про визначення кримінальних злочинів і покарань за порушення обмежувальних заходів Союзу [4] постає потреба в її характеристиці та виявленні переваг для подальшої імплементації у законодавство держав-членів ЄС.

Метою даної статті є дослідження правової природи санкцій ЄС, підходів до їх класифікації та механізму запровадження на основі їх практичного застосування щодо окремих країн та приватних суб'єктів. Її *новизна* полягає у визначенні нового підходу ЄС щодо криміналізації діянь, що пов'язані з обходом санкцій, та встановленні відповідного покарання. *Завданням* статті є проведення порівняльної характеристики понять "санкції" та "контрзаходи"; класифікація санкцій ЄС; виокремлення особливостей застосування санкцій ЄС; встановлення прогресу у реалізації санкцій ЄС у зв'язку з прийняттям Директиви № 2024/1226.

Співвідношення понять "санкції" та "контрзаходи"

Наразі актуальним є застосування Європейським Союзом санкцій як важливого інструменту у сфері міжнародної безпеки. У науковій доктрині існують різні погляди з приводу змісту даного поняття. Тому вважаємо за доцільне дослідити правову природу санкцій ЄС в контексті відмежування їх від схожого терміну, який часто вживається в міжнародному публічному праві, – контрзаходи. Як зазначає Ю.В. Малишева, "термін "контрзаходи" почав активно застосовуватись у міжнародно-правовій лексиці під час роботи Комісії міжнародного права над Проектом статей про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння, який у 2001 р. затверджено Генеральною Асамблеєю ООН у якості додатку до резолюції № 56/83. Після тривалого обговорення Комісією теоретичних питань імплементації міжнародної відповідальності держав, вирішено замінити термін "санкції" термі-

ном "контрзаходи", оскільки він більш влучно відображає характер відносин між потерпілою державою та державою-делінквентом" [5, с.321].

Науковці по-різному проводять відмежування цих двох понять. Зокрема, професор публічного права Е. Цоллер (Zoller, 1984) вважає, що на противагу контрзаходам санкції є більш конкретними заходами. Контрзаходи – це тимчасові дії, які носять примусовий характер, у той час як санкції мають остаточну юридичну силу та каральні властивості. Крім того, на відміну від контрзаходів, санкціям притаманний публічний характер, спрямований на інші країни [6, с.75, 106]. А. Кассезе (Cassese, 2001) наголошував, що контрзаходи вживаються окремими державами, тоді, як санкції є колективними заходами реагування та носять інституційний характер [7, с.234]. Ю.Ю. Блажевич зазначає, що термін "контрзаходи" більш точно відповідає реаліям міжнародного життя, бо підкреслює вимушеність застосування відповідних заходів, у той час як поняття "санкція" ставить наголос саме на каральному, примусовому аспекті таких дій". Взагалі поширеною є думка, що мета санкцій зводиться виключно до покарання [8, с.144]. Однак європейські політичні діячі підкреслюють, що санкції носять не лише каральний характер, їх головне завдання полягає у тому, щоб примусити до змін у політиці або до певної діяльності державу, суб'єкта міжнародного права чи окремих осіб [9, с.206].

Застосування санкцій у Європейському Союзі регламентується нормами глави 2 розділу V Договору про Європейський Союз (далі – ДЕС) та статтями 75 і 215 Договору про функціонування Європейського Союзу (далі – ДФЕС) [10]. Так, відповідно до ст.215ДФЕС обмежувальні заходи можуть запроваджуватись щодо третіх країн, фізичних чи юридичних осіб, а також груп або недержавних організацій. У зазначеній нормі використовується термін "обмежувальні заходи", що є характерним для нормативних документів ЄС, хоча фактично під ним розуміються санкції. У цьому контексті Ф. Піккіо та Е. Сіціліанос (Picchio and Sicilianos, 2004) пояснюють, що ключовим елементом для ідентифікації санкцій має бути їхня функція, а не правова характеристика поведінки, у якій вони матеріалізуються [11]. Як бачимо, і санкції, і контрзаходи стосуються міжнародно-правової відповідальності, однак не є тотожними поняттями.

Виходячи з викладеного можна констатувати, що санкції ЄС є примусовими заходами, метою яких є здійснення політичного впливу на треті країни, фізичних або юридичних осіб, груп чи недержавних організацій у межах юрисдикції Союзу для зміни поведінки суб'єкта порушника. Відтак, головна мета застосування санкцій не стільки забез-

печити каральний ефект як припинити проти-правну поведінку конкретного суб'єкта.

Класифікація санкцій ЄС

У теорії європейського права та правозастосовній практиці їхнього застосування відсутній єдиний підхід до класифікації санкцій. Серед найбільш поширених видів, як зазначають з посиланням на А.В. Семенова, В.А. Ведькал та Е.А. Агамалієв, є наступні: "1) глобальний рівень – санкції, які застосовуються міжнародними організаціями (наприклад, ООН, ЄБРР, ЄС); 2) міждержавний рівень – запроваджуються державами або групами держав; 3) галузевий рівень – рівень окремих державних інститутів або галузей економіки, що стосуються співробітництва між країнами; 4) корпоративний рівень – рівень транснаціональних корпорацій, державних та приватних фірм; 5) індивідуальний рівень – до нього належать санкції, застосовувані до окремих фізичних осіб" [12, с.576]. Однак, на нашу думку, санкції ЄС є санкціями як глобального, так і індивідуального рівня тому, що ст.215 ДФЄС чітко визначає можливість застосування обмежувальних заходів не лише до третіх країн, але і до фізичних та юридичних осіб. Так, персональні санкції застосовуються до приватних осіб та полягають у віднесенні їх до "чорного списку", що призводить до обмеженні у видачі віз, заборони в'їзду на територію ЄС, замороженні активів, заборони на відкриття банківських рахунків у державах-членах ЄС тощо [13, с.141].

Селективні санкції можуть включати часткові ембарго, заборону на експорт або імпорт визначених товарів, зокрема лісоматеріали, нафта, дорогоцінні камені, какао, зброя або предмети розкоші [13, с.141]. Довідка щодо обмежувальних заходів, яка була підготовлена Європейською Комісією в 2008 році до різних видів санкцій відносить також загальнополітичні, дипломатичні, торгівельні, фінансові санкції тощо. При цьому перелік запропонований Європейською Комісією може стосуватися як держави в цілому (наприклад, припинення співробітництва або бойкот спортивних і культурних заходів), так і окремих осіб (заморожування фінансових активів, заборона в'їзду тощо) [14, с.3].

При цьому, економічні санкції є найпоширенішим видом у рамках ЄС, особливо такий захід, як заморожування активів. Він може бути застосований щодо фізичних та юридичних осіб на підставі чітких критеріїв, що визначені ЄС [13, с.141]. О.І. Шнирков зазначає, що

до специфічних економічних санкцій належить: 1) заборона задоволення позовів щодо контрактів, предмет виконання яких безпосередньо стосується санкцій; 2) вимога інспекції всіх вантажів до третіх країн за умов інформації про наявність заборонених товарів, їхню затримку та подальше розпорядження товарами; 3) заборона продажу, поставки, трансферу, експорту або закупівлі товарів, пов'язаних із розробкою засобів доставки ядерної зброї; 4) застосування спеціальних правил імпорту окремих видів товарів [15].

У ст.215 ДФЄС проведена класифікація санкцій залежно від суб'єкта, щодо якого вони застосовуються. Першу групу складають публічні суб'єкти – треті країни. Друга група представлена приватними суб'єктами: фізичними, юридичними особами, групами осіб, недержавними організаціями. Разом із тим, за змістом ст.215 ДФЄС згадуються два види санкцій (економічні та фінансові), реалізація яких пов'язана зі здійснення Союзом зовнішньополітичної діяльності. Це обумовлює проведення процедур, які охоплюють дві сфери правового регулювання, у яких є різним обсяг повноважень ЄС: 1) сфера спільної зовнішньої політики та політики безпеки (далі – СЗППБ); 2) торгівельна політика та внутрішній ринок ЄС. Виходячи з цього, механізм застосування санкцій ЄС передбачає проведення двоетапної процедури, за якою рішення спочатку приймається у рамках СЗППБ на підставі правил, викладених у главі 2 розділу V ДЄС, і лише після цього визначаються конкретні обмежувальні заходи відповідно до процедури, що закріплена у ч.1 ст.215 ДФЄС. Якщо ЄС вирішить застосувати інші види санкцій, ніж ті, що прямо зазначаються у ч.1 ст.215 ДФЄС (економічні та фінансові), то їх впровадження відбувається шляхом прийняття відповідних актів у держава-членах ЄС [16, с.786–787].

Особливості застосування санкцій ЄС

У правозастосовній практиці проблемним залишається питання співвідношення статей 75 та 215 ДФЄС. Відповідно до ст.75 ДФЄС передбачається можливість прийняття регламенту Радою та Європейським Парламентом, який встановлював би рамки адміністративних заходів щодо руху капіталу та платежів, зокрема заморожування рахунків, фінансових активів або економічних прибутків, що належать або власниками чи утримувачами яких є фізичні або юридичні особи, групи або недержавні утворення. При цьому, метою застосування таких заходів є попередження та боротьба з тероризмом, який становить загрозу для внутрішньої безпеки ЄС [1, с.88–89]. Вирішуючи питання про можливість одночасного застосування зазначених вище норм установчих договорів, Суд

ЄС у справі Т-331/14 за позовом М.Я. Азарова проти Ради ЄС дійшов висновку, що ст.215 ДФЄС стосується відносин, пов'язаних із зовнішньою політикою ЄС та створює зв'язок між рішеннями, прийнятими у рамках СЗППБ та економічними санкціями. На противагу цьому, стаття 75 ДФЄС не демонструє наявності такого зв'язку та охоплює реалізацію лише внутрішньої політики ЄС. Разом із тим, Судом ЄС зазначено, що ніщо в формулюванні ст.215 не виключає можливість застосування обмежувальних заходів для боротьби з тероризмом [17].

Питання санкцій ЄС проти рф є надзвичайно актуальним для України, оскільки вони є одним із ключових інструментів тиску на країну-агресора, демонструють підтримку України міжнародною спільнотою і укріплюють її позиції на міжнародній арені. Тому вважаємо доцільним зупинитись більш детально на дослідженні етапів санкційної політики ЄС проти росії.

Початковим моментом даного процесу стало засудження 01.03.2014 р. Радою ЄС із закордонних справ порушення українського суверенітету та територіальної цілісності нашої держави з боку збройних сил рф. Також було призупинено процес підготовки до майбутнього саміту G8, в якому мала брати участь росія.

Другий етап розпочався 17.03.2014 р., коли Рада ЄС засудила проведення незаконного референдуму, який планувався на 16.03.2014 р. у зв'язку із приєднанням кримського півострову до складу рф. У результаті цього було введено персональні санкції проти осіб, що сприяли його проведенню. На додаток до цього, 14.04.2014 р. Рада ЄС засудила дії озброєних осіб на території Східної України.

Третій етап вважають етапом секторальних санкцій. Прискоренню запровадження конкретних заходів проти рф сприяла катастрофа Боїнгу-777 17.07.2014 р., унаслідок чого загинула значна кількість екіпажу, серед яких більшість становили європейці. Серед обмежувальних заходів, які запроваджувались на той час можна виділити заборону прямого чи непрямого продажу, передачі чи експорту зброї та пов'язаних матеріалів з нею до рф; аналогічна заборона постачання товарів та технологій подвійного призначення, що можуть бути використані у військових цілях [1, с.148–155].

У зв'язку із повномасштабним вторгненням

рф на територію України 24.02.2024 р. розпочався новий етап санкційної політики ЄС щодо держави-агресора, що призвело до запровадження 13 пакетів санкцій. Характерним для них є те, що встановлені заборони і обмеження стосуються як держави, так і приватних осіб, а також охоплюють різні сфери політичного та економічного життя. Так, 13-м пактом санкцій ЄС було накладено заморожування активів і заборону на видачу віз міністру оборони КНДР Кан Сун Наму за постачання балістичних ракет РФ [18].

Також примітним є те, що за пропозицією Чехії 27.05.2024 р. були введені санкції проти колишнього нардепа України Віктора Медведчука за створення у Празі власної медіакомпанії Voice of Europe, контент якої був спрямований на поширення прокремлівської пропаганди з метою впливу на хід передвиборчого процесу і залучення проросійських політиків до законодавчого органу ЄС. Окрім Медведчука, під санкції потрапив проросійський пропагандист, ексгенпродюсер телеканалу "112 Україна" Артем Марчевський. Таким чином, їм заборонено в'їзд і транзит через усі країни-члени ЄС [19].

Наразі розпочата робота над 14 пакетом санкцій, який включає заборону на реекспорт російського скрапленого природного газу, однак серед країн ЄС наявні розбіжності щодо заходів, спрямованих на так званий "тіньовий флот" рф, який складається із напівлегальних нафтових танкерів. Такі країни, як Греція, Кіпр і Мальта, виступили проти цих заходів, стверджуючи, що вони лише призведуть до того, що судноплавні оператори вдадуться до ще більш непрозорих кроків, щоб приховати свій флот, і, зрештою, збільшать ризик великої морської катастрофи, що потенційно завдасть шкоди всій судноплавній галузі. До пакету включені також індивідуальні санкції проти понад 100 осіб, причетних до депортації українців з окупованих територій та виробництва зброї [20].

Удосконалення механізмів із виконання санкцій ЄС

Ефективність санкцій залежить від наявності дієвих механізмів контролю та притягнення до відповідальності винних осіб, які намагаються порушити встановлені заборони. Т.М. Анакіна, Л.В. Зіняк та Л.В. Чорнозуб зазначають, що санкції (обмежувальні заходи) є обов'язковими для держав-членів та всіх індивідів, що знаходяться під їхньою юрисдикцією. При цьому такі заходи підлягають імплементації на національному рівні [2, с.517]. Ігнорування цієї вимоги, яка може мати форму у вигляді неналежного впровадження санкцій або взагалі не впровадження заходів на виконання

санкцій, має призводити до застосування негативних наслідків до винних осіб. У зв'язку з цим вагомим кроком до посилення такого застосування стало прийняття Радою ЄС 29.04.2024 Директиви № 2024/1226 про визначення кримінальних злочинів і покарань за порушення обмежувальних заходів Союзу [4]. Метою цього законодавчого акта є гармонізація кримінальних покарань, які застосовуються державами-членами до будь-якої фізичної чи юридичної особи, яка обходить санкції Європейського Союзу. Прийняття зазначеної директиви було обумовлено відсутністю єдиного підходу в державах-членах ЄС щодо визначення змісту протиправного діяння у формі порушення обмежувальних заходів Союзу.

Відповідно до положень ч.1 ст.3 Директиви № 2024/1226 [4] наведено перелік діянь, які є кримінальними правопорушеннями, а саме: 1) надання коштів або економічних ресурсів прямо чи опосередковано або на користь визначеної особи, організації чи органу в порушення заборони, яка є обмежувальним заходом Союзу; 2) неспроможність заморозити кошти чи економічні ресурси, що належать або перебувають у власності, утримуються чи контролюються визначеною особою, юридичною особою чи органом у порушення зобов'язання, яке є обмежувальним заходом Союзу; 3) надання можливості визначеним фізичним особам в'їжджати на територію держави-члена або проїжджати через неї в порушення заборони, яка є обмежувальним заходом Союзу тощо.

Відповідно до приписів Директиви для держав-членів ЄС зберігається можливість виключити певну поведінку зі сфери кримінальних правопорушень, якщо вартість відповідних товарів/послуг становить менше 10 тис. євро. Разом із тим, згідно зі статтею 3 Директиви вимагається встановлення суб'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, тобто констатація наміру обійти виконання обмежувальних заходів. Так, стаття 3 встановлює: "держави-члени повинні гарантувати, що у разі навмисного вчинення та порушення заборони або зобов'язання, яке є обмежувальним заходом Союзу або викладеним у національному положенні про впровадження обмежувального заходу Союзу, де вимагається виконання на національному рівні, наступна поведінка вважається кримінальним правопорушенням" [4]. При цьому, діяння, згадане у статті 3 Директиви, навіть якщо воно вчинене з необережною формою

вини, становить кримінальне правопорушення, якщо відповідні товари класифікуються як товари подвійного використання або товари військового призначення.

Директива № 2024/1226 також містить перелік обставин, які обтяжують та пом'якшують відповідальність і вимагає від держав-членів їхнього врахування під час розроблення відповідних норм у національному законодавстві. Вона також передбачає низку санкцій, що застосовуються до фізичних та юридичних осіб. Зокрема, щодо фізичних осіб встановлюється максимальний термін позбавлення волі від одного до п'яти років залежно від характеру правопорушення і того, чи перевищує вартість товарів, послуг, операцій чи діяльності 100 тис. євро. Важливо, що, коли мова йде про військово обладнання чи товари подвійного призначення, перераховані в Додатку IV до Регламенту № 2021/821, максимальне покарання має становити щонайменше п'ять років позбавлення волі [21].

Текст директиви передбачає мінімальний строк давності для судових переслідувань/розслідувань, який не може бути менше 5 років. Однак цей термін може бути скорочений до 3 років, якщо він перерваний або призупинений певними діями.

Варто також вказати, що норми Директиви мають бути імplementовані в національне законодавство держав-членів ЄС протягом одного року з моменту набуття її чинності, тобто до 20.05.2025. Це обумовлено правовою природою розглядуваного документа тому, що завдання директиви полягає у встановленні правових рамок тоді, як за кожною державою-членом залишається дискреція в імplementації основних правових приписів із використанням форм та методів, які будуть найбільш оптимальним для національного правового порядку.

Законодавство окремих держав-членів уже передбачає можливість застосування кримінальних правопорушень за порушення санкцій ЄС. Так, французьке законодавство (стаття 459 §1bis Code des douanes (французький "Митний кодекс") дуже близьке до вимог Директиви, оскільки мінімальне максимальне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі та додаткові покарання, згадані в Директиві, вже застосовуються. Французьке законодавство також відповідає вимогам щодо можливості притягнення юридичних осіб до відповідальності за правопорушення, вчинене представниками від їхнього імені. Однак існує необхідність подальшої імplementації у частині розміру штрафів, застосованих до юридичних осіб [22].

Висновки

1. У доктрині міжнародного права санкції та контрзаходи використовуються як синонімічні поняття для пояснення міжнародно-правової відпо-

відальності, але за правовою природою це є різні явища. Характерною ознакою санкцій, яка дозволяє їх відрізнити від контрзаходів є те, що вони є примусовими заходами, що носять публічний характер та виконують не стільки каральну функцію, як превентивну та попереджуючу. Тобто санкції спрямовані, насамперед, на припинення вчинення правопорушення та попередження аналогічних дій у майбутньому.

2. У теорії європейського права проводять різні класифікації санкцій, які уповноважений накладати ЄС (наприклад, дипломатичні, політичні, торговельні, фінансові заборонювальні). Відповідно до нормативних приписів установчих договорів ЄС традиційним є поділ всіх обмежувальних заходів на ті, що застосовуються до публічних та суб'єктів (третіх держав) та ті, що застосовуються до приватних осіб (фізичних і юридичних осіб). При цьому, аналіз практики їхнього застосування свідчить про те, що найпоширенішим видом санкцій є економічні, які накладають певні комерційні та фінансові обмеження.

3. Механізм застосування санкцій ЄС передбачає проведення двоетапної процедури, під час якої перша полягає у прийнятті відповідного рішення у рамках Спільної зовнішньої

політики та політики безпеки тоді, які другий етап характеризуються визначення конкретних обмежувальних заходів з урахуванням приписів ст.215ДФЄС.

4. Існування різної практики здійснення контролю за виконанням санкцій ЄС призвело до поступової гармонізації законодавства держав-членів шляхом використання наднаціональних інструментів правового регулювання. У зв'язку із цим була прийнята Директива № 2024/1226, яка покликана встановити єдиний підхід щодо визначення змісту протиправного діяння у формі порушення обмежувальних заходів ЄС та покарань, які мають бути застосовані до порушників. Це, у свою чергу, має забезпечити ефективність заходів, які були прийняті проти рф у рамках 13 пакетів санкцій ЄС та подальших обмежувальних дій, які можуть застосовуватися Союзом щодо публічних та приватних суб'єктів, які порушують міжнародний правопорядок.

Конфлікт інтересів

Підтверджуємо, що робота написана самостійно. Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано до планів науково-дослідної роботи кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абдуллаєв Р. А. Правове регулювання санкцій у праві Європейського Союзу: дис. ... доктора філософії: 12.00.11. Одеса, 2022. 198 с.
2. Анакіна Т. М., Зіняк Л. В., Чернозуб Л. В. Кримінальна відповідальність за порушення санкцій (обмежувальних заходів): підхід Європейського Союзу. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 1. С. 516–520. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-1/118>
3. Zelyova N. Restrictive measures – sanctions compliance, implementation and judicial review challenges in the common foreign and security policy of the European Union. *ERA Forum*. 2021. № 22. P. 159–181. <https://doi.org/10.1007/s12027-021-00658-6>
4. Directive (EU) 2024/1226 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures and amending Directive (EU) 2018/1673. 24.04.2024. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202401226 (дата звернення: 28.05.2024).
5. Малишева Ю. В. Відмежування поняття "санкції" від суміжних понять "примусові заходи" та "контрзаходи" в міжнародному праві. *Часопис Київського університету права*. 2014. № 1. С. 320–324.
6. Zoller E. *Peacetime Unilateral Remedies: An Analysis of Countermeasures*. New York: Transnational Publishers, 1984.
7. Cassese A. *International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
8. Блажевич Ю. Ю. Відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. Київ, 2006. 205 с.
9. Шамраєва В. М. Правові основи санкційної політики Європейського Союзу. *Актуальні проблеми історико-правової науки*. 2022. № 4. С. 205-211. <https://doi.org/10.32850/sulj.2022.4.3.34>
10. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу. 30.03.2010. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text (дата звернення: 28.05.2024).
11. Picchio F., Sicilianos A. *Economic Sanctions in International Law*. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2004. 912 p.
12. Ведькал В. А. Агамалієв Е. А. Теоретичні та практичні аспекти санкцій у міжнародному праві. *Юри-*

- дичний науковий електронний журнал. 2021. № 10. С. 575–577. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-10/149>
13. Гомля І. А., Микитенко Д. О., Маринів І. І. Правова природа санкцій ЄС, їх місце в системі зовнішньої політики та безпеки. *International multidisciplinary scientific journal "ΛΟΓΟΣ. The art of scientific mind"*. 2019. № 8. С. 140-145. <https://doi.org/10.36074/2617-7064.08.034>
 14. Sanctions or restrictive measures. European Commission – Restrictive measures. 2008. https://eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf (дата звернення: 28.05.2024).
 15. Шнирков О. Система економічних санкцій ЄС щодо третіх країн // Економічні санкції у сучасному світовому господарстві: монографія / О. І. Шнирков, А. С. Філіпенко, Р. О. Заблоцька та ін.; за ред. О. І. Шниркова. К.: ВПЦ "Київський університет", 2019. С. 4–11. https://e-learning.iir.edu.ua/pluginfile.php/5069/mod_book/chapter/283/Шнирко%20О.%20Система%20економічних%20санкцій%20ЄС%20.pdf?time=1597229148091 (дата звернення: 28.05.2024).
 16. Tomasek M., Šmejkal V. Коментар до Договору про функціонування ЄС, Договору про ЄС та Хартії основоположних прав ЄС. Прага: Wolters Kluwer ČR, 2024. 1780 с. https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/komentar_do_dogovoru_pro_funkcionuvannya_yes.pdf
 17. Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 28 January 2016. Case T-331/14. <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-331/14> (дата звернення: 28.05.2024).
 18. Браславський Д. ЄС запровадив санкції проти міністра оборони КНДР за постачання Росії ракет. 21.02.2024. <https://www.rbc.ua/rus/news/es-zaprovalid-sanktsiyi-proti-ministra-oboroni-1708530278.html> (дата звернення: 28.05.2024).
 19. ЄС на пропозицію Чехії ввів санкції проти Медведчука. У СБУ розповіли подробиці. 27.05.2024. <https://espreso.tv/svit-es-na-propozitsiyu-chekhii-vviv-sanktsii-proti-medvedchuka> (дата звернення: 28.05.2024).
 20. Костіна І., Погорілов С. Три країни виступають проти санкцій ЄС щодо "тіньового флоту" Росії. 23.05.2024. <https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/23/7457213/> (дата звернення: 28.05.2024).
 21. Abbouche P., Sancho G., Amberg P. EU Council Adopts Directive on the Criminalization of EU Sanctions Violations. 09.05.2024. <https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/eu-council-adopts-directive-on-the-criminalization-of-eu-sanctions-violations/> (дата звернення: 28.05.2024).
 22. Haeri K., Tiberghien P., Forwood G., Nordin S. Practical and legal implications in France following the EU harmonization of enforcement and penalties for sanctions violations. 21.05.2024. <https://www.whitecase.com/insight-alert/practical-and-legal-implications-france-following-eu-harmonization-enforcement-and> (дата звернення: 28.05.2024).

REFERENCES

1. Abdullaiev, R. A. (2022). *Pravove rehulyuvannya sanktsiy u pravi Yevropeyskoho Soyuzu* [Legal regulation of sanctions in the law of the European Union]. PhD Thesis. Odesa (in Ukr.).
2. Anakina, T.M., Ziniak, L.V., & Chornozub, L.V. (2023). Kryminalna vidpovidalnist za porushennia sanktsii (obmezhuvalnykh zakhodiv): pidkhid Yevropeyskoho Soiuzu [Criminal liability for violation of sanctions (restrictive measures): the approach of the European Union]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (1), 516–520 <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-1/118> (in Ukr.).
3. Zelyova, N. (2021). Restrictive measures – sanctions compliance, implementation and judicial review challenges in the common foreign and security policy of the European Union. *ERA Forum*, (22), 159–181. <https://doi.org/10.1007/s12027-021-00658-6>
4. Directive (EU) 2024/1226 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures and amending Directive (EU) 2018/1673. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202401226
5. Malysheva, Yu. V. (2014). Vidmezhuvannia poniattia "sanktsii" vid sumizhnykh poniat "prymusovi zakhody" ta "kontrzakhody" v mizhnarodnomu pravi [Separation of the concept of "sanctions" from the related concepts of "coercive measures" and "countermeasures" in international law]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (1), 320–324 (in Ukr.).
6. Zoller, E. (1984). *Peacetime Unilateral Remedies: An Analysis of Countermeasures*. New York: Transnational Publishers.
7. Cassese, A. (2001). *International Law*. Oxford: Oxford University Press.
8. Blazhevych, Yu. Yu. (2006). *Vidpovidalnist derzhav za mizhnarodno-protypravni diyannya* [Responsibility of states for internationally illegal acts]. PhD Thesis. Kyiv (in Ukr.).
9. Shamraieva, V. M. (2022). Pravovi osnovy sanktsiinoi polityky Yevropeyskoho Soiuzu [Legal foundations of the sanctions policy of the European Union]. *Aktualni problemy istoryko-pravovoi nauky*, (4), 205–211. <https://doi.org/10.32850/sulj.2022.4.3.34> (in Ukr.).
10. Consolidated versions of the Treaty on the European Union and the Treaty on the Functioning of the Eu-

- ropean Union. 30.03.2010. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text
11. Picchio, F., & Sicilianos, A. (2004). *Economic Sanctions in International Law*. The Hague: Martinus Nijhof Publishers.
 12. Vedkal, V. A., & Ahmaliev, E. A. (2021). Teoretychni ta praktychni aspekty sanktsii u mizhnarodnomu pravi [Theoretical and practical aspects of sanctions in international law]. *Yurydychnyi naukovyi el-ektronnyi zhurnal*, (10), 575–577 <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-10/149> (in Ukr.).
 13. Homlia, I. A., Mykytenko, D. O., & Maryniv, I. I. (2019). Pravova pryroda sanktsii YeS, yikh mistse v systemi zovnishnoi polityky ta bezpeky [The legal nature of EU sanctions, their place in the system of foreign policy and security]. *International multidisciplinary scientific journal "ΛΟΗΟΣ. The art of scientific mind"*, (8), 140–145 <https://doi.org/10.36074/2617-7064.08.034> (in Ukr.).
 14. Sanctions or restrictive measures. (2008). European Commission – Restrictive measures. https://eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf
 15. Shnyrkov, O. (2019). Systema ekonomichnykh sanktsiy YES shchodo tretikh krayin [EU Economic Sanction System for Third Countries]. In: Shnyrkov O., Filippenko A., & Zablotska R. et al.; Shnyrkov, O. (Red.). *Economic sanctions in the contemporary world economy*. Monograph. Kyiv: Kyiv University (s. 4–11). https://e-learning.iir.edu.ua/pluginfile.php/5069/mod_book/chapter/283/Шнирко%20О.%20Система%20економічних%20санкцій%20ЄС%20.pdf?time=1597229148091 (in Ukr.).
 16. Tomasek, M., & Šmejkal, V. (2024). *Komentar do Dohovoru pro funktsionuvannia YeS, Dohovoru pro YeS ta Khartii osnovopolozhnykh prav YeS*. Praha: Wolters Kluwer ČR. https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/komentar_do_dogovoru_pro_funkcionuvannya_yes.pdf
 17. Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 28 January 2016. Case T-331/14. <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-331/14>
 18. Braslavskiy, D. (2024). *YeS zaprovadyv sanktsii proty ministra oborony KNDR za postachannia Rosii raket* [The EU has imposed sanctions against North Korea's defense minister for supplying Russia with missiles]. <https://www.rbc.ua/rus/news/es-zaprovadiv-sanktsiyi-proti-ministra-oboroni-1708530278.html> (in Ukr.).
 19. *YeS na propozytiiu Chekhii vviv sanktsii proty Medvedchuka. U SBU rozpovily podrobytsi* [The EU introduced sanctions against Medvedchuk at the proposal of the Czech Republic. The SBU disclosed the details]. <https://espreso.tv/svit-es-na-propozitsiyu-chekhii-vviv-sanktsii-proti-medvedchuka> (in Ukr.).
 20. Kostina, I., & Pohorilov, S. (2024). *Try krainy vystupaiut proty sanktsii YeS shchodo "tinovoho flotu" Rosii* [Three countries oppose EU sanctions against Russia's "shadow fleet"]. <https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/23/7457213/> (in Ukr.).
 21. Abbouche, P., Sancho, G., & Amberg, P. (2024). EU Council Adopts Directive on the Criminalization of EU Sanctions Violations. <https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/eu-council-adopts-directive-on-the-criminalization-of-eu-sanctions-violations/>
 22. Haeri, K., Tiberghien, P., Forwood, G., & Nordin, S. (2024). Practical and legal implications in France following the EU harmonization of enforcement and penalties for sanctions violations. <https://www.whitecase.com/insight-alert/practical-and-legal-implications-france-following-eu-harmonization-enforcement-and>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 79 pp. 96–104 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.10933564
http://forumprava.pp.ua/files/096-104-2024-2-FP-Hnitiy_Antonov_Shatoha_10.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_10.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 03.05.2024
Accepted: 31.05.2024
Published: 03.06.2024
Available online: 03.06.2024

Cite as:
 Гнітій А. О., Антонов А. О., Шатоха Є. О. (2024). Механізми забезпечення виконання санкцій (обмежувальних заходів) Європейського Союзу. *Форум Права*, 79(2), 96–104. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933564>

Hnitiy, A. O., Antonov, A. O., & Shatoha, E. O. (2024). Mekhanizmy zabezpechennya vykonannya sanktsiy (obmezhuvalnykh zakhodiv) Yevropeyskoho Soyuzu [Mechanism for Ensuring the Enforcement of European Union Sanctions (Restrictive Measures)]. *Forum Prava*, 79(2), 96–104. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933564>

УДК 342.9

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933566>**P.I. БОГДАНОВ,**

докторант Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Харків, Україна; доктор філософії з менеджменту; email: bogdanov.roman@univd.edu.ua; ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4790-7627>

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

R.I. BOGDANOV,

Postdoctoral Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Management, Kharkiv, Ukraine; e-mail: bogdanov.roman@univd.edu.ua; ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4790-7627>

CHARACTERISTICS OF THE MATERIAL AND FINANCIAL SUPPORT FOR THE ACTIVITIES OF THE TERRITORIAL DEPARTMENTS OF THE STATE BUREAU OF INVESTIGATION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Однією з ключових складових успішного функціонування Державного бюро розслідувань (ДБР) є належне матеріально-фінансове забезпечення його територіальних управлінь. В умовах постійних змін законодавчої бази, зростаючих обсягів робіт та необхідності вдосконалення оперативного-розшукової діяльності, забезпечення територіальних управлінь достатніми фінансовими ресурсами та матеріально-технічними засобами стає першочерговим завданням. Нині відсутність належного фінансування та недостатнє матеріально-технічне забезпечення можуть суттєво впливати на ефективність розслідувань, оперативність реагування на злочини та загалом на результативність роботи ДБР. Важливість вирішення цієї проблеми підкреслюється необхідністю забезпечення верховенства права, боротьби з корупцією та захисту прав громадян. **Метою** статті є надання характеристики сучасного стану матеріально-фінансового забезпечення діяльності територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, виявлення проблемних аспектів та розробка рекомендацій щодо їхнього вирішення. Серед використаних **методів** експертне опитування у сфері фінансування державних органів, управління ресурсами та правоохоронної діяльності для отримання професійних оцінок та рекомендацій щодо покращення матеріально-фінансового забезпечення; аналіз документів – для вивчення законодавчих актів, фінансових звітів, нормативних документів, внутрішніх інструкцій та інших офіційних документів, що регламентують матеріально-фінансове забезпечення діяльності ДБР. **Результати.** Узагальнено, що наразі матеріально-фінансове забезпечення територіальних управлінь ДБР (а саме його адміністративно-правові засади), має певні прогалини і потребує певних удосконалень, зокрема слід звернути увагу на наступне: необхідно сформулювати і закріпити основоположні принципи та пріоритети матеріально-фінансового забезпечення територіальних управлінь ДБР, а також гарантії, якими забезпечуватиметься реальна реалізація цих принципів і пріоритетів; оптимізація штатних розписів територіальних управлінь та впровадження ефективних форм і засобів відзначення професійних досягнень і здобутків працівників; розробка положень про порядок отримання, використання, зберігання і списання матеріальних цінностей у територіальних управліннях ДБР. Запровадження цього порядку необхідне для підвищення якості та ефективності контролю за законністю отримання, руху і витрачання матеріальних і фінансових ресурсів територіальними управліннями ДБР. **Висновки.** Обґрунтовано, що наразі механізм матеріально-фінансового забезпечення територіальних управлінь ДБР, який є важливою складовою адміністративно-правового забезпечення цих суб'єктів все ще перебуває на етапі формування, покращення потребує цілий ряд аспектів досліджуваного забезпечення, які стосуються як стабільності надання матеріально-фінансових ресурсів та їх адекватності реально існуючим потребам і умовам діяльності цих суб'єктів, так і законності, ефективності та раціональності використання зазначених ресурсів. Особливу увагу має бути приділена ролі матеріально-фінансового забезпечення у системі мотивації та заохочення службово-трудової діяльності персоналу територіальних управлінь ДБР.

Ключові слова: матеріально-фінансове забезпечення; територіальні управління; Державне бюро розслідувань

Problem statement. One of the key components of the successful functioning of the State Bureau of Investigation (SBI) is the adequate material and financial support of its territorial departments. In the context of constant changes in the legislative framework, increasing volumes of work, and the need to improve operational and investigative activities, ensuring that territorial departments have sufficient financial resources and material-technical means becomes a priority task. Currently, the lack of proper funding and insufficient material and technical support can significantly affect the effectiveness of investigations, the promptness of responding to crimes, and overall the performance of the SBI. The importance of solving this problem is emphasized by the necessity to ensure the rule of law, combat corruption, and protect citizens' rights. The **purpose** of this article is to provide a characterization of the current state of material and financial support for the activities of the territorial departments of the State Bureau of Investigation, identify problematic aspects, and develop recommendations for their resolution. Among the **methods** used are expert surveys in the field of financing state bodies, resource management, and law enforcement activities to obtain professional assessments and recommendations for improving material and financial support; document analysis to study legislative acts, financial reports, regulatory documents, internal instructions, and other official documents that regulate the material and financial support of the SBI's activities. **Results.** It is summarized that currently, the material and financial support of the territorial departments of the SBI (particularly its administrative and legal framework) has certain gaps and requires certain improvements, including attention to the following: it is necessary to formulate and consolidate the fundamental principles and priorities of material and financial support for the territorial departments of the SBI, as well as the guarantees that will ensure the real implementation of these principles and priorities; optimization of staffing schedules of the territorial departments and the implementation of effective forms and means of recognizing professional achievements and accomplishments of employees; development of provisions on the procedure for receiving, using, storing, and writing off material assets in the territorial departments of the SBI. The implementation of this procedure is necessary to improve the quality and efficiency of control over the legality of receiving, moving, and spending material and financial resources by the territorial departments of the SBI. **Conclusions.** It is substantiated that currently, the mechanism of material and financial support for the territorial departments of the SBI, which is an important component of the administrative and legal support of these entities, is still at the formation stage, and a whole range of aspects of the investigated support needs improvement. These aspects concern both the stability of providing material and financial resources and their adequacy to the real existing needs and conditions of these entities' activities, as well as the legality, efficiency, and rationality of using these resources. Special attention should be paid to the role of material and financial support in the system of motivation and encouragement of the service-labor activities of the personnel of the territorial departments of the SBI.

Keywords: material and financial support; territorial administration; State Bureau of Investigation

Постановка проблеми

Матеріально-фінансове забезпечення є не менш важливою ланкою (або складовою) механізму організаційно-управлінського забезпечення діяльності органів влади, зокрема територіальних управлінь ДБР, аніж інформаційне чи кадрове забезпечення, адже воно також спрямоване на надання у розпорядження зазначених суб'єктів такої кількості та обсягів матеріальних і фінансових ресурсів, які необхідні для їх нормального функціонування та належного виконання покладених на них завдань і повноважень. Матеріально-фінансове забезпечення можна розглядати у двох аспектах – це як процес і, як сукупність форм, методів та засобів. В цілому обидва підходи не суперечать і не виключають один одного, а лише відображають різні боки досліджуваного забезпечення.

Варто відзначити, що окремі проблемні аспекти, пов'язані із забезпеченням діяльності Державного бюро розслідувань, а також його територіальних управлінь, у своїх наукових працях розглядали: В.М. Данюк, П.О. Комірчий, А.М. Михненко, В.М. Петюх, В. Б. Пчелін, Н.Т. Рудь, С.О. Шатрава та багато інших. Втім, незважаючи на чималу кількість наукових здобутків, у юридичній літературі недостатньо опрацьованим є питання матеріально-фінансового забезпечення діяльності територіальних управлінь Державного бюро розслідувань.

Мета статті полягає у наданні характеристики стану матеріально-фінансового забезпечення діяльності територіальних управлінь Державного бюро розслідувань. *Науковою новизною* є характеристика сучасного стану матеріально-фінансового забезпечення діяльності територіальних управлінь Державного бюро розслідувань. *Завданнями* роботи є з'ясувати сутність поняття "матеріально-фінансове забезпечення"; розкрити положення норм чинного законодавства, яке регулює питання матеріально-фінансового забезпечення діяльності територіальних управлінь Державного бюро розслідувань.

Варто відзначити, що окремі проблемні аспекти, пов'язані із забезпеченням діяльності Державного бюро розслідувань, а також його територіальних управлінь, у своїх наукових працях розглядали: В.М. Данюк, П.О. Комірчий, А.М. Михненко, В.М. Петюх, В. Б. Пчелін, Н.Т. Рудь, С.О. Шатрава та багато інших. Втім, незважаючи на чималу кількість наукових здобутків, у юридичній літературі недостатньо опрацьованим є питання матеріально-фінансового забезпечення діяльності територіальних управлінь Державного бюро розслідувань.

вого забезпечення діяльності територіальних управлінь Державного бюро розслідувань.

Аналіз та оцінка поточного фінансового забезпечення територіальних управлінь Державного бюро розслідувань

Оскільки ми досліджуємо саме правовий, зокрема адміністративно-правовий, аспект забезпечення діяльності територіальних управлінь ДБР, то першочерговим питанням для нас є стан нормативно-правового врегулювання зазначеного забезпечення. З цією метою перш за все слід звернутися до Закону України "Про Державне бюро розслідувань", стаття 17 якого має назву – "Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Державного бюро розслідувань". Згідно положень цієї статті фінансове та матеріально-технічне забезпечення Державного бюро розслідувань здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування Державного бюро розслідувань за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної допомоги, зареєстрованими в установленому порядку. Забезпечення Державного бюро розслідувань необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для службової діяльності здійснюється відповідно до законодавства України про публічні закупівлі. При цьому держава гарантує повне і своєчасне фінансування Державного бюро розслідувань в обсязі, достатньому для його належної діяльності. Також у Законі передбачено, що у кошторисі Державного бюро розслідувань передбачається створення фонду для проведення оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій [1]. З викладеного видно, що закон, який регламентує правовий статус ДБР, зокрема і його територіальних підрозділів, визначає лише загальні гарантії матеріально-фінансового забезпечення цих суб'єктів.

У Положенні про проходження служби особами рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань від 05.08.2020 р., також досить небагато вказівок з приводу матеріально-фінансового забезпечення. Зокрема слід відмітити хіба що норму про те, що особи рядового та начальницького складу для провадження службової діяльності забезпечуються одностроєм та спеціальним одягом, знаками розрізнення, спорядженням і засобами індивідуального захисту, необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном

відповідно до законодавства [2].

У деякій мірі до питань матеріально-фінансового забезпечення досліджуваних суб'єктів можна віднести питання соціального захисту і грошового забезпечення кадрового складу територіальних управлінь ДБР. Зокрема у статті 19 вище згаданого Закону України "Про Державне бюро розслідувань" закріплено, що держава забезпечує соціальний захист працівників Державного бюро розслідувань відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства. Особи рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань користуються соціальними гарантіями відповідно до Закону України "Про Національну поліцію" та інших законів України з урахуванням положень, встановлених цим Законом [3]. Заробітна плата працівників Державного бюро розслідувань складається з: 1) посадового окладу; 2) доплати за вислугу років; 3) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці; 4) доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця; 5) доплати за науковий ступінь. Розмір премії не може перевищувати 30 відсотків посадового окладу працівника Державного бюро розслідувань. Установлюються такі посадові оклади працівників Державного бюро розслідувань відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року: 1) Директор Державного бюро розслідувань – 30; 2) перший заступник, заступник Директора Державного бюро розслідувань – 28; 3) керівник територіального управління, керівник управління центрального апарату Державного бюро розслідувань – 26; 4) начальник відділу центрального апарату Державного бюро розслідувань – 24; 5) начальник відділу територіального управління Державного бюро розслідувань – 22; 6) слідчий, дізнавач, оперуповноважений органу Державного бюро розслідувань – 20; 7) інші працівники Державного бюро розслідувань – сума, що дорівнює трьом розмірам посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.

Посадові оклади працівників Державного бюро розслідувань, які проходять стажування, встановлюються з понижуючим коефіцієнтом 1,5. Працівникам Державного бюро розслідувань виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 років – 10 відсотків, більше 5 років – 15 відсотків, більше 10 років – 20 відсотків, більше 15 років – 25 відсотків, більше 20 років – 30 відсот-

ків, більше 25 років – 35 відсотків, більше 30 років – 40 відсотків, більше 35 років – 45 відсотків посадового окладу. Також персоналу ДБР виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості" або "цілком таємно", – 10 відсотків посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", – 5 відсотків посадового окладу.

Доплати за спеціальне звання, почесне звання, науковий ступінь та ранг державного службовця здійснюються в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України [3]. Звісно ж зазначені гарантії соціального захисту і грошового забезпечення працівників ДБР, зокрема його територіальних управлінь, у більшій мірі стосуються забезпечення окремих посадових осіб, аніж зазначених управлінь як юридичних осіб. Разом із тим не слід забувати, що мотивація та стимулювання (серед ключових інструментів здійснення яких є заробітна плата та відповідні соціальні блага) кадрового складу є вкрай важливим засобом забезпечення законності, високої якості та ефективності діяльності територіальних управлінь ДБР, а показники дієвості зазначеного стимулювання, мотивації та заохочення, у свою чергу, у значній мірі визначаються станом матеріально-фінансових можливостей зазначених управлінь, в яких працюють (проходять службу) посадові особи ДБР.

Поряд із централізованими нормативно-правовими актами, в якості правового підґрунтя матеріально-фінансового забезпечення територіальних управлінь ДБР слід відмітити внутрішні (тобто локальні) документи, як то Стратегічна програма діяльності на 2022-2026 рр. У цьому документі зазначається, що ДБР продовжує нарощувати потужності, розвивати матеріально-технічну базу [3]. З цією метою, на думку розробників зазначеної програми, треба забезпечити постійний раціональний розподіл та керування ресурсами відповідно до поставлених завдань, дієвий внутрішній аудит діяльності Державного бюро розслідувань і його територіальних управлінь щодо законності та достовірності звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку і дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань використання і збереження активів та управління майном [3]. Для створення належних умов функціонування структурних підрозділів ДБР, згідно положень Стратегічної програми, важливо ви-

рішити питання щодо забезпечення: будівництва / капітального ремонту приміщень, які відповідатимуть вимогам сучасного правоохоронного органу та нормативних актів у сфері охорони праці, охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом озброєнням спеціальних підрозділів ДБР за державним оборонним замовленням підтримання належного рівня матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання поставлених перед ДБР завдань [3].

Виклики та перспективи оптимізації матеріально-технічного підтримання територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань

Наведені положення Стратегічної програми діяльності ДБР на 2022-2026 роки знаходять своє продовження та розвиток у річних програмах діяльності окремих територіальних підрозділів ДБР. Так, для прикладу, у Річній програмі діяльності територіального управління ДБР у місті Києві на 2024 рік зазначається, що адміністративна будівля ТУ ДБР у м. Києві повністю облаштована за сучасними стандартами для функціонування правоохоронного органу, в її приміщеннях забезпечено належні умови праці для кожного працівника. З метою ефективної організації діяльності ТУ ДБР у м. Києві та належного виконання покладених на ДБР завдань і функцій створено підрозділи з дислокацією у містах Черкаси та Чернігів, які знаходяться під юрисдикцією ТУ ДБР у м. Києві та є територіально віддаленими від основного місця його розташування. У зв'язку з чим актуальним у 2024 році залишається завдання з вирішення питань їх матеріально-технічного забезпечення та обладнання приміщень, які будуть відповідати вимогам сучасного правоохоронного органу [4].

Окрема увага у програмі приділена особливостям матеріально-технічного забезпечення ТУ ДБР у м. Києві в умовах воєнного часу, зокрема у ній відмічається, що у зв'язку із частими атаками ворога на об'єкти критичної інфраструктури, перебоями з електропостачанням одним із напрямів роботи ТУ ДБР у м. Києві є продовження впровадження та функціонування системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 року № 1460 "Про впровадження систем енергетичного менеджменту". Вживатимуться заходи для забезпечення адміністративної будівлі ТУ ДБР у м. Києві безперебійним електричним живленням (підт-

римання в належному стані наявних генераторів, їх технічне обслуговування тощо). Водночас належної уваги буде приділено дотриманню працівниками ТУ ДБР у м. Києві заходів цивільного захисту, пожежної безпеки та відповідних правил протипожежного режиму [4]. Також можна відмітити Річну програму діяльності ТУ ДБР у м. Львові на 2024, в якій йдеться про те, що дане управління продовжує розвивати свої потужності, зміцнювати організаційно-правову та матеріально-технічну базу, приділяючи увагу забезпеченню життєдіяльності підрозділів найнеобхіднішими матеріально-технічними засобами, що дають можливість виконувати функції та завдання ДБР. Створено належні умови праці для працівників дислокованих підрозділів ТУ ДБР у м. Львові, їх забезпечено службовими приміщеннями та автотранспортом, комп'ютерною та оргтехнікою, альтернативними джерелами енергії для безперебійної роботи електромережі у випадку аварійних відключень [5].

Матеріально-технічне забезпечення управління, згідно зазначеної програми, передбачає: утримання в належному стані службових приміщень в місцях дислокації підрозділів ТУ ДБР у м. Львові (м. Львів, м. Луцьк, м. Тернопіль, м. Івано-Франківськ, м. Ужгород), засобів зв'язку, комп'ютерної та оргтехніки; утримання в належному технічно-експлуатаційному стані службового автотранспорту ТУ ДБР у м. Львові, контроль за дотриманням порядку його експлуатації; організація та здійснення процедур закупівель товарів, робіт та послуг, оформлення протоколів засідань уповноваженої особи, відображення відповідної інформації в електронній системі закупівель; здійснення контролю за дотриманням планів і графіків закупівель, виконанням робіт, наданням послуг; забезпечення ефективного використання матеріальних ресурсів, контроль за їх збереженням та утриманням у належному стані; впровадження та функціонування в ТУ ДБР у м. Львові системи енергетичного менеджменту; забезпечення резервними джерелами живлення, зокрема генераторами, їх технічне обслуговування та підтримання в належному стані [5].

Програмою річної діяльності територіального управління у м. Краматорську передбачено, що у межах матеріально-технічного забезпечення цього управління планується: 1) здійснювати закупівлі необхідних товарів, послуг, відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження

особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", проводити систематизацію інформації про стан та особливості матеріально-технічного забезпечення; 2) забезпечити постійний контроль за збереженням матеріальних ресурсів та утримання їх в належному стані; 3) забезпечити технічне оснащення, створення належних умов для роботи у місцях дислокації слідчих та оперативних підрозділів Територіального управління із дотриманням вимог Закону України "Про охорону праці"; 4) організувати роботу Територіального управління в умовах війни з урахуванням можливих відключень світла та інших надзвичайних ситуацій, забезпечити наявність резервних джерел живлення, зокрема генераторів, їх технічне обслуговування та підтримання в належному стані; 5) забезпечити осіб рядового та начальницького складу Територіального управління предметами однострою відповідно до сезону; 6) продовжити впровадження та функціонування системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 р. № 1460 [6].

Висновки

Підбиваючи підсумок слід узагальнити, що наразі матеріально-фінансове забезпечення територіальних управлінь ДБР (а саме його адміністративно-правові засади), має певні прогалини і потребує певних удосконалень, зокрема слід звернути увагу на наступне:

- необхідно сформулювати і закріпити основоположні принципи та пріоритети матеріально-фінансового забезпечення територіальних управлінь ДБР, а також гарантії, якими забезпечуватиметься реальна реалізація цих принципів і пріоритетів;

- оптимізація штатних розписів територіальних управлінь та впровадження ефективних форм і засобів відзначення професійних досягнень і здобутків працівників;

- розробка положень про порядок отримання, використання, зберігання і списання матеріальних цінностей у територіальних управліннях ДБР. Запровадження цього порядку необхідне для підвищення якості та ефективності контролю за законністю отримання, руху і витрачання матеріальних і фінансових ресурсів територіальними управліннями ДБР.

Отже, резюмуючи вище викладене, можемо дійти висновку, що наразі механізм матеріально-фінансового забезпечення територіальних управлінь ДБР, який є важливою складовою адміністративно-правового забезпечення діяльності цих суб'єктів все ще перебуває на етапі формування, покращення потребує цілий ряд аспектів досліджуваного забезпечення, які стосуються як стабільності надання матеріально-фінансових ресурсів та їх адекватності реально існуючим потребам і умовам діяльності цих суб'єктів, так і законності, ефективності та раціональності ви-

користання зазначених ресурсів. Окрема увага має бути приділена ролі матеріально-фінансового забезпечення у системі мотивації та заохочення службово-трудової діяльності персоналу територіальних управлінь ДБР.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в межах дисертаційного дослідження автора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>
2. Про затвердження Положення про проходження служби особами рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 743. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-2020-%D0%BF#Text>
3. Стратегічна програма діяльності (2022-2026). Київ, 2022. <https://dbr.gov.ua/assets/files/diyalnist/strategichna-programa-diyalnosti/strategichna-prog.pdf>
4. Програма 2024 / Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві. <https://dbr.gov.ua/assets/files/diyalnist/strategichna-programa-diyalnosti/2024/richna-programa-diyalnosti-teritorialnogo-upravlinnya-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan-roztashovanogo-u-misti-kiyevi-na-2024-rik.pdf>
5. Річна програма діяльності Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, на 2024 рік. <https://dbr.gov.ua/assets/files/diyalnist/strategichna-programa-diyalnosti/2024/richna-programa-diyalnosti-teritorialnogo-upravlinnya-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan-roztashovanogo-u-misti-lvovi-na-2024-rik.pdf>
6. Річна програма діяльності на 2024 рік / Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Краматорську. <https://dbr.gov.ua/assets/files/diyalnist/strategichna-programa-diyalnosti/2024/richna-programa-diyalnosti-teritorialnogo-upravlinnya-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan-roztashovanogo-u-misti-kramatorsku-na-2024-rik.pdf>

REFERENCES

1. *Pro derzhavne byuro rozsliduvan* [About the State Bureau of Investigation]. Zakon Ukrayiny (12.11. 2015 No. 794-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text> (in Ukr.).
2. *Pro zatverdzhennya Polozhennya pro prokhozheniya sluzhby osobamy ryadovoho ta nachalnytskoho skladu Derzhavnogo byuro rozsliduvan* [On the approval of the Regulation on the completion of service by the rank and file officers of the State Bureau of Investigation]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (05.08.2020 No. 743). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-2020-%D0%BF#Text> (in Ukr.).
3. *Strategichna prohrama diyalnosti (2022-2026)* [Strategic program of the activity (2022-2026)]. Kyiv, 2022. <https://dbr.gov.ua/assets/files/diyalnist/strategichna-programa-diyalnosti/strategichna-prog.pdf> (in Ukr.).
4. *Prohrama 2024 / Terytorialne upravlinnya Derzhavnogo byuro rozsliduvan, roztashovane u misti Kyevi* [Program 2024 / Territorial administration of the State Bureau of Investigation, located in the city of Kyiv]. <https://dbr.gov.ua/assets/files/diyalnist/strategichna-programa-diyalnosti/2024/richna-programa-diyalnosti-teritorialnogo-upravlinnya-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan-roztashovanogo-u-misti-kiyevi-na-2024-rik.pdf> (in Ukr.).
5. *Richna prohrama diyalnosti Terytorialnogo upravlinnya Derzhavnogo byuro rozsliduvan, roztashovanoho u misti Lvovi, na 2024 rik* [Annual activity program of the Territorial Administration of the State Bureau of Investigation, located in the city of Lviv, for 2024]. <https://dbr.gov.ua/assets/files/diyalnist/strategichna-programa-diyalnosti/2024/richna-programa-diyalnosti-teritorialnogo-upravlinnya-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan-roztashovanogo-u-misti-lvovi-na-2024-rik.pdf> (in Ukr.).
6. *Richna prohrama diyalnosti na 2024 rik / Terytorialne upravlinnya Derzhavnogo byuro rozsliduvan, roztashovane u misti Kramatorsku* [Annual activity program for 2024 / Territorial Department of the State Bureau of Investigation, located in the city of Kramatorsk].

<https://dbr.gov.ua/assets/files/diyalnist/strategichna-programa-diyalnosti/2024/richna-programa-diyalnosti-teritorialnogo-upravlinnya-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan-roztashovanogo-u-misti-kramatorsku-na-2024-rik.pdf> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 79 pp. 105–111 (2).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.10933566

http://forumprava.pp.ua/files/105-111-2024-2-FP-Bogdanov_11.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_11.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 13.05.2024

Accepted: 07.06.2024

Published: 10.06.2024

Available online: 10.06.2024

Cite as:

Богданов, Р. І. (2024). Характеристика стану матеріально-фінансового забезпечення діяльності територіальних управлінь Державного бюро розслідувань. *Форум Права*, 79(2), 105–111. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933566>

Bogdanov, R. I. (2024). Kharakterystyka stanu materialno-finansovoho zabezpechennya diyalnosti terytorialnykh upravlin Derzhavnoho byuro rozsliduvan [Characteristics of the Material and Financial Support for the Activities of the Territorial Departments of the State Bureau of Investigation]. *Forum Prava*, 79(2), 105–111. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933566>

УДК 342.9(477)

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933568>
Т.І. ОЛЕКСЮК,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,

 м. Харків, Україна; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8327-9112>

ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ В УКРАЇНІ

T.I. OLEKSIUK,

Ph.D. Student, Kharkiv National University of Internal Affairs,

 Kharkiv, Ukraine; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8327-9112>

PRINCIPLES OF ENSURING TERRITORIAL DEFENSE IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. На сьогодні в Україні відсутня чітко сформульована та затверджена концепція територіальної оборони, яка б враховувала сучасні загрози та виклики. Існуючі нормативно-правові акти, що регулюють цю сферу, потребують вдосконалення та гармонізації. Також важливим є питання матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, їхньої підготовки та оснащення сучасними засобами захисту та комунікації. Важливим аспектом є також залучення громадян до системи територіальної оборони, їхня мотивація та підготовка до участі в оборонних заходах. Без належної підготовки та підтримки громадянська участь може бути неефективною та навіть небезпечною. Вирішення означених питань можливе тільки при додержанні певних принципів забезпечення територіальної оборони. **Метою** статті є визначення та аналіз основних принципів забезпечення територіальної оборони в Україні, виявлення існуючих проблем і розробка рекомендацій щодо їхнього вирішення. Використані **методи**: контент-аналізу для отримання інформації про сучасний стан наукової думки щодо досліджуваної проблематики; порівняльного аналізу для виявлення сильних та слабких сторін української системи територіальної оборони у порівнянні з іншими країнами, що дозволить сформулювати рекомендації щодо її покращення; системний аналіз для виявлення системних проблем та розробка комплексних рішень для покращення ефективності територіальної оборони. **Результати.** Виявлені системні проблеми у забезпеченні територіальної оборони; запропоновані рішення, спрямовані на покращення ефективності територіальної оборони з врахуванням основних принципів забезпечення територіальної оборони в Україні. Виокремлено базові та спеціальні принципи забезпечення територіальної оборони. **Висновки.** Показано, що запропоновані в даному дослідженні рекомендації мають бути взяті до уваги органами державної влади для покращення системи територіальної оборони України. Серед розглянутих принципів: принцип законності має використовуватись на основі чітко визначеної та актуальної нормативно-правової бази, яка враховує сучасні виклики та загрози. Виявлені недоліки в законодавстві вимагають негайного перегляду та оновлення для забезпечення законності дій всіх суб'єктів територіальної оборони; принцип адаптивності – для забезпечення гнучкості та здатності швидко адаптуватися до змінних умов безпеки; принцип інтеграції – для тісної співпраці та координації між військовими структурами, органами влади та громадськістю. Необхідно створити інтегровану систему, яка забезпечить взаємодію та оперативний обмін інформацією між всіма суб'єктами територіальної оборони; принцип стійкості – для розробки стратегій які враховують економічні, соціальні та політичні аспекти. Це включає стабільне фінансування, соціальну підтримку військовослужбовців та залучених громадян, а також розвиток інфраструктури, необхідної для територіальної оборони.

Ключові слова: принципи, забезпечення територіальної оборони; воєнний стан; адміністративно-правове регулювання; адміністративно-правовий статус; взаємодія; адміністративне законодавство

Problem statement. Currently, Ukraine lacks a clearly formulated and approved concept of territorial defense that takes into account modern threats and challenges. The existing regulatory and legal acts governing this area require improvement and harmonization. Additionally, the material and technical support of territorial defense units, their training, and the provision of modern protective and communication means are crucial issues. Another important aspect is the involvement of citizens in the territorial defense system, their motivation, and preparation for participation in defense activities. Without proper

preparation and support, civilian involvement can be ineffective and even dangerous. The **purpose** of this article is to identify and analyze the main principles of ensuring territorial defense in Ukraine, identify existing problems, and develop recommendations for their resolution. **Methods:** Content analysis to obtain information on the current state of scientific thought regarding the researched issue. Comparative analysis to identify the strengths and weaknesses of the Ukrainian territorial defense system compared to other countries, allowing the formulation of recommendations for its improvement. System analysis to identify systemic problems and develop comprehensive solutions to enhance the efficiency of territorial defense. **Results.** Systemic problems in ensuring territorial defense have been identified; solutions aimed at improving the efficiency of territorial defense, taking into account the main principles of ensuring territorial defense in Ukraine, have been proposed. The basic and special principles of ensuring territorial defense have been identified. **Conclusions.** The recommendations proposed in this study should be taken into account by state authorities to improve the territorial defense system of Ukraine. Among the considered principles: Principle of legality should be based on a clearly defined and up-to-date regulatory framework that considers modern challenges and threats. The identified shortcomings in legislation require immediate review and updating to ensure the legality of actions by all subjects of territorial defense. Principle of adaptability is necessary to ensure flexibility and the ability to quickly adapt to changing security conditions. Principle of integration for close cooperation and coordination between military structures, government bodies, and the public. It is necessary to create an integrated system that ensures interaction and operational information exchange between all subjects of territorial defense. Principle of sustainability for the development of strategies that consider economic, social, and political aspects. This includes stable funding, social support for service members and involved citizens, and the development of the necessary infrastructure for territorial defense.

Keywords: *principles; provision of territorial defense; martial law; administrative and legal regulation; administrative and legal status; interaction; administrative legislation*

Постановка проблеми

Сучасні геополітичні умови та безпекові виклики, з якими стикається Україна, вимагають ефективної системи територіальної оборони. Забезпечення територіальної оборони є ключовим елементом національної безпеки, оскільки воно спрямоване на захист територіальної цілісності держави, забезпечення громадської безпеки та стабільності. Однак, попри актуальність цього питання, існують значні проблеми, пов'язані з розробкою та впровадженням ефективних принципів забезпечення територіальної оборони.

На сьогодні в Україні відсутня чітко сформульована та затверджена концепція територіальної оборони, яка би враховувала сучасні загрози та виклики. Існуючі нормативно-правові акти, що регулюють цю сферу, потребують вдосконалення та гармонізації. Також важливим є питання матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, їхньої підготовки та оснащення сучасними засобами захисту та комунікації.

Важливим аспектом є також залучення громадян до системи територіальної оборони, їхня мотивація та підготовка до участі в оборонних заходах. Без належної підготовки та підтримки громадянська участь може бути неефективною та навіть небезпечною. Вирішення означених питань можливе тільки при додержанні певних принципів забезпечення територіальної оборони.

В дослідженні нормативно-правових принципів в діяльності правоохоронних органів та си-

лових структур слід відмітити наукові праці О.М. Бандурки, С.М. Гусарова, В.В. Сокурєнка та інших. Вони відзначають, що будь-які рекомендації з досліджуваного напрямку мають бути взяті до уваги органами державної влади для покращення системи територіальної оборони України. Реалізація запропонованих заходів сприятиме підвищенню національної безпеки, захисту територіальної цілісності та забезпеченню стабільності в державі.

Тому *метою* статті є визначення та аналіз основних принципів забезпечення територіальної оборони в Україні, виявлення існуючих проблем і розробка рекомендацій щодо їхнього вирішення. Її *новизною* є обґрунтування основних принципів забезпечення територіальної оборони в Україні: постійної готовності населення до нападу, обстрілу чи кібератаки; стійкості критичної інфраструктури; тісного взаємозв'язку з глобальною безпекою людства в ході забезпечення територіальної оборони; активного спротиву та свідомого заперечення населенням України будь-яких форм співпраці з ворогом; врахування в ході забезпечення територіальної оборони актуальних міграційних потоків; недопущення необґрунтованого порушення прав людини в ході забезпечення територіальної оборони. Її *завданнями* є з'ясування сутності категорії "принципи забезпечення територіальної оборони в Україні" та аналіз підходів до визначення системи принципів забезпечення територіальної оборони.

Сутність базових принципів забезпечення територіальної оборони в Україні

Щодо сутності принципів забезпечення територіальної оборони в Україні, то А. Джакаб (Jakab, 2009) зазначає, що в останні десятиліття різні теорії постулювали, що принципи мають структуру, відмінну від структури правил (або норм). Водночас головна теза науковця полягає в тому, що "принципи" не повинні розглядатися як структурно відмінні від "правил"; "принцип" означає просто "дуже важливе правило", тому диференціація має риторичний характер. Однак науковець не заперечує існування спеціальних функцій, пов'язаних із "принципами". Дослідник акцентує увагу на необхідності позбутися зайвого узагальнення в чіткій логічній структурі принципів. Воно зайве, тому що явища, які ним пояснюються, також можна пояснити інакше (тобто, за допомогою традиційної парадигми правил) [1].

У царині ж правових принципів доволі влучною є думка Б. Спайк (Spaics, 2017), що загальна класична концепція ставить під сумнів статус правових принципів як норм, нехтуючи їхньою корисністю в судовому міркуванні, тоді як остання має важливе значення для юридичної практики і, отже, для правової догматики. Стає очевидною евристична плідність розуміння принципів як команд оптимізації [2, с.109].

А. Петерс (Peters, 2016) зазначає, що з точки зору міжнародного права принцип стосується співвідношення між діями (порушенням міжнародного права) держави та допустимою реакцією іншої держави [3].

Щодо принципів забезпечення територіальної оборони, то останні виступають найбільш загальними основами та фундаментальними положеннями забезпечення територіальної оборони, які формують допустимі рамки діяльності суб'єктів забезпечення територіальної оборони з огляду на демократичну орієнтацію, захист прав людини, широке та концептуальне бачення ризиків для національної безпеки держави.

Законом України "Про основи національного спротиву" визначено, що "територіальна оборона ґрунтується на принципах територіальності, масовості, мінімального часу на розгортання та приведення підрозділів територіальної оборони у готовність до дій, єдиноначальності, централізації управління та децентралізації і контрольованої автономності застосування сил і засобів територіальної оборони, активності, рішучості та безперервності ведення територіальної оборони, наполегливості у досягненні мети територіальної оборони, узгодженого, спільного застосу-

вання сил і засобів, залучених до ведення територіальної оборони, безперервності взаємодії сил і засобів територіальної оборони, всебічного врахування і повного використання моральних та психологічних факторів" [4].

Крім нормативно зазначених, можна виділити наступні базові принципи забезпечення територіальної оборони в Україні.

Принцип законності використовується для забезпечення територіальної оборони та має здійснюватися на основі чітко визначеної та актуальної нормативно-правової бази, яка враховує сучасні виклики та загрози. Виявлені недоліки в законодавстві вимагають негайного перегляду та оновлення для забезпечення законності дій всіх суб'єктів територіальної оборони.

Принцип готовності впливає з того, що поточний стан матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони не завжди відповідає сучасним вимогам. Необхідно модернізувати матеріально-технічну базу, забезпечити підрозділи сучасними засобами захисту, зв'язку та іншими ресурсами, щоб вони були готові до виконання завдань у будь-який момент.

Принцип всеосяжності виходить з того, що система територіальної оборони повинна охоплювати всі регіони країни та забезпечувати координацію між центральними та місцевими органами влади. Важливо розробити та впровадити єдину концепцію територіальної оборони, яка враховуватиме специфіку різних регіонів України.

Принцип участі громадян орієнтований на високий рівень підготовки та мотивації громадян є ключовим для ефективної територіальної оборони. Потрібно розробити програми навчання та підготовки населення, а також створити ефективну систему мотивації, яка включатиме матеріальне та моральне стимулювання.

Принцип адаптивності призначений для швидкої адаптації системи територіальної оборони в Україні до змінних умов безпеки. Порівняння з іншими країнами виявило необхідність впровадження найкращих практик та адаптації успішних моделей до українських умов.

Принцип інтеграції полягає в потребі створення інтегрованої системи, яка забезпечить взаємодію та оперативний обмін інформацією між всіма суб'єктами територіальної оборони.

Принцип стійкості включає стабільне фінансування, соціальну підтримку військовослужбовців та залучених громадян, а також розвиток інфраструктури, необхідної для територіальної оборони.

Водночас поряд із нормативно-правовими та базовими принципами доцільно виокремити також й спеціальні принципи перебудови безпекових реалій в умовах воєнного стану.

Спеціальні принципи забезпечення територіальної оборони

1. Принцип постійної готовності населення до нападу, обстрілу чи кібератаки виражає фундаментальну орієнтованість українського суспільства на постійні безпекові виклики в умовах воєнного стану. Дана готовність поєднує в собі світоглядний компонент, який виражається у формуванні цінностей та стійких переконань, спрямованих на забезпечення психологічної готовності населення брати участь у національному спротиві та до дотримання специфічних вимог до безпечної поведінки: дотримання "правила двох стін" під час авіаударів, перебування в укритті в разі оголошення сигналу "Повітряна тривога"; інфраструктурний компонент, що охоплює перебудову всієї цивільної інфраструктури до потреб національного спротиву та ризиків для цивільного населення в умовах бойових дій. Щодо важливості забезпечення єдності світоглядного та інфраструктурного компонентів даного принципу, то доволі цікаво, що з 1960-х років Швейцарія побудувала сотні тисяч ядерних бомбосховищ у сімейних будинках. Вивчаючи оперативні сценарії влади та просторові розташування та артефакти притулку, С. Зіауддін (Ziauddin, 2017) стверджує, що послідовний набір "обрядів переходу" повинен був практикуватися, щоб гарантувати перехід у постапокаліпсис без будь-яких порушень норм, соціальних ролей та емоційних режимів. Проте цей процес "територіалізації", розпочатий Швейцарією з метою створення "бомбо захищеного" суспільства, не мав успіху. Ігноруючи, спотворюючи або порушуючи постійну довоєнну обстановку у своїх домівках, укриття втратили свою функцію місця безпечного проходу та перетворився на високодинамічний "порожній простір" [5, с.674]. З огляду на це недостатньо лише побудувати укриття, важливо ще й утвердити в суспільстві культуру безпеки в умовах війни.

2. Принцип стійкості критичної інфраструктури стосується підтримки безперервності надання основних видів послуг, енергії, товарів тощо, незалежно від руйнівних подій, які можуть статися. У цьому контексті стійкість інфраструктури можна розглядати як здатність зменшувати величину та/або тривалість руйнівних подій. Ефективність стійкої інфраструктури або підприємства залежить від його здатності передбачати, сприймати, адаптуватися та/або швидко відно-

влюватися після потенційно руйнівної події. Захист і стійкість критичної інфраструктури, на думку Р. Ріхтера (Richter, 2012), не є протилежними концепціями; вони являють собою додаткові та необхідні елементи управління ризиками [6, с.259].

3. Принцип тісного взаємозв'язку з глобальною безпекою людства в ході забезпечення територіальної оборони. З початком російського вторгнення перед державою постали виклики, які не були враховані в ході планування основних ризиків національної безпеки у Стратегії національної безпеки України, переважна більшість з яких носила глобальний характер. Поряд із необхідністю забезпечення воєнної безпеки також постала потреба врахування найширшого кола викликів у сфері економічної, енергетичної, екологічної, інформаційної, продовольчої безпеки. Так, щодо останньої, то під час російського вторгнення в Україну було зруйновано численні промислові об'єкти, а виробництво продуктів харчування на окупованих територіях зупинено. Це призвело до багатогранних наслідків як для загальної продовольчої безпеки світу, так і для української харчової промисловості, а також для історичних традицій цієї галузі. Світова торгівля є єдиною системою із складними взаємовідносинами, і Україна в ній посідає важливе місце. Політика уряду щодо безпеки харчових продуктів завжди була невід'ємною частиною стратегії виживання країни. Питання втрат під час російського вторгнення в українську харчову промисловість є безпосередньою частиною загальної безпеки харчових продуктів у світі [7].

4. Принцип активного спротиву та свідомого заперечення населенням України будь-яких форм співпраці з ворогом. Так, В. Шимко й А. Бараджанова (Shymko and Babadzhanova, 2024) досліджували риси особистості та мотивацію колабораціоністів з російськими загарбниками в Україні. Дослідження показало, що серед окремих факторів, що сприяють колабораціонізму, – прагматизм, ідеологічне пристосування до мінливих реалій та страх, що виникає через загрозу життю та здоров'ю особи та/або її родичів [8]. Даний принцип тісно пов'язаний з формуванням раніше згаданої нами місцевої культури спротиву. Проте для того, щоб глибоко щось цінувати, а тим більше захищати, треба пропустити це крізь призму себе. Подібне свідоме ставлення потребує формування індивідуальної траєкторії конкретної особи в ході національного спротиву. Сприяти формуванню такої траєкторії покликані максимально детальні роз'яснення для публічних службовців, працівників підприємств, уста-

нов та організацій, як поводитися під час тимчасової окупації території, як інформувати безпосереднього керівника про факт перебування під окупацією, як організувати рух опору на окупованій території, як документувати факти порушення прав людини, переслідування, катування та вбивства з боку окупаційних адміністрацій та окремих військовослужбовців, як і за допомогою кого передавати відомості про переміщення ворожих військових і техніки на окупованих територіях. При цьому рух опору в сучасних цифрових та інформаційних реаліях охоплює і активний спротив ворожій пропаганді, поширенню відповідних наративів, мемів та інформаційних повідомлень спотвореного змісту.

5. Принцип врахування в ході забезпечення територіальної оборони актуальних міграційних потоків. Адже з початку російського вторгнення в Україну 24.02.2022 року багато людей залишили територію України. Лише в Німеччині на кінець січня 2023 року було зареєстровано понад мільйон українських біженців [9]. Неможливо оминати увагою у ході забезпечення територіальної оборони і тих українців, які знаходяться за кордоном. Даний принцип охоплює тісну співпрацю з українськими діаспорами за кордоном, напрацювання концепцій та стратегій підвищення участі таких українців у національному спротиві. Водночас сутність даного принципу зводиться і до широкого врахування інтересів внутрішньо-переміщених осіб і мешканців деокупованих територій, які потребують особливої уваги в ході забезпечення територіальної оборони, врахування особливостей правового статусу та умов життєдіяльності таких осіб, фінансових, соціально-економічних, безпекових проблем, які об'єктивно постають перед ними в умовах воєнного стану.

6. Принцип недопущення необґрунтованого порушення прав людини в ході забезпечення територіальної оборони постає як фундаментальний. Дж. Вілмер (Wilmer, 2015) звертає увагу на те, що війна є найбільш екстремальним контекстом порушень прав людини, що свідчить про те, що вони мають фундаментально антагоністичний зв'язок і що одне є запереченням іншого. Війна порушує права, а права вимагають миру, а отже, відсутності війни. Однак, незважаючи на такий вигляд, війна – це не стан беззаконня, де все дозволено, а скоріше регульований, кодифікований простір. Є ще одне питання прав людини перед війною, оскільки певні конфлікти виправдовуються захистом

прав місцевого населення або "правами людства" як приводом для дії. Зв'язок між правами людини та збройними конфліктами розглядається в наступних аспектах: по-перше, з історичної точки зору, зосереджуючись на їх взаємності (роль війни в еволюції прав людини та роль прав людини в еволюції війни); у триєдності етики війни: війна в ім'я прав людини (*jus ad bellum*), права людини під час війни (*jus in bello*) і права людини після війни (*jus post bellum*) [10, с.311]. З огляду на це права людини виступають тим базисом, непорушною основою забезпечення територіальної оборони.

Висновки

1. Принципи забезпечення територіальної оборони виступають найбільш загальними основами та фундаментальними положеннями забезпечення територіальної оборони, які формують допустимі рамки діяльності суб'єктів забезпечення територіальної оборони з огляду на демократичну орієнтацію, захист прав людини, широке та концептуальне бачення ризиків для національної безпеки держави.

2. До принципів забезпечення територіальної оборони України віднесені базові: законності, готовності, всеосяжності, участі громадян, адаптивності, інтеграції, стійкості та спеціальні: принцип постійної готовності населення до нападу, обстрілу чи кібератаки виражає фундаментальну орієнтованість українського суспільства на постійні безпекові виклики в умовах воєнного стану; принцип стійкості критичної інфраструктури стосується підтримки безперервності надання основних видів послуг, енергії, товарів тощо, незалежно від руйнівних подій, які можуть статися; принцип тісного взаємозв'язку з глобальною безпекою людства в ході забезпечення територіальної оборони; принцип активного спротиву та свідомого заперечення населенням України будь-яких форм співпраці з ворогом; принцип врахування в ході забезпечення територіальної оборони актуальних міграційних потоків; принцип недопущення необґрунтованого порушення прав людини в ході забезпечення територіальної оборони.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в межах дисертаційного дослідження автора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Jakab A. Concept and Function of Principles. A Critique of Robert Alexy. *SSRN Electronic Journal*. 2009. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1918421

2. Spaic B. Two conceptions of legal principles. *Anali Pravnog fakulteta u Beogradu*. 2017. № 65(1). pp. 109-130.
3. Peters A. Proportionality as a Global Constitutional Principle. *SSRN Electronic Journal*. 2016. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2773733
4. Про основи національного спротиву: Закон України від 16.07.2021 № 1702-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2021. № 41. Ст. 339.
5. Ziauddin S. (De)territorializing the home. The nuclear bomb shelter as a malleable site of passage. *Environment and Planning D-Society & Space*. 2017. № 35 (4). pp. 674-693.
6. Richter R. Resilience and Critical Infrastructure. In: *7th Scientific International Conference on Crisis Management: Environmental Protection of Population*. Brno, 13-14 June 2012. pp. 259-265.
7. Levytska N., Kotsiubanska O. Food industry of Ukraine during the Russian invasion: losses, experience, adaptation. *Ukrainian Food Journal*. 2023. № 12 (2). <http://ufj.ho.ua/Archiv/UKRAINIAN%20FOOD%20JOURNAL%202023%20V.12%20Is.2.pdf>
8. Shymko V., Babadzhanova A. Exploring the Motivations and Personality Traits of Pro-Russian Collaborationists in Ukraine. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*. 2024. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4787794
9. Sauer L., Ette A., Steinhauer H., Siegert M., Tanis K. Spatial Patterns of Recent Ukrainian Refugees in Germany: Administrative Dispersal and Existing Ethnic Networks. *Comparative Population Studies*. 2023. № 48. <https://www.comparativepopulationstudies.de/index.php/CPoS/article/view/520>
10. Vilmer J. Human Rights and armed conflicts. *Philosophiques*. 2015. № 42 (2). pp. 311-333.

REFERENCES

1. Jakab, A. (2009). Concept and Function of Principles. A Critique of Robert Alexy. *SSRN Electronic Journal*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1918421
2. Spaic, B. (2017). Two conceptions of legal principles. *Anali Pravnog fakulteta u Beogradu*, 65(1), 109-130.
3. Peters, A. (2016). Proportionality as a Global Constitutional Principle. *SSRN Electronic Journal*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2773733
4. Pro osnovy natsionalnogo sprotyvu [On the foundations of national resistance]. *Zakon Ukrayiny* (16.07.2021 No. 1702-9). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (41), 339 (in Ukr.).
5. Ziauddin, S. (De)territorializing the home. The nuclear bomb shelter as a malleable site of passage. *Environment and Planning D-Society & Space*. 2017. № 35 (4). pp. 674-693.
6. Richter, R. (2012). Resilience and Critical Infrastructure. In: *7th Scientific International Conference on Crisis Management: Environmental Protection of Population*. Brno, 13-14 June 2012. pp. 259-265.
7. Levytska, N., & Kotsiubanska, O. (2023). Food industry of Ukraine during the Russian invasion: losses, experience, adaptation. *Ukrainian Food Journal*, 12(2). <http://ufj.ho.ua/Archiv/UKRAINIAN%20FOOD%20JOURNAL%202023%20V.12%20Is.2.pdf>
8. Shymko, V., & Babadzhanova, A. (2024). Exploring the Motivations and Personality Traits of Pro-Russian Collaborationists in Ukraine. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4787794
9. Sauer, L., Ette, A., Steinhauer, H., Siegert, M., & Tanis, K. (2023). Spatial Patterns of Recent Ukrainian Refugees in Germany: Administrative Dispersal and Existing Ethnic Networks. *Comparative Population Studies*, (48). <https://www.comparativepopulationstudies.de/index.php/CPoS/article/view/520>
10. Vilmer, J. (2015). Human Rights and armed conflicts. *Philosophiques*, 42(2), 311-333.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 79 pp. 112–117 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.10933568
http://forumprava.pp.ua/files/112-117-2024-2-FP-Oleksiuk_12.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_12.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 16.05.2024
Accepted: 10.06.2024
Published: 12.06.2024
Available online: 12.06.2024

Cite as:

Олексюк, Т. І. (2024). Принципи забезпечення територіальної оборони в Україні. *Форум Права*, 79(2), 112–117. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933568>

Oleksiuk, T. I. (2024). Pryntsypy zabezpechennya terytorialnoyi oborony v Ukrayini [Principles of Ensuring Territorial Defense in Ukraine]. *Forum Prava*, 79(2), 112–117. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933568>

УДК 347.122

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933572>**Ю.М. ЖОРНОКУЙ,**

завідувач кафедри цивільного права та процесу
Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна;
e-mail: zhornokuy.y@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9669-6062>

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ДОКТРИНИ

YU.M. ZHORNOKUI,

Head of Civil Law and Procedure Department of
Kharkiv National University of Internal Affairs Doctor in Law, Professor,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: zhornokuy.y@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9669-6062>

ARTIFICIAL INTELLIGENCE: ISSUES OF LIABILITY AT THE CURRENT STAGE OF DOCTRINE'S DEVELOPMENT

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. На сьогодні ні чинне законодавство, ні правова доктрина не дають однозначної відповіді на основоположні питання, пов'язані з використанням систем штучного інтелекту в цивільному обороті. Такими проблемами є: правосуб'єктність штучного інтелекту, інтелектуальні права як на самі системи штучного інтелекту, так і на продукти, створені ними; відповідальність у контексті використання систем штучного інтелекту та інші. Вирішення цієї проблематики залежить від розуміння систем ШІ як об'єктів або надання їм статусу суб'єкта правових зв'язків. Активно дискутуючи про можливість надання системам штучного інтелекту правосуб'єктності, порівнюючи їх переважно з юридичними особами як штучно створеними суб'єктами, фахівцями, в рамках юридичних досліджень, не віднайдено відповіді на питання про правові наслідки визнання за штучним інтелектом окремих або багатьох прав та обов'язків. Одним з таких наслідків є відповідальність, покладення якої, в рамках існуючого правового поля, на відповідні системи на сьогодні є досить проблематичною. **Метою** статті є з'ясування на рівні доктрини питання можливості застосування конструкції "юридична відповідальність" у відносинах з використанням штучного інтелекту. Використані **методи:** аналізу, який дозволив з'ясувати сучасний стан правової доктрини щодо розуміння сутності штучного інтелекту, можливості визнання за ним правосуб'єктності та, відповідно можливості притягнення його до відповідальності; порівняльно-правовий, що дозволив порівняти категорії "юридична особа" та "штучний інтелект" як штучно створені конструкції, що активно використовуються у правовому полі. **Результати:** встановлено, що якщо системи штучного інтелекту, які не мають правосуб'єктності, діють автономно, спираючись на власні когнітивно-поведінські здатності, вони не несуть похідних юридичних наслідків (винагороди чи відповідальності). **Висновки.** На сьогодні кращим рішенням буде використання існуючих категорій, при цьому відповідальність за правопорушення буде покладена на користувачів, володільців або виробників, а не на самі системи штучного інтелекту. Законодавець має спосіб вирішити відповідну проблематику: він може заглянути за штучну особистість і добратися до реальної. Прорив вуалі, тобто вихід за рамки юридичної форми і допомога або (частіше) притягнення до відповідальності реальних людей, які стоять за цією формою, є відомою в різних правових системах.

Ключові слова: штучний інтелект; юридична особа; правосуб'єктність; інтелектуальна власність; відповідальність; порушення прав; суб'єкт; об'єкт; шкода

Problem statement. Neither the current legislation nor the legal doctrine provide an unequivocal answer until now to the fundamental questions related to the use of artificial intelligence systems within civil turnover. Such problems are the legal personality of artificial intelligence, intellectual rights to both the artificial intelligence systems themselves and the products created by them; liability in the context of using artificial intelligence systems and others. The solution of this problem depends on understanding the artificial intelligence systems as objects or giving them the status of a subject of legal relations. Experts, actively discussing the possibility of granting legal personality to artificial intelligence systems, comparing

them mainly with legal entities as artificially created subjects, did not find answers to the question on legal consequences of recognizing certain or many rights and obligations by artificial intelligence within the framework of legal research. One of these consequences is liability, whose imposition on the relevant systems within the existing legal field is currently quite problematic. **Purpose** of the article is to clarify the issue of the possibility to apply the construction of "legal liability" at the doctrinal level within the relations with the use of artificial intelligence. **Methods:** analysis that made it possible to find out the current status of legal doctrine in regard to understanding the essence of artificial intelligence, the possibility of recognizing its legal personality and, accordingly, the possibility of bringing it to liability; comparative and legal, which made it possible to compare the categories of "legal entity" and "artificial intelligence" as artificially created constructions actively used in the legal field. **Results:** it has been established that if artificial intelligence systems, which do not have legal personality, act autonomously relying on their own cognitive-behavioural abilities, they do not bear derivative legal consequences (rewards or liability). **Conclusions.** Nowadays, the best solution would be to use the existing categories, where liability for violations of law being placed on users, owners or manufacturers, rather than on the artificial intelligence systems themselves. The legislator has the way to solve the relevant problem: he can look beyond the artificial personality and get to the real one. Breaking the veil, that is, going beyond the legal form and helping or (more often) prosecuting real people being behind this form, is known in various legal systems.

Keywords: artificial intelligence; legal entity; legal personality; intellectual property; liability; violation of rights; a subject; object; damage

Постановка проблеми

Соціальний, економічний та технологічний розвиток суспільства активізував питання впровадження штучного інтелекту (далі – ШІ) у сферу повсякденного життя, що, переважно, пов'язано із застосуванням етичних і моральних заasad. Вказана проблематика зумовлює й юридичні наслідки, які стосуються належного нормативного забезпечення використання ШІ у різних галузях соціуму.

Серед існуючих проблем використання ШІ, які активно обговорюються в юридичній науці, виділяють: інтелектуальні права як на самі системи ШІ, так і на продукти, створені ними; правосуб'єктність ШІ; його відповідальність у контексті можливих правових обов'язків; юридичні наслідки його "правомірних" або "неправомірних" дій [1–3] та інші. Вирішення цієї проблематики залежить від розуміння систем ШІ як об'єктів права і правовідносин, або як їх суб'єктів (наприклад, вже існують небезспірні "законопроектні" поняття: "електронна особа", "робот-агент" тощо) [4, с.39].

Окреслення такої проблематики не свідчить про її вирішення. Активно дискутуючи про можливість надання системам ШІ правосуб'єктності, порівнюючи їх переважно з юридичними особами як штучно створеними суб'єктами, окремі фахівці забувають про правові наслідки визнання за ШІ окремих або багатьох прав та обов'язків. І одним з таких наслідків є відповідальність, покладення якої, в рамках існуючого правового поля, на відповідні системи на сьогодні є досить проблематичною (вірніше – неможливою).

Враховуючи складнощі та невизначеність у нормативному регулюванні правового станови-

ща (режиму) ШІ, важливо з'ясувати на рівні доктрини питання можливості застосування конструкції "юридична відповідальність" у відносинах з його використанням, що і є метою статті. Її новизна полягає у можливості використання доктрини "проколювання вуалі", за якою кредиторам буде дозволено заглянути за штучну особистість і добратися до реальної (тобто вихід за рамки юридичної форми і допомога або (частіше) притягнення до відповідальності реальних людей, які стоять за цією формою). **Завданням** статті є з'ясування на рівні існуючої нині доктрини питання щодо окреслення кола осіб, які мають відповідати за негативні наслідки майнового та немайнового характеру, отримані внаслідок функціонування систем ШІ.

Штучний інтелект та правосуб'єктність

В сучасних правових системах найбільш широкий статус особистості надається всім людям як фізичним особам (ст.24–27 та інші ЦК України), оскільки саме вони мають весь спектр прав, передбачених законодавством України (хоча деякі обмеження можуть бути встановлені за певних обставин, наприклад, у разі визнання такої особи недієздатною). Більш обмежений статус особистості надається юридичним особам, чії законні права в основному обмежуються економічними відносинами (ст.91 ЦК України).

Необхідно спочатку звернутись до проблеми правосуб'єктності людини. Для чого їй вона потрібна? Очевидно, що здатність фізичної особи мати цивільні права та обов'язки, а також набувати їх актами своєї поведінки пов'язується з потребою у задоволенні власних інтересів (побутових, творчих, професійних тощо). Виходячи з цього, права та обов'язки мають виключно ін-

струментальне значення, оскільки є засобами досягнення відповідної мети конкретної особи і в загальному розумінні упорядковують зв'язки між різними особами. Варто погодитися з В.Л. Яроцьким, на думку якого, на відміну від людини, яка наділена свідомістю і прагненням до життя, що підкріплюється її життєвими установками, як один з основних інтересів ШІ необхідно розглядати збереження свого існування. ШІ, навіть якщо він здатний самостійно навчатись, не має почуттів та волі у сенсі властивому для людини, а мета його діяльності з самого початку визначається людиною як його "творцем" і, як правило, зводиться до певної інструментальної функції, зокрема, обробки інформації, комунікації з людиною тощо [5, с.54–55].

Якщо ж займати протилежну позицію та розглядати ШІ як суб'єкта, який має права і можливості їх здійснювати, то логічно виникає питання щодо відповідальності такої "електронної особи". Зокрема, звертається увага, що законодавство Саудівської Аравії¹ не містить норм, які б врегульовували питання відповідальності електронної особи, за завдану шкоду, тобто застосовуються аналогічні норми як до людини як громадянина, так і ШІ [6, с.316].

Сьогодні частіше за все пропонується впровадження статусу електронної особи за аналогією зі статусом юридичної особи. Проте, що таке юридична особа – це досить широка дискусія з численними підходами². Коли правова система наділяє юридичну особу правами і обов'язками, вона вирішує відноситися до такої особи так, як би вона по суті була особистістю. Це свого роду фікція, якою можуть користатися правові системи, незалежно від того, чи дійсно суб'єкт є особистістю [3, с.160]. Називання правосуб'єктності "фікцією" не означає, що вона позбавлена реальних наслідків. Навпаки, мета наділення суб'єкта правосуб'єктністю полягає у тому, щоб дати йому можливість певним чином впливати на правову систему і піддаватися певному впливу з її сторони.

Основне питання полягає у тому, чи варто визнавати особистість і які для цього підстави – інструментальні чи внутрішні. Аргументи зазвичай формулюються в інструментальних термі-

¹ Саме у цій країні у жовтні 2017 р. всесвітньо відомий винахід компанії Hanson Robotics – робот Софія отримала громадянство (стала підданою) Саудівської Аравії, тобто стала носієм тих прав та обов'язків, які мають громадяни цієї країни.

² Правосуб'єктність нелюдських істот ґрунтується на філософському функціоналізмі [7, с.278, 282].

нах і порівнюються з найбільш поширеною юридичною особою – корпорацією. Тим не менше, у багатьох з цих аргументів (в їх ілюстраціях і прикладах) прихована ідея про те, що по мірі того, як системи ШІ наближаються до точки "невідмінності" від людей, вони повинні мати правовий статус, аналогічний до природної особи [2, с.819–844].

Порівняння ШІ з юридичними особами ґрунтується на: 1) тому, що волевиявлення та забезпечення діяльності юридичної особи виконують органи управління, а для ШІ такими органами фактично є комп'ютерні пристрої, які мають запропоновані алгоритми [8]; 2) їх відмінності від фізичної особи – відсутності розумових та емоційних здібностей. Юридична особа є також "штучним" утворенням, яке наділене правосуб'єктністю. Незважаючи на те, що порівняно з правосуб'єктністю фізичної особи у юридичної особи вона є більш обмеженою, все ж таки юридична особа наділена здатністю набувати права та обов'язки та нести відповідальність [9, с.503]. Отже, ШІ містить ключові характеристики і з моделі штучного існування, і моделі реального існування. При цьому ШІ може бути досить автономним щодо юридичної особи.

Особлива причина для вивчення питання про те, чи варто наділяти особистістю ШІ, полягає не у тому, ким він є, а у тому, що він може робити. Переважно це зводиться до питання: чи можуть фізична або юридична особи претендувати як власник на роботу (її результат), виконану ШІ. Однак в таких дискусіях приховано або явно існує розуміння того, що якщо б така робота була виконана людиною, то її результат належав би їй особисто.

Штучний інтелект не має свідомості

У перспективі, зі здобуттям ШІ свідомості (чи квазісвідомості) у певному розумінні цієї категорії, а також його самоідентифікації з широкими можливостями обробки інформації і пізнання закономірностей окремих сфер суспільного життя, неодмінно постане проблема можливості ШІ виконувати не лише певну інструментальну функцію [5, с.55]. Звичайно, основна проблема полягає у тому, чи має ШІ свідомість. На сьогодні існує дві протилежні позиції – а) ШІ функціонує на рівні свідомості (навіть якщо він успішно імітує її існування); б) частина систем ШІ не мають свідомості [10, с.2].

Сам факт того, що системи ШІ мають розвинуті когнітивні можливості, не може бути вирішальним фактором. Окремими когнітивними можливостями, в певному відношенні кращими за

можливості існуючих систем ШІ, по суті володіють й інші об'єкти (наприклад, тварини), і це не є достатнім, щоб наділити такі об'єкти правосуб'єктністю [11, с.212]. Якщо б ми могли встановити універсальний показник морального терпіння, він міг би визначити, чи варто і коли нам слід надати системам ШІ правосуб'єктність. В наш час будь-який правдоподібний показник має свідчити проти синтетичної правосуб'єктності – не існує широкого визнання того, що нинішні системи ШІ можуть послідовно відповідати цим показникам. Правова система, якщо б вона вирішила наділити такі системи (фактично роботів) правосуб'єктністю, мала б конкретно закріпити, які юридичні права і обов'язки пов'язані з таким визнанням. Якщо цього не відбудеться, то правовій системі буде складно розібратися в тому, що вона зробила.

Штучний інтелект не є суб'єктом права

Станом на сьогодні ШІ вже активно використовується у багатьох надважливих сферах діяльності людини, серед яких: транспортна індустрія, сфера оборонних науково-дослідних розробок, сучасна медицина із застосуванням передових технологій тощо. Найбільш відчутним є використання ШІ в інтелектуальній, інноваційній діяльності, оскільки саме в цій сфері відбувається взаємовплив розвитку інновацій з метою удосконалення можливостей ШІ та розвитку його "інтелектуальних" здібностей, з одного боку, і впливу ШІ на процеси створення нових результатів, які за своїми ознаками максимально наближені до об'єктів права інтелектуальної власності – з іншого [9, с.495].

У доктрині звертається увага на те, що є, як мінімум, дві окремі причини, за якими системи ШІ можна визнати особами, визнаними законом: 1) щоб було кого звинувачувати, якщо щонебудь піде не так (це подається як відповідь на потенційні прогалини у стані підзвітності, що виникає через їх швидкість, автономію і непрозорість) [12, с.210] та 2) щоб гарантувати можливість отримання винагороди, у випадку, коли є позитивні результати господарської діяльності [2, с.832] (наприклад, все більше літератури присвячено питанням володіння інтелектуальною власністю, створеною системами ШІ³).

³ Тенденції до зближення систем ШІ з суб'єктом права проявляються й на практиці. Так, у листопаді 2018 року на офіційному сайті міжнародного аукціону з'явилася інформація, що під час проведення аукціону Christie's Prints and Multiples у Нью-Йорку, була продана картина, створена за допомогою ШІ [13]. Отже, пос-

Головна відмінність між сучасними інформаційно-комунікаційними системами та системами, які побудовані на ШІ, полягає в тому, що сьогодні перші системи запрограмовані, а відтак є керованими людиною. Однак, невдовзі новітні інформаційно-комунікаційні системи завдяки ШІ будуть здатні самостійно себе програмувати, навчатися і зможуть приймати рішення, неочікувані для людини, яка їх створила. Тобто, вийдуть з під контролю [15, с.147].

На сьогодні в Україні жоден нормативний акт не визначає ШІ суб'єктом правовідносин⁴; на законодавчому рівні немає норм, які б окреслювали межі його дій, права та обов'язки. Отже, поки системи ШІ визначають як об'єкт правовідносин, відповідальність покладатиметься на розробника та/або користувача. Проте ситуація загостриться, коли машини отримають здатність не лише до самовдосконалення, а й стануть обізнаними в тому, як себе копіювати, вирішувати завдання методом мозкового штурму чи отримають відкритий код [17]. В основному наукова спільнота також виходить з того, що ШІ варто розглядати як об'єкт правових зв'язків (О.А. Баранов, Є.О. Мічурін, В.Л. Яроцький та інші).

У доктрині стверджується, що єдиним можливим фундаментальним та універсальним міркуванням щодо систем ШІ є те, що немає жодної філософської, технологічної та юридичної підстави вважати їх чим-небудь іншим, ніж артефакти, породжені людським інтелектом, а звідси продуктами. З онтологічної точки зору, всі передові технології не є суб'єктами, а лише об'єктами, і немає причин надавати їм права і не притягувати їх до юридичної відповідальності [18]. Тому Європейським парламентом 20.10.2020 року було прийнято резолюцію, де зазначено, що будь-яка фізична або віртуальна діяльність,

тає питання щодо суб'єкта авторського права. Вказуючи, що такі права належать ШІ, ми, фактично, визнаємо його суб'єктом права, а у випадку, якщо вони належать розробникам, то ШІ виступає інструментом, за допомогою якого було створено об'єкт інтелектуальної власності [14].

⁴ Поняття ШІ одержало в Україні правове закріплення в Концепції розвитку ШІ в Україні, за якою ШІ – організована сукупність інформаційних технологій, із застосуванням якої можливо виконувати складні комплексні завдання шляхом використання системи наукових методів досліджень і алгоритмів обробки інформації, отриманої або самостійно створеної під час роботи, а також створювати та використовувати власні бази знань, моделі прийняття рішень, алгоритми роботи з інформацією та визначати способи досягнення поставлених завдань [16].

пристрої чи процеси, керовані системами ШІ, технічно можуть бути прямою або непрямою причиною шкоди чи збитку, але майже завжди є наслідком того, що хтось створює, розгортає чи втручається в їх роботу; у зв'язку з цим не потрібно надавати правосуб'єктність системам ШІ [19, с.84].

Відповідальність за використання штучного інтелекта

Підставою для дискусії про відповідальність систем ШІ постали положення Резолюції щодо норм цивільного права про робототехніку від 16.02.2017 р. (2015/2013(INL)), прийнятої Європейським парламентом, яка містила пропозиції до Європейської комісії створити специфічний легальний статус для роботів, щоб саме найбільш досконалі автономні роботи мали статус "електронної особистості" (електронної особи), відповідальної за заподіяну ними шкоду, а також, можливо, застосовувати категорію електронних осіб до випадків, коли роботи приймають автономні рішення або незалежно (самостійно) вступають у відносини з третіми особами.

Системи ШІ отримують все більші можливості виконувати завдання у невизначеному і динамічному середовищі, адаптуючись до неповного об'єму інформації, набуваючи нові знання і роблячи правильний вибір. ШІ також може брати участь в юридично значущій взаємодії, впливаючи як на сферу своїх власників, так і на сферу третіх осіб. Його використання може створювати юридичні наслідки для учасників цивільного обороту – суб'єктивні права і юридичні обов'язки, для його користувачів (наприклад, продавців в електронній комерції) завдяки його здатності взаємодіяти з іншими суб'єктами (людьми та електронними особами), які вступають в правові відносини. Такий стан справ зумовлює низку питань, що стосуються підзвітності, а також юридичної відповідальності.

Аналіз положень законодавства України дозволяє дійти висновку про правове регулювання, що ґрунтується на ідеї про те, що робот зі ШІ є об'єктом суспільних відносин та, відповідно, власністю фізичної або юридичної особи, а отже й не визнається самостійним суб'єктом суспільних відносин. При цьому будь-який навіть невеликий збій в алгоритмі роботи ШІ може призвести до негативних наслідків. Саме тому протягом тривалого часу не втрачає своєї значущості питання відповідальності за помилки, що були допущені з боку ШІ та призвели до негативних наслідків у вигляді завдання матеріальної шкоди іншим особам.

Вирішення проблеми встановлення суб'єкта юридичної відповідальності залежить від наявності або відсутності зв'язку дій систем ШІ і дій людини. Такий зв'язок є очевидним при функціонуванні біотехнічних, інтерактивних роботів, або гібридних роботів, коли вони функціонують в режимі "ручного управління" (управління людиною). Варто погодитися, що у таких випадках суб'єктом юридичної відповідальності є людина-оператор. Але при функціонуванні автономних роботів прямого зв'язку між діями людини і автономного роботу немає, тому закономірно виникає питання про суб'єкта юридичної відповідальності при протиправних наслідках використання людьми автономних роботів [4, с.38–39]. Отже, перед сучасною наукою цивільного права постає багато питань щодо визначення правового режиму ШІ та результатів його діяльності. Наявні переваги та потенційні загрози, які він може нести у разі виходу з-під контролю людини або отримання надшироких можливостей щодо варіативності поведінки та прийнятих рішень, обумовлюють актуальність питань щодо визначення кола суб'єктів, відповідальних за наслідки дії ШІ та напрацювання механізмів протидії загрозливим діям і рішенням ШІ в різних сферах суспільного життя [9, с.507].

Що може запропонувати правова доктрина у цьому контексті? На це питання не існує однозначної відповіді. Можна робити лише теоретичні припущення щодо використання вже існуючих правових конструкцій до сучасних реалій економіки, побудованої на ШІ. Однак, як використати чинні норми або напрацювати їх на перспективу, враховуючи те, що нормативний вплив завжди був спрямований на свідому поведінку саме людини. У новітній реальності ми отримуємо набір обставин, коли крім людини (розумної істоти) активно розвиваються системи, які мають когнітивні можливості та штучне мислення.

Законодавство, наприклад Регламент ЄС у сфері ШІ, має вирішити зростаючу стурбованість з приводу ризиків, пов'язаних з використанням ШІ. При цьому нормативне забезпечення ШІ та етичні рекомендації варто вважати постійними зусиллями, спрямованими на забезпечення того, щоб переваги ШІ використовувалися відповідально, а ризики від використання таких систем були мінімальними. Учасники цивільного обороту мають бути готовими до адаптації у контексті розвитку нормативних приписів, а також ризиків і проблем, пов'язаних з використанням ШІ.

На думку Європейського парламенту здатність бути відповідачем в суді є однією з головних переваг особистості для систем ШІ. Однак існують серйозні прогалини у відносинах підзвітності, які доцільно було б заповнити. Інша причина настороженості щодо такого засобу правового захисту полягає у тому, що, навіть якщо б він виконував функцію заповнення прогалин, то надання індивідуальності системам ШІ, за чинним законодавством, перенесло б на них відповідальність з існуючих фізичних та юридичних осіб. В результаті, це створило б передумови для переведення ризику на таких електронних осіб, щоб убезпечити природних і традиційних осіб від негативного впливу [7, с.280]. Аналогічною є й проблематика корпорацій, конструкція яких може бути використана для захисту інвесторів від відповідальності, якщо об'єм останньої перевищує фіксовану суму їх інвестицій – по суті справи саме це часто є метою використання конструкції корпорації. Перерозподіл ризиків виправданий тим, що він стимулює інвестиції і підприємницьку діяльність [20, с.89]. Захисні заходи зазвичай містять вимогу про те, щоб найменування організації, учасники якої не несуть субсидіарної відповідальності за її боргами, містило вказівку про це в її організаційно-правовій формі (наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю), а також можливість проникати за її "корпоративну вуаль" у прямо передбачених законодавством випадках з метою недопущення зловживань конструкцією юридичної особи [21; 22]. У випадку з системами ШІ можна було б напрацювати аналогічні механізми проникнення за таку вуаль. Хоча, якщо б людина використовувала системи ШІ для обмеження власної відповідальності, то відповідні обставини зумовлювали той факт, що відповідна система ШІ не заслуговувала б визнання за нею окремої особистості [23, с.193].

Проблема у цьому разі є виключно концептуальною. Завдяки досить ретельному плануванню ми можемо встановити механізми, за допомогою яких системи ШІ зможуть нести відповідальність за покладені на них юридичні обов'язки. Проте планування дійсно має бути обережним. Без цього існує два види зловживань, які можуть виникнути в порушення законних прав людини: 1) люди використовують такі системи, щоб уникнути відповідальності, і 2) самі системи ШІ необґрунтовано порушують законні права людини.

Варто припустити, що якщо особи, які приймають рішення в системі ШІ, заявлять, що вони

готові розглянути можливість "електронної особистості", тоді фізичні особи будуть прагнути використати цю можливість з корисливою метою. У тому, що агенти переслідують егоїстичну мету через закон, немає нічого поганого. Однак добре збалансована правова система враховує вплив змін правил на систему в цілому, особливо в тому, що стосується законних прав юридичних осіб. Основний випадок зловживання правосуб'єктністю є таким: фізичні особи використовують юридичну особу для захисту від наслідків своєї поведінки. Визнання правосуб'єктності систем ШІ може надати недобросовісним суб'єктам такі можливості "управління відповідальністю".

У випадку корпоративних юридичних осіб фізичні особи, які є їх учасниками, можуть управляти врегулюванням спорів від імені корпорації, в існуванні якої вони заінтересовані. Але у нашому випадку мова йде про юридичну особу-робота, непов'язаного із заінтересованою принципалом-людиною. Хто буде представляти робота у спорі? При правильному ШІ робот зможе виконувати таку функцію. Проте можемо отримати таку проблему задовго до того, як буде розроблено ШІ, здатний ефективно захищати власні інтереси в суді. Можна припустити, що робот міг би найняти власного юриста, але це підводить нас до другого етапу – платоспроможність робота.

Мета створення окремого майна, за допомогою якого можна забезпечити безпеку кредиторів, також може бути досягнута шляхом наділення ШІ окремою правосуб'єктністю. Це могло б надати ШІ право мати права і обов'язки самостійно, укладати договори самостійно і створювати юридичні наслідки для третіх осіб – і все це, є можливим, навіть за повної фінансової автономії [11, с.210].

Незрозуміло, що означає для робота мати активи і як він їх набуде. Можливо, що закон може передбачити механізми, що дозволять роботам бути власниками або мати рахунки, як це відбувається з юридичними особами. Закон також може вимагати від розробників роботів наповнити ці рахунки первинним внесками. Проте кошти на таких рахунках можуть закінчуватися; і, як тільки-но рахунок буде вичерпано, робот фактично не зможе бути притягнутий до відповідальності за порушення суб'єктивних прав інших учасників цивільного обороту. Коли неплатоспроможні юридичні особи порушують суб'єктивні права інших осіб, існують інші інструменти, щоб притягти їх до відповідальності

(наприклад, публічне вибачення). У випадку з роботами ці варіанти недоступні, незадовільні та/або неефективні.

Серед засобів забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної ШІ, називають страхування ризику заподіяння шкоди роботами третім особам (зокрема, про це також йдеться у вказаній Резолюції). Однак, говорячи про встановлення певних обов'язків для роботів, не можна оминати й права, якими такі електронні особистості мають бути наділені [24, с.194]. У зв'язку з виникненням ситуацій, коли електронна особа (категорії суперінтелекту) своїми діями здатна набувати певних суб'єктивних прав, розгляд її як суб'єкта правовідносин є виправданним, але тільки за умови передбачення процедури притягнення ШІ до відповідальності [6, с.318].

Щодо відповідальності за шкоду, спричинену ШІ, усі вчені, які досліджували вказану тематику, практично єдині у позиції, за якою за таких обставин мають застосовувати норми про діяльність, пов'язану з джерелом підвищеної небезпеки. ...Використання ШІ необхідно віднести до такої діяльності, коли до неї нормативно-правовими актами, технічними регламентами мають бути встановлені вимоги стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього природного середовища. Відповідна продукція повинна вводитися в обіг та реалізовуватися з додержанням зазначених вимог [25, с.72].

Виходячи з цього, ШІ варто розуміти як джерело підвищеної небезпеки та розглядати з урахуванням всіх специфічних умов відповідальності за заподіяну шкоду з боку саме такого джерела, що вже передбачено нормами законодавства України (ст.1187 ЦК України). Отже, в цьому випадку відповідати має власник або інша особа, з якою укладено договір щодо управління ШІ як майном, і спричинена ним шкода буде відшкодовуватися за їх рахунок. Відповідно, у разі спричинення негативних наслідків у результаті допущеної помилки в процесі взаємодії між декількома джерелами підвищеної небезпеки слід звернутися до ст.1188 ЦК України – якщо внаслідок їх взаємодії було завдано шкоди іншим особам, особи, які спільно завдали шкоди, зобов'язані її відшкодувати незалежно від їхньої вини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ясечко С. В. Штучний інтелект: суб'єкт чи об'єкт цивільних прав. *Учасники цивільних відносин: новації рекодифікації цивільного (приватного) права України*: матеріали XIX наук.-практ. конф., присвяч. 99-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (м. Харків, 12 берез. 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 264–267.

Висновки

1. Якщо системи ШІ, які не мають право-суб'єктності, діють автономно, спираючись на власні когнітивно-поведінські здатності, вони не несуть похідних юридичних наслідків (винагороди чи відповідальності). Це може призвести до виникнення проблеми підзвітності: або люди відповідають за дії, які вони, можливо, не мали наміру вчинити і які не могли розумно попередити, або існує прогалини у відповідальності, оскільки ніхто не може бути притягнутим до відповідальності.

2. Стурбованість виникає всередині правових систем щодо того, як чисто синтетичні системи ШІ будуть взаємодіяти з фізичними та юридичними особами. Роботизована система ШІ викликає занепокоєння з приводу свого роду зловживань у правовій системі: хоча системи ШІ будуть мати певні права, незрозуміло, як до них можуть бути застосовані відповідні юридичні зобов'язання.

3. В найближчому майбутньому кращим рішенням буде використання вже існуючих категорій, при цьому відповідальність за правопорушення буде покладена на користувачів, володільців або виробників, а не на самі системи ШІ. Законодавець має спосіб вирішити відповідну проблематику: він може заглянути за штучну особистість і добратися до реальної. Прорив вуалі, тобто вихід за рамки юридичної форми і допомога або (частіше) притягнення до відповідальності реальних людей, які стоять за цією формою, є відомою в різних правових системах.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність потенціального конфлікту інтересів. Стаття пройшла незалежне рецензування відповідно до правил журналу. Не виявлено жодних конфліктів інтересів, що могли би вплинути на об'єктивність результатів дослідження, що описані в науковій статті.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в межах монографічного дослідження. Автор висловлює щирі слова вдячності кафедрі цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ.

2. Chesterman S. Artificial Intelligence And The Limits Of Legal Personality. *International & Comporative Law Quarterly*. 2020. Vol. 69, Issue 4. P. 819–844.
3. Solaiman S. M. Legal personality of robots, corporations, idols and chimpanzees: a quest for legitimacy. *Artificial Intelligence and Law*. 2017. Issue 25 (2). P. 155–179.
4. Шульга А. М. Нормативність поведінки автономних роботів: морально-правовий аспект і основна юридична проблема. *25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21–22 лют. 2020 р.)*. Суми: Вид. дім "Ельдорадо", 2020. С. 38–39.
5. Яроцький В. Л. Статус суб'єктів цивільних прав: сучасні проблеми та напрямки їх вирішення у ході рекодифікації цивільного законодавства України. *Учасники цивільних відносин: новації рекодифікації цивільного (приватного) права України*: матеріали XIX наук.-практ. конф., присвяч. 99-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (м. Харків, 12 берез. 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 52–55.
6. Гринчук А. О. Штучний інтелект як суб'єкт права: тенденції до зближення з правовим статусом особи. *Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб'єктивних цивільних та сімейних прав*: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті проф. Ч. Н. Азімова та 20-річчю з дня створення каф. цив. права № 2 (м. Харків, 29 листоп. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 316–319.
7. Bryson J. J., Diamantis M. E., Grant T. D. Of, for, and by the people: the legal lacuna of synthetic persons. *Artificial Intelligence and Law*. 2017. Issue 3. P. 273–291.
8. Erma Defiana Putriyanti, Romainur Romainur, Rara Nadia. Artificial Intelligence: Legal Status and Development in the Establishment of Regulatory: *Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry: Proceedings of the International Conference (ICCLB 2023)*. 31 Decemder 2023. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icclb-23/125996673> (дата звернення: 11.04.2024).
9. Ульянова Г. О. Цивільне право та штучний інтелект: актуальні питання майбутнього взаємовпливу. *Цивільне право України: погляд у майбутнє*: збірник наукових праць до 70-річчя з дня народження Наталії Семенівни Кузнецової / за заг. ред. Р. О. Стефанчука, О. О. Кота. Одеса: Вид-во "Юридика", 2024. С. 494–507.
10. Raskulla S. Hybrid theory of corporate legal personhood and its application to artificial intelligence. *Social Sciences*. 2023. Vol. 3. Issue 5. P. 1–14.
11. Novelli C., Bongiovanni G., Sartor G. A conceptual framework for legal personality and its application to AI. *Jurisprudence*. 2022. Vol. 13. № 2. P. 194–219.
12. Chesterman S. Artificial Intelligence and the Problem of Autonomy. *Notre Dame Journal on Emerging Technologies*. 2020. Vol. 1. P. 210–250.
13. AI-generated painting sells for \$432,000 at auction. <https://www.engadget.com/2018/10/25/ai-generated-painting-sells-for-432-000-at-auction/> (дата звернення: 04.12.2019).
14. Executive Summary of World Robotics 2011 Industrial Robots & World Robotics 2011 Service Robots. http://www.diag.uniroma1.it/~deluca/rob1_en/2011_WorldRobotics_ExecSummary.pdf (дата звернення: 04.12.2019).
15. Бурило Ю. П. Правове регулювання електронного бізнесу: виклики штучного інтелекту. *Інноваційна система та інформаційні технології в сучасній науці*: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, м. Київ, 20 жовт. 2017 р.) / редкол.: С. В. Глібко, О. Д. Крупчан, С. А. Бука. Харків: Право, 2017. С. 145–148.
16. Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 № 1556-р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text> (дата звернення: 16.02.2024).
17. Радутний О.Е. Artificial Intelligence (штучний інтелект) та інші загрози (кримінально-правовий вимір). *ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні*: друга міжнародна щорічна конференція (м. Львів, 17 листоп. 2017 р.). <https://www.academia.edu/34972216> (дата звернення 13.12.2022).
18. Bertolini A. Artificial Intelligence and Civil Liability. 2020. 134 p. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621926/IPOL_STU\(2020\)621926_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621926/IPOL_STU(2020)621926_EN.pdf) (дата звернення: 01.03.2021).
19. Великанова М. М. Електронна особа: проблемні питання надання правового статусу штучному інтелекту. *Учасники цивільних відносин: новації рекодифікації цивільного (приватного) права України*: матеріали XIX наук.-практ. конф., присвяч. 99-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (м. Харків, 12 берез. 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 82–85.
20. Easterbrook F. H., Fischel D. R. Limited Liability and the Corporation. *University of Chicago Law Review*.

1985. Vol. 52. P. 89–117.

21. Жорнокуй Ю. М. Доктрина "проникнення за корпоративну вуаль": основи вчень. *Форум права*. 2016. № 3. С. 75–81. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_3_15.pdf
22. Жорнокуй Ю. М. Доктрина "проникнення за корпоративну вуаль": світовий досвід та сучасні реалії українського правозастосування. *Форум права*. 2016. № 4. С. 127–132. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_22.pdf
23. Turner J. *Robot Rules: Regulating Artificial Intelligence*. Springer International Publishing, 2018. 377 p.
24. Некіт К. Г. Штучний інтелект: суб'єкт чи об'єкт правовідносин? *Учасники цивільних відносин: новації рекодифікації цивільного (приватного) права України*: матеріали XIX наук.-практ. конф., присвяч. 99-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (м. Харків, 12 берез. 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 193–196.
25. Мічурін Є. О. Правова природа штучного інтелекту. *Форум права*. 2020. № 5 (64). С. 67–75. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300624>

REFERENCES

1. Yasechko, S. V. (2021). Shtuchnyi intelekt: subiekt chy obiekt tsyvilnykh prav [Artificial Intelligence: Subject or Object of Civil Rights]. In: *Uchasnyky tsyvilnykh vidnosyn: novatsii rekodyfikatsii tsyvilnoho (pryvatnoho) prava Ukrainy*: materialy 19 nauk.-prakt. konf., prysviach. 99-i richnytsi z dnia narodzh. d-ra yuryd. nauk, prof., chl.-kor. AN URSSR V. P. Maslova. Kharkiv: Pravo (s. 264–267) (in Ukr.).
2. Chesterman, S. (2020). Artificial Intelligence and the Limits of Legal Personality. *International & Comparative Law Quarterly*, 69(4), 819–844.
3. Solaiman, S. M. (2017). Legal personality of robots, corporations, idols and chimpanzees: a quest for legitimacy. *Artificial Intelligence and Law*, 25(2), 155–179.
4. Shulha, A. M. (2020). Normatyvnist povedinky avtonomnykh robotiv: moralno-pravovyi aspekt i osnovna yurydychna problema [Normative behavior of autonomous robots: moral and legal aspect and the main legal problem]. In: *25 rokiv stanovlennia Sumskoi filii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnytrishnikh sprav: slavetna istoriia ta horyzonty maibutnoho*. Materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. Sumy: Eldorado Publishing House (s. 38-39) (in Ukr.).
5. Yarotskyi, V. L. (2021). Status subiektiv tsyvilnykh prav: suchasni problemy ta napriamky ikh vyrishennia u khodi trkodifikatsii tsyvilnoho zakonodavstva Ukrainy [The status of subjects of civil rights: modern problems and directions for their solution in the course of the recodification of the civil legislation of Ukraine]. In: *Uchasnyky tsyvilnykh vidnosyn: novatsii rekodyfikatsii tsyvilnoho (pryvatnoho) prava Ukrainy*: materialy XIX nauk.-prakt. konf., prysviach. 99-i richnytsi z dnia narodzh. d-ra yuryd. nauk, prof., chl.-kor. AN URSSR V. P. Maslova. Kharkiv: Pravo (s. 52–55) (in Ukr.).
6. Hrynychuk, A. O. (2019). Shtuchnyi intelekt yak subiekt prava: tendentsii do zblyzhennia z pravovym statusom osoby [Artificial intelligence as a subject of law: tendencies towards convergence with the legal status of a person]. In: *Problemy vdoskonalennia pryvatnopravovykh mekhanizmv nabuttia, peredachi, zdiisnennia ta zakhystu subiektivnykh tsyvilnykh ta simeinykh prav*: materialy nauk.-prakt. konf., prysviach. pamiaty prof. Ch. N. Azimova ta 20-richchiu z dnia stvorennia kaf. tsyv. prava No. 2. Kharkiv: Pravo (s. 316-319) (in Ukr.).
7. Bryson, J. J., Diamantis, M. E., & Grant, T. D. (2017). Of, for, and by the people: the legal lacuna of synthetic persons. *Artificial Intelligence and Law*, (3), 273–291.
8. Erma Defiana Putriyanti, Rumainur Rumainur, Rara Nadia. Artificial Intelligence: Legal Status and Development in the Establishment of Regulatory: *Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry*: Proceedings of the International Conference (ICCLB 2023). 31 Decemder 2023. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icclb-23/125996673>
9. Ulianova, H. O. (2024). Tsyvilne pravo ta shtuchnyi intelekt: aktualni pytannia maibutnoho vzaiemovplyvu [Civil law and artificial intelligence: topical issues of future interaction]. In: Stefanchuk, R. O., & Kot, O. O. (Eds.). *Tsyvilne pravo Ukrainy: pohliad u maibutnie*: zbirnyk naukovykh prats do 70-richchia z dnia narodzhennia Natalii Semenovny Kuznietsovoi. Odesa: Yurydyka Publishing House (s. 494-507) (in Ukr.).
10. Raskulla, S. (2023). Hybrid theory of corporate legal personhood and its application to artificial intelligence. *Social Sciences*, 3(5), 1–14.
11. Novelli, C., Bongiovanni, G., & Sartor, G. (2022). A conceptual framework for legal personality and its application to AI. *Jurisprudence*, 13(2), 194–219.
12. Chesterman, S. (2020). Artificial Intelligence and the Problem of Autonomy. *Notre Dame Journal on Emerging Technologies*, (1), 210–250.
13. AI-generated painting sells for \$432,000 at auction. <https://www.engadget.com/2018/10/25/ai-generated->

- [painting-sells-for-432-000-at-auction/](#)
14. Executive Summary of World Robotics 2011 Industrial Robots & World Robotics 2011 Service Robots. http://www.diag.uniroma1.it/~deluca/rob1_en/2011_WorldRobotics_ExecSummary.pdf
 15. Burylo, Yu. P. (2017). Pravove rehuliuвання elektronnoho biznesu: vyklyky shtuchnoho intelektu [Pravove rehuliuвання elektronnoho biznesu: vyklyky shtuchnoho intelektu]. In: *Innovatsiina systema ta informatsiini tekhnologii v suchasni nautsi: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf.* Kharkiv: Pravo (s. 145-148) (in Ukr.).
 16. *Kontseptsiiia rozvytku shtuchnoho intelektu v Ukraini* [Kontseptsiiia rozvytku shtuchnoho intelektu v Ukraini]. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy (02.12.2020 No. 1556-r). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text> (in Ukr.).
 17. Radutnyi, O. E. (2017). Shtuchnyi intelekt ta inshi zahrozy (kryminalno-pravovyi vymir) [Artificial Intelligence (shtuchnyy intelekt) ta inshi zahrozy (kryminalno-pravovyi vymir)]. In: *IT pravo: problemy i perspektyvy rozvytku v Ukraini: druha mizhnarodna shchorichna konferentsiia.* Lviv (17.11.2017). <https://www.academia.edu/34972216> (in Ukr.).
 18. Bertolini, A. (2020). Artificial Intelligence and Civil Liability. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621926/IPOL_STU\(2020\)621926_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621926/IPOL_STU(2020)621926_EN.pdf)
 19. Velykanova, M. M. (2021). Elektronna osoba: problemni pytannia nadannia pravovoho statusu shtuchnoho intelektu [Electronic person: problematic issues of granting legal status to artificial intelligence]. In: *Uchasnyky tsyvilnykh vidnosyn: novatsii rekodyfikatsii tsyvilnoho (pryvatnoho) prava Ukrainy: materialy XIX nauk.-prakt. konf., prysviach. 99-i richnytsi z dnia narodzh. d-ra yuryd. nauk, prof., chl.-kor. AN URSSR V. P. Maslova.* Kharkiv: Pravo (s. 82–85) (in Ukr.).
 20. Easterbrook, F. H., & Fischel, D. R. (1985). Limited Liability and the Corporation. *University of Chicago Law Review*, (52), 89–117.
 21. Zhornokui, Yu. M. (2016). Doktryna "pronyknennia za korporatyvnu vual": osnovy vchen [Doctrine of "penetrating behind the corporate veil": basics of teachings]. *Forum prava*, (3), 75–81. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_3_15.pdf (in Ukr.).
 22. Zhornokui, Yu. M. (2016). Doktryna "pronyknennia za korporatyvnu vual": svitovi dosvid ta suchasni realii ukrainskoho pravozastosuvannia [Doctrine of "penetrating behind the corporate veil": world experience and modern realities of Ukrainian legal enforcement]. *Forum prava*, (4), 127–132. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_22.pdf (in Ukr.).
 23. Turner, J. (2018). *Robot Rules: Regulating Artificial Intelligence.* Springer International Publishing, 377 p.
 24. Nekt, K. H. (2021). Shtuchnyi intelekt: subiekt chy obiekt pravovidnosyn? [Artificial intelligence: subject or object of legal relations?]. In: *Uchasnyky tsyvilnykh vidnosyn: novatsii rekodyfikatsii tsyvilnoho (pryvatnoho) prava Ukrainy: materialy XIX nauk.-prakt. konf., prysviach. 99-i richnytsi z dnia narodzh. d-ra yuryd. nauk, prof., chl.-kor. AN URSSR V. P. Maslova.* Kharkiv: Pravo (s. 193–196) (in Ukr.).
 25. Michurin, Ye. O. (2020). Pravova pryroda shtuchnoho intelektu [Legal nature of the artificial intelligence]. *Forum prava*, 64(5), 67–75. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300624> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 79 pp. 118–127 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.10933572
http://forumprava.pp.ua/files/118-127-2024-2-FP-Zhornokui_13.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_13.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](#)

Received: 20.05.2024
Accepted: 11.06.2024
Published: 12.06.2024
Available online: 12.06.2024

Cite as:

Жорнокуй, Ю. М. (2024). Штучний інтелект: питання відповідальності на сучасному етапі розвитку доктрини. *Форум Права*, 79(2), 118–127. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933572>

Zhornokui, Yu. M. (2024). Shtuchnyy intelekt: pytannia vidpovidalnosti na suchasnomu etapi rozvytku doktryny [Artificial Intelligence: Issues of Liability at the Current Stage of Doctrine's Development]. *Forum Prava*, 79(2), 118–127. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933572>

УДК 342.9

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933575>
О.О. ЛЕОНОВ,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,

 м. Харків, Україна; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-0699-6088>

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРАВ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ'ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

O.O. LEONOV,

Ph.D. Student, Kharkiv National University of Internal Affairs,

 Kharkiv, Ukraine; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-0699-6088>

CONCEPT AND TYPES OF CITIZENS' RIGHTS IN THE FIELD OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AS AN OBJECT OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. У сучасних умовах трансформації економічної системи України підприємницька діяльність набуває все більшого значення. Правове регулювання підприємницької діяльності є основою для забезпечення прав громадян, які займаються бізнесом. Проте, незважаючи на наявність правової бази, що регулює підприємницьку діяльність, існують значні прогалини та невизначеності у розумінні прав громадян у цій сфері. Актуальність дослідження визначається необхідністю удосконалення адміністративно-правового регулювання прав громадян у сфері підприємницької діяльності, що сприятиме підвищенню рівня правової захищеності суб'єктів підприємництва та створенню сприятливих умов для розвитку бізнесу. Недостатньо чітко визначені права громадян у цій сфері призводять до правових конфліктів, знижують ефективність державного регулювання і створюють перешкоди для розвитку підприємництва. **Метою** статті є визначення понять і видів прав громадян у сфері підприємницької діяльності як об'єкта адміністративно-правового регулювання. Використано **методи**: соціологічний - для дослідження впливу правового регулювання на реальні умови ведення підприємницької діяльності, оцінки ефективності правозастосування та виявлення проблемних аспектів; емпіричний – для збору та аналізу даних, що стосуються правового регулювання підприємницької діяльності, включаючи статистичні дані, юридичну практику та інші фактичні матеріали. **Результати.** Встановлено, що права громадян у сфері підприємницької діяльності – це сукупність правових норм і гарантій, які дозволяють кожному громадянину здійснювати підприємницьку діяльність на законних підставах. До них входять право на вільний вибір виду підприємницької діяльності, право на створення і реєстрацію підприємства, право на ведення господарської діяльності, право на захист своїх економічних інтересів і власності, а також право на отримання державної підтримки у разі необхідності. **Висновки.** Права громадян у сфері підприємницької діяльності, як об'єкта адміністративно-правового регулювання, є неоднорідними і можуть бути класифіковані за декількома критеріями. По-перше, за організаційною формою реалізації – це права, які реалізуються як фізичною особою-підприємцем або через створення юридичної особи. По-друге, за сферою підприємницької діяльності – це може бути виробництво матеріальних благ, створення інтелектуальної власності або надання послуг. По-третє, за ступенем санкціонування державою – це права, що реалізуються без отримання спеціальних дозволів (ліцензій), за умови отримання спеціального дозволу (ліцензії) або на основі спеціальної процедури, такої як проходження конкурсу або аукціону. Нарешті, за напрямком захисту – це право на вільний вибір сфери діяльності, право на захист і право на отримання адміністративних послуг.

Ключові слова: права; громадяни; підприємницька діяльність; об'єкт; адміністративно-правове регулювання

Problem statement. In the current conditions of economic system transformation in Ukraine, entrepreneurial activity is gaining increasing significance. The legal regulation of entrepreneurial activity is fundamental for ensuring the rights of citizens engaged in business. However, despite the existing legal framework that regulates entrepreneurial activity, there are

significant gaps and uncertainties in understanding the rights of citizens in this field. The relevance of this research is determined by the need to improve the administrative and legal regulation of citizens' rights in the field of entrepreneurial activity, which will enhance the level of legal protection for business entities and create favorable conditions for business development. Insufficiently defined rights of citizens in this area lead to legal conflicts, reduce the efficiency of state regulation, and create obstacles for entrepreneurship development. The **purpose** of this article is to define the concepts and types of citizens' rights in the field of entrepreneurial activity as an object of administrative and legal regulation. The **methods** used include: the sociological method for studying the impact of legal regulation on the actual conditions of conducting entrepreneurial activity, assessing the effectiveness of law enforcement, and identifying problematic aspects; and the empirical method for collecting and analyzing data related to the legal regulation of entrepreneurial activity, including statistical data, legal practices, and other factual materials. **Results.** It has been established that the rights of citizens in the field of entrepreneurial activity consist of a set of legal norms and guarantees that allow every citizen to engage in entrepreneurial activity on legal grounds. These rights include the right to freely choose the type of entrepreneurial activity, the right to establish and register an enterprise, the right to conduct business activities, the right to protect their economic interests and property, and the right to receive state support if necessary. **Conclusions.** The rights of citizens in the field of entrepreneurial activity, as an object of administrative and legal regulation, are heterogeneous and can be classified based on several criteria. Firstly, by the organizational form of implementation – these are rights realized as an individual entrepreneur or through the creation of a legal entity. Secondly, by the field of entrepreneurial activity – this may involve the production of material goods, the creation of intellectual property, or the provision of services. Thirdly, by the degree of state sanction – these are rights realized without obtaining special permits (licenses), under the condition of obtaining a special permit (license), or based on a special procedure such as participating in a competition or auction. Finally, by the direction of protection – these include the right to freely choose the field of activity, the right to protection, and the right to receive administrative services.

Keywords: rights; citizens; entrepreneurial activity; object; administrative and legal regulation

Постановка проблеми

У сучасних умовах розвитку економіки та правової системи України, підприємницька діяльність відіграє важливу роль у забезпеченні економічного зростання, створенні робочих місць та підвищенні рівня добробуту населення. Однак, у сфері підприємницької діяльності постає чимало проблем, пов'язаних із правами громадян, які займаються підприємництвом. Незважаючи на існування правової бази, яка регулює підприємницьку діяльність, багато аспектів прав громадян залишаються недостатньо дослідженими і чітко визначеними.

Відсутність чіткого визначення та розуміння прав громадян у сфері підприємницької діяльності призводить до правових невизначеностей, ускладнює реалізацію підприємницьких ініціатив і викликає суперечки між суб'єктами підприємства та державними органами.

Важливим завданням України як сучасної, соціально спрямованої та демократичної держави є забезпечення прав, свобод та інтересів людини і громадянина у всіх сферах суспільного життя. Одним із таких прав є право на підприємницьку діяльність. Закріплене Конституцією України право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, безпосередньо пов'язане з низкою інших конституційних прав та свобод, зокрема, правами: на вільний особистісний

розвиток (ст.23); на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (ст.34); володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст.41); на працю (ст.43); на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї (ст.48) тощо [1]. А тому вказане право має вагомe значення в загальному механізмі реалізації конституційних прав громадян.

Окремі аспекти забезпечення прав громадян у сфері підприємницької діяльності розглядали в В. Авер'янов, О. Бандурка, О. Мельниченко та інші. Наприклад, В. Авер'янов досліджував ефективність взаємодії між підприємцями та державними органами в контексті адміністрування і контролю підприємницької діяльності, тоді як О. Бандурка зосереджувався на впливі адміністративних процедур на підприємництво. Незважаючи на значний теоретичний внесок цих дослідників, недостатньо вивченими залишаються питання розуміння і окреслення прав громадян у сфері підприємницької діяльності як об'єкта адміністративно-правового регулювання.

Тому *мета* статті полягає у визначенні поняття та окресленні видів прав громадян у сфері підприємницької діяльності як об'єкта адміністративно-правового регулювання. Її *новизною* є теоретичний підхід щодо визначення поняття та узагальнення переліку видів прав громадян у сфері підприємницької діяльності як об'єкта ад-

міністративно-правового регулювання. Відповідно, *завданнями* – з'ясувати сутність поняття підприємництва; розглянути специфіку права на підприємницьку діяльність в контексті адміністративно-правового регулювання; здійснити класифікацію відповідних прав громадян.

Право на підприємницьку діяльність та його конституційний статус

В теорії права право на підприємницьку діяльність відносять до одного з основних прав людини, які визначаються як гарантована законом міра свободи (можливості) особистості, яка у відповідності з досягнутим рівнем розвитку суспільства здатна забезпечити її існування і розвиток та закріплена в якості міжнародного стандарту як загальна і рівна для всіх людей. За сферою реалізації у суспільному житті права і свободи людини і громадянина поділяють на: особисті (громадянські) права – це природні, основоположні, невід'ємні права; політичні права – можливості (свободи) громадянина брати участь в управлінні державою та суспільному житті, впливати на діяльність різних державних органів, а також громадських організацій; соціальні; культурні; екологічні, а також економічні права – можливості (свободи) людини і громадянина розпоряджатися предметами споживання та основними результатами господарської діяльності: власністю і працею, проявляти ініціативу у реалізації своїх здібностей, брати участь у виробництві матеріальних та інших благ. Найголовніші з них: право на приватну власність, підприємницьку діяльність [2, с.5-7]. Отже, права, пов'язані з підприємницькою діяльністю, є тією складовою, що визначає міру економічної свободи людини в контексті її основних прав та свобод.

Таким чином, слід підкреслити доцільність включення ознаки конституційності цього права до кола ознак, які характеризують поняття підприємницької діяльності. Так, на погляд А. Мосійчука, право людини і громадянина на підприємницьку діяльність – це визнана та гарантована Конституцією та законами України можливість людини і громадянина самостійно, ініціативно, систематично, на власний ризик діяти у сфері виробництва, розподілу, обміну, надання послуг, зайняття торгівлею та використання матеріальних благ з метою одержання прибутку [3]. Окремі елементи наведеного підходу вченого ґрунтуються саме на законодавчому визначенні підприємницької діяльності.

Визначення та суб'єкти підприємництва

Господарський кодекс України надає таке визначення підприємництва – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку [4]. Д.Ю. Параманов підприємницьку діяльність визначає як різновид активної взаємодії суб'єкта підприємницької діяльності з соціально-економічною системою, у процесі якої, з одного боку, забезпечуються умови для інноваційного розвитку цієї системи, а з іншого – задовольняються потреби матеріального характеру підприємця. Серед характерних ознак підприємницької діяльності автор виділяє: 1) самостійність дій підприємця, що базується на праві безперешкодного прийняття суб'єктивних рішень щодо технології господарювання; 2) реалізація діяльності є систематичною та легальною, орієнтованою на отримання матеріальних вигод від сфери суспільного виробництва; 3) є частиною господарської діяльності, відмінної від господарської діяльності некомерційного виду спрямуванням на отримання прибутку та від господарської діяльності комерційного виду процесом суспільного виробництва, заснованою на новаторстві та інноваціях [5, с.124-125].

Доцільно вказати, що ще однією ознакою підприємницької діяльності є її провадження певним суб'єктом. Окрім того законодавство визначає перелік суб'єктів, яким заборонено її здійснення. Відповідно до Господарського кодексу суб'єктами господарської діяльності (у тому числі підприємницької) можуть бути: 1) господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці [4].

Згідно Цивільного кодексу України право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю, яка настає з 18 років. Або у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, а також повна дієздатність може бути надана з 16 років особі, яка працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або ба-

тьком дитини [6]. Єдиною чинною статтею Закону України "Про підприємництво" встановлено перелік категорій громадян, яким не допускається заняття підприємницькою діяльністю: військовослужбовців, службових осіб органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного нотаріату, а також органів державної влади і управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств. Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення відповідного виду діяльності до закінчення терміну, встановленого вироком суду. Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть бути зареєстровані як підприємці, не можуть виступати співзасновниками підприємницької організації, а також займати в підприємницьких товариствах та їх спілках (об'єднаннях) керівні посади і посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю [7].

Роль свободи у конституційному праві на підприємницьку діяльність

Отже, реалізувати право на підприємницьку діяльність можуть особи з повною цивільною дієздатністю, правовий статус яких відповідно до закону не виключає такої можливості. Названі ознаки: самостійність, систематичність, ризикованість, легальність та комерційність – не можуть існувати окремо від такої характерної риси підприємницької діяльності, як її свобода. А.Ю. Олійник справедливо підкреслює, що ознаками реалізації конституційної свободи особи на виробничу підприємницьку діяльність є: 1) втілення конституційних норм в реальні суспільні відносини; 2) зазначені норми регулюють свободи особи на виробничу підприємницьку діяльність, що спрямована на: а) вироблення продукції; б) надання послуг та інформації; в) виконання робіт; г) здійснення різноманітних послуг; д) створення духовних благ; 3) метою діяльності є отримання: а) прибутку; б) соціального результату [8, с.19].

Тобто ознаки підприємницької діяльності опосередковані наявністю її свободи. О.В. Басай визначає свободу як право на вибір будь-якого виду і форми підприємництва у будь-якій його сфері та встановлених законом організаційно-правових форм, створення нових форм підприємництва. А також вона виражається у вільному розпорядженні своїми здібностями до праці, що виявляється в свободі вибору роду діяльності або професії, свободі від несумлінної

конкуренції і монопольної діяльності, а також у загальній свободі вчиняти все, що не заборонено законом. Свобода підприємництва, на думку автора, є швидше свободою економічної діяльності в найширшому значенні без урахування реальної моделі її здійснення. При цьому реалізація прав підприємців, з одного боку, забезпечується, а з іншого – обмежується державою з урахуванням об'єктивних суспільних інтересів. Вона не є абстрактною категорією, а наповнена конкретним змістом, обмеженнями та заборонами [9]. Тож свобода підприємницької діяльності має мати конкретний нормативно-правовий вираз.

Таким чином, підприємницькою діяльністю є самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, спрямована на отримання прибутку, яка здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) шляхом виробництва, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг. Вона включає в себе процеси організації, управління, контролю і розвитку бізнесу, а також взаємодію з різними учасниками ринку. Важливою умовою реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність є її свобода. Вона знаходить свій вияв у наданні громадянам права безперешкодного вибору в межах вимог чинного законодавства форм, видів, способів, напрямків підприємства, його реалізації на рівних та недискримінаційних умовах. Свобода підприємницької діяльності є ключовою необхідністю для існування прав громадян в цій сфері, а саме: права на залучення найманої праці, право власності на результати підприємництва тощо.

Щодо специфіки права на підприємницьку діяльність в контексті адміністративно-правового регулювання А.В. Ковач підкреслює, що реалізація права на підприємницьку діяльність неможлива без активної участі держави. Вона відбувається відповідним способом, з використанням належних засобів та дотриманням умов. Порядок організації реалізації права представляє собою цілий юридичний механізм. Щодо конституційного права на підприємницьку діяльність – він встановлений на законодавчому рівні як процедурно-правовий, через те, реалізація права на підприємницьку діяльність не зводиться лише до закріплення цього права за суб'єктом, а означає користування правом у регламентованому законодавством процедурно-правовому порядку [10, с.212].

На погляд А.М. Чорної, адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності

має велике значення для держави. Адже підприємництво, як і ринкова економіка, не має природженого імунітету проти монополізму, інфляції та спадів ділової активності. Якщо держава залишається байдужою, ці процеси починають прогресувати, завдаючи чималих економічних і соціальних збитків. Підприємництво також не може самостійно вирішувати складні регіональні проблеми, що виникають під впливом історичних, національних, демографічних та інших неринкових факторів. Для їх вирішення потрібне втручання держави, її відповідна регіональна політика. Таким чином, без втручання держави, без державного регулювання підприємництво ніколи не зможе зробити виробництво економічно безпечним, гарантувати реалізацію соціально-економічних прав людини, вирівняти структурні та регіональні диспропорції та ін. [11, с.131].

Основи та класифікація адміністративного регулювання підприємництва

В загальному розумінні, адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності включає дії спеціально уповноважених суб'єктів щодо встановлення норм поведінки в сфері реалізації цієї діяльності та забезпечує дотримання такої поведінки шляхом заходів державного примусу. С.С. Лисенко відмічає, що предметом адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі є питання легалізації суб'єктів торгівельної діяльності, патентування, ліцензування та сертифікації, захисту прав споживачів, притягнення винних осіб, які порушили правила торгівлі, до адміністративної відповідальності, а також питання антимонопольного регулювання [12, с.5]. Означене зауваження відображає те, що адміністративно-правове регулювання безпосередньо стосується упорядкування здійснення підприємницької діяльності, у тому числі з метою забезпечення рівних можливостей її здійснення на основі висування необхідних умов її здійснення.

Слід підкреслити, що основною метою адміністративно-правового регулювання прав громадян у сфері підприємницької діяльності є узгодження їх реалізації з публічними інтересами, зокрема отримання суспільної користі від її провадження (офіційне працевлаштування найманих працівників, дотримання вимог оподаткування тощо).

Також диференціація означених прав залежить безпосередньо від різновиду самої підпри-

ємницької діяльності. Ж. Крисько диференціює комерційну діяльність: 1) за об'єктом купівлі-продажу: фактори виробництва, необхідні для здійснення виробничого процесу; вироблені товари й створені технології; вільні виробничі активи; вільні кошти й паперові активи; за роллю підприємства в процесі купівлі-продажу: в одних випадках воно є покупцем, в інших – продавцем; 2) за характером зміни права власності: право власності переходить іншій особі – продаж, купівля; право власності не переходить іншій особі – оренда, лізинг; 3) за характером вигоди в результаті угоди: безпосереднє одержання прибутку (реалізація виготовлених товарів і розроблених технологій, виконання робіт і надання послуг), створення умов для одержання прибутку в майбутньому (придбання факторів виробництва), зниження витрат виробництва (продаж і здача в оренду вільних активів), капіталізація вільних коштів (інвестування в цінні папери) [13, с.81].

Як вказує С.І. Бевз, пропонується така класифікація підприємницької діяльності: 1) за предметом діяльності учасників відповідних правовідносин: виробнича підприємницька діяльність та невиробнича підприємницька діяльність; 2) за суб'єктом – учасником відповідних правовідносин: підприємництво без створення юридичної особи (просте); підприємництво зі створенням юридичної особи (складне); 3) залежно від наявності обмежень на заняття підприємницькою діяльністю: 1) вільна підприємницька діяльність; 2) дозвільна підприємницька діяльність (включає діяльність, що провадиться з обмеженнями, встановленими законодавством): обмеження, пов'язані з організаційно-правовою формою підприємства; обмеження, пов'язані з формою власності суб'єкта підприємства; обмеження, пов'язані з потребою отримання ліцензії; обмеження, пов'язані з потребою отримання патенту [14, с.15-16].

Доповнюючи цю класифікацію, А.Ю. Олійник наголошує на тому, що виробнича підприємницька діяльність включає реалізацію права на: а) вироблення продукції; б) надання послуг та інформації; в) виконання робіт; г) здійснення різноманітних послуг; д) створення духовних благ тощо [8, с.20]. Перелічені критерії хоча й мають більш економічну спрямованість, разом із цим доцільно підкреслити, що кожний окремий різновид підприємницької діяльності (наприклад, купівля-продаж, лізинг, ринок цінних паперів тощо) визначає й відповідне коло адміністративно-правових актів, що її врегульовують.

Висновки

1. Права громадян у сфері підприємницької діяльності – це сукупність правових норм та гарантій, які забезпечують можливість кожного громадянина здійснювати підприємницьку діяльність на законних підставах. Вони включають право на вільний вибір виду підприємницької діяльності, право на створення та реєстрацію підприємства, право на ведення господарської діяльності, право на захист своїх економічних інтересів та власності, а також право на отримання підтримки від держави у випадку необхідності, тощо.

2. Права громадян у сфері підприємницької діяльності як об'єкта адміністративно-правового регулювання не є однорідними, а тому їх доцільно поділити з огляду на такі критерії: за організаційною формою реалізації - як фізична особа-підприємець або через створення юридичної

особи; за сферою підприємницької діяльності - виробництво матеріальних благ, створення інтелектуальної власності або надання послуг; за ступенем санкціонування державою - без отримання спеціальних дозволів (ліцензій), здійснюються за умови отримання спеціального дозволу (ліцензії) або на основі спеціальної процедури (проходження конкурсу, аукціону тощо); за напрямком захисту – право на вільний вибір сфери діяльності, право на захист та право на отримання адміністративних послуг.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в межах дисертаційного дослідження автора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text>
2. Бисага Ю. М., Палінчак М. М., Белов Д. М., Данканич М. М. Основні права людини. Ужгород, 2003. 66 с.
3. Мосійчук А. Право людини на підприємницьку діяльність: поняття, зміст. <http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3711/1/Mosijhuk.pdf>
4. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>
5. Параманов Д. Ю. Про поняття підприємницької діяльності: адміністративний аспект. *Юридична наука*. 2020. № 7 (109). С. 119-127.
6. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv#n297>
7. Про підприємництво: Закон України від 07.02.1991 № 698-XII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text>
8. Олійник А. Ю. Реалізація конституційної свободи особи на виробничу підприємницьку діяльність. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2020. Вип. 2(31). С. 19-22
9. Басай О. В. Свобода підприємництва як правовий принцип. <http://conference.nau.edu.ua/index.php/TL/PRAVVYMir/paper/view/1597/978>
10. Ковач А. В. Право людини на підприємництво. *Часопис Київського університету права*. 2012. № 2. С. 212-215
11. Чорна А. М. Підприємницька діяльність як об'єкт адміністративно-правового регулювання. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 5. С. 128-132
12. Лисенко С. С. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі: монографія. Київ: Видавничий дім "Гельветика", 2018. 176 с.
13. Крисько Ж. Сутність та види комерційної діяльності підприємства. *Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє*. 2013. Вип. 18. С. 75-83.
14. Підприємницьке право в схемах: загальна частина: навч. посіб. / за заг. ред. С. І. Бевз. К.: ПП "Фірма "Гранма", 2012. 92 с.

REFERENCES

1. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (28.06.1996 No. 254k/96-vr). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, 2010, 72(1), 2598. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text> (in Ukr.).
2. Bysaha, YU. M., Palinchak, M. M., Byelov, D. M., & Dankanych, M. M. (2003). *Osnovni prava lyudyny* [Basic human rights]. Uzhhorod (in Ukr.).
3. Mosiychuk, A. *Pravo lyudyny na pidpryyemnytsku diyalnist: ponyattya, zmist* [Human right to entrepreneurial activity: concept, meaning]. <http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3711/1/Mosijhuk.pdf> (in Ukr.).

4. *Hospodarskyy kodeks Ukrainy* [Economic Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (16.01.2003 No. 436-4). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text> (in Ukr.).
5. Paramanov, D. YU. (2020). Pro ponyattya pidpryyemnytskoyi diyalnosti: administratyvnyy aspekt [On the concept of entrepreneurial activity: administrative aspect]. *Yurydychna nauka*, 7(109), 119-127 (in Ukr.).
6. *Tsyvilnyy kodeks Ukrainy* [The Civil Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (16.01.2003 No. 435-4). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv#n297> (in Ukr.).
7. *Pro pidpryyemnytstvo* [About entrepreneurship]. Zakon Ukrainy (07.02.1991 No. 698-12). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text> (in Ukr.).
8. Oliynyk, A. YU. (2020). Realizatsiya konstytutsiynoyi svobody osoby na vyrobnychu pidpryyemnytsku diyalnist [Realization of the constitutional freedom of a person for industrial entrepreneurial activity]. *Prykarpatskyy yurydychnyy visnyk*, 2(31), 19-22 (in Ukr.).
9. Basay, O. V. *Svoboda pidpryyemnytstva yak pravovyy pryntsyp* [Freedom of entrepreneurship as a legal principle]. <http://conference.nau.edu.ua/index.php/TL/PRAVYYMIR/paper/view/1597/978> (in Ukr.).
10. Kovach, A. V. (2012). Pravo lyudyny na pidpryyemnytstvo [Human right to entrepreneurship]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (2), 212-215 (in Ukr.).
11. Chorna, A. M. (2017). Pidpryyemnytska diyalnist yak obyekt administratyvno-pravovoho rehulyuvannya [Entrepreneurial activity as an object of administrative and legal regulation]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (5), 128-132 (in Ukr.).
12. Lysenko, S. S. (2018). *Administratyvno-pravove rehulyuvannya pidpryyemnytskoyi diyalnosti u sferi to-rhivli* [Administrative and legal regulation of entrepreneurial activity in the field of trade]. Monohrafiya. Kyiv: Vydavnychyy dim "Helvetyka" (in Ukr.).
13. Krysko, ZH. (2013). Sutnist ta vydy komertsiyanoi diyalnosti pidpryyemstva [The essence and types of commercial activity of the enterprise]. *Ukrayinska nauka: mynule, suchasne, maybutnye*, (18), 75-83 (in Ukr.).
14. Bezv, S. I. (Red.). (2012). *Pidpryyemnytske pravo v skhemakh: zahalna chastyna* [Business law in schemes: general part]. Navch. posib. K.: PP "Firma "Hranmna" (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 79 pp. 128–134 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10933575

http://forumprava.pp.ua/files/128-134-2024-2-FP-Leonov_14.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_14.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 17.05.2024

Accepted: 13.06.2024

Published: 14.06.2024

Available online: 14.06.2024

Cite as:

Леонов, О. О. (2024). Поняття та види прав громадян у сфері підприємницької діяльності як об'єкта адміністративно-правового регулювання. *Форум Права*, 79(2), 128–134.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10933575>

Leonov, O. O. (2024). Ponyattya ta vydy prav hromadyan u sferi pidpryyemnytskoyi diyalnosti yak obyekta administratyvno-pravovoho rehulyuvannya [Concept and Types of Citizens' Rights in the Field of Entrepreneurial Activity as an Object of Administrative and Legal Regulation]. *Forum Prava*, 79(2), 128–134. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933575>

УДК 342.9

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933584>
I.V. БЕСПАЛИЙ,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,

 м. Харків, Україна; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8701-8303>

ПОНЯТТЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

I.V. BESPALYI,

Ph.D. Student, Kharkiv National University of Internal Affairs,

 Kharkiv, Ukraine; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8701-8303>

CONCEPT OF PREVENTIVE ACTIVITY OF THE NATIONAL POLICE AS AN OBJECT OF ADMINISTRATIVE-LEGAL REGULATION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку правової системи України, превентивна діяльність Національної поліції відіграє ключову роль у забезпеченні громадського порядку, попередженні правопорушень і захисті прав громадян. Проте, незважаючи на значну увагу науковців до даної тематики, поняття превентивної діяльності Національної поліції як об'єкта адміністративно-правового регулювання залишається недостатньо дослідженим і чітко визначеним. Актуальність дослідження обумовлена потребою в удосконаленні правового регулювання превентивної діяльності, що дозволить підвищити ефективність роботи поліції в цьому напрямку, а також сприятиме забезпеченню прав і свобод громадян. Відсутність чіткого визначення та однозначного розуміння сутності превентивної діяльності Національної поліції створює труднощі у правозастосуванні, викликає суперечки серед науковців і практиків, що в свою чергу, може призводити до неоднозначного тлумачення і застосування законодавства. **Мета** – визначити поняття превентивної діяльності Національної поліції як об'єкта адміністративно-правового регулювання. **Методи:** аналізу – для розгляду і детального вивчення поняття превентивної діяльності, її складових та основних характеристик; дедукції – для виведення загальних висновків з конкретних фактів і положень, що стосуються адміністративно-правового регулювання превентивної діяльності; соціологічний – для дослідження впливу превентивної діяльності на суспільство та оцінки ефективності таких заходів. **Результати.** Показано, що в основі превентивної діяльності лежить система різноманітних за складністю реалізації, об'ємом залучених сил та засобів, а також широтою поширення результатів, регламентованих законодавчими положеннями заходів, засобів, операцій та дій, спрямованих на виконання превентивних завдань. Фактично, превентивна діяльність є практичним механізмом реалізації явища превенції, яка приводить його до функціонування та обумовлює досягнення в цьому реальному, об'єктивного результату. При цьому, сувора законодавча регламентованість наведеної категорії звужує коло суб'єктів, які володіють повноваженнями її реалізовувати. Встановлено, превентивна діяльність – це система регламентованих нормами чинного законодавства України, спеціальних заходів, засобів, операцій і дій, що реалізується спеціально уповноваженими суб'єктами з метою профілактики, запобігання та попередження порушень режиму законності, прав і свобод людини і громадянина у різних галузях суспільного життя. **Висновки.** Превентивна діяльність Національної поліції охоплює широкий спектр заходів, спрямованих на попередження правопорушень, мінімізацію ризиків та усунення причин, що сприяють протиправній поведінці. Це діяльність, яка виходить за межі суто поліцейської роботи, оскільки включає правове виховання, інформування населення, профілактичну роботу з особами з груп ризику та інші заходи. Важливим аспектом превентивної діяльності є її системність та комплексність. Вона включає як загальні, так і спеціальні превентивні заходи, що проводяться різними суб'єктами правоохоронної діяльності та іншими органами влади. Це вимагає координації зусиль на всіх рівнях державного управління та тісної співпраці з громадськими організаціями та населенням. Дослідження науковців підкреслюють, що ефективність превентивної діяльності значною мірою залежить від законодавчої бази, яка регулює цю сферу. Тому важливо забезпечити належне правове регулювання, яке б відповідало сучасним викликам і потребам суспільства.

Ключові слова: превенція; превентивна діяльність; правоохоронна діяльність; правоохоронний орган; Національна поліція України

Problem statement. At the current stage of development of Ukraine's legal system, the preventive activities of the National Police play a key role in maintaining public order, preventing offenses, and protecting citizens' rights. However, despite significant attention from scholars on this topic, the concept of the preventive activities of the National Police as an object of administrative-legal regulation remains insufficiently researched and clearly defined. The relevance of the study is due to the need to improve the legal regulation of preventive activities, which will enhance the effectiveness of police work in this area and contribute to the protection of citizens' rights and freedoms. The lack of a clear definition and unequivocal understanding of the essence of preventive activities of the National Police creates difficulties in law enforcement, causes disputes among scholars and practitioners, which in turn may lead to ambiguous interpretation and application of legislation. The **purpose** is to define the concept of preventive activities of the National Police as an object of administrative-legal regulation. **Methods:** analysis – to examine and thoroughly study the concept of preventive activities, its components, and main characteristics; deduction – to draw general conclusions from specific facts and provisions related to the administrative-legal regulation of preventive activities; sociological – to investigate the impact of preventive activities on society and evaluate the effectiveness of such measures. **Results.** It has been shown that preventive activities are based on a system of variously complex measures, means, operations, and actions regulated by legislative provisions, which vary in their implementation complexity, the volume of resources involved, and the breadth of the results achieved. In essence, preventive activities are a practical mechanism for implementing the phenomenon of prevention, which brings it into operation and ensures the achievement of real, objective results. At the same time, the strict legislative regulation of this category limits the circle of subjects authorized to implement it. It has been established that preventive activities are a system of regulated norms under the current legislation of Ukraine, including special measures, means, operations, and actions, implemented by specifically authorized subjects to prevent, avert, and forestall violations of the rule of law, as well as the rights and freedoms of individuals and citizens in various areas of public life. **Conclusions.** The preventive activities of the National Police encompass a wide range of measures aimed at preventing offenses, minimizing risks, and addressing the causes that contribute to unlawful behavior. This activity extends beyond mere police work, as it includes legal education, public information, and preventive work with at-risk individuals, and other measures. A critical aspect of preventive activities is its systemic and comprehensive nature. It involves both general and specific preventive measures carried out by various law enforcement entities and other governmental bodies. This requires coordination of efforts at all levels of government and close collaboration with public organizations and the community. Research by scholar's highlights that the effectiveness of preventive activities is significantly dependent on the legislative framework governing this area. Therefore, it is essential to ensure proper legal regulation that meets the current challenges and needs of society.

Keywords: prevention; preventive activity; law enforcement activity; law enforcement agency; National Police of Ukraine

Постановка проблеми

Найважливішою функцією України, як сучасної демократичної, соціальної та правової держави є забезпечення надійності і стабільності роботи інститутів, які спрямовані на захист прав та свобод людини і громадянина. Це один із ключових принципів правової системи нашої країни, який задекларовано в статті 3 Конституції України, відповідно до якої "людина її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави" [1]. Реалізацією даного напрямку діяльності держави займаються спеціально-уповноважені органи влади, кожен з яких відповідає за власну сферу відання та має окрему

компетенцію. Серед них особливе місце займає Національна поліція України (далі – НПУ, поліція), що є центральним органом виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Здійснення НПУ та її органами і підрозділами поставлених законодавством завдань досягається за допомогою провадження спеціальних типів діяльності, одним із яких є превентивна.

Для глибокого розуміння сутності превентивної діяльності Національної поліції як об'єкта адміністративно-правового регулювання, доцільно звернутися до досліджень таких науковців, як О.М. Бандурка, Н.П. Матюхіна, Р.С. Мельник та інші, які пропонують різні підходи до визначення превентивної діяльності, розкривають її зміст та особливості, а також висвітлюють практичні аспекти її реалізації в межах правоохо-

ронної системи. Тому *мета* статті полягає у тому, щоб визначити поняття превентивної діяльності Національної поліції як об'єкта адміністративно-правового регулювання. *Новизна* статті міститься у визначенні поняття превентивної діяльності Національної поліції як об'єкта адміністративно-правового регулювання. Її *завданнями* є: з'ясувати сутність поняття "превенція"; розкрити загальнотеоретичні підходи щодо тлумачення категорії "превентивна діяльність"; здійснити аналіз норм чинного законодавства, яке регулює превентивну діяльність Національної поліції України.

Превенція у контексті діяльності Національної поліції

Превентивна діяльність не є безумовною прерогативою Національної поліції. Але в контексті функціонування саме цього правоохоронного органу вона набуває власних унікальних особливостей. В основі сутності категорії "превентивна діяльність" знаходиться більш широке явище під назвою "превенція". Тлумачні словники розкривають її зміст наступним чином: 1) попередження або дії попереджувального характеру; 2) запобігання чому-небудь, попередження чогось; 3) сукупність заходів направлених на усунення причин для здійснення правопорушень (злочинів); 4) міри профілактичного та попереджувального характеру здійснювані з метою запобігання правопорушенням; 5) поняття теорії кримінального права, яке означає профілактику (попередження) злочинів під дією кримінально-правової заборони тощо [2]. Наведені визначення показують, що слово "превенція", етимологічно близьке за змістом до термінів "попередження", "запобігання". Так, попереджати, відповідно до словників української мови означає: 1) повідомляти кого-небудь про щось заздалегідь; 2) запобігати виникненню чогось, якоїсь ситуації; 3) передувати чомусь, комусь. В свою чергу, слово "запобігання" та дієслівна форма "запобігти" – це: відвертати щось неприємне тощо [3].

Отже, з етимологічної точки зору, превенція – це слово іншомовного походження, яке включає в свій зміст такі терміни як "попередження" та "запобігання" і означає: відвернення чогось, усунення умов для подальшого здійснення якоїсь діяльності або виникнення ситуації, профілактика негативних явищ, тощо. В юридичній літературі, превенція також найчастіше розглядається через призму поглинання близьких за змістом термінів. Як самостійна категорія, вона

стала об'єктом вивчення представників різних правових напрямів.

Наприклад, Н. Крестовська та Л. Матвеева вважають превенцію метою правового регулювання, притаманну усім функціям права. Вчені пишуть: "Право створювалося людьми для задоволення потреби у передбачуваності соціальних взаємодій, "призначення права полягає в тому, що воно є державно-владним нормативним регулятором суспільних відносин; примирення конфліктів, основне призначення охоронної функції права яке полягає в запобіганні порушенням норм права" [4, с.168]. В сфері кримінального права зміст превенції аналізує Н.І. Дідик. Науковець зазначає, що "превенція" – це попередження, запобігання кримінальним правопорушенням. У праві превентивними заходами називають профілактичні та інші заходи, спрямовані на запобігання кримінальним правопорушенням та іншим правопорушенням. У правовій науці виділяють такі види превенції, як загальна превенція – попередження скоєння правопорушень іншими особами (це попередження вчинення кримінальних правопорушень громадянами, схильними до протиправних учинків); превенція приватна – означає профілактику (попередження) учинення нових кримінальних правопорушень особами, які вже скоїли будь-які правопорушення [5, с.232].

Превенція в оперативно-розшуковій діяльності та ювенальній юстиції

Багато поглядів на сутність превенції наводиться фахівцями з оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД). Так, С.О. Сафронов превенцію злочинності у контексті діяльності оперативних підрозділів визначив як засновану на морально-правових принципах і приписах законодавства діяльність суб'єктів ОРД щодо виявлення умислу на вчинення злочину та здійснення психологічного впливу на його носія з метою недопущення реалізації злочинних намірів і бажань в будь-яких фактичних проявах діяння [6, с.77]. М.В. Сташак та В.В. Шендрік під оперативно-розшуковою превенцією оперативними підрозділами розуміють організаційно-тактичну форму оперативно-розшукової діяльності, яка здійснюється у процесі оперативно-розшукового прогнозування та профілактики злочинності за допомогою використання дозволених національним законодавством оперативно-розшукових можливостей (заходів, засобів та сил) [7, с.385].

Власне бачення щодо змісту превенції мають науковці, які працюють в сфері ювенально-

го права та юстиції. Зокрема, І.В. Іщенко та М.Ю. Веселов вказують, що ювенальна превенція – це відносно окремих (автономний напрям у системі ювенальної юстиції) вид суспільно-правових відносин, який має свій об'єкт правового впливу й систему суб'єктів, які цей вплив здійснюють у визначених законодавством межах. Крім того, вона одночасно є, по-перше, складовою частиною як соціальної, так і анти-девіантної політики держави, а тому щільно пов'язана з такими суміжними інститутами, як соціальний захист сім'ї, дітей та молоді; по-друге, превентивне виховання, освіта, які сукупно вирішують комплекс загальних та спеціальних завдань з охорони дитинства, забезпечення прав дітей і їхніх законних інтересів [8, с.99].

З огляду на зазначене, превенція – це складне, багатофункціональне юридичне явище, яке передбачає профілактику, запобігання та попередження порушень режиму законності, прав і свобод людини і громадянина у різних галузях правової реальності за допомогою спеціального законодавчо визначеного механізму. Це широке явище, особливості якого залежать від сфери суспільно-правових відносин в якій воно функціонує. Тож, превентивна діяльність є складовою частиною превенції, проте займає власне місце, як дискусійна проблема у правовій науці. Багато науковців аналізують сутність цієї категорії в контексті поліцейської діяльності, що зумовлює хибне уявлення про її повну належність даній сфері.

Так, О.М. Бандурка вважає, що поняття превентивної діяльності найчастіше використовується під час розкриття основних повноважень поліції, одним з яких є здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень (правове виховання; постійне інформування населення про стан правопорядку і боротьби із злочинністю; агітаційно-роз'яснювальна робота серед населення; критика антигромадських проявів; вжиття заходів заохочення; робота з правопорушниками, особами з так званих груп ризику; поширення й популяризація передового досвіду в боротьбі з порушеннями громадського порядку) [9, с.34].

К.В. Шкарупа зауважує: "Превентивна діяльність здійснюється поліцейськими в процесі профілактики та запобігання вчиненню правопорушень, в ході реалізації профілактичного контролю стосовно додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо дітей, забезпечення безпеки дорожнього руху, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства

й держави, протидії злочинності, організації роботи дозвільної системи, запобігання та припинення насильства в сім'ї тощо" [10, с.157].

О.В. Джафарова зазначає, що одним із ключових завдань державної політики є недопущення порушення прав учасників відповідних публічно-правових відносин. Така діяльність, як зауважує дослідниця, як правило, називається "запобігання", "попередження" "профілактична" або "превентивна діяльність" тощо. При цьому така діяльність здебільшого асоціюється з діяльністю публічних інституцій, які наділені правоохоронними функціями, особливо Національної поліції України. Під превентивною діяльністю Національної поліції, на думку дослідниці, слід розуміти окрему функцію Національної поліції, зміст якої вмонтовано в завдання та повноваження поліцейських і яка являє собою систему взаємоузгоджених, системних, цілеспрямованих випереджувальних заходів і дій, спрямованих на перешкоджання виникненню тих чи інших форм соціальних відхилень, девіантної поведінки, а також їх розповсюдження в суспільстві [11, с.137].

І.І. Іщенко наводить визначення превентивної діяльності в царині окремого та досить специфічного функціонального напрямку роботи поліції – дозвільної системи. "Превентивна діяльність Національної поліції України у сфері забезпечення дозвільної системи – це врегульована нормами адміністративного права, виконавчо-розпорядча діяльність чітко визначених підрозділів поліції щодо здійснення заходів превентивного характеру у сфері обігу об'єктів дозвільної системи з метою недопущення порушень основних прав і свобод громадян під час використання, застосування та зберігання об'єктів дозвільної системи, здійснення виховного впливу на свідомість фізичних осіб щодо непорушення законодавчо встановленого порядку обігу зазначених об'єктів, а також застосування заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення у випадку порушення законодавства у досліджуваній сфері" [12, с.243].

Превентивна діяльність поза поліцейського середовища

Разом із цим, існують підходи, в яких науковці намагаються розкрити сутність превентивної діяльності поза поліцейського середовища. Наприклад, В.В. Чумак пише, що превентивна діяльність – це спеціальний вид діяльності уповноважених на це органів, спрямований на

здійснення системи певних заходів із виявлення й усунення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень, та вплив на осіб, схильних до протиправної поведінки. По-іншому, превентивна (профілактична) діяльність – це своєрідний, найбільш гуманний спосіб протидії злочинності, засіб підтримання належного рівня право-порядку в суспільстві, забезпечення прав і законних інтересів громадян [13, с.579].

Деякі науковці під превентивною діяльністю пропонують розуміти профілактику правопорушень. Прихильником такого погляду є І.І. Комарницька. Так, вчена надає визначення "профілактика адміністративних правопорушень" та тлумачить його, як методологічно складне суспільне явище, яке охоплює багаторівневу систему заходів, що проводяться державними, недержавними органами та установами, громадськими формуваннями та окремими громадянами з метою виявлення причин та умов вчинення адміністративних правопорушень, для мінімізації або нейтралізації впливу діянь, що породжують правопорушення, пошуку шляхів, засобів ефективного впливу на потенційного правопорушника [14, с.146]. О.М. Ключев узагальнює досліджуваний термін до "профілактика правопорушень" та тлумачить його, як багатогранне явище, яке він характеризує з декількох точок зору: як різноманітна за формами діяльність, яка спрямована на пошук шляхів, засобів та інших можливостей ефективного впливу на правопорушення; як вплив держави, суспільства та їх інститутів на негативні сторони соціального буття з метою усунення, послаблення та нейтралізації причин вчинення протиправних дій та умов, що сприяли їм, та інше [15, с.99–100].

Я.О. Пономарьова розглядає превентивну діяльність в аспекті роботи органів державної реєстрації прав на нерухоме майно з приводу чого пише: "Превентивна діяльність є одним з найбільш важливих інструментів попередження правопорушень. Підтвердженням ефективності превентивної діяльності органів державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень є зниження рівня злочинних та інших протиправних посягань у сфері нерухомості після запровадження внесення інформації про речові права та їх обмеження до державного реєстру по усіх

областях України. Превентивна діяльність може здійснюватись за допомогою правотворчих та правозастосовних, правороз'яснювальних та контрольних, правозакріплюючих та правоконкретизуючих заходів. До числа правозакріплюючих заходів слід віднести захист суб'єктивних прав, здійснюваних органами державної реєстрації прав на нерухоме майно шляхом визнання речового права на нерухомість" [16, с.44].

Таким чином, превентивна діяльність Національної поліції є складною, багатофункціональною та критично важливою для забезпечення правопорядку та безпеки громадян. Її ефективна реалізація можлива лише за умови чіткого законодавчого врегулювання, системного підходу та активної співпраці між усіма зацікавленими сторонами.

Висновки

1. Превентивна діяльність Національної поліції охоплює широкий спектр заходів, спрямованих на попередження правопорушень, мінімізацію ризиків та усунення причин, що сприяють протиправній поведінці. Це діяльність, яка виходить за межі суто поліцейської роботи, оскільки включає правове виховання, інформування населення, профілактичну роботу з особами з груп ризику та інші заходи.

2. Важливим аспектом превентивної діяльності є її системність та комплексність. Вона включає як загальні, так і спеціальні превентивні заходи, що проводяться різними суб'єктами правоохоронної діяльності та іншими органами влади. Це вимагає координації зусиль на всіх рівнях державного управління та тісної співпраці з громадськими організаціями та населенням.

3. Дослідження науковців підкреслюють, що ефективність превентивної діяльності значною мірою залежить від законодавчої бази, яка регулює цю сферу. Тому важливо забезпечити належне правове регулювання, яке б відповідало сучасним викликам і потребам суспільства.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в межах дисертаційного дослідження автора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Офіційний вісник України*. 2010. № 72/1. Ст. 2598.
2. Білодід І. К. Словник української мови: в 11 томах. Київ: Наукова думка, 1976. 723 с.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000. /уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. VIII, 1728 с.

4. Крестовська Н. М., Матвеева Л. Г. Теорія держави і права: елементарний курс. Харків: Одиссей, 2008. 432 с.
5. Жбанчик А. В. До питання про сутність і значення превентивної діяльності Національної поліції України: *Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції* (15.03.2019). Д.: ДДУВС, 2019. С. 232-233.
6. Ластович Д. М. Удосконалення адміністративного законодавства, що регламентує надання поліцейських послуг. *Наше право*. 2016. № 1. С. 73-78.
7. Стацак М. В., Шендрик В. В. Теоретичні підходи до визначення поняття "оперативно-розшукова превенція злочинності підрозділами кримінальної поліції". *Форум права*. 2017. № 5. С. 382-388. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_5_60
8. Веселов М. Ю. Ювенальна превенція в системі ювенальної юстиції. *Правовий часопис Донбасу*. 2020. № 1(70). С. 98-104.
9. Безпалова О., Джафарова О., Князев С. та ін. Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях: навчальний посібник / за заг. ред. О. Бандурки. Харків: ХНУВС, 2017. 242 с.
10. Шкарупа К. В. Особливості превентивної діяльності Національної поліції України. *Вісник пенітенціарної асоціації України*. 2019. № 3(9). С. 155-161.
11. Іванов А. О. Превентивна діяльність органів поліції: реалії та виклики в умовах воєнного стану. *Право і безпека*. 2022. № 4(87). С. 135-144.
12. Іщенко І. В. Превентивна діяльність Національної поліції України у сфері забезпечення дозвільної системи: питання сьогодення. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. №7. С. 240-244. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-7/55>
13. Чумак В. В. Адміністративно-правові засади діяльності поліції Грузії, країн Балтії та України: порівняльний аналіз: монографія. Харків: Константа, 2019. 490 с.
14. Комарницька І. І. Поняття та особливості профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності. *Часопис Київського університету права*. 2014. № 1. С. 145–147.
15. Ключев О. М. Форми та методи профілактичної діяльності органів внутрішніх справ на місцевому рівні. *Форум права*. 2007. № 1. С. 99–103. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2007_1_19
16. Пономарьова Я. О. Адміністративні провадження з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2009. 204 с.

REFERENCES

1. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (28.06.1996 No. 254k/96-vr). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, 2010, 72(1), 2598 (in Ukr.).
2. Bilodid, I. K. (1976). *Slovnnyk ukrayinskoyi movy: v 11 tomakh* [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes]. Kyiv: Naukova dumka (in Ukr.).
3. Busel, V. T. (Red.). (2005). *Velykyy tlumachnyy slovnnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy: 250000* [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language: 250,000]. Kyiv; Irpin: Perun (in Ukr.).
4. Krestovska, N. M., & Matveyeva, L. H. (2008). *Teoriya derzhavy i prava: elementarnyy kurs* [Theory of the state and law: an elementary course]. Kharkiv: Odissey (in Ukr.).
5. Zhbanchyk, A. V. (2019). Do pytannya pro sutnist i znachennya preventyvnoyi diyalnosti Natsionalnoyi politsiyi Ukrayiny [To the question of the essence and significance of preventive activities of the National Police of Ukraine]. In: *Materialy III Mizhnarodnoyi nauково-praktychnoyi konferentsiyi*. D.: DDUVS (s. 232-233) (in Ukr.).
6. Lastovych, D. M. (2016). Udoshkonalennya administratyvnoho zakonodavstva, shcho rehlementuye nadannya politseyskykh posluh [Improvement of administrative legislation regulating the provision of police services]. *Nashe pravo*, (1), 73-78 (in Ukr.).
7. Stashchak, M. V., & Shendryk, V. V. (2017). Teoretychni pidkhody do vyznachennya ponyattya "operatyvno-rozshukova preventsiya zlochyynosti pidrozdilamy kryminalnoyi politsiyi" [Theoretical approaches to the definition of the concept of "operational investigative crime prevention by criminal police units"]. *Forum prava*, (5), 382-388. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_5_60 (in Ukr.).
8. Veselov, M. YU. (2020). Yuvenalna preventsiya v systemi yuvenalnoyi yustytitsiyi [Juvenile prevention in the juvenile justice system]. *Pravovyy chasopys Donbasu*, 1(70), 98-104 (in Ukr.).
9. Bezpalova, O., Dzhafarova, O., & Knyazyev, S. et al. ; Bandurka, O. (Red.). (2017). *Administratyvna diyalnist politsiyi u pytannakh ta vidpovidyakh* [Administrative activities of the police in questions and answers]. Navchalnyy posibnyk. Kharkiv: KHNUVS (in Ukr.).
10. Shkarupa, K. V. (2019). Osoblyvosti preventyvnoyi diyalnosti Natsionalnoyi politsiyi Ukrayiny [Peculiarities of preventive activities of the National Police of Ukraine]. *Visnyk penitentsiarnoyi asotsiatsiyi*

- Ukrayiny*, 3(9), 155-161 (in Ukr.).
11. Ivanov, A. O. (2022). Preventyvna diyalnist orhaniv politsiyi: realiyi ta vyklyky v umovakh voyennoho stanu [Preventive activity of police bodies: realities and challenges in the conditions of martial law]. *Pravo i bezpeka*, 4(87), 135-144 (in Ukr.).
 12. Ishchenko, I. V. (2022). Preventyvna diyalnist Natsionalnoyi politsiyi Ukrayiny u sferi zabezpechennya dozvilnoyi systemy: pytannya sohodennya [Preventive activity of the National Police of Ukraine in the field of ensuring the permit system: current issues]. *Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal*, (7), 240-244. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-7/55> (in Ukr.).
 13. Chumak, V. V. (2019). *Administratyvno-pravovi zasady diyalnosti politsiyi Hruziyi, krayin Baltiyi ta Ukrayiny: porivnyalnyy analiz* [Administrative and legal principles of police activity in Georgia, the Baltic states and Ukraine: a comparative analysis]. Monohrafiya. Kharkiv: Konstanta (in Ukr.).
 14. Komarnytska, I. I. (2014). Ponyattya ta osoblyvosti profilaktyky administratyvnykh pravoporushen u sferi vlasnosti [Concept and features of prevention of administrative offenses in the field of property]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (1), 145–147 (in Ukr.).
 15. Klyuyev, O. M. (2007). Formy ta metody profilaktychnoyi diyalnosti orhaniv vnutrishnikh sprav na mistsevomu rivni [Forms and methods of preventive activities of internal affairs bodies at the local level]. *Forum prava*, (1), 99–103. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2007_1_19 (in Ukr.).
 16. Ponomarova, YA. O. (2009). *Administratyvni provadzhennya z derzhavnoyi reyestratsiyi rechovykh prav na nerukhome mayno* [Administrative proceedings on state registration of property rights to real estate]. Candidate's thesis (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 79 pp. 135–141 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10933584

http://forumprava.pp.ua/files/135-141-2024-2-FP-Bespalyi_15.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_15.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 21.05.2024

Accepted: 11.06.2024

Published: 14.06.2024

Available online: 14.06.2024

Cite as:

Беспалий, І. В. (2024). Поняття превентивної діяльності Національної поліції як об'єкта адміністративно-правового регулювання. *Форум Права*, 79(2), 135–141. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933584>

Bespalyi, I. V. (2024). Ponyattya preventyvnoyi diyalnosti Natsionalnoyi politsiyi yak obyekta administratyvno-pravovoho rehulyuvannya [Concept of Preventive Activity of the National Police as an Object of Administrative-Legal Regulation]. *Forum Prava*, 79(2), 135–141. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933584>

УДК 346.1+330.13

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10114537>**О.О. ГАВРИЛЮК,**

старший науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Державної установи "Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України", кандидат юридичних наук, м. Київ, Україна; e-mail: gavryliukscience@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6925-7793>

"ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРАВА": ОГЛЯД ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

О.О. GAVRYLIUK,

Senior Scientist, Department of Economic and Legal Research of Economic Security Problems, State Organization "V.K. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine", Ph.D. in Law, Kyiv, Ukraine; e-mail: gavryliukscience@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6925-7793>

"ECONOMIC ANALYSIS OF LAW": REVIEW OF FOREIGN RESEARCH

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Міцний взаємозв'язок, що перманентно існує між правом та економікою, потребує в умовах сьогодення більш глибокого осмислення. При цьому на рівні юридичної та економічної наук вже відносно тривалий час робляться спроби поєднання методології обох напрямків для дослідження юридичних та економічних актів суспільних відносин. У зв'язку з цим огляд зарубіжних досліджень за напрямом "економічний аналіз права" здатний більш широко розкрити специфіку еволюції розгляду права з позицій економічної науки, а тому і сприяти ефективній інтеграції методології економічної науки у вітчизняні юридичні дослідження, присвячені у тому числі ефективності права. **Метою** статті є визначення особливостей зарубіжних досліджень за напрямком "економічний аналіз права", зокрема в аспекті предмету наукового аналізу, методологічної платформи та ракурсу його проведення. **Методи.** Дослідження будується на історичному методі, використання якого дозволило розкрити послідовність розвитку наукового напрямку "економічний аналіз права" у працях зарубіжних вчених. У ході розгляду змісту наукових досліджень використано методи аналізу та синтезу посередництвом яких диференційовано юридичний та економічний компоненти відповідних робіт і водночас здійснено умовне об'єднання досліджень у межах юридичного напрямку з одного боку, і економічного – з іншого в залежності від методологічної платформи дослідження. Також використано порівняльний метод (при співставленні робіт між собою за критеріями предмету та методології). **Результати.** Показано, що коліскою для "економічного аналізу права" як напрямку наукових досліджень виступила зарубіжна юриспруденція. Напрямок започатковано Р.А. Познером – американським суддею посередництвом однойменної монографічної праці 1973 року. Однак, незважаючи на це, у подальшому напрям почав активно розвиватися економістами, що дозволяє сучасним вченим-правникам умовно диференціювати два напрямки у межах одного вектору: "економіка та права" та "економічний аналіз права". **Висновки.** Розвиток наукового напрямку одночасно юристами та економістами призвів не до створення "гібридної" дослідницької методологічної платформи, а до фактичної диференціації двох окремих платформ – економічної (яка будується на економічній методології з інтеграцією методології юридичної науки) та юридичної (яка будується на методології юридичних досліджень з інтеграцією економічних методів). Як наслідок, сьогодні під "економічним аналізом права" можуть "скриватися" як юридичні дослідження, у межах яких факультативно використовуються як методи економічної науки, так і суто економічні дослідження права. Це, своєю чергою, піднімає питання "чистоти" вітчизняного методологічного підходу до проведення відповідних досліджень.

Ключові слова: господарське право; господарсько-правові відносини; ефективність права; ефективність правового регулювання; ефективність юридичної діяльності; методологія права; методологія економіки; економіка права; економічна ефективність; економічний аналіз права; право та економіка

Problem statement. The strong relationship that exists permanently between law and economics requires a deeper understanding in today's context. In addition, at the level of legal and economic sciences, attempts have been made for a relatively long time to combine the methodology of both areas to study legal and economic regulations of social relations. In

this regard, a review of foreign studies in the area of "economic analysis of law" can more broadly reveal the specifics of the evolution of law consideration from the perspective of economic science, and therefore facilitate the effective integration of economic science methodology into national legal studies, including those devoted to the effectiveness of law. The **purpose** of the article is to identify the specific features of foreign research in the area of "economic analysis of law", in particular, in terms of the subject matter of scientific analysis, methodological platform and the perspective of its conduct. **Methods.** The study is based on the historical method, and its use made it possible to reveal the sequence of development of the scientific area of "economic analysis of law" in the works of foreign scholars. When considering the content of scientific research, the author uses the methods of analysis and synthesis, which differentiate the legal and economic components of the relevant works and at the same time conditionally combine research within the legal area, on the one part, and economic research, on the other part, depending on the methodological platform of the research. The article also uses the comparative method (comparing the works with each other by the criteria of subject matter and methodology). **Results.** The cradle for "economic analysis of law" as a field of scientific research was foreign jurisprudence. Richard Posner, an American judge, through his monographic work in 1973, launched the field. However, it was the economists who began to actively develop the field in the future, which allows modern legal scholars to conditionally differentiate two areas within the same vector: "economics and law" and "economic analysis of law". **Conclusions.** The development of this scientific area by lawyers and economists simultaneously has not led to the creation of a "hybrid" research methodological platform, but to the actual differentiation of two separate platforms –economic (based on economic methodology with integration of legal science methodology) and legal (based on legal research methodology with integration of economic methods). As a result, today the "economic analysis of law" can be used to show both legal research, which optionally uses the methods of economic science, and purely economic research of law. This, in turn, raises the question of the "purity" of the national methodological approach to conducting relevant research.

Keywords: *economic law; economic legal relations; efficiency of law; efficiency of legal regulation; efficiency of juridical activity; methodology of law; methodology of economics; law economy; economic efficiency; economic analysis of law; law and economics*

Постановка проблеми

В аспекті наукових юридичних досліджень, що проводяться в Україні, а також в інших країнах світу, досить чітко простежується диференціація у предметі та методології. Більше того, відповідна різниця чітко простежується саме у європейській частині світу. Якщо зіставити відповідні елементи вітчизняних юридичних досліджень, а також наукових пошуків дослідників західної Європи, можна побачити досить чітку різницю.

Не заглиблюючись у розгляд саме цього аспекту проблеми слід констатувати, що дуже часто на рівні іноземних юридичних наукових пошуків простежується зв'язок між різними сферами суспільних відносин, а тому і між різними аспектами як реальності, так і методології її пізнання, що може надавати таким науковим пошукам міждисциплінарного (в аспекті вітчизняної традиції юридичних досліджень) характеру. У той же час для вітчизняної юридичної наукової сфери досить тривалий час було характерне чітке розмежування галузей права, а тому і предмету дослідження, і ракурсу його аналізу. Причини цього, як вбачається, мають певне коріння, і багато у чому такий підхід сформувався внаслідок формування радянської традиції юридичного наукового пошуку.

Однак, навіть незважаючи на це, дуже часто юридичні проблеми хоча й у різних ракурсах, однак стають одночасно предметом розгляду в рамках обох методологічних і методичних напрямків, які, при цьому, внаслідок природних і невпинних глобалізаційних процесів, слід припустити, будуть лише зближатися, окремі свідчення чому вже однозначно існують сьогодні.

Однією з важливих глобальних тенденцій сьогодення є зближення права та економіки.

Такий зв'язок існує природно, проте на рівні предмету і методології наукового аналізу, характерного вітчизняній науковій сфері, ця площина є відносно недослідженою. І у цій частині піднімається важлива проблема. Адже, як відомо, економічні закони стосуються загальних, об'єктивних, необхідних і сталих причинно-наслідкових зв'язків між економічними категоріями, явищами та процесами [1, с.13; 2, с.11; 3, с.12]. Тобто, хоча економічні закони і реалізуються у процесі економічної діяльності людей, однак вони все ж таки мають об'єктивний характер [1, с.13]. Це, своєю чергою, визначає уніфікованість предмету економічної науки. Адже незалежно від того, в якій частині світу реалізується той чи інший економічний закон, він реалізуватиметься однаково. При цьому методологія дослідження економічних явищ та проце-

сів хоча і складає багату інструментальну палітру, проте все ж таки вона також однаково застосовуватиметься для аналізу економічних процесів, що реалізуються у різних частинах світу.

Однак, у випадку спроби осмислення правових аспектів реальності з точки зору економіки постає проблема. Адже право, як предмет аналізу, незважаючи на наявність схожих рис, є різним у різних країнах світу. Як наслідок унікальне певною мірою право, починає аналізуватися з точки зору сталих і об'єктивних законів економіки, що призводить до проблем як локалізованості висновків, так і їх характеру в аспекті глибини дослідження унікальних сторін предмета розгляду.

З іншого боку і право починає звертатися до економіки, оскільки безпосередньо пов'язується з економічним життям. Тоді вже стали та об'єктивні економічні закони починають аналізуватися з точки зору унікальності (в аспекті локалізації) та змінності (в аспекті діапазону гнучкості) права. Однак, в обох випадках у гносеологічному сенсі не уникнути утворенню, так би мовити, "гібридних" дослідницьких конструкцій.

Аналіз зв'язку права та економіки є відносно новим для вітчизняної наукової сфери предметом дослідницького аналізу. При цьому у цілому для глобальної дослідницької сфери характерний більший інтерес досліджувати право фахівцями у сфері економіки, ніж навпаки – для юристів глибоко досліджувати економічні аспекти суспільних відносин. При цьому характерно те, що відповідний інтерес економічної науки до аналізу права проявився саме в іноземних дослідженнях і при цьому включення права у предмет економічного розгляду не було стрімким і одразу завершеним. Це науковий процес, для якого характерна багатосторонність і багатоаспектність. У зв'язку з цим відповідний розгляд здійснювався на рівні робіт різного характеру і контексту, які готувалися у різні часи.

Саме тому розгляд базових особливостей "економічного аналізу права" в іноземних дослідженнях здатен, з одного боку, більш широко розкрити специфіку еволюції розгляду права з позицій економічної науки, а з іншого боку – окреслити емпіричну базу для вітчизняних фундаментальних досліджень відповідної проблеми. Звідси, *метою* статті є визначення особливостей зарубіжних досліджень за напрямком "економічний аналіз права", зокрема в аспекті предмету наукового аналізу, методологічної платформи та ракурсу його проведення. Її *нови-*

зна полягає в комплексному огляді зарубіжних досліджень економічного аналізу права та порівнянні підходів "Law and Economics" і "Economic Analysis of Law". Вперше на рівні статті системно аналізуються ці підходи в контексті вітчизняної доктрини господарського права, що дозволяє виявити можливості для її методологічного збагачення. *Завданнями* статті є дослідження зародження напрямку "Економічний аналіз права" та його розвитку у сучасних іноземних дослідженнях.

"Економічний аналіз права": зародження напрямку

Економічний аналіз права, як зазначає В. Войтурська (Wojturska, 2019), є міждисциплінарним предметом, що охоплює дві широкі галузі науки. Значного успіху цей напрям набув у Сполучених Штатах Америки і наразі продовжує динамічно розширювати спектр свого застосування в інших країнах світу. У межах наукового напрямку досліджується право й описуються інститути та правові явища з використанням інструментів економіки [4].

Звертаючись до наукових позицій Г. Беккера, вчена зазначає, що економічний аналіз права може застосовуватися до розгляду усіх соціальних явищ. При цьому в якості одного з базових положень виступає припущення, згідно з яким індивіди поступово діють у раціональний спосіб, керуючись наміром максимізації свого добробуту, що, своєю чергою, дозволяє, як зазначають прихильники аналізованого підходу, прийняти загальну методологічну для соціальних наук основу. При цьому теорія раціонального вибору, до якої відноситься економічний аналіз права, як зазначається, має велике значення як для економічних, так і для юридичних наук, і при цьому такий ракурс аналізу є корисним не лише для суб'єктів, які створюють право, проте також і для суб'єктів правозастосування.

Своєю чергою оцінка права з використанням дослідницьких інструментів й понятійного апарату мікроекономіки, як відзначається, здійснюється з використанням таких критеріїв як ринкова рівновага, максимізація корисності та ефективність [4, с.50].

Але ракурс і методологія еволюціонували по ходу активізації досліджень, і сьогодні відображають дещо іншу картину, ніж на ранніх стадіях розвитку наукового напрямку.

Основоположником або, як зазначається у вітчизняних юридичних дослідженнях – "ідеологом" [5, с.83] "економічного аналізу права", ви-

ступив Р.А. Познер (R.A. Posner). Його внесок у розвиток відповідної методології важко переоцінити, а на праці вченого посилаються усі, наприклад, Н. Групер (Garoupa, 2023), С. Харнай та А. Марчіано (Harnay and Marciano, 2009), Д. Сокол (Sokol, 2019), хто тією чи іншою мірою звертається до розгляду піднятої проблеми [6, с.1; 7, с.215; 8, с.796].

В якості основоположної праці виступило монографічне дослідження науковця *"Economic Analysis of Law"* (укр.: *"Економічний аналіз права"*), перше видання якого побачило світ у 1973 році, і яке у подальшому перевидавалося багато разів.

Сам вчений декларує на початку дослідження основну мету роботи, якою виступає формування переконаності, що економіка є потужним інструментом для аналізу широкого діапазону юридичних проблем. Хоча при цьому дослідник констатує, що багато юристів і здобувачів юридичної освіти, у тому числі успішних, зіштовхуються зі складнощами пов'язування економічних принципів з конкретними юридичними проблемами.

В якості однієї з причин цьому дослідник вказує переконаність у суворо математичному характері економічної науки, яка при цьому вивчає інфляцію, безробіття, монетарну політику, іноземну торгівлю, а також макроекономічні явища, віддалені від щоденних юридичних питань.

Робота Р.А. Познера (Posner, 1981), у тому числі у дев'ятому виданні, опублікованому у 2014 році, складалася з 31 глави. Перші дві глави присвячені проблемам "природи економічного обґрунтування" та "економічному підходу у праві" відповідно, у той час як двадцять дев'ять інших згруповані у межах семи частин: "загальне право"; "публічне регулювання ринку"; "право бізнес організацій та фінансових ринків"; "право та розподіл доходу й багатства"; "юридичний процес"; "конституція та федеральна система"; "порівняльне та міжнародне право". При цьому у межах дослідження на рівні окремих глав з використанням інструментів економічної науки аналізуються такі проблеми, як "власність", "сімейне право", "кримінальне право", "інтелектуальна власність", "корпорації", "цивільний та кримінальний процес", "правозастосування та адміністративний процес", "расова дискримінація" тощо [9, с.13–28].

З точки зору вітчизняного підходу до проведення юридичних досліджень, застосування якого у силу "ракурсних" розбіжностей не може сформувати об'єктивного розуміння характеру

проведеної роботи, дослідження можна охарактеризувати як міждисциплінарне, у першу чергу, в юридичному аспекті (оскільки в його предмет включено проблеми різних галузей права, а, у сутності, усю галузеву диференціацію правової системи), а також як міждисциплінарне у методологічному ключі, оскільки при його проведенні поєднуються економічні та юридичні інструменти наукового дослідження.

Не можна ігнорувати і того, що Р.А. Познер є юристом (суддею), що, ймовірно, багато в чому і визначило структуру дослідження і методологічну платформу для його проведення, якою виступила переважно юриспруденція.

Проте у той же час слід зважати і на традицію проведення юридичних досліджень, яка властива науковій сфері західного світу. Для неї, як відомо, не характерний рівень теоретичного заглиблення у проблему у тому обсязі і характері, як це властиво радянському та сучасному східноєвропейському (пострадянському) підходам. Однак з іншого боку, американський та європейський підходи до наукових пошуків відзначаються більшим зв'язком із практикою саме у ключі рівня заглиблення у сутність проблеми.

Інакше кажучи, для західної наукової юридичної традиції характерна розробка проблеми у контексті практики, внаслідок чого юридична доктрина формується у лоні практики і закону й не виходить значно за їх межі, у той час як у межах сучасного східноєвропейського (пострадянського) підходу характерна певна автономність, яка дозволяє йому інтегративно розвиватися одразу у трьох аспектах і різноманітних їх комбінаціях: аналіз положень нормативно-правових актів; аналіз практики правозастосування; аналіз юридичної доктрини.

Зазначене наведено нами для того, щоб продемонструвати специфіку оцінки праці Р.А. Познера з точки зору вітчизняного наукового підходу. Адже у такому разі може скластися враження, що економічні методи аналізу все ж таки превалюють над юридичними, оскільки сама праця не поглиблює юридичні аспекти дослідження, а лише розглядає юридичні аспекти з точки зору економіки. Однак, по-перше, слід ретроспективно враховувати історичні аспекти підготовки роботи, а тому і рівень розвитку юридичної науки у відповідний період, а, по-друге, робити "поправку" на американську традицію наукових пошуків у сфері права, що у сукупності сприяє формуванню висновку, що праця Р.А. Познера *"Economic Analysis of Law"* є аналізом

права з точки зору економіки, проте все ж таки на платформі юриспруденції. Тобто, це не традиційний для сучасної вітчизняної науки економічний аналіз юридичних явищ та процесів, а аналіз правовідносин, тобто, відносин вже врегульованих правом, проте з глибокою інтеграцією у нього економічних методів.

Такий підхід можна охарактеризувати як "накладення" економічної методології на розгляд правовідносин, проте у характерний юриспруденції спосіб і водночас без поглиблення наукового аналізу у суто юридичному аспекті.

Саме аналізована робота заклала основу для подальших досліджень, які предметно і методологічно поєднують право та економіку. І, при цьому, нею було піднято проблему щодо формування базової методології аналізу, тобто, чи йдеться про аналіз права з точки зору економіки або ж навпаки – проведення юридичних досліджень з використанням методології економічної науки.

Більше того, сучасні вчені відзначають значний внесок Р.А. Познера у розробку теорії ефективності загального права, а також переваг загального права у відповідних критеріях над статутним правом [6, с.1; 8, с.796].

При цьому, відстоюючи свої наукові погляди, вчений опонував на рівні наукових досліджень контраргументам його поглядам [10], а піднята ним проблема, як зазначають Н. Групер і К.Г. Лігерре (Garoupa and Ligüerre, 2011), Р.О. Зербе (Zerbe, 2001) та Т.Й. Живицький (Zywicki, 2002), Н. Групер (Garoupa, 2012), не втрачає актуальності і сьогодні [11, с.288–320; 12, с.236–290; 13; 14].

Економічний аналіз права у сучасних іноземних дослідженнях

Досить чітких контурів міжгалузеві економіко-правові дослідження набули на початку 2000-х років.

Зокрема, у 2001 році вийшла у світ монографічна праця Р.О. Зербе (мол.) (Zerbe (Jr.), 2012) *"Economic Efficiency in Law and Economics"*, тобто, *"Економічна ефективність у праві та економіці"* [12].

Очевидно, що робота є поглибленням розвитку теорії ефективності, що ставала безпосереднім предметом аналізу Р.А. Познера. На рівні дослідження вже можна досить чітко простежити "виточування" методологічного інструментарію. Адже, хоча робота має відносно вузький характер (основною проблемою виступає "ефективність права"), тим не менше структура дослідження вже демонструє більше абстрагування

від тонкощів юридичної проблематики.

Якщо у своїй праці Р.А. Познер звертається до галузевих юридичних проблем (що і так надає роботі більш масштабного характеру, оскільки виводить її за межі однієї галузі права), то Р.О. Зербе (мол.) не акцентує увагу у межах структурних частин роботи суто на юридичних проблемах, а більше включає відповідні блоки питань в якості бази (предмету) економічного дослідження.

Основні архітектурні частини роботи охоплюють такі питання, як "історія концепції економічної ефективності", "міра економічної ефективності", "природа економічної ефективності", "природа ефективності", "суб'єктивні права та зв'язки між правом та ефективністю", "справедливість розподілу та економічна ефективність", "ефективність загального права" та ін. [12, с.v].

У роботі дослідник звертається у тому числі до таких проблем, як продаж права через публічний аукціон, передача прав в умовах неясності чи невизначеності їх носія, ефективність абортів, ефективність екологічного права та юридичного захисту [12, с.91, 98–100, 104–105, 122–128], проте, лише для демонстрації можливостей інструментарію економічної науки проводити розрахунки показників ефективності відносно конкретних проблем. У зв'язку з цим відповідне дослідження можна вважати комплексним в економічному, проте, не в юридичному аспекті. В останньому воно має фрагментарний і незаглиблений характер.

У 2004 році світ побачила праця С. Шейвела (Shavell, 2004) *"Foundations of Economic Analysis of Law"*, тобто *"Основи економічного аналізу права"* [15].

Методологія і ракурс дослідження значною мірою гармонізують з працею Р.А. Познера, у зв'язку з чим ще більше наводять "методологічний контраст" в аспекті роботи Р.О. Зербе.

У сутності предметом розгляду С. Шейвела також виступає право і при цьому воно досліджується на платформі самого права, проте ще з більшою інтегрованістю економічної методології, що отримало безпосереднє відображення у структурі роботи.

Зміст роботи згрупований у межах семи глав. При цьому навіть у межах розгляду права власності вчений активно звертається до використання методології економічної науки, зокрема, у межах таких блоків, як "набуття та перехід права власності", "конфлікт та співпраця при здійсненні права власності", а також "публічна власність".

Водночас дослідження має ґрунтовний характер у правовому аспекті, оскільки автор порушує, зокрема такі питання, як визначення порядку юридичної відповідальності та механізмів стримування у межах "права нещасних випадків". У ході дослідження договірної права інструментарій економічної науки застосовується, зокрема у ході вирішення проблеми виконання договору і навіть тлумачення його умов.

Окрема увага на рівні самостійних глав дослідження присвячена проблемам юридичного процесу, де економічна методологія використовується, зокрема, у ході визначення співвідношення між позасудовим і судовим урегулюванням спору, вирахування від'ємного значення позовів, впливу перенесення моменту сплати судового збору до моменту подання позову на процес тощо.

В аспекті кримінального права та публічного правозастосування С. Шейвел аналізує, зокрема, проблему стримування у контексті майнових і немайнових санкцій [15, с.9–540]. В цілому з методологічної точки зору, як зазначалося, праця С. Швейла більше тяжіє до права, у тому числі за глибиною розв'язуваних питань і новизною отриманих результатів, ніж до економіки, у той час як інструментарій економічної науки застосовується переважно факультативно, проте вкрай активно, що не характерно суто юридичним дослідженням.

Вагомий внесок у розвиток аналізованого наукового напрямку внесено Д. Бертоліні (Bertolini, 2014) у дисертаційному дослідженні на здобуття ступеня доктора юридичних наук на тему *"The Efficient Production of Law. The Political Economy of the Sources of Law"* (укр.: *"Ефективне створення права. Політична економія джерел права"*) (Торонто, 2014) [16].

Незважаючи на те, що йдеться про дисертацію на здобуття наукового ступеня у сфері права, робота за своєю структурною побудовою є радше економічним дослідженням права, ніж юридичним аналізом з використанням економічного інструментарію, принаймні, відносно проаналізованих раніше праць і вітчизняного підходу (застосування якого, як ми зазначали, у таких випадках може бути лише умовним). Адже у ході дослідження вчений звертається до розгляду "ефективності як юридичного питання" (яке аналізується у контексті економічної ефективності в аспекті різних підходів та теорій), а також до аналізу "ефективності процесу правотворчості" (який аналізується з позицій мінімізації витрат, ефективності результату, попиту та пропозиції

на правові норми тощо). Окрема увага у дослідженні присвячується питанню визначення ефективності правотворчості *ex-ante* та *ex-post*, ефективності централізованої та децентралізованої правотворчості, впливу виборців та бюрократії на ефективність правотворчості, а також судовій правотворчості у ході розгляду спорів [16, с.viii–xiv].

Водночас сам зміст дослідження можна більше охарактеризувати саме як юридичний науковий пошук з використанням економічної методології, адже остання використовується по ходу дослідження у загальній формі, без частого звернення до математичних розрахунків [16, с.8–568]. І це змушує ще більше замислитися не лише над корінням методологічної платформи напрямку, проте і про проблему чіткості розмежування економічної та юридичної платформ у конкретному сучасному дослідженні, тобто про саме осмислення необхідності внесення чіткості у відповідну проблему.

Своєю чергою у 2015 році вийшло у світ монографічне дослідження С.К. Джайна (Jain, 2015) *"Economic Analysis of Liability Rules"* (укр.: *"Економічний аналіз правил відповідальності"*) [17]. Усе дослідження пройняте математичними розрахунками і досить чітко й однозначно демонструє економіко-правову платформу роботи. На сторінках праці розглядаються такі проблеми, як "відокремлена відповідальність та ефективність", "недбалість як невдача застосування окремих економічно виправданих превентивних заходів", "структура правил додаткової відповідальності", "правила недбалості", "розмежування збитків та видів правил відповідальності", "множинність тілесних ушкоджень та жертв" [17, с.vii–xix].

Також, наприклад, у 2018 році вийшла у світ праця С. Бег (Bag, 2018) *"Economic Analysis of Contract Law. Incomplete Contracts and Asymmetric Information"* (укр.: *"Економічний аналіз договірної права. Неповні контракти та асиметрична інформація"*), яка також за своїм змістом і методологією виступає продовженням практики дослідження юридичних питань на економічній платформі.

Методологія дослідження отримала безпосереднє відображення на рівні структурної диференціації змісту роботи. Дослідження фокусується, зокрема на таких проблемних аспектах договірних відносин як "різноманіття ринкових моделей контракту", "мультизадачна модель у контексті договірних режимів", "економіка відшкодування шкоди" та ін. [18, с.xiii–xvi].

В якості цікавого з точки зору ракурсу наукового дослідження пошуку можна навести роботу Б.Р.А. Боукерта 2020 року "*Economic Analysis of Property Law Cases*" (укр.: "*Економічний аналіз кейсів у сфері приватної власності*") [19].

Інтерес викликає саме платформа дослідження. Адже, незважаючи на те, що робота присвячена "економічному аналізу права", дослідник навіть на рівні назв розділів дослідження робить акцент на "економічній теорії", що у цілому є дещо ширшою сферою за "економічний аналіз". Більше того, у самому дослідженні вчений не звертається настільки активно до математичних розрахунків, як його колеги. Своєю чергою, увага у роботі зосереджена на розгляді таких проблем, як "визначення та обсяг права власності в економічній теорії права", "розщеплення речових прав у економічній теорії права", "економічна теорія поглинать", "економічна теорія верифікації права власності" та ін. [19, с.vii–viii].

Висновки

1. Праці, окремі аспекти змісту яких були висвітлені в межах нашого аналізу, становлять лише незначну частину іноземних монографічних досліджень, присвячених напряму, у межах якого поєднується інструментарій юридичної та економічної наук. Водночас метою нашого розгляду було не стільки охоплення максимально широкого кола іноземних наукових джерел, скільки виявлення предметних, ракурсних і методологічних особливостей відповідних наукових підходів.

Як засвідчив проведений аналіз, у сучасних умовах в іноземних дослідженнях відсутнє чітке уніфіковане бачення теоретичної платформи таких наукових пошуків, як і диференціації кількох окремих платформ залежно від поєднання предмета, аналітичного ракурсу та дослідницької методології.

2. Перша робота Р.А. Познера "*Economic Analysis of Law*", яка є базовою за відповідним напрямком, якщо не випереджала свій час, то точно була максимально новаторською у момент її виходу у світ. Проте потужний поштовх не отримав системного розвитку у контексті "гравіювання" предмету та методології, а тому і подальшої кристалізації дослідницької платформи. Як наслідок, сьогодні під поняттям "економічний аналіз права" можуть розумітися як юридичні дослідження, у межах яких факультативно застосовуються методи економічної науки, так і суто економічні дослідження права. Однак у

сутності за таких умов йдеться про різні платформи дослідження, розмежування яких у ранніх після праці Р.А. Познера наукових пошуках могло би закласти методологічні моделі аналізу, а тому і певною мірою диференціювати схожі, проте різні за ракурсом наукові дослідження.

Вихідна ідея не отримала більш глибокого осмислення в частині застосованої у ході наукового пошуку дослідницької методології внаслідок чого у ході подальших досліджень не було звернено увагу як на саму платформу дослідження, так і на співвідношення між собою різних методів юридичної та економічної наук у межах загального обсягу використаних дослідницьких інструментів. Тому згодом в "економічний аналіз права" дослідники почали включати як юридичні, так і економічні дослідження.

3. Ігнорування методологічного аспекту новаторського напрямку наукового пошуку з одночасною активізацією як юридичних досліджень правових явищ та процесів зі зверненням до економічних аспектів, так і економічних наукових пошуків, присвячених відповідним явищам та процесам, закономірно призвело до виникнення сутнісно-термінологічної проблеми, де термінологічна сторона виступає лише зовнішнім проявом змістовної методологічної проблеми.

Як наслідок сьогодні, в умовах окресленої тенденції вживання термінологічного словосполучення "економічний аналіз права", досить складно розмежувати у термінологічній площині два різних по суті методологічних підходи, які можна назвати "економічний аналіз права", а також "право та економіка".

4. Проведений аналіз наукових праць свідчить, що "економічний аналіз права" з самого початку мав міждисциплінарний характер, поєднуючи юридичну проблематику з економічною методологією. Водночас, розвиток напряму в економічних дослідженнях лише підтвердив змістове навантаження терміну "економічний аналіз права". Як наслідок, сьогодні вже поняття "право та економіка" потребує окремого концептуального осмислення як можливий самостійний напрям, що передбачає не лише економічне бачення права, а й юридичне осмислення економічних процесів.

5. Тема взаємозв'язку права та економіки стає особливо важливою для української юридичної науки. Попри те, що наші наукові традиції поки що не надто тісно пов'язані з іноземним підходом до "економічного аналізу права", потреба поєднувати юридичні та економічні підходи вже давно назріла. Це особливо помітно у сфері

господарського права, яка зберігає свою унікальність, але водночас вимагає глибшого аналізу з використанням економічних методів. Саме тому важливо продовжити дослідження, які допоможуть поєднати юридичні знання з економічними підходами – і робити це на основі чіткої, зрозумілої методології.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Основи економічної теорії: підручник / О. О. Мамалуй та ін.; за ред. О. О. Мамалуй. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 480 с.
2. Основи економічної теорії: підручник / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф.. Л. С. Шевченко. Харків: Право, 2008. 448 с.
3. Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 416 с.
4. Wojturska W. Efficiency as the Main Guidance for Law Makers. *Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie*. 2019. Issue 51. P. 50–59. <http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2300-6285-year-2019-issue-51-article-fdb31e86-ef0d-32f8-abbb-b9fb5389ecd6/c/26-5448a1e7-4761-4722-b729-885ccc3afab4.pdf.pdf>
5. Пацурія Н. Б. Науковий спадок В. К. Мамутова в новітніх парадигмах господарсько-правового знання: юридична економіка (економічний аналіз права). *Перші наукові читання пам'яті академіка В. К. Мамутова*: матеріали круглого столу (м. Київ, 8 лют. 2019 р.). Київ: Інститут економіко-правових досліджень, 2019. С. 81–90.
6. Garoupa N. (2023). The Many Lives of the Efficiency of the Common Law Hypothesis: The Case of the Mixed Law Jurisdictions. *History of Economic Ideas, Forthcoming. George Mason University Law & Economics Research Paper Series*, 23–14. <https://www.bu.edu/ilj/files/2014/05/GaroupaLiguerre-finalpdf.pdf>
7. Harnay S., Marciano A. Economics and the Law: from "Law and Economics" to an Economic Analysis of Law. *Journal of the History of Economic Thought*. 2009. Vol. 31, No. 2. P. 215–232. <https://doi.org/10.1017/S1053837209090208>
8. Sokol D. D. Rethinking the Efficiency of the Common Law. *Notre Dame Law Review*. 2019. Vol. 95, Issue 2. P. 795–836. <https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4887&context=ndlr>
9. Posner R. A. *Economic Analysis of Law*. Ninth edition. New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2014. 870 p.
10. Posner R. A. A Reply to Some Recent Criticism of the Efficiency Theory of the Common Law. *Hofstra Law Review*. 1981. Vol. 9. P. 775–794. https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=2821&context=journal_articles
11. Garoupa N., Ligüerre C. G. The syndrome of the Efficiency of the Common Law. *Boston University International Law Journal*. 2011. Vol. 287. P. 287–335. <https://www.bu.edu/ilj/files/2014/05/GaroupaLiguerre-finalpdf.pdf>
12. Zerbe R. O. (Jr.) *Economic Efficiency in Law and Economics*. Cheltenham (UK) / Northampton (MA, USA): Edward Elgar, 2001. 328 p.
13. Zywicki T. J. *The Rise and Fall of Efficiency in the Common Law: A Supply-Side Analysis*. Arlington: George Mason University School of Law, 2002. 64 p. (Working paper / George Mason University School of Law 02-21). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=326740
14. Garoupa N., Gómez Ligüerre C. The Evolution of the Common Law and Efficiency. *Georgia Journal of International and Comparative Law*. 2012. Vol. 40, No. 2. P. 307–340. <https://digitalcommons.law.uga.edu/gjicl/vol40/iss2/2/>
15. Shavell S. *Foundations of Economic Analysis of Law*. Cambridge / London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004. XX, 737 p.
16. Bertolini D. *The Efficient Production of Law. The Political Economy of the Sources of Law*: thesis ... Doctor of Juridical Science. Toronto, 2014. xvii, 620 p. <https://utoronto.scholaris.ca/server/api/core/bitstreams/c42b8ca9-8de5-41da-bbab-b8e5ba5b98bd/content>

17. Jain S. K. *Economic Analysis of Liability Rules*. New Delhi / Heidelberg / New York / Dordrecht / London: Springer, 2015. IX, 180 p.
18. Bag S. *Economic Analysis of Contract Law. Incomplete Contracts and Asymmetric Information*. Cham: Springer Nature, 2018. XVI, 203 p.
19. Bouckaert B. R. A. *Economic Analysis of Property Law Cases*. New York: Routledge, 2020. VIII, 234 p.

REFERENCES

1. Mamalui, O. O., et al. (2006). Mamalui, O. O. (Ed.). *Osnovy ekonomichnoi teorii* [Fundamentals of Economic Theory]. *Pidruchnyk*. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
2. Shevchenko, L. S. (Ed.). (2008). *Osnovy ekonomichnoi teorii* [Fundamentals of Economic Theory]. *Pidruchnyk*. Kharkiv: Pravo (in Ukr.)
3. Sirko, A. V. (2014). *Ekonomichna teoriia. Politekonomiia* [Economic Theory. Political Economy]. *Navchalnyi posibnyk*. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukr.)
4. Wojturska, W. (2019). Efficiency as the Main Guidance for Law Makers. *Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie*, (51), 50–59.
<http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2300-6285-year-2019-issue-51-article-fdb31e86-ef0d-32f8-abbb-b9fb5389ecd6/c/26-5448a1e7-4761-4722-b729-885ccc3afab4.pdf.pdf>
5. Patsuriia, N. B. (2019). Naukovyi spadok V. K. Mamutova v novitnikh paradyhmakh hospodarsko-pravovoho znannia: yurydychna ekonomika (ekonomichnyi analiz prava) [The scientific legacy of V. K. Mamutov in new paradigms of economic and legal knowledge: legal economics (economic analysis of law)]. *Pershi naukovi chytannia pamiati akademika V. K. Mamutova*. Materialy kruhloho stolu (m. Kyiv, 8 lyut. 2019 r.). Kyiv: Instytut ekonomiko-pravovykh doslidzhen (in Ukr.).
6. Garoupa, N. (2023). The Many Lives of the Efficiency of the Common Law Hypothesis: The Case of the Mixed Law Jurisdictions. *History of Economic Ideas, Forthcoming*. *George Mason University Law & Economics Research Paper Series*, 23–14. <https://www.bu.edu/ilj/files/2014/05/GaroupaLiguerre-finalpdf.pdf>
7. Harnay, S., & Marciano, A. (2009). Economics and the Law: from "Law and Economics" to an *Economic Analysis of Law*. *Journal of the History of Economic Thought*, 31(2), 215–232.
<https://doi.org/10.1017/S1053837209090208>
8. Sokol, D. D. (2019). Rethinking the Efficiency of the Common Law. *Notre Dame Law Review*, 95(2), 795–836. <https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4887&context=ndlr>
9. Posner, R. A. (2014). *Economic Analysis of Law* (9th ed.). New York: Wolters Kluwer Law & Business.
10. Posner, R. A. (1981). A Reply to Some Recent Criticism of the Efficiency Theory of the Common Law. *Hofstra Law Review*, (9), 775–794.
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=2821&context=journal_articles
11. Garoupa, N., & Ligüerre, C. G. (2011). The syndrome of the Efficiency of the Common Law. *Boston University International Law Journal*, (287), 287–335.
<https://www.bu.edu/ilj/files/2014/05/GaroupaLiguerre-finalpdf.pdf>
12. Zerbe, R. O. (Jr.) (2001). *Economic Efficiency in Law and Economics*. Cheltenham (UK) / Northampton (MA, USA): Edward Elgar.
13. Zywicki, T. J. (2002). *The Rise and Fall of Efficiency in the Common Law: A Supply-Side Analysis*. (Working Paper No. 02-21). George Mason University School of Law.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=326740
14. Garoupa, N., & Gómez Ligüerre, C. (2012). The Evolution of the Common Law and Efficiency. *Georgia Journal of International and Comparative Law*, 40(2), 307–340.
<https://digitalcommons.law.uga.edu/gjicl/vol40/iss2/2/>
15. Shavell, S. (2004). *Foundations of Economic Analysis of Law*. Cambridge / London: The Belknap Press of Harvard University Press.
16. Bertolini, D. (2014). *The Efficient Production of Law. The Political Economy of the Sources of Law*. Doctoral dissertation, University of Toronto.
<https://utoronto.scholaris.ca/server/api/core/bitstreams/c42b8ca9-8de5-41da-bbab-b8e5ba5b98bd/content>
17. Jain, S. K. (2015). *Economic Analysis of Liability Rules*. New Delhi / Heidelberg / New York / Dordrecht / London: Springer.
18. Bag, S. (2018). *Economic Analysis of Contract Law. Incomplete Contracts and Asymmetric Information*.

Cham: Springer Nature.

19. Bouckaert, B. R. A. (2020). *Economic Analysis of Property Law Cases*. New York: Routledge.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 79 pp. 142–151 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10114537

http://forumprava.pp.ua/files/142-151-2024-2-FP-Gavryliuk_16.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_16.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 23.05.2024

Accepted: 09.06.2024

Published: 14.06.2024

Available online: 14.06.2024

Cite as:

Гаврилюк, О. О. (2024). "Економічний аналіз права": огляд зарубіжних досліджень. *Форум Права*, 79(2), 142–151.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10114537>

Gavryliuk, O. O. (2024). "Ekonomichnyy analiz prava": ohlyad zarubizhnykh doslidzhen ["Economic Analysis of Law": Review of Foreign Research]. *Forum Prava*, 79(2), 142–151. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10114537>

УДК 343.98:340.13

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933586>

В.В. КІКІНЧУК,

директор навчально-наукового інституту № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: vasili41900@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2241-6384>

МЕХАНІЗМ НОРМАТИВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

V.V. KIKINCHUK,

Director, Educational and Scientific Institute No. 2, Kharkiv National University of Internal Affairs, Candidate of Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: vasili41900@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2241-6384>

MECHANISM OF REGULATORY REGULATION OF COVERT INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIONS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Ефективне функціонування будь-якої легітимної сфери суспільних відносин на пряму залежить від повноти і якості її нормативної регламентації, внаслідок чого закріплюються зрозумілі для її суб'єктів правила поведінки, зокрема встановлюються відповідні заборони та дозволи її можливого прояву. Зважаючи на те, що проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, як одного із засобів збирання доказів, пов'язане з застосуванням певних обмежень прав, свобод та інтересів особи, належна нормативна регламентація такої діяльності набуває особливого значення. З огляду на що особливої актуальності набуває питання щодо визначення сутності, особливостей та складових елементів механізму нормативної регламентації негласної слідчої (розшукової) дії. **Метою** статті є визначення сутності та системи механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій. Застосовані такі **методи** пізнання, як системно-структурний метод для розгляду положень нормативно-правових актів, які регламентують підстави, суб'єктів, процесуальний порядок та організаційні аспекти проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час дізнання/досудового розслідування, а також для виокремлення та характеристики рівнів нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій; догматичний метод – для з'ясування сутності механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій. **Результати.** З урахуванням наукових підходів до трактування механізму нормативної регламентації окремих різновидів суспільних відносин і особливостей нормативно-правової регламентації інституту негласних слідчих (розшукових) дій, визначено сутність і систему механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій, охарактеризовано окремі рівні нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій. **Висновки.** Встановлено, що механізмом нормативної регламентації досліджуваної сфери суспільних відносин слід розуміти сукупність юридичних засобів, об'єктивізованих в приписах чинного національного законодавства, за допомогою яких здійснюється вплив на суспільні відносини, що виникають і знаходять свій розвиток у зв'язку з необхідністю здійснення негласних слідчих (розшукових) дій. З'ясовано, що провідним елементом вказаного механізму є нормативно-правові акти, що визначають підстави та порядок здійснення уповноваженими суб'єктами негласних слідчих (розшукових) дій. Здійснено класифікацію нормативно-правових актів, що становлять механізм нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій за юридичною силою, за суб'єктом прийняття, за ступенем узагальненості нормативно-правової регламентації даної сфери суспільних відносин.

Ключові слова: механізм нормативної регламентації; нормативна регламентація; нормативно-правові акти; збирання доказів; доказування; досудове розслідування; кримінальне провадження; негласні слідчі (розшукові) дії; наукова класифікація

Problem statement. The effective functioning of any legitimate sphere of public relations directly depends on the completeness and quality of its regulatory regulation, as a result of which rules of conduct understandable to its subjects are fixed, in particular, the corresponding prohibitions and permissions for its possible manifestation are established. Considering that the conduct of covert investigative (search) actions in criminal proceedings, as one of the means of collecting evidence, is associated with the application of certain restrictions on the rights, freedoms and interests of a

person, proper regulatory regulation of such activities acquires special importance. In view of this, the issue of determining the essence, features and components of the mechanism of regulatory regulation of covert investigative (search) actions acquires special relevance. The **purpose** of the article is to determine the essence and system of the mechanism of regulatory regulation of covert investigative (search) actions. The applied research **methods** include the system-structural method for considering the provisions of regulatory legal acts that regulate the grounds, subjects, procedural order and organizational aspects of conducting covert investigative (search) actions during the inquiry/pre-trial investigation, as well as for identifying and characterizing the levels of regulatory regulation of covert investigative (search) actions; the dogmatic method is used to clarify the essence of the mechanism of regulatory regulation of covert investigative (search) actions. **Results.** Taking into account scientific approaches to the interpretation of the mechanism of regulatory regulation of individual types of social relations and the features of the regulatory regulation of the institute of covert investigative (search) actions, the essence and system of the mechanism of regulatory regulation of covert investigative (search) actions have been determined, and individual levels of regulatory regulation of covert investigative (search) actions have been characterized. **Conclusions.** It has been established that the mechanism of normative regulation of the studied sphere of public relations should be understood as a set of legal means, objectified in the provisions of the current national legislation, with the help of which influence is exerted on public relations that arise and develop in connection with the need to carry out covert investigative (detective) actions. It has been found that the leading element of the specified mechanism are regulatory and legal acts that determine the grounds and procedure for carrying out covert investigative (detective) actions by authorized subjects. The regulatory and legal acts that constitute the mechanism of normative regulation of covert investigative (detective) actions have been classified by legal force, by the subject of adoption, by the degree of generalization of the regulatory and legal regulation of this sphere of public relations.

Keywords: *mechanism of normative regulation; normative regulation; regulatory and legal acts; collection of evidence; proof; pre-trial investigation; criminal proceedings; covert investigative (search) actions; scientific classification*

Постановка проблеми

Ефективне функціонування будь-якої легітимної сфери суспільних відносин напряму залежить від повноти та якості її нормативної регламентації, внаслідок чого закріплюються зрозуміли для її суб'єктів правила поведінки, зокрема встановлюються відповідні заборони та дозволи її можливого прояву. Враховуючи, що здійснення негласних слідчих (розшукових) дії уповноваженими суб'єктами, як правило, пов'язано з застосуванням певних обмежень прав, свобод та інтересів особи, належна нормативна регламентація такої діяльності набуває особливого значення. Окрім того мову слід вести про специфіку методу правового регулювання досліджуваної сфери суспільних відносин, де, в більшості випадків, використовується юридична формула: заборонено все, крім того, що дозволено [1, с.216]. З огляду на це особливої актуальності набуває питання щодо визначення сутності, особливостей та складових елементів механізму нормативної регламентації негласної слідчої (розшукової) дії.

На сьогодні актуальним є дослідження теоретичних аспектів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема їх ролі у процесі доказування в кримінальному провадженні, співвідношення конфіденційних методів їх здійснення з необхідністю дотримання прав учасни-

ків кримінального провадження та інших пов'язаних питань. У межах розвитку інституту негласних слідчих (розшукових) дій варто відзначити наукові напрацювання М.А. Погорецького, який спеціалізується на теорії доказів у кримінальному процесі України, а також досліджує стандарти доказування та проблематику достатніх підстав; В.Д. Пчолкіна, який зосередив увагу на питаннях оцінки достовірності висновків судових експертів, зокрема з теоретичної й нормативно-правової точок зору; К.О. Чаплинського – у сфері тактичного забезпечення проведення слідчих дій тощо.

Оскільки питання дослідження механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій є малодослідженим, *метою* статті є визначення сутності та системи механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій. Її *новизна* полягає в систематизації сучасних наукових підходів до дослідження негласних слідчих (розшукових) дій та виявленні теоретичних і практичних аспектів їх застосування в контексті доказування. *Завданнями* статті є: надати загальну характеристику механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій; здійснити класифікацію нормативно-правових актів, що формують цей механізм; охарактеризувати окремі рівні нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій.

Загальна характеристика механізму нормативної регламентації негласної слідчої (розшукової) дії

З позиції семантики, слово "механізм" у сучасній українській мові вживається в декількох значеннях, зокрема: пристрій, що передає або перетворює рух; внутрішня будова, система чого-небудь; метод, спосіб; сукупність станів і процесів, з яких складається певне явище [2, с.665]. Тобто, механізмом буде цілісне явище, що об'єднує в собі його певні структурні елементи. У такому разі поняття "механізм" буде дещо схожим за поняття "система", оскільки сутність останнього з позиції семантики розкривають у значенні: порядок, що зумовлений правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв'язком чого-небудь; продуманий план; заведений, прийнятий порядок; форма організації, будови чого-небудь (державних, політичних, господарських одиниць, установ і таке інше); сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин, об'єднаних за спільною ознакою, призначенням; сукупність принципів, які є основою певного вчення; сукупність способів, методів, прийомів здійснення чого-небудь; будова, структури, що становить єдність закономірно розташованих і функціонуючих частин; сукупність предметів, пристроїв і таке інше однакового призначення; сукупність господарчих одиниць, установ, об'єднаних організаційно [2, с.1320–1321]. Окремі науковці навіть при визначенні сутності механізму ставлять наголос на тому, що він є по суті системою.

Такої позиції, наприклад, дотримується І.М. Бутков, який зауважує, що механізмом у загальнотеоретичному значенні є консолідована система організаційно-правових засобів, правових заходів, методів, інститутів, які спрямовують свою діяльність на якісне забезпечення виконання правових норм шляхом правомірної поведінки суб'єктів [3, с. 34]. Разом із тим, на нашу думку, механізм не можна ототожнювати з системою, оскільки остання є ширшим поняттям, може включати декілька механізмів, що призводять її в рух, забезпечують її функціонування. При цьому, це не вказує, що механізм може мати системний характер, оскільки як будь-яка система складається з певних елементів, що об'єднання та функціонують задля досягнення єдиної мети. Більш того, на відміну від будь-якої системи, яка може мати як статичний, так і динамічний характер, окремо взятий механізм завжди буде динамічним явищем, тобто таким, що перебуває в постійному русі, чим здійснює вплив на явища, відносно яких його застосовано.

У цьому контексті С.В. Петрова зауважує, що будь-який механізм повинен знаходитися в русі, працювати, а інакше він втрачає свій сенс. Звідси випливає, що в широкому розумінні механізм – це динаміка, реальне функціонування усієї статичної єдності елементів [4, с.16]. Тобто, окремі елементи відповідного механізму можуть мати статичний характер, але ж у цілому знаходячись у взаємозв'язку з іншими елементами, вони забезпечують дію такого механізму на відповідні процеси та явища, що вказує на його динамічний характер. З огляду на що, говорячи про механізм нормативної регламентації негласної слідчої (розшукової) дії слід зазначити, що його окремими елементами будуть нормативно-правові акти (статичний елемент), на підставі та на виконання яких уповноважені суб'єкти здійснюють вплив на відповідні суспільні відносини шляхом вчинення негласних слідчих (розшукових) дій (динамічний елемент). А тому загальна характеристика досліджуваного механізму передбачає встановлення й здійснення аналізу основних нормативно-правових актів, на підставі яких відбувається правова регламентація суспільних відносин, що виникають і знаходять свій розвиток у зв'язку зі здійсненням уповноваженими суб'єктами негласних слідчих (розшукових) дій.

Класифікація нормативно-правових актів, що становлять механізм нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій

Аналізуючи нормативно-правові акти, які регламентують порядок здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, варто зазначити їх значну кількість і різномірний характер. У зв'язку з цим виникає необхідність застосування чіткого критерію класифікації, який дозволить системно дослідити зміст і значення кожного з них у межах загального механізму нормативної регламентації. При цьому такі критерії обирають при здійсненні наукової класифікації певних процесів та явищ.

Досліджуючи особливості кримінально-правового захисту охоронної діяльності в Україні, М.В. Сийпловіч зауважує, що класифікація – це перший і досить важливий крок, який повинен зробити дослідник будь-якої широкої та різноманітної групи явищ, як прийом вивчення, класифікація має подвійне значення для наукового дослідження: із зовнішнього боку – це прийом, який вносить у вивчення систему та порядок; із внутрішнього боку – це прийом, який визначає повноту та правильність висновків дослідження

[5, с.133–134]. Щодо значення класифікації, то В.М. Василенко вказує, що вона є особливим методом наукового дослідження явищ, процесів, механізмів, або інших об'єктів. Науковець підкреслює, що класифікація передбачає аналіз, що спрямований не на встановлення специфіки та базових ознак об'єкта, що піддається аналізу, а на розгляд останнього в множині інших тотожних або схожих за змістом об'єктів, визначення їх взаємозв'язку, взаємного розташування в просторі, значення і таке інше [6, с.223]. Ось чому здійснення класифікації нормативно-правових актів, що в сукупності складають механізм нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій, має одне з першочергових значень в аспекті дослідження особливостей функціонування даних суспільних відносин у цілому.

Повертаючись до критеріїв, що можуть бути обрані як основа проведення наукової класифікації досліджуваної групи нормативно-правових актів, слід навести позицію О.М. Музичука. Так, на його думку, класифікація певного роду діяльності може бути проведена за найрізноманітнішими підставами, тобто так званими критеріями класифікації, під якими варто розуміти певні риси й особливості того чи іншого об'єкта (суб'єкта діяльності), на підставі яких стає можливим його об'єднання в певні, так би мовити, класифікаційні групи, визначення як спільних, так і відмінних ознак кожної з них [7, с.275]. Тобто, як критерії класифікації нормативно-правових актів, що становлять механізм нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій слід обрати найбільш вагомими фактори, що вказують на особливості його функціонування як у цілому, так і по окремим напрямам.

З огляду на складність і багатогранність функціонування досліджуваної сфери суспільних відносин, можна назвати й значну кількість критеріїв нормативно-правових актів, на підставі яких здійснюється правовий вплив у їх межах. Зокрема, мова може йти про: суб'єктів їх видання; окремі напрями діяльності суб'єктів даних суспільних відносин; різновиди суб'єктів здійснення негласних слідчих (розшукових) дій; рівні правової регламентації; тощо. Разом із тим, як основні критерії представленої класифікації вважаємо за можливе, по-перше, обрати юридичну силу окремого з них, що буде вказувати на місце відповідного нормативно-правового акта в досліджуваному механізмі, тобто в ієрархії таких актів. Зокрема, визначаючи сутність юридичної сили як основної властивості правових актів діяти та породжувати правові наслідки:

виникнення, зміну, припинення правовідносин, автори шеститомної юридичної енциклопедії вказують, що вона має два аспекти: співвідношення правових актів між собою й обов'язковість до виконання. Зі співвідношенням встановлюється ієрархія, тобто система підпорядкованості правових актів, що означає, що кожний акт займає своє місце в загальній системі правових актів [8, с.476].

По-друге, це ступінь узагальненості нормативно-правової регламентації даної сфери суспільних відносин. У такому випадку йдеться про нормативно-правові акти, що визначають загальні питання функціонування механізму правової регламентації негласних слідчих (розшукових) дій, а також про акти, що встановлюють специфіку його дії за окремими напрямами діяльності суб'єктів даних суспільних відносин.

Характеристика окремих рівнів нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій

Нормативно-правовим актом найвищої юридичної сили є Основний Закон України – *Конституція України* від 28 червня 1996 року. Звичайно, в положеннях даного нормативно-правового акта відсутні прямі згадки про здійснення уповноваженими суб'єктами негласних слідчих (розшукових) дій, з огляду на що він може бути віднесений до загальної групи. Разом із тим, він містить в собі вкрай важливі положення стосовно функціонування досліджуваної сфери суспільних відносин. По-перше, мову слід вести про загальноправові принципи, на основі яких здійснюється дана діяльність, як то верховенство права, законність, рівність і недопущення дискримінації тощо. По-друге, на рівні Основного Закону України закріплено ряд прав, свобод та інтересів особи на забезпечення, охорону й захист яких спрямовано діяльність уповноважених суб'єктів щодо здійснення негласних слідчих (розшукових) дій. По-третє, у приписах Конституції України в загальному вигляді визначено правовий статус суб'єктів здійснення негласних слідчих (розшукових) дій. По-четверте, Основний Закон України закріплює гарантії забезпечення прав, свобод та інтересів особи при здійсненні негласних слідчих (розшукових) дій. По-п'яте, Конституція України є основою для прийняття та подальшої дії всіх інших нормативно-правових актів, що є структурними елементами механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій.

Міжнародні договори України, враховуючи їх юридичну силу, є наступним рівнем нормативної регламентації досліджуваної сфери суспіль-

них відносин. При цьому, відповідно до ст.2 Закону України "Про міжнародні договори України" від 28 червня 2004 року, міжнародний договір України – укладений у письмовій формі з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, який регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо) [9]. Як впливає з аналізу вищенаведених законодавчих приписів, назва міжнародного договору України не має значення в аспекті здійснення ним нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій. При цьому дану групу нормативно-правових актів, з огляду на ступінь узагальненості нормативно-правової регламентації, можна розподілити за двома підгрупами: 1) до першої слід віднести ті міжнародні договори, які на кшталт Основного Закону України визначають загальні засади нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій, як то: закріплюють основоположні права, свободи та інтереси особи, визначають гарантії такої діяльності, встановлюють принципи, на яких вона заснована тощо; 2) до другої підгрупи міжнародних договорів України слід віднести спеціальні нормативно-правові акти, положення яких регламентують окремі напрями функціонування досліджуваної сфери суспільних відносин. Це, наприклад, може бути нормативна регламентація негласних слідчих (розшукових) дій щодо здійснення запобігання та протидії окремим різновидам злочинності, як то: Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден від 16 грудня 1970 року; Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом від 27 січня 1977 року; Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців від 4 грудня 1989 року тощо.

Окрему підгрупу міжнародних договорів України, на підставі яких здійснюється нормативна регламентація негласних слідчих (розшукових) дій, становлять дві та багатосторонні угоди в рамках співпраці нашої держави із провідними країнами світу щодо питань правоохорони. Прикладом такого роду нормативно-правових актів можуть слугувати наступні: Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про співробітництво в сфері боротьби з організованою злочинністю від 3 березня 1999 року; Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо допомоги з правоохоронних питань від

9 грудня 2012 року; Угода між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17.07.2014 року від 07.07.2017 року тощо.

Також здається можливим назвати міжнародні договори України, які стосуються нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій з найрізноманітніших питань, зокрема: Конвенція про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх виявлення від 1 березня 1991 року; Європейська конвенція про незастосування строків давності до злочинів проти людяності та воєнних злочинів від 25 січня 1974 року; Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду від 17 липня 1998 року; Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року тощо.

Наступна група нормативно-правових актів як частина механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій представлена *законами України*. На сторінках фахових джерел цілком слушно відмічають той факт, що в правовому регулюванні відповідної сфери суспільних відносин значна роль належить законам – прийнятим в особливому порядку нормативно-правовим актам з основних питань життя держави, що безпосередньо відображають загальнодержавну волю й мають вищу (після Конституції України) юридичну силу. А тому слід погодитися з позицією стосовно того, що значення законів у ході становлення правової держави постійно зростає, оскільки верховенство закону є невіддільною ознакою демократичної правової держави [10, с.104].

Говорячи ж про безпосередньо закони України, які становлять частину механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій, слід вказати на те, що вони регламентують дану сферу суспільних відносин з найрізноманітніших питань, як таких, що мають безпосередній зв'язок зі здійсненням даної діяльності, так й опосередкований. Зокрема, слід вказати на групу законів України, які: 1) вказують на особливості діяльності компетентних суб'єктів в межах здійснення запобігання та протидії окремим різновидам кримінальних правопорушень; 2) закріплюють правовий статус суб'єктів здійснення негласних слідчих (розшукових) дій; 3) регламентують правовий статус особи, визначають її права, свободи та законні інтереси, які в одних випадках внаслідок здійснення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути обмежені, а в інших навпаки – забезпечені та відновлені; 4) регламентують ін-

формаційно-аналітичне забезпечення досліджуваної сфери суспільних відносин.

Наступною групою нормативно-правових, які є частиною механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій, є акти *підзаконного законодавства*. Як цілком слушно в цьому контексті зауважує В.Б. Пчелін наявність даного рівня нормативно-правової регламентації відповідної сфери суспільного життя, перш за все обумовлено тим, що рамки закону не дозволяють повною мірою передбачити весь комплекс ситуацій, що підлягають правовій регламентації. Учений підкреслює, що таке положення справ обумовлює те, що на законодавчому рівні передбачена можливість самостійного регулювання суспільних відносин органами виконавчої влади та іншими уповноваженими суб'єктами, що дозволяє, наприклад, оперативно визначати компетенцію різних державних органів, права й обов'язки їхніх посадових осіб і службовців [11, с.18–19]. При цьому, так само як і в проаналізованих вище випадках, підзаконні нормативно-правові акти, а точніше їх сукупність, з огляду на їх кількість і різноманітність, можуть бути представлені як певна система, де юридична сила, а отже і місця окремого з них і ієрархії нормативно-правового регулювання, буде обумовлено суб'єктом їх видання. Зокрема, мову слід вести про підзаконні акти, що приймаються Президентом України, Кабінетом Міністрів України. Особливе місце в механізмі нормативної регламентації досліджуваної сфери суспільних відносин посідають нормативно-правові акти, що видаються суб'єктами правоохорони, органи та підрозділи яких власне уповноважені здійснювати негласні слідчі (розшукові) дії. Яскравим прикладом такого роду нормативно-правових актів є акти Міністерства внутрішніх справ (далі – МВС України), які видаються даним суб'єктом з найрізноманітніших питань, пов'язаних зі здійснення негласних слідчих (розшукових) дій. Також провідним суб'єктом прийняття нормативно-правових актів, що є частиною механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій є Служба безпеки України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Загальна теорія держави і права: підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. Харків: Право, 2011. 584 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2009. 1736 с.
3. Бутков І. М. Механізм реалізації права на працю фізичною особою-підприємцем. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. Спецвипуск*. 2013. Т. 3. С. 33–36.

Висновки

Під механізмом нормативної регламентації досліджуваної сфери суспільних відносин слід розуміти сукупність юридичних засобів, об'єктивізованих у приписах чинного національного законодавства, за допомогою яких здійснюється вплив на суспільні відносини, що виникають і знаходять свій розвиток у зв'язку з необхідністю здійснення негласних слідчих (розшукових) дій. Провідним елементом вказаного механізму є нормативно-правові акти, що визначають підстави та порядок здійснення уповноваженими суб'єктами негласних слідчих (розшукових) дій. На сьогодні можна назвати доволі значну кількість таких нормативно-правових актів, з огляду на що нами була проведена їх наукова класифікація за декількома критеріями:

1) за юридичною силою: Конституція України; міжнародні договори України; закони України, в тому числі кодифіковане законодавство; підзаконне законодавство (акти Президента України, Кабінету Міністрів України, суб'єктів здійснення негласних слідчих (розшукових) дій);

2) за суб'єктом прийняття на акти: Верховної Ради України; Президента України, в тому числі ті, що вводять в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України; Кабінету Міністрів України; суб'єктів здійснення негласних слідчих (розшукових) дій;

3) за ступенем узагальненості нормативно-правової регламентації даної сфери суспільних відносин: акти, що визначають загальні питання функціонування механізму правової регламентації негласних слідчих (розшукових) дій; акти, що встановлюють специфіку його дії по окремим напрямкам діяльності суб'єктів даних суспільних відносин.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до тематики наукових робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

4. Петрова С. В. Механізми забезпечення мотивації працівників у системі охорони здоров'я: державно-управлінський аспект: дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Одеса, 2010. 220 с.
5. Сийплові М. В. Кримінально-правовий захист охоронної діяльності в Україні: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2020. 474 с.
6. Василенко В. М. Адміністративно-правове забезпечення громадського контролю за діяльністю національної поліції: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2021. 439 с.
7. Музичук О. М. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні: монографія. Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2010. 654 с.
8. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: Укр. енцикл., 1998. Т. 6: Т–Я. 2004. 768 с.
9. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 50. Ст. 540.
10. Панова І. В. Контрольна діяльність обласних державних адміністрацій у сфері фінансів та бюджету: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2004. 190 с.
11. Пчелін В. Б. Перегляд адміністративних актів органів внутрішніх справ: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2011. 190 с.

REFERENCES

1. Tsvik, M. V., Petryshyn, O. V., Avramenko L. V. & etc. (2011). *Zahalna teoriia derzhavy i prava* [General theory of state and law]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
2. Busel, V. T. (ed.) (2009). *Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy* [Large Explanatory Dictionary of the Modern Ukrainian Language] Kyiv; Irpin: VTF "Perun" (in Ukr.).
3. Butkov, I. M. (2013). Mekhanizm realizatsii prava na pratsiu fizychnoiu osoboiiu-pidpriyemsem [Mechanism for the implementation of the right to work by an individual entrepreneur]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnogo universytetu. Seriya pravo. Spetsvypusk*, (3), 33–36 (in Ukr.).
4. Petrova, S. V. (2010). *Mekhanizmy zabezpechennia motyvatsii pratsivnykiv u systemi okhorony zdorovia: derzhavno-upravlinyskyi aspekt* [Mechanisms for ensuring employee motivation in the healthcare system: a state and administrative aspect]: Candidate's thesis (25.00.02). Odesa (in Ukr.).
5. Syiploki, M.V. (2020). *Kryminalno-pravovyi zakhyst okhoronnoi diialnosti v Ukraini* [Criminal legal protection of security activities in Ukraine]: Doctor's thesis (12.00.08). Kharkiv (in Ukr.).
6. Vasilenko, V. M. (2021). *Administrativno-pravove zabezpechennia hromadskoho kontroliu za diialnistiu natsionalnoi politsii* [Administrative and legal support for public control over the activities of the national police]: Doctor's thesis (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
7. Muzychuk, O.M. (2010). *Kontrol za diialnistiu pravookhoronnykh orhaniv v Ukraini* [Control over the activities of law enforcement agencies in Ukraine]. Kharkiv: Khark. nats. un-t vnutr. sprav (in Ukr.).
8. Shemshuchenko, Yu.S. & etc. (2004). *Yurydychna entsyklopediia* [Legal Encyclopedia]: v 6 t. Kyiv: Ukr. entsykl. (in Ukr.).
9. Pro mizhnarodni dohovory Ukrainy [On international treaties of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (29.06.2004 No. 1906-4). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (50), 540 (in Ukr.).
10. Panova, I. V. (2004). *Kontrolna diialnist oblasnykh derzhavnykh administratsii u sferi finansiv ta biudzhetu* [Control activities of regional state administrations in the sphere of finance and budget]: Candidate's thesis (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
11. Pchelin, V. B. (2011). *Perehliad administrativnykh aktiv orhaniv vnutrishnikh sprav* [Review of administrative acts of internal affairs bodies]: Candidate's thesis (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 79 pp. 152–158 (2).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.10933586

http://forumprava.pp.ua/files/152-158-2024-2-FP-Kikinchuk_17.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_17.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 27.05.2024
Accepted: 12.06.2024
Published: 14.06.2024
Available online: 14.06.2024

Cite as:

Кікінчук В. В. (2024). Механізм нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій. *Форум Права*, 79(2), 152–158.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.10933586>

Kikinchuk, V. V. (2024). Mekhanizm normativnoyi rehlementatsiyi neh-lasnykh slidchykh (rozshukovykh) diy [Mechanism of Regulatory Regulation of Covert Investigative (Search) Actions]. *Forum Prava*, 79(2), 152–158.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.10933586>